

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Beziehungsgestaltung als primäre Schlüsselkompetenz im Schulalltag

Das «STEP» Lehrertraining für einen respektvollen Umgang in der integrativen Schule

eingereicht von: Julia Läubli
Begleitung: Simona Altmeyer-Müller, Dr. phil.
Datum der Abgabe: 6. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis.....	V
1. Einleitung	1
1.1 Vorverständnis und persönlicher Bezug	1
1.2 Begründung der Themenwahl	1
1.3 Vorgehen und Ziele der Masterarbeit.....	2
2. Fragestellungen.....	3
2.1 Formulierung der Fragestellungen.....	3
2.2 Begründung der Fragestellungen	3
3. Begriffserklärung	4
3.1 Kollegiale Beratung	4
3.2 Beziehungsgestaltung	4
3.3 Kompetenzerweiterung in der Beziehungsgestaltung	4
3.4 Selbstwirksamkeit.....	5
3.5 Integrative Schule	5
4. Theoriegeleitete Auseinandersetzung.....	6
4.1 Beziehungsgestaltung aus Sicht der Individualpsychologie	6
4.2 Die Bedeutung von Erziehung und Beziehung	7
4.3 Der «STEP» Ansatz	8
4.3.1 Der demokratisch - partizipative Ansatz	9
4.3.2 Die vier Prinzipien	9
4.3.3 Fehlverhalten	10
4.3.4 Wertvorstellungen	11
4.3.5 Kooperation bei der Lösung von Problemen	12
4.3.6 Dynamiken in der Gruppe.....	13
4.3.7 Soziogramm.....	15
4.3.8 Ressourcen der Elternmitwirkung.....	16
4.4 Aktueller Forschungsstand von «STEP».....	17
4.5 Strategien «STEP» bei Herausforderungen im Schulalltag	18
4.5.1 Anerkennung der Macht des Schülers.....	19
4.5.2 Negatives Verhalten in positive Bahnen lenken	19
4.5.3 Ermutigung - Selbstermutigung	20
4.5.4 Alternativen erforschen.....	21
4.5.5 Natürliche und logische Konsequenzen anwenden.....	22
4.5.6 Erlaubnis Fehlverhalten zeigen	25
4.5.7 Respektvolle Kommunikation	25
5. Theoretische Grundlagen der Forschungsmethodik.....	28
5.1 Übersicht und Überlegungen zur Umsetzung	28
5.1.1 Die kollegiale Beratung	28
5.1.2 Die Auswertung der Soziogramme	29
5.1.3 Der Interviewleitfaden	30
5.1.4 Das Interview	31
5.2 Darstellung der empirischen Untersuchung	31
5.2.1 Analyse der Entstehungssituation	32
5.2.2 Festlegung des Materials.....	32
5.2.3 Vorbereitung der Interviews	32
5.2.4 Durchführung der Interviews.....	33
5.2.5 Auswertung der Daten	34

6.	Darstellung der Ergebnisse	39
6.1	Ergebnisse und Analyse der Soziogramme	39
6.1.1	Ergebnisse Wahlverhalten Kiga A	39
6.1.2	Ergebnisse Wahlverhalten Klasse B.....	40
6.1.3	Ergebnisse Wahlverhalten Klasse C	40
6.1.4	Ergebnisse Wahlverhalten Klasse D	41
6.2	Ergebnisse und Analyse der Interviews	42
6.2.1	Aussagen aus der kollegialen Beratung	42
6.2.2	Nutzen Beobachtungsraster im Unterricht.....	44
6.2.3	Nutzen «STEP» Strategien im Unterricht	45
6.2.4	Nutzen Soziogrammerstellung.....	48
6.2.5	Unterstützung nach der kollegialen Beratung.....	49
6.2.6	Selbstwirksamkeit nach der Beratung	52
6.3	Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse.....	53
7.	Schlussteil	54
7.1	Diskussion der Ergebnisse aus den Interviews.....	54
7.1.1	Aussagen aus der kollegialen Beratung	54
7.1.2	Nutzen Beobachtungsinstrument im Unterricht	55
7.1.3	Nutzen «STEP» Strategien im Unterricht	55
7.1.4	Nutzen Soziogrammerstellung.....	55
7.1.5	Unterstützung nach der kollegialen Beratung.....	56
7.1.6	Selbstwirksamkeit nach der kollegialen Beratung:	56
7.2	Beantwortung der Fragestellungen.....	57
7.2.1	Beantwortung der Fragestellung.....	57
7.2.2	Beantwortung der Teilfrage 1	57
7.2.3	Beantwortung der Teilfrage 2	58
8.	Schlussfolgerungen und Ausblick	60
8.1	Schlussfolgerungen.....	60
8.2	Empfehlungen für den Unterricht.....	60
8.3	Ausblick	62
9.	Literaturverzeichnis.....	64
10.	Anhang.....	66

Abstract

Die Beziehungsgestaltung von Lehrpersonen und Schüler und Schülerinnen im Schulalltag ist anspruchsvoll. Diese Masterthese zeigt konkrete Vorschläge zur Beziehungsgestaltung aus dem Buch «STEP» Lehrertraining auf. Es wird der Frage nachgegangen, ob es gelingt, die Lehrpersonen im Umgang in Beziehungsthematiken zu schulen. Eine kollegiale Beratung mit ergänzender Soziogrammerstellung in den Klassen dient der Einführung in das Trainingsprogramm «STEP». Anhand Interviews werden die Lehrpersonen nach vier Wochen Beobachtungszeit zu ihren Erfahrungen im Unterricht befragt. Methodisch wird ihre Einschätzung des Nutzens der kollegialen Beratung basierend auf dem «STEP» Lehrertraining auf die Beziehungsgestaltung mit einem inhaltsanalytischen Kategoriensystem qualitativ überprüft.

Die Ergebnisse dieser Arbeit decken Zusammenhänge einer gelingenden Beziehungsgestaltung auf und implizieren Bedingungen, die es für eine erfolgreiche integrative Schulung der Kinder in der heutigen, modernen Zeit zu beachten gilt. Zudem wird Lehrpersonen aufgezeigt, wie sie ihre Ressourcen gezielt und kräftesparend einsetzen können.

Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
Dr.	Doktor
ebd.	ebenda (wenn wiederholt eine Stelle (genaue Seite) aus derselben Quelle zitiert wird, die soeben eindeutig angegeben wurde)
et al.	et alia (lateinisch: und andere)
etc.	et cetera (lateinisch: und das Übrige)
f.	folgend
ff.	fortfolgend
Hrsg.	Herausgeber und Herausgeberin
ISR	Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule
Jr.	Junior
Kiga	Kindergarten
K	Kategorien
KLP	Klassenlehrpersonen
LP	Lehrpersonen
m	männlich
phil.	Philosophie
SSA	Schulsozialarbeit
SL	Schulleiter und Schulleiterin
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schüler und Schülerinnen
SHP	Schulische Heilpädagogin und Schulischer Heilpädagoge
Sr.	Senior
STEP	Systematic Training for Effective Parenting (deutsch: systematisches, effektives Erziehungstraining)
vgl.	vergleiche
w	weiblich

Abbildungsverzeichnis

Abbildung I: Positive Umformulierungen im Umgang mit Fehlverhalten	23
Abbildung II: Ablaufmodell der qualitativen, zusammenfassenden Inhaltsanalyse	34
Abbildung III: Qualitative Inhaltsanalyse: Interpretationsregeln der Reduktionsphase	35
Abbildung IV: Auszug eines Reduktionsdurchlaufs	36
Abbildung V: Auszug der Reduktion im Kategoriensystem	37

1. Einleitung

In der nachfolgenden Einleitung wird in einem ersten Schritt der persönliche Bezug zum Thema aus dem Arbeitsalltag der Verfasserin hergeleitet. Darauffolgend wird die Themenwahl begründet. Abschliessend wird das Vorgehen und die Ziele der Masterarbeit vorgestellt.

1.1 Vorverständnis und persönlicher Bezug

In der Schule dauert es oft nicht lange, dass die Idealvorstellungen und guten Vorsätze der Lehrpersonen (LP) mit den Anforderungen der Realität und den individuellen Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen (SuS), den Anforderungen der Schule und den Erwartungen der Gesellschaft kollidieren. Eine Lehrkraft soll Wissen vermitteln und zum Lernen motivieren. Sie soll Ordnung schaffen, den Kindern Freiräume einräumen, Berater und Schiedsrichter sein, gleichzeitig administrative Angelegenheiten erledigen. Die Anforderungen an LP sind gross. Wichtig ist, dass in der heutigen modernen Zeit ein Weg gefunden wird, indem LP den SuS Verantwortlichkeiten übertragen, individuelle kreative Nutzung von Freiräumen gewähren, aber auch angemessene Grenzen setzen.

In der integrativen Schule, in der die Autorin arbeitet, ist die Thematik einer gelingenden Beziehungsgestaltung im alltäglichen Unterricht hervorzuheben. Die LP tauschen sich bereits aus und es wird über konkrete Fälle diskutiert. Lehrkräfte sind gefordert auf bestimmte Situationen und Verhaltensmuster ihrer SuS angemessen zu reagieren. Neue LP, die in den Berufsalltag einsteigen, werden vom intensiven Unterrichtsalltag herausgefordert und suchen nach Möglichkeiten, ihr Repertoire an Handlungskompetenzen zu erweitern. Die Verfasserin erinnert sich auch an ihre ersten Unterrichtsjahre zurück, in der sie die Unterstützung und Kooperation im Team sehr zu schätzen wusste. Neue, fachliche Inputs helfen dabei für die Sicherheit und sich und sein Verhalten zu analysieren und darauf aufzubauen. In gemeinsamen Gesprächen steht die Schulische Heilpädagogin (SHP) in der beratenden Funktion den LP zur Seite.

Als SHP, sowie als LP für Deutsch als Zweitsprache, ist die Verfasserin tagtäglich gefordert, sich mit den verschiedensten Verhaltensmustern von Kindern, Lehrkräften und Eltern auseinanderzusetzen. Herausfordernde Situationen bringen auch sie manchmal an ihre Grenzen.

Die zwölf Jahre Berufserfahrung helfen Verhaltensmuster zu verstehen, neue Erfahrungen zu analysieren und mit Theoriewissen zu verknüpfen. Die Autorin möchte hier anknüpfen und ihr bereits gesammeltes Wissen erweitern und vertiefen. Dazu eignet sich das Buch von Kühn und Petcov (2011) aus der Reihe «STEP - Wertschätzend und professionell den Schulalltag gestalten».

1.2 Begründung der Themenwahl

Anhand einer Recherche zeigte sich, dass es in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum sehr wenige in der Praxis erprobte Erziehungsratgeber für LP gibt (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 9). Dabei sind neue Impulse im respektvollen Umgang zwischen Lehrkräften und SuS gefragt. In der Schule, in der die Autorin als SHP arbeitet, kommen LP vermehrt auf sie zu und bitten um Beratung. Der Lehrerberuf ist im heutigen Wandel der Zeit, ein sehr vielfältiger Beruf, den viele LP als erfüllend und sinnstiftend erleben. Auf der anderen Seite kann die Profession an den Kräften zehren und LP unter den heutigen Arbeitsbedingungen überfordern.

Die Verfasserin sieht eine gelingende Beziehungsgestaltung als sehr zentral und weiterführend an. Sie möchte LP dazu ermutigen, sofort Erneuerungen und Veränderungen im Umgang mit den SuS, aber auch den Eltern

vorzunehmen. Sie ist der Überzeugung, dass so ein gutes Lernumfeld für die SuS und LP geschaffen wird, Kontakte erleichtert werden und dies folglich auch zu effektiven Lern- und Leistungsergebnissen führen kann.

Des Weiteren ist es äusserst wertvoll, die begrenzten eigenen Kräfte und Ressourcen zu schonen und einen guten Umgang damit zu finden. Die LP an der Schule der Autorin sind sehr engagierte und pflichtbewusste Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Es gab schon vermehrt Ausfälle betreffend Burnout. Hier möchte die SHP ihre beratende Rolle ernst nehmen und den LP konkrete, fachlich fundierte Vorschläge zur Verbesserung mit auf den Weg geben können.

1.3 Vorgehen und Ziele der Masterarbeit

Hilfreich ist es zu verstehen, weshalb heute viele SuS nicht mehr auf die traditionellen Methoden der Unterrichtsgestaltung ansprechen. Entscheidend ist jedoch, dass die Lehrkräfte ihr Repertoire für den Umgang mit den SuS erweitern, so dass sie sich im Lebensraum Schule dazugehörig und angenommen fühlen. Auf der Basis dieser Beziehung können die LP die Ziele erreichen. Nach dem «STEP» Ansatz bedeutet dies, dass der demokratisch - partizipative Ansatz im Vordergrund steht. Im Unterricht werden den SuS immer wieder Entscheidungsmöglichkeiten geboten. Es wird Kooperation erwartet, Disziplin wird sowohl präventiv als auch als Intervention sinnvoll, aber konsequent mit dem Ziel der Selbstdisziplin ausgeübt.

Im Theorieteil der Masterarbeit soll ein Überblick über den «STEP» Ansatz gegeben werden, zentrale Leitlinien in der Beziehungsgestaltung zwischen LP und SuS werden vorgestellt. Ein Kurzreferat über das Trainingsprogramm «STEP» bildet die Grundlage für die weitere Arbeit im Forschungsteil. Erkenntnisse und Aussagen der LP aus der Beobachtungs- und Erprobungsphase in ihrem eigenen Unterricht erhalten einen vertiefenden Einblick in das Empfinden der LP bezüglich eines respektvollen Umgangs mit ihren SuS.

Die Verbindung von Theorie und Forschung im Rahmen der Masterarbeit ermöglicht einerseits den rationalen Zugang zum Thema, andererseits aber auch einen Emotionalen. Die Kombination von theoretischem Wissen und emotionaler Anteilnahme soll zu einem umfassenden Verständnis für ein Schulsystem der heutigen Zeit beitragen. LP sollen so professionell in ihrer Arbeit und in der Beziehungsgestaltung mit ihren SuS möglichst ressourcenschonend gestärkt werden.

Abschliessend rundet die Diskussion der Auswertung diese Masterthese ab. Es werden Möglichkeiten und Grenzen der Beobachtungen und Aussagen der auserwählten Klassenlehrpersonen (KLP) diskutiert und analysiert. Grundlage der Reflexion bilden die nachfolgend dokumentierten Fragestellungen.

2. Fragestellungen

Abgeleitet aus der oben geschilderten Ausgangslage, Ziele der Arbeit und Begründung zur Themenwahl, befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Hauptfragestellung und ihren Teilfragen rund um die Beziehungsgestaltung zwischen LP und SuS. In den Unterfragen werden Erkenntnisse der auserwählten KLP bezüglich der Selbstwirksamkeit in ihrer Beziehungsgestaltung und deren Unterstützung aus der «STEP» Ansatz Beratung analysiert.

2.1 Formulierung der Fragestellungen

In nachstehender Übersicht werden die Hauptfragestellung und ihre Teilfragen formuliert, die die Autorin bei der Bearbeitung des Themas leiten sollen:

1. Gelingt es über die kollegiale Beratung die KLP in Bezug auf das «STEP» Lehrertraining zu schulen?

- a) Wie fühlen sich die KLP in der Beziehungsgestaltung unterstützt?
- b) Wie selbstwirksam erleben sich die KLP in der Beziehungsgestaltung nach der Beratung?

2.2 Begründung der Fragestellungen

Indem wir Vorbild sind, wertschätzend und konsequent die Kinder und Jugendlichen inspirieren, sie fachlich anleiten, sie ermutigen, Interesse und Verständnis zeigen, Vertrauen in ihre Lernbereitschaft haben, aber auch indem wir Grenzen setzen, das Verhalten der Schüler verstehen, durch unsere Reaktion ihr positives Verhalten verstärken und so die Schüler begleiten, damit sie ihren Weg finden. Dies gelingt, wenn wir dabei das Ziel unserer Arbeit als Lehrer im Blick haben. (Kühn & Petcov, 2011, S. 17)

Aus diesem theoretischen Hintergrundwissen entwickelte sich die erste Fragestellung: Gelingt es über die kooperative Beratung die KLP in Bezug auf das «STEP» Lehrertraining zu schulen?

Durch die konkret gestellte Beobachtungsaufgabe der KLP in ihrer Klasse, möchte die Autorin in der Unterfrage a herausfinden, inwieweit sich die KLP kompetent beraten fühlen und in ihrem Unterrichten gestärkt sind. In b stellt sich die Frage, ob durch die fachliche Auseinandersetzung in der Beziehungsgestaltung zu den SuS auch das Wohlergehen der KLP verbessert werden kann und somit die eng begrenzten Kräfte der Mitarbeitenden geschont werden können.

Die persönliche und fachliche Motivation, sich mit der Beziehungsgestaltung und ihren Fragestellungen vertieft auseinander zu setzen, gründen darin, optimale Reaktionsmöglichkeiten auf Verhaltens- und Disziplinarproblemen im Unterrichtsalltag zu suchen. Es ist der Verfasserin ein Anliegen, die Lehrkräfte bestmöglich in Bezug auf Verhalten und Beziehung beraten zu können. Die LP in dieser Thematik zu unterstützen und fachliche Inputs zu geben ist ideal, um die Beziehungsarbeit als Chance für eine angenehme Lernatmosphäre anzusehen und hier Zeit zu investieren.

3. Begriffserklärung

In den folgenden Teilkapiteln werden wichtige Fachausdrücke der gewählten Thematik aufgezeigt und für die Leserschaft kompakt erläutert. Dies schafft Klarheit über die Bedeutung und Verwendung von zentralen Begrifflichkeiten in der vorliegenden Arbeit, was als Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen unerlässlich ist.

3.1 Kollegiale Beratung

Unter kollegiale Beratung wird verstanden, dass eine Fachperson in einem Mini - Workshop, als kollegiale Fortbildung gedacht, didaktische Impulse und Fachwissen an Lehrkräfte weitergibt. Qualifikationen in Hinblick auf die kollegiale Beratung werden herausgefordert und weiterentwickelt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 335).

3.2 Beziehungsgestaltung

«Eine Beziehung unterscheidet sich von der Erziehung und vom Gezogenwerden dadurch, dass sie ein aktiver, bewusster und freiwilliger Vorgang zwischen zwei oder mehreren Personen ist, der aus Wechselwirkungen und Rückkoppelungen besteht» (Miller, 2011, S. 47). In der Beziehungsgestaltung geht es um Angelegenheiten (Befindlichkeiten, Emotionen, Störungen) von Person zu Person. Nach Miller (2011) ergibt sich folgende Aussage über das Beziehungslernen: «Beziehungslernen ist eine Verhaltensänderung innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen durch Handeln und Erfahrung. Beziehungslehren als Wissensvermittlung und theoretische Aufarbeitung von Vorgängen innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen durch Wissenserwerb und Reflexion» (S. 48).

«Wir beide haben eine Beziehung, die ich schätze und bewahren möchte. Aber jeder von uns ist ein selbständiger Mensch mit eigenen Bedürfnissen und dem berechtigten Anspruch sie zu befriedigen» (Gordon, 2017, S. 15). Es soll nach Gordon (2017) nach Lösungen gesucht werden, die für beide akzeptabel sind. Keiner soll verlieren, sondern beide sollen gewinnen. «Dann kann unsere Beziehung intakt bleiben und uns die Möglichkeit bieten, und unsere Beziehung in gegenseitiger Achtung, Liebe und Eintracht fortzuführen» (ebd.).

«Das grösste Hindernis für eine intakte, glückliche Beziehung ist ein Machtgefälle zwischen Partnern oder Gruppen» (Gordon, 2017, S. 18).

Zusammenfassend wird Beziehungsgestaltung als Beziehung zwischen LP und SuS verstanden, in welcher Bedürfnisse und Emotionen bedeutsam sind. Durch die Beziehung wird die gegenseitige Wertschätzung gefördert, wodurch wiederum Beziehungslernen ermöglicht wird.

3.3 Kompetenzerweiterung in der Beziehungsgestaltung

Mit der Kompetenzerweiterung in der Beziehungsgestaltung ist die fachliche Auseinandersetzung mit Verhaltensmustern auf der Beziehungsebene gemeint. Durch eine zusätzliche vertiefte Auseinandersetzung aus Theorie und Empirie kann neues Wissen erarbeitet werden. In den Reflexionen können neue Erkenntnisse daraus gewonnen werden.

«Kindererziehung hat sich immer auf Tradition gegründet. Nur wenige Leute erkennen die kulturelle Abnormalität unsrer Zeit. Niemals ausser in unsrer Generation haben die Erwachsenen Vorlesungen, Bücher und Belehrungen darüber gebraucht, wie sie ihre Kinder behandeln müssen» (Dreikurs & Grey, 2015, S. 35). Die Entstehung der Demokratie verursachte das gegenwärtige Dilemma. Jede neu entstehende Generation von

Kindern gewann mehr an Freiheit und forderte die Autorität der Eltern und Erziehenden heraus. Darum sind wir gezwungen unsere Erziehung an die aktuelle Zeit anzupassen. Das Kind soll durch die Wirklichkeit, nicht durch die Macht der Erwachsenen beeindruckt werden (vgl. Dreikurs & Grey, 2015, S. 36).

3.4 Selbstwirksamkeit

Kühn und Petcov definieren die Selbstwirksamkeit so, dass diese auf der Ebene der SuS dadurch erlebt werden kann, indem die LP hilft, auf den Erfolgen und nicht auf den Misserfolgen aufzubauen. Die LP stärkt dadurch ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstwert und macht Mut (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S.18).

Auf der Ebene der LP beschreiben die beiden Autorinnen die Selbstwirksamkeit so, indem die LP auf die Selbstermutigung, eigenen Ressourcen und die Reflexion achten. «Mut zur Lücke» oder auch «Mut zum nicht perfekt sein» ist für die Definition vom Erleben der Selbstwirksamkeit. «Wir achten auf unsere Selbstermutigung. Das tun wir, indem wir uns unserer Ressourcen bewusst sind, einen positiven inneren Dialog pflegen und den Mut haben, nicht perfekt zu sein» (Kühn & Petcov, 2011, S. 19).

3.5 Integrative Schule

In einer integrativen Schule gibt es nach Tuggener und Graf zehn Prinzipien, die beachtet werden müssen: Die Schule soll die Lebenswelten der SuS einbeziehen, Inhalte variantenreich und Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Schwierigkeiten anbieten. Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden soll angesetzt werden. Mit einer Lernumgebung sollen die SuS herausgefordert werden. Die SuS nutzen ihr Wissen. Der Zeitfaktor und die Repetition sind ausserdem zentral. Die LP stellen den SuS Zeit zur Verfügung, das Wissen vollständig erarbeiten zu können. Erworbene Fertigkeiten und Wissen sollen durch stetes Repetieren nachhaltig verfügbar bleiben. In der integrativen Schule ist es sinnvoll, Ziele zu vereinbaren. Erfolge sollen positiv verstärkt werden. Abschliessend soll die Unterstützung minimal erfolgen (vgl. Lienhard - Tuggener, Joller - Graf & Mettau Szaday, 2011, S. 63 - 81).

«Es geht um das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet dieser öffentlichen Bildungseinrichtungen wohnen - unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und Schwierigkeiten» (Lienhard - Tuggener et al., 2011, S.11).

Lienhard - Tuggener et al. (2011) definieren den Begriff Integrative Schule so: «Integration meint den bewussten Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen in die Regelschule. Deren spezifische Förderung ist durch angemessene Massnahmen sicherzustellen» (Lienhard - Tuggener et al., 2011, S. 15).

4. Theoriegeleitete Auseinandersetzung

Inhaltliches Wissen wird in einer kollegialen Beratung an die betreffenden LP und SHP und Fachlehrpersonen weitervermittelt. Diese theoretischen Grundlagen werden in den folgenden Kapiteln erläutert und zusammengefasst.

In einem ersten Schritt wird die theoretische Grundlage der Individualpsychologie, auf dem das Buch «STEP» aufbaut und die Prinzipien der Humanwissenschaften betrachtet. Das Verhalten der SuS soll mit diesem Hintergrundwissen fachlich angeschaut und erklärt werden. Nachfolgend wird auf die Bedeutung der Wechselwirkung zwischen Erziehung und Beziehung hergestellt. Begrifflichkeiten werden einander gegenübergestellt und diskutiert. In einem weiteren Teilkapitel wird der «STEP» Ansatz von Kühn und Petcov (2011) mit seinen zentralen Aspekten vorgestellt. Zudem wird der aktuelle Forschungsstand von «STEP» beleuchtet und abschliessend auf die Strategien bei Herausforderungen im Schulalltag gemäss «STEP» verwiesen.

Die Ressourcen der Elternmitwirkung ist wichtiger Bestandteil des «STEP» Ansatzes. Darum findet es auch seinen Anteil im Theorieteil wieder. Die vorliegende Masterarbeit stützt sich vorwiegend auf die Interaktionen und die Beziehungsgestaltung zwischen LP und SuS. Darum wird die Arbeit mit den Eltern nur kurz angesprochen.

4.1 Beziehungsgestaltung aus Sicht der Individualpsychologie

Die Individualpsychologie sieht den Menschen als ganzheitliche, zielgerichtete Persönlichkeit mit ihren Sozialbezügen in Familie, Beruf und Gesellschaft (vgl. Dreikurs, 2014, S. 49). Dreikurs (angelehnt an die Grundbegriffe der Adlerschen Individualpsychologie) sieht den Menschen vor allem als soziales Wesen und entwickelt daraus eine individualpsychologische Erziehungslehre, die von der Gleichwertigkeit aller Menschen ausgeht (vgl. Dreikurs, 2014, S. 22f.). «Nur wenn wir uns als gleichwertig fühlen, können wir unseres Platzes in der Gemeinschaft sicher sein und das notwendige Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickeln» (Dreikurs, 2014, S. 23). Das Wichtigste langfristige Lebensziel: Dazugehören.

Der Drang, sich den gegebenen Bedingungen seiner Umwelt anzupassen, ist der Ausdruck der sozialen Natur des Menschen. Als soziales Wesen sucht jeder Mensch seinen Platz im Leben, in der Gemeinschaft, zu der er gehört. Er will dazugehören. Dies ist selbst der Fall, wenn Menschen sich anscheinend unsozial benehmen. (Dreikurs, 2014, S. 21)

Auch dann drücken die Menschen ihren Willen der Zugehörigkeit aus, obwohl die Mittel zu der dann ein Mensch greift unzulänglich und verfehlt sind.

Mit anderen Worten, das Gemeinschaftsgefühl, dass jeder für sich entwickeln muss, zeigt genau den Radius seiner Normalität an. Nur innerhalb dieses Feldes der Zusammengehörigkeit benimmt sich ein Mensch «normal». Ausserhalb dessen ist sein Grundstreben nicht mehr auf die Mitarbeit mit anderen, auf das Interesse anderer und der Gemeinschaft hingerrichtet, sondern auf die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse. (Dreikurs, 2014, S. 23)

Nach Adler ist es die Aufgabe unserer heutigen Gesellschaft und unserer Generationen, eine wirkliche Demokratie herbeizuführen und damit die Grundlagen des harmonischen Zusammenlebens zu schaffen. Das Menschenbild, von dem der Sozialmediziner Adler ausgeht, ist optimistisch. Adler möchte neben der Sozialmedizin

auch den Bereich der Erziehung fördern. Präventiv formuliert er pädagogische Thesen zu Erziehungsfragen (vgl. Adler zitiert nach Hannich, 2018, S. 46). «Mut und Selbstvertrauen und nicht Gehorsam sind die wichtigsten Errungenschaften für das Kind. Das Kind ist vom ersten Augenblick Mitmensch, mit dem man wie mit anderen Menschen auch umgeht. Entscheidend ist, die Würde selbst des kleinsten Kindes zu erhalten» (Hannich, 2018, S. 46). Das Minderwertigkeitsgefühl und seine Kompensation sollen an dieser Stelle genannt werden. Adler erkennt, dass bereits bei jedem Kleinkind aufgrund seiner entwicklungsbedingter Unterlegenheit gegenüber der Erwachsenen Minderwertigkeitsgefühle entstehen können. «Unter günstigen Bedingungen wird das Kind ermutigt, das Gefühl der Unzulänglichkeit zu überwinden. Dagegen hemmt ein entmutigender Erziehungsstil diese Entwicklung, indem er die soziale Entfaltung und das Selbstwertgefühl beeinträchtigt» (Hannich, 2018, S. 47). Des Weiteren wird der Mensch als einen Suchenden, der von seinen in die Zukunft gerichteten Zielvorstellungen her zu verstehen ist, betrachtet (vgl. Hannich, 2018, S. 50). «Jedes Gefühl der Unsicherheit und Minderwertigkeit verlangt aber eine leitende, sichernde und beruhigende Zielsetzung, um das Leben erträglich zu machen» (Dreikurs, 2014, S. 57).

Der Gedanke an die soziale Orientierung des Menschen ist in Adlers Denken tief verankert. Nicht jeder Mensch wird automatisch zum Mitmenschen, sondern kann sich im Streben nach persönlicher Überlegenheit, auch zum Gegenspieler entfalten. «Da Macht und Macht Streben keine Grenzen kennen, können sie nur durch das Gemeinschaftsgefühl gebremst werden» (Hannich, 2018, S. 54). Nach Adler braucht es eine gute Mitte menschlichen Handelns. Nur so kann das Gemeinschaftsgefühl und Streben nach Überlegenheit in Einklang gebracht werden. Die Einsicht, Teil eines grösseren Ganzen zu sein ist das Kriterium für ein gutes Zusammenleben. «Aus dem Bewusstsein der Zusammengehörigkeit, der Bereitschaft zur Einfühlung und zur Kooperation entsteht der allgemeine Nutzen, den Adler als das wesentliche Kennzeichen entwickelten Gemeinschaftsgefühls herausstellt» (Hannich, 2018, S. 56f.).

Rogers erläutert zum Thema Beziehungen aus der Individualpsychologie sehr treffend, dass gerade das was am Privatesten, am Persönlichsten und deswegen auch am Unverständlichsten für Andere erscheint, bei vielen anderen Resonanz findet. «Das hat mich zur Überzeugung geführt, dass, was am persönlichsten und einzigartigsten in jedem von uns ist, wahrscheinlich gerade das Element ist, das in seiner Mitteilung andere am tiefsten ansprechen wird» (Rogers, 2016, S. 41f.) Wenn er die Gefühle der Klienten verstehen und sie als einzelne, separate Menschen mit ihrem eigenen Recht akzeptieren kann, dann können sie sich in bestimmte Richtungen entwickeln.

4.2 Die Bedeutung von Erziehung und Beziehung

«Erziehung, definiert als die soziale Interaktion zwischen Menschen, bei der ein Erwachsener planvoll und zielgerichtet versucht, bei einem Kind unter Berücksichtigung seiner Bedürfnisse und seiner persönlichen Eigenart ein für seine individuelle Entwicklung und für die Klassengemeinschaft erwünschtes Verhalten zu fördern» (Kühn & Petcov, 2011, S. 10). Bis in die 1980er Jahre war ein solches Denken nicht vorzustellen. Ein Erwachsener hat Autorität aufzubauen, um eine erfolgreiche Erziehung auf der Basis einer guten Beziehung zu den SuS leisten zu können. Beziehungsdidaktik ist notwendig, um die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Schule bewusst zu reflektieren. «Wer Kinder zu kompetenten, starken Persönlichkeiten erziehen will, muss in Beziehungen denken. Das ist das Geheimnis einer Schulkultur, in der niemand als Verlierer zurückgelassen wird» (Hüther, 2010, S. 45). Es gibt kein Lernen ohne Beziehung. Beziehungsdidaktik ist daher keine blosser Ergänzung zur vorherrschenden Allgemein- und Fachdidaktik, sondern ebenbürtige Partnerin in Schule und Unterricht. Auch Kühn und Petcov (2011) plädieren für ein Denken in Beziehungen und schreiben:

«Unsere Schüler haben bestimmte Erwartungen. Wenn sie Rechte einfordern, aber Pflichten vernachlässigen oder wenn sie unsere Autorität infrage stellen, müssen wir wissen, wie wir reagieren, was wir ihnen antworten, sodass eine respektvolle, lernförderliche Atmosphäre in der Klasse entsteht. «Die alte Antwort: «Du machst, was ich dir sage, weil ich dein Lehrer bin!», funktioniert schon lange nicht mehr» (Kühn & Petcov, 2011, S. 15).

Der Mensch wird in der Pädagogik als lernendes Wesen beschrieben, welches auf Erziehung angewiesen ist. Für den Prozess des Lernens und der Erziehung ist Beziehung ein wesentlicher Faktor. Das Verhältnis und die Beziehung zwischen Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern sind massgeblich am Gelingen aller Erziehungsprozesse beteiligt. (Tupi, 2017, S. 79)

«Die Art des Umgangs der Lehrkraft trägt dazu bei, wie Kinder die Schule erleben und wie sie lernen» (Tupi, 2017, S.81). Eine tragfähige Beziehung zwischen Lehrkraft und SuS kann auch Motivation für ungeliebte Aufgaben auslösen. Für die Erziehungs- und Bildungsprozesse im schulischen Alltag gilt daher, dass eine positive Beziehung zwischen LP und ihren SuS wesentlich ist, Erziehung gelingen zu lassen (vgl. Tupi, 2017, S. 81f.). Die Beziehung zwischen Lehrkraft und SuS ist etwas Besonderes, weil sich beide Interaktionspartner ihr Gegenüber nur bedingt aussuchen können. Die Beziehung kann nur dann funktionieren, wenn ein Wechselspiel zwischen allen am Interaktionsprozess beteiligten Personen stattfinden kann. Dies bedeutet, dass alle Partner und Partnerinnen im gleichen Ausmass und Verhältnis an der Beziehung arbeiten und interessiert sein müssen (vgl. Tupi, 2017, S. 59).

Eine Unterrichtssequenz zeichnet sich nicht nur durch die Qualität des Lerninhaltes aus. Die Zwischenmenschliche Beziehung hat einen genauso hohen Stellenwert in der Erziehung. Die Beziehungsarbeit soll einen grossen Bestandteil in der pädagogischen Arbeit einnehmen. Eine Beziehung kann unter negativ behafteten Gefühlen leiden und die SuS werden sich unwohl innerhalb der Beziehung fühlen. Wertschätzung, Achtung und Akzeptanz, Zuneigung, und Anteilnahme, aber auch Geduld und Höflichkeit, Ermutigung, Toleranz, Offenheit und Anerkennung können sich in einer emotional positiven Beziehung zeigen (vgl. Tupi, 2017, S. 85). «Der Erziehungsstil gilt als zentraler Faktor für das Verhalten und die Entwicklung eines Kindes. Lehrerinnen und Lehrer bedienen sich unterschiedlicher Erziehungsstile, die somit Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler haben» (Tupi, 2017, S. 26). Zu nennen ist der autoritäre, der laissez - faire oder der demokratische Erziehungsstil (vgl. Tupi, 2017, S. 21ff.).

4.3 Der «STEP» Ansatz

Trudi Kühn und Roxana Petcov haben mit ihrem Buch und dem «STEP» Ansatz einen wertvollen Erziehungsratgeber in der Erziehungs- und Beziehungsarbeit vom Amerikanischen ins Deutsche adaptiert. Es gibt im deutschsprachigen Raum sehr wenige Erziehungsbücher für LP Dabei sind neue Impulse, um sich kompetent mit neuen, fachlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen im Lehrerberuf zentral. Es bedarf auch an Auseinandersetzung mit den sich heute schnell verändernden Verhaltensweisen der SuS und den sich wandelnden gruppenspezifischen Prozessen in den Klassen (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 9).

Im Mittelpunkt des Konzepts steht der demokratisch - partizipative Ansatz. «Im Unterricht werden den Schülern immer wieder Entscheidungsmöglichkeiten angeboten, es wird Kooperation erwartet, Disziplin wird sowohl präventiv als auch als Intervention sinnvoll, d.h. konsequent und logisch nachvollziehbar ausgeübt, mit dem Ziel der Selbstdisziplin» (Kühn & Petcov, 2011, S. 17).

Die Elternarbeit wird als tragender Teil vom «STEP» Lehrertraining angesehen. Indem LP und Eltern kooperieren, kann dies zu einer besseren Integration der Eltern und Transparenz der Schule beitragen. Eine gelungene Zusammenarbeit mit allen Parteien basierend auf respektvoller Kommunikation und Kooperationsbereitschaft ist tief in «STEP» verankert.

Der «STEP» Ansatz folgt vier Prinzipien, mit denen die oben genannten Ziele erfolgreicher Schulbildung erreicht werden können.

Gleichwertigkeit, Ermutigung, Zugehörigkeitsgefühl & Selbstdisziplin

In der integrativen Schule soll eine Atmosphäre der Gleichwertigkeit und des gegenseitigen Respekts geschaffen werden. Gleichzeitig ist die Ermutigung der SuS - und der LP wichtig. Es wird auf das Positive geschaut und auf die Stärken der SuS fokussiert. Bei der Entscheidungsfindung wirken die SuS mit. Die Mitverantwortung der SuS ist ein relevanter Aspekt eines lernförderlichen Miteinanders. Regeln und Richtlinien geben den Kindern Halt und Orientierung. Wenn sie dabei noch ein Recht der Mitgestaltung haben, werden diese viel eher von ihnen akzeptiert. Der vierte Punkt ist die Selbstdisziplin. Logische, berechenbare und nachvollziehbare Konsequenzen folgen auf das Überschreiten von Grenzen.

4.3.1 Der demokratisch - partizipative Ansatz

Ein demokratisch - partizipativer Führungsstil in der Klasse ermöglicht, Disziplin zu schaffen, die den Anforderungen der jeweiligen Situation gerecht wird. Die Lehrkraft bietet Entscheidungsmöglichkeiten und Freiräume innerhalb bestimmter Grenzen. Sie kontrolliert die Situation und nicht die SuS. Indem die Erziehenden die Verantwortung mit den SuS teilen, geben sie Verantwortung ab. Sie fühlen sich entlastet und weniger gestresst. Ein Umdenken in eine neue Richtung soll stattfinden. Die SuS lernen aus ihren eigenen Erfahrungen. LP schenken Vertrauen (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 54ff.). In einer Klasse, die demokratisch geführt wird, haben auch die LP Rechte. «Fördern Sie gegenseitigen Respekt, indem Sie für die Rechte Ihrer SuS und für Ihre eigenen einstehen» (Kühn & Petcov, 2011, S. 57). SuS sollen Halt und Orientierung erfahren, indem im Vorfeld Verhaltensregeln für die Zusammenarbeit definiert werden. In Konfliktsituationen agiert die LP konsequent und gibt den SuS die Chance, aus den Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu lernen. Die LP übernimmt Vorbildfunktion und zeigt Gelassenheit und Geduld (ebd.). «Eines der nützlichsten Werkzeuge von Erziehern und Lehrern ist das vorbildliche Verhalten. Eines der überflüssigsten, Vorträge zu halten. Wenn ich die Wertvorstellungen eines Menschen wirklich beeinflussen will, halte ich keine Vorträge, sondern lebe die betreffenden Haltungen vor» (Gordon, 2017, S. 116f.).

«Die besten Eltern und Erzieher sind diejenigen, die so schnell wie möglich für die erfolgreiche Lebensbewältigung ihres Kindes überflüssig werden» (Gordon, 2017, S.137).

4.3.2 Die vier Prinzipien

Im Zusammenhang mit erfolgreicher Schulbildung aus «STEP» existieren die vier Prinzipien, auf die nun näher eingegangen wird.

Gleichwertigkeit:

Die Schüler und die LP unterscheiden sich in Alter, Wissen, Erfahrung, aber sie sind als Menschen alle gleichwertig. Jeder Mensch soll mit Würde behandelt werden. Dies bedeutet keine Abwertung, denn Gleichwertigkeit

bedeutet auch, Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen. Die SuS sollen lernen, sich eigene Ziele zu setzen, Selbstkontrolle auszuüben und einen Profit daraus zu schlagen. Die LP respektiert die Rechte der SuS und erwartet, dass auch sie die der LP respektieren. Die Kinder machen Lernerfahrungen im Team, ihre Ressourcen und ihr Streben nach Erfolg werden genutzt. Indem die Lehrkraft ein eigenes, professionelles Selbstbild entwickelt fällt es leichter, den SuS zu helfen, ihr eigenes, individuelles Selbstbild zu finden. Auch auf diese Weise ist man Vorbild für die SuS (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 18).

Ermutigung:

Durch Anerkennung und wohldurchdachte Ermutigung und mit Fokus auf die Stärken und Erfolge, kann bei den SuS Selbstvertrauen geschaffen und ihr Selbstwirksamkeitsgefühl gesteigert werden. Die LP lassen die SuS aus Fehlern lernen, zentrieren sich auf das Positive und erkennen ihre Lernfortschritte an. Die Lehrkräfte helfen den SuS, auf ihren Erfolgen, nicht auf ihren Misserfolgen aufzubauen (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 18f).

Zugehörigkeitsgefühl:

Jeder möchte dazugehören. SuS können nicht alles bezüglich ihrer Ausbildung in der Schule selbst entscheiden. Es fehlt ihnen an Wissen und Erfahrung. Doch sie sollen mitwirken können. Entscheidungen zu treffen muss gelernt werden, eine wichtige Erfahrung und Vorbereitung auf das Erwachsenwerden. Regeln und Richtlinien mitzugestalten heisst auch, dass diese viel eher akzeptiert werden können (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 19).

Selbstdisziplin:

Aufgrund natürlicher Konsequenzen können SuS zu Selbstdisziplin erzogen werden. Wenn ein Kind auf eine Herdplatte greift, verbrennt es sich und lernt daraus. Wenn Regeln gebrochen werden, Grenzen überschritten werden hat das bestimmte vorhersehbare Folgen (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 19f).

4.3.3 Fehlverhalten

«Schüler zeigen aus zwei Gründen Fehlverhalten: weil sie entmutigt sind und weil ihr negatives Verhalten durch ihr Umfeld verstärkt wird» (Kühn & Petcov, 2011, S. 23).

Unter Fehlverhalten versteht «STEP», wenn Handlungen oder Ausdrücke eines Schülers respektlos sind oder die Rechte anderer Menschen missachtet werden. Fehlverhalten ist auch dann, wenn ein SuS sich weigert zu kooperieren, sich oder andere Menschen mit seinem Verhalten gefährdet. Auf der Basis dieser Definition kann ein Fehlverhalten besser eingeordnet werden. Alle Beteiligten lernen besser, damit umzugehen (ebd.).

Die Aufgabe der LP ist es, ihre Reaktionen (Verhalten und Haltung) je nach Ziel des Fehlverhaltens anzupassen. Das bedeutet, dass die LP lernen müssen, so zu reagieren, dass die SuS in ihrem Fehlverhalten nicht bestätigt, sondern ermutigt werden, sich in eine positive Richtung zu entwickeln (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 27). Dreikurs hat das kindliche Fehlverhalten vier grossen Kategorien zugeordnet (vgl. Kühn & Petcov, zitiert nach Dreikurs & Grey, 2015, S. 26 - 32, siehe Tabelle 1A im Anhang XIV):

- **Aufmerksamkeit erregen**
- **Macht ausüben**
- **Rache nehmen**
- **Unfähigkeit unter Beweis stellen**

Er nennt diese Kategorien kurzfristige Ziele, weil sie Wege beschreiben, auf denen die SuS kurzfristig das Gefühl der Zugehörigkeit erreichen können (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 24).

Nach Dreikurs wird das Ziel des Fehlverhaltens im Ergebnis sichtbar. Die Erwachsenen zeigen dies durch ihre Gefühle, ihre Reaktion und die der SuS auf das eigene Verhalten. Die Ziele zu verstehen, kann helfen, das Verhalten der SuS wieder in konstruktive Bahnen zu lenken (vgl. ebd.). «Der Schlüssel zur Erkennung des Ziels liegt in der Beantwortung der drei folgenden Fragen: Wie fühle ich mich? Wie reagiere ich in dieser Situation? Wie reagiert der Schüler auf meine Reaktion?» (Kühn & Petcov, 2011, S. 24).

Junge Menschen scheinen ein besonders starkes Interesse daran zu haben, im Mittelpunkt zu stehen und Aufmerksamkeit zu erregen. Sie wollen auffallen. Damit zeigen sie: «Hey nimm mich wahr! Ich bin hier und ich bin wichtig!» Möglicherweise stören sie den Unterricht, aber sie wissen, dass sie dabei beachtet werden. Andere SuS versuchen auf passive Weise auf sich aufmerksam zu machen. Das kann sein, dass ein Schüler sein Heft nie finden kann. Die LP hilft beim Suchen. «Schüler, die über aktives oder passives Fehlverhalten Aufmerksamkeit auf sich ziehen, bekommen gewöhnlich zu wenig Beachtung für ihr positives und kooperatives Verhalten und erhalten zu viel Aufmerksamkeit für ihr Fehlverhalten» (Kühn & Petcov, 2011, S. 28).

Wenn SuS die Autorität herausfordern, sich Regeln widersetzen und Anweisungen unterlaufen, dann zeigt sich dies in einem Machtverhalten. Häufig lassen sich die Erwachsenen provozieren. Machtkämpfe bewirken eine angespannte Atmosphäre in der Klasse. Wenn sich LP entscheiden zu kämpfen, dann zeigen sie den SuS nur wie gewinnbringend Macht ist. «Ohne Gegner kann niemand einen Kampf in Gang halten» (Kühn & Petcov, 2011, S. 31). Alternative ist die Perspektive zu ändern, indem den SuS Wahlmöglichkeiten geboten und Vereinbarungen getroffen werden. Konsequenzen ihrer Erfahrung sollen sie spüren. Auf keinen Fall sollte der Erwachsene in den Machtkampf einsteigen. SuS können das Ziel Rache aktiv – durch körperliche oder verbale Übergriffe – oder passiv – durch Untätigkeit oder Verweigerung – verfolgen. SuS die Rache empfinden sind meist ausgesprochen entmutigt. Dies sollen LP versuchen zu erkennen. «Hinter jedem Verhalten steht ein Zweck» (Dreikurs & Grey, 2015, S. 29). Es hilft das Unerwartete zu tun und möglichst auf faire Bedingungen zu achten. Gleichzeitig ist hier die vertiefte Arbeit in eine vertrauensvolle Beziehung zum SuS zentral.

Der vierte Aspekt der Unfähigkeit zeigt sich meist bei sehr entmutigten SuS. Sie entziehen sich jeder Herausforderung. Ihre Ansprüche an sich selbst sind sehr hoch oder sie stehen teilweise unter enormen Druck. Vielleicht sind sie einmal zu oft gescheitert. Ermutigung ist hier das Stichwort. «Ermutigung hilft den Schülern bei allen Zielen des Fehlverhaltens, sich für positives Verhalten zu entscheiden. Ermutigung ist jedoch besonders wichtig für Schüler, die ihre Unfähigkeit unter Beweis stellen» (Kühn & Petcov, 2011, S. 34).

4.3.4 Wertvorstellungen

Sechs typische Wertvorstellungen und Überzeugungen der LP (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 68ff.; siehe Anhang XVI - XVIII, Tabelle 2) behindern möglicherweise gute Beziehungen zwischen LP und SuS:

- **Kontrolle**
- **Überlegenheit**
- **Recht haben wollen**
- **Gefallen wollen**
- **Perfektionismus**
- **Bequemlichkeit**

Ziel ist es, diese hinderlichen Wertvorstellungen durch förderliche zu ersetzen. Wichtig ist auch, diese Umwandlung von negativen in positive Gefühle zu trainieren. Dies ist ein Prozess und soll Schritt für Schritt angegangen werden. Es kann helfen, sich immer wieder zu verdeutlichen, dass die LP nicht perfekt sein muss. Ein positives Denken und den Mut haben, die eigene Perspektive zu ändern (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 71f.).

Die Wertvorstellung der Kontrolle kann beeinflusst werden, indem die LP den SuS Entscheidungen überträgt und an sie glaubt. Bei Überlegenheit geschieht es oft, dass das Gefühl entsteht helfen zu wollen. Der Erwachsene übernimmt zu viel Verantwortung. Hier ist die förderliche Wertvorstellung, ich bin als Mensch nicht mehr oder weniger wert als andere – alle sind gleichwertig. Sich als LP als Allwissender zu glauben und immer Recht haben zu wollen, kann hinderlich sein. Gegenseitiger Respekt ist hier angezeigt. Beim Punkt Gefallen wollen, lässt die LP vieles durch, vergisst Grenzen zu setzen, gibt den Forderungen der SuS nach oder fühlt sich schuldig, wenn sie nein sagt. Ermutigung und Beiträge von SuS anerkennen und sich getrauen Grenzen zu setzen ist die positive Kehrseite. Ist ein Erwachsener Perfektionist, kann sich dies negativ auswirken, indem auch von anderen Perfektion erwartet wird. Die Lehrkraft findet dann überall Fehler. Ziel ist es, dass ein Umdenken stattfindet, hin zum Mut, nicht perfekt sein zu müssen. Mit Bequemlichkeit ist gemeint, dass die LP Konflikten lieber aus dem Weg geht, um möglichst stressfrei durch den Schulalltag gehen zu können. Hier muss gelernt sein, wie lohnenswert es ist, sich den Konflikten zu stellen und sie gelassen zu bewältigen (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 68ff.).

Für einen gelingenden Umgang mit den Wertvorstellungen und seinen Gefühlen hilft es, wiederkehrende Situationen im Schulalltag vorzubereiten und in einem freundlichen, aber bestimmten Ton zu sprechen. Die SuS nicht zu kontrollieren ist vorrangig zu beachten. Der Erwachsene achtet auf die nonverbale Kommunikation. Realistische Ziele und Anker für sich selbst sollen gesetzt werden. Zu guter Letzt sollen die eigenen Bemühungen und Fortschritte stets geschätzt werden (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 72).

4.3.5 Kooperation bei der Lösung von Problemen

Eine Kooperation ist die gelungene Zusammenarbeit zwischen zwei Parteien, hier zwischen LP und SuS. Kooperation hilft bei der Lösung von Problemen und reduziert präventiv das Fehlverhalten von SuS. Nach Kühn und Petcov sollen erst die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Wessen Problem ist es? Dann werden die Probleme gemeinsam angegangen. Alternativen werden in sechs Schritten erforscht. Durch den Einbezug der SuS in den Erziehungsprozess kann die Selbstdisziplin gestärkt werden. Logische und natürliche Konsequenzen auf die Entscheidungen der SuS müssen folgen (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 130ff.).

Warum ist es so wichtig zu wissen, wessen Problem es ist?

Weil ein demokratischer, partizipativer Umgang voraussetzt, dass alle an der Situation Beteiligten die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten übernehmen. Probleme, die den Unterricht bzw. den Lernprozess stören, müssen gelöst werden. Schüler können sich daran beteiligen, Probleme zu lösen, genauso wie sie sich daran beteiligen können, eigene Ziele für ihren individuellen Lernprozess zu formulieren. (Kühn & Petcov, 2011, S. 132)

Für das Erforschen von Alternativen kann die Tabelle 5 (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 151f.; siehe Anhang XXI und XXII) helfen. Lehrkräfte und SuS verstehen das Problem. Die LP legt das Ziel des Fehlverhaltens offen. Anschliessend suchen beide Parteien gemeinsam nach neuen Lösungen (Reflexion und Brainstorming). In

der Reflexion erkennt der Schüler, was den Konflikt aufrechterhält und was ihn daran hindert, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Brainstorming bedeutet hier in diesem Kontext, dass die LP mittels Fragestellungen den SuS hilft, neue Ideen zu finden ohne zu bewerten. Sie sollen mit dem Problem anders umgehen als bisher (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 139ff.).

Die vorgeschlagenen Lösungen werden miteinander bewertet. Lehrkraft und SuS treffen eine Vereinbarung, die für beide akzeptabel ist. Bei der Entscheidungsfindung soll die LP bereit sein, auch Kompromisse einzugehen. Sie legen eine Zeitspanne bis zur Auswertung des Ergebnisses fest. Die praktische Umsetzung und dessen Funktionalität wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut reflektiert. Fall keine Einigung erreicht wird, kann die LP nur über ihre Absichten sprechen. Dies beinhaltet nur, was die LP gedenkt zu tun, nicht, was die andere Person zu tun hat (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 154f.).

Im Gespräch zu zweit, in einer Gruppe, sowie in der Klasse sollen offene Fragen genutzt werden.

Offene Fragen erlauben viele mögliche Reaktionen, sie beginnen häufig mit Was? Wo? Wann? Wer? Welche? Oder Wie? – nicht mit Warum? / Weshalb? – und sie beinhalten keine Vorwürfe oder Beschuldigungen. Geschlossene Fragen verlangen in der Regel nach einer Ja- oder Nein- Antwort. Sie beinhalten oft Vorwürfe oder Beschuldigungen und verhindern möglicherweise einen weiteren Austausch. (Kühn & Petcov, 2011, S. 153)

Hervorzuheben bei den Gesprächen ist, anstatt einen Rat zu geben, durchlaufen LP und SuS gemeinsam die sechs Schritte bis zur Lösungsfindung. Alternativen zu erforschen heisst nicht dasselbe wie einen Rat geben (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 133). Gordon nennt diese Ratschläge die Hilfe, die hilflos macht (vgl. Gordon, 2017, S. 50). «Wer seinem Kind beispielsweise ständig die Schuhe zubindet, sorgt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Kind nur schwer lernen wird, es selbst zu tun» (ebd.). «Je mehr wir helfen, desto hilfloser werden die Empfänger der Hilfeleistung» (Gordon, 2017, S. 66).

Viele der Erwachsenen sind sehr darum bemüht, jüngeren Kindern einen Tipp mit auf den Weg zu geben. Dies kann aber auch kontraproduktiv sein, indem Lehrkräfte SuS abhängig von ihnen machen. Sie widersetzen sich den LP, weil sie es als eine Form von Kontrolle erleben. Die LP wird dafür verantwortlich gemacht, wenn etwas aus der Sichtweise der SuS nicht so funktioniert, wie gedacht (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 133).

4.3.6 Dynamiken in der Gruppe

Die Kräfte der Gruppe sollen die LP in ihrer Dynamik verstehen und zum Wohle des Einzelnen und der Gruppe nutzen. Ziel ist es, die Kräfte der Gruppe zu nutzen, um Kooperation und konstruktives Verhalten zu erreichen. Ein Gemeinschaftsgefühl führt zur Bereitschaft, mit anderen – zum Wohle der Gemeinschaft – zu kooperieren.

Das Verständnis für die Kräfte der Gruppe in ihrer Dynamik, kann uns als Lehrer helfen, zu begreifen, wozu Schüler nach Aufmerksamkeit, Macht oder Rache streben oder wozu sie ihre Unfähigkeit unter Beweis stellen. Wenn wir davon ausgehen, dass jedes Fehlverhalten auf das Ziel ausgerichtet ist, dazugehören, können wir lernen, die Energie unserer Schüler auf Kooperation und konstruktives Verhalten umzulenken, um so eine kohäsive Klasse zu schaffen. (Kühn & Petcov, 2011, S. 228)

Kohäsiv bedeutet zusammenhaltend. Die SuS einer Klasse, die Gemeinschaftsgefühl entwickelt haben, kooperieren besser (vgl. Kühn & Petcov, S. 229f.). Auf diese Weise können die LP vermeiden, die Ziele des Fehlverhaltens einzelner SuS zu verstärken. Häufig zeigen SuS Fehlverhalten, um eine Reaktion von den Lehrkräften zu erhalten und sich so ihren Platz in der Gruppe zu sichern.

Wenn die Schüler einander gut kennen und wir als Lehrer den Respekt und die Kooperation unserer Klasse gewonnen haben, können wir unsere Schüler ermutigen, den Mitschülern, die Fehlverhalten zeigen, zu helfen, auf eine andere Weise dazuzugehören, von der die ganze Klasse profitiert. (Kühn & Petcov, 2011, S. 229)

SuS können lernen, dass sie kein Fehlverhalten zu zeigen brauchen, um ihren Platz in der Klasse zu finden. Die LP können eine solch kohäsive Klasse aufbauen, indem die SuS einer Klasse ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. Durch Ermutigung der SuS untereinander und durch die LP kann die Gruppe zu einer Kraft werden, die positives Verhalten anerkennt und ermutigt. Ziel ist es, dass die SuS zum Wohle der Gruppe arbeiten und Wert auf gegenseitigen Respekt legen. Die SuS haben Verständnis untereinander, sie können offen über Gefühle sprechen. Eine Klasse ohne Gemeinschaftsgefühl ist stark geprägt von Konkurrenz untereinander, Egoismus und die Beziehungen zwischen SuS und LP beruhen meist auf hierarchischen Strukturen. Die SuS einer Klasse, die schon ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt haben, kooperieren besser, ermutigen sich gegenseitig, arbeiten zum Wohle der Gruppe und legen Wert auf gemeinsamen Respekt. Respekt ist zwingend notwendig, für Beziehungen, die auf Gleichwertigkeit beruhen. Um einen solchen Umgang gegenseitigen Respekts zu fördern, gelten die Prinzipien einer demokratischen Klasse. Die Klasse entwickelt gemeinsame Richtlinien, die sowohl individuelle Freiräume (Rechte) als auch Verantwortlichkeiten (Pflichten) beinhalten. Alle SuS der Klasse helfen, gemeinsame Ziele zu setzen, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen herbeizuführen. Wo möglich lassen die LP die SuS sich individuell entsprechend ihren eigenen Interessen und Ressourcen entwickeln. Der Konkurrenzkampf soll möglichst reduziert werden. Individuelle Verbesserungen und Fortschritte werden betont. «Sinnvolle Disziplin ist ein pädagogischer Prozess mit dem Ziel der Selbstdisziplin. Es geht dabei nicht um eine Vorgehensweise, mit der Kontrolle ausgeübt wird» (Kühn & Petcov, 2011, S. 229). Des Weiteren wird offen und ehrlich als gleichwertige Menschen miteinander kommuniziert. Es wird an einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und Respekts gearbeitet. Die Ermutigung ist der wichtigste intrinsische Motivationsfaktor (ebd.). Die intrinsische Motivation ist die innere, aus sich selbst entstehende Motivation eines jeden Menschen. Ein Mensch ist dann intrinsisch motiviert, wenn er eine bestimmte Lernhandlung mit Freude an der Sache ausführt. (vgl. Kunter & Trautwein, 2018, S. 157).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Tag der Ermutigung, Kind der Woche, individuelle Schülernachhilfe oder den Klassenrat, die den positiven Einfluss der Gruppe zugunsten des Einzelnen und der Klasse fördern. Der Klassenrat soll hier speziell erwähnt werden. Basierend auf den Prinzipien der Individualpsychologie sind hier die drei Grundfunktionen Planen, Probleme lösen und Ermutigen zu nennen. SuS werden beim Planen in Grundsatzentscheidungen und das Aufstellen von Richtlinien miteinbezogen. Probleme gemeinsam mit den SuS zu lösen bietet eine Chance. Es kann effektiver sein, als wenn die LP eine eigene Lösung umsetzt. Die Ermutigung und die Betonung des Positiven sind sowohl beim Planen, als auch beim Problemlösen entscheidend. «Positivem Verhalten Beachtung zu schenken kann – auch in den Beziehungen zu ihren Kollegen – sehr hilfreich sein. Ein empathischer Kommentar, der einen positiven Beitrag, eine hilfreiche Geste oder eine Stärke anerkennt, wird wertgeschätzt und lange in Erinnerung bleiben» (Kühn & Petcov, 2011, S. 260).

In einem weiteren Schritt wird das Verständnis der SuS untereinander gefördert, indem die SuS sich besser kennenlernen, über die persönlichen Stärken sprechen oder auch gemeinsame Interessen und Fähigkeiten untereinander entdecken. Ein Austausch mit anderen über die eigenen Probleme und Schwierigkeiten hilft zu verstehen, wie andere Menschen ähnliche Probleme lösen. Eine wertschätzende Feedbackkultur in der Klasse kann die Selbstwahrnehmung der SuS stärken. Wichtig sind Rückmeldungen ohne Anschuldigungen oder Vorwürfen. Die LP ermutigen ihre SuS, sich gegenseitig zu helfen, statt miteinander zu konkurrieren. Im Rahmen von Unterrichtsgesprächen achten Lehrkräfte darauf, dass SuS sich direkt miteinander unterhalten. Fragen, die an die LP gerichtet sind, werden an die Klasse zurückgegeben. SuS können so direkt agieren und aufeinander reagieren.

4.3.7 Soziogramm

Im folgenden Kapitel wird näher auf das Soziogramm eingegangen. Es wird der Nutzen, die Erstellung und die Auswertung beschrieben.

Nutzen:

Das Soziogramm ist ein wichtiges Hilfs- und Orientierungsmittel in Beziehungsfragen. Bei der Erstellung eines Soziogramms geht es um die Untersuchung und Messung zwischenmenschlicher Beziehungen in der Klasse. Ein Soziogramm kann dann genutzt werden, wenn Massnahmen betreffend Selbstbewusstsein und der Lern- und Kooperationsbereitschaft der SuS gefördert werden sollen. Dies können Aktivitäten (Gespräche, Projekte) in der Klasse, die Sitzordnung, Kooperation unmotivierter SuS, Eingliederung einzelner SuS in die Klasse sein, oder alle SuS der Klasse miteinander möglichst konstruktiv in Beziehung zu bringen.

Durch die Nutzung eines Soziogramms kann eine LP ihre Klasse besser kennen lernen und so neue Beziehungen und Wertvorstellungen ihrer SuS entdecken. Oft können durch die Auseinandersetzung mit einem Soziogramm Beziehungsverhalten beobachtet werden, die im alltäglichen Unterricht nicht unbedingt erkannt werden. Zum Soziogramm erwähnen Kühn und Petcov das Fehlverhalten von SuS. Wenn SuS nicht durch nützliche oder sinnvolle Beteiligung dazugehören können, zeigen diejenigen oft Fehlverhalten (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 325). «Schüler, die von Gleichaltrigen bereits im Kindergarten abgelehnt wurden und isoliert sind, nehmen oftmals die gleiche Position in der Grundschule und in der weiterführenden Schule ein, wenn keine positive Intervention stattfindet» (ebd.). Eine Erstellung eines Soziogramms hilft, die Position von SuS zu verbessern, die von Gleichaltrigen abgelehnt werden. Aussenseiter können so oftmals wieder ins Klassengeschehen eingebunden werden.

Erstellung:

Über den Fragebogen, den die SuS ausfüllen, erhält die LP die nötigen Informationen über Werte, Beziehungen und Führungsmöglichkeiten in der Klasse. Die LP teilt den SuS Sinn und Zweck vom Ausfüllen des Fragebogens mit. Der Fragebogen sollte einem besonderen Zweck, zum Beispiel der Sitzordnung dienen. So sind die SuS auch bei zukünftigen Aktivitäten für die Kooperation zu gewinnen. Viele LP glauben, dass Freunde nicht zusammengesetzt werden können, da diese besonders viel schwatzen und den Unterricht stören. «Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass ein verbessertes, soziales Lernklima auch bessere Leistungen bringt» (Kühn & Petcov, 2011, S. 326). Falls SuS zu viel schwatzen, unkonzentriert oder abgelenkt sind, kann immer noch durch die Nutzung von logischen Konsequenzen für eine vorübergehende Trennung gesorgt werden. Unbeliebte und isolierte SuS können in die Klasse integriert werden, indem sie mit SuS in die gleiche Bank

gesetzt werden, für die sie sich auf dem Fragebogen entschieden haben. Anführer mit positivem Einfluss können auf kleinere Gruppen verteilt werden (vgl. ebd.).

Bei der Erstellung des Fragebogens soll nach Kühn und Petcov darauf geachtet werden, dass jedem SuS drei Wahlmöglichkeiten für die Wahl eines Partners gegeben werden. Die SuS werden auch gebeten, sich zu überlegen, ob es ein Kind gibt, neben dem es absolut nicht sitzen könnte. Es ist wichtig, zu vermeiden, dass SuS zusammensitzen, die einander gar nicht mögen. Feindseligkeit wirkt destruktiv. In einem Soziogramm erfährt die LP ausserdem, wer eher unbeliebt ist, welche SuS alleine unterwegs sind (vgl. ebd.). «In einer Gruppe gibt es gewöhnlich starke Gefühle gegenüber einem Schüler, der abgelehnt wird. Ein Schüler, der isoliert ist, wird von der Gruppe einfach ignoriert» (ebd.).

SuS im Kindergarten (Kiga) oder junge SuS, die noch nicht lesen und schreiben können, gibt es die Möglichkeit, indem sie durch Zuflüstern der Namen ihre Wahl treffen (vgl. ebd.).

Auswertung:

Die Auswertung kann zum Beispiel über einen Soziogramm Editor aus dem Internet erfolgen. Für die vorliegende Arbeit wurde der Soziogramm – Editor von Martin Pabst vom Christoph - Scheiner - Gymnasium in Ingolstadt genutzt (vgl. Pabst, 2018). Es vereinfacht LP das Eintippen der Daten in eine Tabelle und hilft bei der Erstellung und Zeichnen von Soziogrammen. Die Eingabe der Namen der Gruppenmitglieder erfolgt in der Tabellenansicht des Soziogramms. Die Untersuchende fährt fort, bis die Namen aller Gruppenmitglieder eingegeben sind. Bei den Fragen der Auswertung liegt der Fokus auf den drei positiven Lernbeziehungen. Es wird in der Matrix mit einer Zuneigung in grün markiert. Gibt es eine negative Beziehung zu einem anderen Kind, kann dies durch eine Abneigung mit rot eingetragen werden.

Im gezeichneten Soziogramm werden dann positive und negative Beziehungen durch Pfeile in verschiedene Richtungen zu den SuS aufgezeigt. Gegenseitige Anerkennung oder Ablehnung werden durch zueinander verlaufende Pfeilrichtungen zwischen den entsprechenden SuS dick markiert. Im Soziogramm ist auch abzulesen, wie viele Stimmen die jeweiligen SuS erhalten haben und wie sozial sie ins Klassengeschehen eingebettet sind. Ist ein Kind isoliert, wird es durch eine blaue Umrandung in der Zeichnung hervorgehoben.

Soziogramme sind dann am hilfreichsten, wenn LP das Gefühl haben, dass die Klasse sich schon relativ gut kennt, z. B ca. vier Wochen nach Beginn des Schuljahres. Wenn eine Soziogrammerstellung zu früh eingesetzt wird, haben die SuS noch wenig Kenntnisse untereinander. Möglicherweise ist die Ergebnisauswertung dann schwierig. Beziehungen verändern sich. Je jünger die Kinder sind, desto wechselhafter sind ihre Beziehungen untereinander. Dementsprechend braucht die LP die Informationen für Gruppenbildungen und Beziehungsfragen immer wieder neu bei den SuS abzuholen. Soziogramme aufzubewahren empfiehlt sich, so können Veränderungen in den Beziehungen besser nachverfolgt und analysiert werden.

«Soziogramme sind zeitaufwendig, aber die Erstellung zahlt sich aus, denn die Beziehungen unter den Schülern werden verbessert, und wir verstehen unsere Schüler besser» (Kühn & Petcov, 2011, S. 333).

4.3.8 Ressourcen der Elternmitwirkung

Die Eltern und andere engagierte Erwachsene sollen in der Schule gezielt eingesetzt werden.

Eltern haben einen überaus wichtigen Einfluss auf die Einstellung eines Kindes – das gilt auch für das Lernen und die Schule. Schüler treffen ihre eigenen Entscheidungen, aber die Bedeutung des Verhaltens und der Haltung der Eltern für ihre

Kinder ist nicht zu leugnen. Vom Interesse der Eltern an der Bildung und Erziehung ihrer Kinder können wir als Lehrer profitieren, wenn eine respektvolle, wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus aufgebaut und gepflegt wird. (Kühn & Petcov, 2011, S. 292)

Zwei unterschiedliche Elternbeteiligungen sollen hier erwähnt werden: Die Eltern und andere interessierte Erwachsene stellen ihre Dienste zur Verfügung und unterstützen die Schule durch ihre vorhandenen Ressourcen. Eine andere Art der Beteiligung ist, wenn die Schule den Eltern und weiteren den SuS nahestehenden Personen Dienste zur Verfügung stellt, die auf den Kompetenzen der Schule basieren. Das heisst, die Eltern können so vom Lebensraum Schule profitieren. Alle Beteiligte ziehen einen Profit daraus, wenn alle miteinander an einem Strang ziehen und sich gegenseitig wahrnehmen.

«Elternbildung ist eine wichtige präventive Massnahme für die Erreichung der Erziehungs- und Bildungsziele, die Lehrer und Eltern zum Wohl des Kindes gemeinsam verfolgen» (Kühn & Petcov, 2011, S. 318). Einen raschen Zugang zu den Eltern kann bereits am *Tag der offenen Tür* gefunden werden. Es kann bereits da erwähnt werden, dass der Einbezug der Eltern als wichtige Ressource in den Schulalltag an der Schule geschätzt wird und Programm ist. Die Ressourcen der Schule als Unterstützung für die Eltern werden folgendermassen ausformuliert:

Gespräche zwischen Lehrern und Eltern, sowie Elternbildung sind zwei Ressourcen der Schule, um Eltern und anderen interessierten Erwachsenen Unterstützung anzubieten. Beide Angebote führen zu guten, tragfähigen Beziehungen zwischen Eltern und Lehrern als Vertretern der Schule. Bei beiden geht es um die Kooperation zwischen Lehrern und Eltern bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Bei beiden erhalten die Eltern Unterstützung, um ihr Verhältnis zu ihren Kindern zu verbessern. Beide stehen für gelebte Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. (Kühn & Petcov, 2011, S. 300)

Alle Erwachsenen, die als direkte Vorbilder für die SuS dienen, können und sollen angesprochen und motiviert werden, in der Schule mitzuhelfen. Die LP bemühen sich, die Kooperation der Eltern, die Widerstand leisten, zu gewinnen, indem sie respektvoll und wertschätzend mit ihnen kommunizieren. Lehrkräfte sind in einer besonders guten Position Elternkurse zu leiten. Dadurch schafft die LP in der Schule Transparenz und die Möglichkeit der Integration der Eltern.

4.4 Aktueller Forschungsstand von «STEP»

Die professionelle, praxisorientierte «STEP» Fortbildung für LP basiert auf den Forschungsergebnissen der Individualpsychologen Alfred Adler und Rudolf Dreikurs, sowie auf den Prinzipien der Humanistischen Psychologie nach C. Rogers und T. Gordon. Sie wurde von den amerikanischen Autoren Don Dinkmeyer Sr. (Senior), Gary McKay und Don Dinkmeyer Jr. (Junior). über vier Jahre entwickelt, in der Praxis getestet und revidiert (vgl. Kühn & Petcov, 2011, Einband).

Mit der aus dem Buch «STEP» basierenden Fortbildung möchten die Herausgeberinnen Kühn und Petcov allen Teilnehmenden Mut machen, ein Handlungsrepertoire an Handlungskompetenzen systematisch Schritt für Schritt zu erweitern. Sie sollen Erkenntnisse durch ihre Reflexion nutzen, neue Fertigkeiten in ihrem Berufsalltag anzuwenden. Auch eine Qualifizierung zum Kursleiter kann angestrebt werden. Aktuelle Weiterbildungsangebote und Zertifizierungen zum Kursleiter sind auf der Seite von «STEP» im Internet ersichtlich.

Testläufe der Lehrerfortbildung fanden in 13 amerikanischen Staaten und in Kanada zwischen 2001 und 2011 statt. Zentrale Themen waren die Führung und die Moderation der Klasse sowie der Umgang mit Konflikten in der Gruppe. Erfahrungswerte und Erkenntnisse der Autorinnen für die Überarbeitung ins Deutsche stammen aus den fünf Pilotprojekten, die mit Lehrern und Referendaren zwischen 2010 und 2011 durchgeführt wurden. Erfahrungsmaterial haben zusätzlich LP aus Deutschland, Belgien und der Schweiz zur Verfügung gestellt, welche in die Überarbeitung der amerikanischen Originalversion eingeflossen sind (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 12f.).

Erkenntnis aus den Pilotprojekten ist, dass keine zusätzliche Rollenübernahme im Lehrerdasein gefordert wird.

Vielmehr geht es neben dem Erwerb von Handlungsstrategien vor allem um eine professionelle Sensibilisierung, einen Perspektivenwechsel und eine wertschätzende, freundliche und bestimmte Haltung - ein pädagogisches Konzept durch das sie als Lehrer (mehr) Sicherheit, Halt und Orientierung bekommen und geben können. (Kühn & Petcov, 2011, S. 13)

Angaben und Informationen in den folgenden Abschnitten zu den wissenschaftlichen Studien sind der Internetseite «STEP» zu entnehmen (vgl. Kühn & Petcov, 2018).

Die wissenschaftlichen Studien vom «STEP» Elterntaining sind in den Vereinigten Staaten und in Deutschland evaluiert worden und werden fortlaufend weiterentwickelt. Die Evaluation von «STEP» Elterntaining in den Vereinigten Staaten basiert auf 61 Untersuchungen, die zwischen 1976 und 1999 mit verschiedenen Zielgruppen unter unterschiedlichen Bedingungen und mit einer Vielzahl von psychologischen Messinstrumenten durchgeführt wurden. Zusammengetragen wurden die detaillierten Untersuchungen durch Dr. David G. Gibson, 1999 für den American Guidance Service Inc. Das Unternehmen ist auf die Veröffentlichung individuell durchgeführter Tests zur Messung der kognitiven Fähigkeiten, Leistung, Verhalten, Sprach- und Sprachkenntnisse sowie der persönlichen und sozialen Anpassung spezialisiert (ebd.).

Das «STEP» Elterntaining wurde in Deutschland zum ersten Mal im Zeitraum März 2005 - Dezember 2006 unter der Leitung von Professor Klaus Hurrelmann von der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld wissenschaftlich evaluiert. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Wirksamkeit und Akzeptanz von «STEP» überprüft (ebd.).

2008 bis 2010 gab es eine Projektlanierung in der Schweiz «gemeinsam sind wir stark». Ein Vorhaben zur Stärkung der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen aus dem Kiga, welches von der Elternbildung Baselland getragen wird. Die Evaluation des Projektes wird durch das Institut Kinder- und Jugendhilfe der Fachhochschule Nordwestschweiz durchgeführt. Auswertungen und Berichte zu dieser Studie können auf der Webseite von «STEP» nachgelesen werden (ebd.).

4.5 Strategien «STEP» bei Herausforderungen im Schulalltag

In Bezug auf die Beziehungsdidaktik aus «STEP» werden die Möglichkeiten der Reaktionsänderung und Strategien bei Herausforderungen im Schulalltag fokussiert. Die folgenden Verhaltensstrategien scheinen für die Bearbeitung der Fragestellungen besonders zentral, weshalb diese hier vertieft betrachtet werden.

4.5.1 Anerkennung der Macht des Schülers

Nach Macht strebende SuS sind darauf aus, zu beweisen, dass wir sie zu nichts zwingen können. Diese SuS möchten, dass wir schlecht dastehen. Um dieses Ziel niederzuschmettern, geben die LP ihre Niederlage zu. Mit der Zeit, wenn ihre Rache nicht funktioniert, werden SuS, die es uns Erwachsenen heimzahlen wollen, vielleicht empfänglicher. Eine vertrauensvolle Beziehung kann sich dann daraus entwickeln. Wenn ein Kind uns vor der Klasse verbessert und es uns so heimzahlt, indem das Kind uns blossstellt, geben wir zu, dass er sein Ziel (Rache) erreicht hat. «Ich schätze, du hast Recht oder diesmal hast du mich wirklich erwischt.» sind mögliche positive Reaktionen seitens der LP.

Schlussfolgernd erkennen wir die Macht von SuS an, die versuchen, den Unterricht zu torpedieren. Die LP reflektiert die Meinung und die Gefühle der SuS und sagt auch ihre Meinung oder bittet um Reaktionen aus der Klasse. Sie erkennt dabei, dass jeder ein Recht auf seine eigene Meinung hat. Der Unterricht wird aber unbeirrt fortgesetzt.

«Wenn man sich einmal auf einen Kampf einlässt, hat das Kind ihn schon gewonnen» (Dreikurs & Grey, 2015, S. 29).

4.5.2 Negatives Verhalten in positive Bahnen lenken

Für den auffälligen SuS werden Möglichkeiten geschaffen, seine Ressourcen, seine Stärken auf vielfältige, positive Weise - im Unterricht und ausserhalb - einzusetzen. Es wird auf die Ermutigung achtgegeben. Entmutigte SuS, die Fehlverhalten zeigen oder frustriert sind, sollen die Gelegenheit bekommen, an ihre Erfolge anknüpfen zu können. Ein Beispiel: Valerie (10) ist oft abwesend und beteiligt sich nicht am Deutschunterricht, weil sie sehr schlecht liest. Wir wissen, dass sie Tiere liebt. Dieses Interesse nutzen wir, um sie zum Lesen zu motivieren: Wir bitten sie, die Geschichte des örtlichen Zoos zu recherchieren, und geben ihr dazu Bücher, die einfach zu lesen sind (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 198).

Es gibt aber Verhaltensweisen, die so störend sind, dass es notwendig ist, den SuS aus seiner Umgebung, von seinem Platz, aus der Klasse oder sogar aus dem Gebäude zu entfernen. Auch bei dieser Intervention kann zuerst eine Entscheidungsmöglichkeit gegeben werden. Es tut mir leid, Lisa, aber dein Verhalten stört uns sehr, wir können nicht arbeiten. Du kannst dich jetzt beruhigen und bei uns im Unterricht bleiben oder du verlässt die Klasse. Du entscheidest (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 198).

Kühn & Petcov nutzen hierfür das *Drei - Stufen - Modell* (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 203f.):

Stufe 1:

Das Kind bleibt im Unterricht, entfernt sich aber von den SuS, die es stört, und begibt sich in einen anderen Teil des Klassenzimmers (ebd.).

Stufe 2:

Der SuS wird ganz aus dem Klassenzimmer gehen. Der Ort ist ausserhalb des Zimmers beispielsweise zu einer anderen Lehrkraft, Sekretariat). Auf dieser Stufe wird die Kooperation anderer Lehrpersonen in Anspruch genommen. Manchmal hilft es, einen SuS in einer anderen sozialen Gruppe (Klasse) unterzubringen. Sein Fehlverhalten wird womöglicherweise dort nicht verstärkt (ebd.).

Stufe 3:

Der SuS verlässt das Schulgebäude. Der Unterricht wird massiv gestört und das Lernen in dieser Klasse unmöglich gemacht. Schulverwiesene SuS, sind nur selten motiviert, in die Schule zurückzukehren. Häufig ist

bei der Rückkehr das Ziel Rache da. Anstelle von Suspendierung bleibt der SuS nur für eine gewisse Zeit zu Hause, nämlich dann, wenn sich das betroffene Kind nicht an die vereinbarten Regeln halten kann. Gespräche mit Schulleitung und Eltern sind im Vorfeld zu treffen. Dieser Plan funktioniert nur, wenn alle Betroffenen am gleichen Strang ziehen (ebd.).

Wir agieren beim ersten Anzeichen eines Fehlverhaltens. Wenn wir uns entschieden haben, dass das Entfernen die einzige vernünftige Option ist (und es sollte die letzte Lösung sein!), lassen wir keine zweite Chance mehr zu. Wir lassen unsere Schüler die Konsequenzen ihres selbst gewählten Verhaltens tragen. (Kühn & Petcov, 2011, S. 204)

4.5.3 Ermutigung - Selbstermutigung

Durch Ermutigung fördern wir die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls der Schüler. Ermutigung lehrt sie zwar nicht lesen oder schreiben, aber ohne Ermutigung ist Unterrichten viel schwieriger und der Lernprozess mühsamer. Indem wir als Lehrer ermutigen, machen wir einen grossen Schritt auf dem Weg, eine motivierende, kreative und partizipative Atmosphäre in unserer Klasse zu schaffen. (Kühn & Petcov, 2011, S. 76f.)

Ermutigung:

Entscheidende Unterschiede gibt es zwischen Ermutigung und Lob. Wenn wir loben, sagen wir dem SuS indirekt, du bist etwas Wert, weil du deine Sache gut machst. Lob ist die Anerkennung, die für einen Erfolg gegeben wird. Mit einem Lob bewerten wir die Leistungen der SuS und sagen dabei, dass die Erwartungen erfüllt wurden. Die Bewertung ist an den SuS gerichtet. Leistung und Verhalten werden mit dem Wert als Person verbunden. Bei der Ermutigung wird der Fokus auf eine Vielfalt individueller Verhaltensweisen, Bemühungen und Verbesserungen, nicht nur auf die erbrachte Leistung gelegt. Durch die Ermutigung leiten LP ihre SuS dazu an, Verantwortung für ihr eigenes Selbstwertgefühl zu übernehmen. Ermutigung bedeutet, dass der Erwachsene an die SuS glaubt, sie so akzeptiert, wie sie sind und den Wert der SuS, als Menschen, unabhängig von seiner Leistung sieht. Auch ist Ermutigung so gemeint, dass die LP Hoffnung gibt, Wettstreit reduziert und zu hohe Massstäbe vermeidet. Ermutigung kann sowohl verbal als auch nonverbal zum Ausdruck gebracht werden. LP können auch mit einem Lächeln, mit einer Berührung, wohlwollendem Augenkontakt ermutigen. Interesse können sie durch Gestik, Mimik und Worte äussern. Die SuS spüren positive Erwartungen und können ihnen so eher gerecht werden (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 76ff.). «Wir lernen, kleine Erfolge und schrittweise Entwicklung zu erwähnen und dadurch anzuerkennen. Jemand der ermutigt, glaubt an eine positive Entwicklung!» (Kühn & Petcov, 2011, S. 83). Wir sollten den SuS zeigen, dass wir Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben.

«Wenn Sie ihre Schüler respektieren, bekommen Sie von Ihnen diesen Respekt zurück. Wenn Sie sich selbst respektieren, lernen die Schüler, auch sich selbst zu respektieren» (Kühn & Petcov, 2011, S. 86). SuS dürfen den Mut haben, Fehler zu machen. Ergebnisse müssen nicht immer perfekt sein. Wir geben ihnen ein Vorbild, indem wir Fehler auch zugeben, nicht allwissend sind. Wenn wir keine Antwort auf eine Frage haben, finden wir diese gemeinsam mit unseren SuS heraus. «Unsere Schüler verdienen es, von einem Lehrer unterrichtet zu werden, der auch «nur ein Mensch» ist. Die Schüler empfinden Empathie für Lehrer, die authentisch, offen, ehrlich und gerecht sind» (Kühn & Petcov, 2011, S. 85). Es ist in Ordnung nicht perfekt zu sein. Dies ist eine

zentrale Aufgabe beim Aufbau ihres Selbstwertgefühls. SuS, die den Mut haben nicht perfekt sein zu müssen, sind gewillt, auch mal ein Risiko einzugehen, dazuzulernen und Selbstwirksamkeit (siehe Kapitel 3.4) zu erfahren.

Selbstermutigung:

«Ermutigung ist das Beste, was Sie als Lehrer für Ihre Schüler tun können. Selbstermutigung ist das Beste, was Sie für sich tun können» (Kühn & Petcov, 2011, S. 100). Auch wir sollen den Mut haben, nicht perfekt sein zu müssen. Lehrkräfte entscheiden, was sie ändern möchten und von langsamen Fortschritten oder gar Rückschlägen lassen sie sich nicht entmutigen. Risiken sollen eingegangen werden, die nötig sind, um als LP effektiver zu handeln (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 58). Ein positives Denken, einen positiven inneren Dialog zu pflegen, wiederkehrende Situationen im Schulalltag bewusst vorzubereiten, sich nicht schuldig fühlen, Anker und Signale (Merkzettel) für sich zu setzen, sich in schwierigen Situationen ablenken (reden mit anderen SuS) lassen, die eigenen Bemühungen und Fortschritte schätzen und realistische Ziele zu setzen, hilft, nicht in eine Überforderung zu gelangen. Eine mutige Lehrkraft sieht Herausforderungen statt Probleme. Eine mutige Lehrkraft erlangt Zufriedenheit dadurch, dass sie ihr Bestes gibt, und nicht durch eine Bewertung von aussen oder durch Ergebnisse. Sie überlegt lösungsorientiert. Erachtet Probleme nicht als hoffnungslos. Akzeptiert eigene Fehler und glaubt daran, dass die Erfolgchancen steigen, wenn sie in schwierigen Situationen nicht aufgibt.

Ein Lehrer, der selbst ein starkes Selbstwertgefühl hat, hilft Schülern, sich in die gleiche Richtung zu entwickeln. Schüler, die sehen, dass sich der Lehrer in seiner Rolle als Vorbild den Herausforderungen des Lebens mutig stellt, sind besser vorbereitet, den Mut zu entwickeln, dasselbe zu tun. (Kühn & Petcov, 2011, S. 95)

Um eigene Sichtweisen auf die persönlichen und beruflichen Beziehungen zu ändern, ist es entscheidend, die eigenen Fähigkeiten dahingehend zu entwickeln, den Herausforderungen des Alltags positiver und effektiver begegnen zu können. Eine Lehrkraft sollte jeden Tag Zeit für sich und die Selbstbestätigung finden. Der positive innere Dialog hilft dabei, eigene Entscheidungen zu treffen, verantwortungsbewusst zu sein, jeder Situation etwas Positives abzugewinnen, andere zu ermutigen, sich zu mögen, Möglichkeiten und Alternativen zu sehen, Sinn für Humor zu entwickeln und schlussendlich eine fähige und effektive LP zu sein. «Je mehr Sie die Verantwortung für Ihre Wertvorstellungen, Gefühle und Ihr Selbstwertgefühl bzw. Ihre Selbstachtung übernehmen, umso zufriedener, enthusiastischer und energievoller werden Sie sein» (Kühn & Petcov, 2011, S. 222f). So empfinden LP weniger Stress, besitzen häufiger kreative Energie und erleben öfter Freude in Ihrem Leben und auch in ihren Beziehungen im Schulalltag.

4.5.4 Alternativen erforschen

Probleme, die das Lernen beeinträchtigen, können von LP und SuS gemeinsam getragen werden. Es wird zusammen nach Lösungen gesucht. Hierbei soll auf das Kapitel 4.3.5 Kooperation bei der Lösung von Problemen und Tabelle 5 Alternativen erforschen in sechs Schritten hingewiesen werden. Wichtiger Hinweis bei der Lösungsfindung ist, langsam vorzugehen und sich Zeit zu nehmen. Die Reaktionen Seiten der LP sind beschränkt auf aktives Zuhören. Wenn zu schnell nach Lösungen oder Alternativen gesucht wird, fühlen sich SuS rasch übergangen und fühlen sich manipuliert. Wenn die Lehrkraft merkt, dass der SuS die Zeit nur ausnutzt, um Aufmerksamkeit zu erlangen, muss erst die Situation geklärt werden. «Könnte es sein, dass du ein Problem nach dem anderen hast, damit wir immer im Gespräch bleiben?» Anschliessend, wenn der SuS

ernsthaftes Interesse für die Problemlösung zeigt, sind beide Parteien für die sechs Schritte der Problembewältigung bereit. Das Erforschen von Alternativen soll nicht nur in problembehafteten Situationen genutzt werden. Auch Lösungen in Bezug auf den Fachunterricht können so diskutiert werden. Es ist auch sinnvoll mit etwas Übung, die SuS diese Vorgehensweise der sechs Schritte selbst zu nutzen. Sie sollen ermutigt werden, Probleme erst mit Freunden zu besprechen, bevor sie zur Lehrkraft kommen. Kinder und Jugendliche können diese Methode eigenständig dann nutzen, wenn eine Thematik akut untereinander zu besprechen ist oder um im Fachunterricht gemeinsam Aufgaben zu lösen. Das Erforschen von Alternativen wird auch im Klassenrat genutzt. Entscheidungen über Themen können miteinander angegangen werden, die für alle in der Klasse relevant sind (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 144).

Mit Schülern nach Alternativen zu suchen ist eine konstruktive Art, Probleme zu lösen. Zweiergespräche bzw. Klassengespräche, die in einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und Vertrauens stattfinden, können helfen, eine Schüler - Lehrer - Beziehung aufzubauen, die wir uns für eine demokratisch geführte Klasse wünschen. (Kühn & Petcov, 2011, S. 148)

Das Erforschen von Alternativen kann dann genutzt werden, wenn Probleme mit SuS anstehen, aber auch dann, wenn ein Konflikt mit Kollegen und Kolleginnen, Ehepartnern und Ehepartnerinnen, Freunden und Freundinnen oder auch Verwandte gelöst werden soll. Rudolf Dreikurs (Psychiater und Autor) hat vier wichtige Prinzipien im Umgang mit Konflikten identifiziert. Diese sind hilfreich, unabhängig davon, ob es um Kinder oder Erwachsene geht: 1. Gegenseitigen Respekt bewahren 2. Herausfinden, worum es wirklich geht 3. Das Gegenüber einladen, an der Entscheidungsfindung mitzuwirken 4. Die Vereinbarung (Streit) gemeinsam ändern. Alle Beteiligte müssen zu Kompromissen bereit sein (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 154f.).

4.5.5 Natürliche und logische Konsequenzen anwenden

Innerhalb der Gesellschaft sind bestimmte Regeln zu beachten. Wenn sie verletzt werden, hat dies bestimmte vorhersehbare Konsequenzen. «Natürliche Konsequenzen sind das Ergebnis eines Verstosses gegen die natürliche Ordnung. Logische Konsequenzen sind das Ergebnis eines Verstosses gegen die Regeln der sozialen Ordnung» (Kühn & Petcov, 2011, S. 187). «Die Anwendung logischer Folgen ist eine der wirksamsten Methoden, Haltungen und Benehmen der Kinder zu beeinflussen» (Dreikurs & Grey, 2015, S. 139). Lernerfolg kann aus dem Druck der Wirklichkeit und der Lage erfolgen, nicht aus verbalen Belehrungen. «Logische Folgen sind eine Methode des Handelns, nicht des Redens» (ebd.).

Im Schulalltag haben logische Konsequenzen konkrete Vorteile gegenüber Belohnung und Strafe. SuS treffen Entscheidungen innerhalb bestimmter Grenzen und tragen die Folgen ihrer Entscheidungen. LP lassen ihre SuS die Realität der natürlichen und der sozialen Ordnung erleben und dadurch eine Lernerfahrung machen. Eine LP soll auf das Verhalten der SuS achten, um zu sehen, welche Wahl sie treffen. Entsprechend der Entscheidung der SuS, ziehen sie logische Konsequenzen durch. Logische Konsequenzen müssen zwingend von den SuS, die Fehlverhalten zeigen, als logisch erachtet werden (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 172):

- SuS, die Bücher aus der Bibliothek verlieren, bezahlen sie.
- SuS, die mit Essen werfen, wischen den Boden und verlieren eventuell das Privileg mit den anderen zu essen oder im Kiga weiterzuspielen
- SuS, die in der Pause einander schlagen, spielen vorübergehend alleine oder bleiben unter Aufsicht im Schulgebäude

Logische Konsequenzen kommen dann zum Zuge, wenn SuS die Regeln missachten, die an der Schule, in der Klasse gelten. Die Regeln müssen ihnen bekannt sein. «Konsequenzen sind nur dann effektiv, wenn sie von den Lehrern eingesetzt werden, die sowohl freundlich als auch bestimmt sind. Unsere Körpersprache, Tonlage, Gestik, Mimik sind ausserordentlich wichtig» (Kühn & Petcov, 2011, S. 173).

Es gibt wichtige Unterschiede zwischen Strafe und logischen Konsequenzen. Diese sollen im nachfolgenden Abschnitt genauer erläutert werden. «Strafe drückt die Macht der strafenden Person aus» (ebd.). Logische Konsequenzen zeigen aber die Realität sozialer Ordnung auf. «Die Rechte aller Beteiligten werden anerkannt» (ebd.). Strafe ist willkürlich und hat keinen Bezug zur jeweiligen Situation. Logische Konsequenzen dagegen sollten immer einen direkten Bezug zum Fehlverhalten haben. «Strafe betrifft die Person und beinhaltet ein moralisches Urteil. Tat und Täter sind eins (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 174). Bei den logischen Konsequenzen werden Tat und Täter getrennt voneinander betrachtet. «Strafe wird in der Gegenwart ausgesprochen, bezieht sich aber auf Fehlverhalten in der Vergangenheit» (ebd.). Dem gegenüberzustellen ist, dass es bei den natürlichen Konsequenzen ausschliesslich um gegenwärtiges und zukünftiges Verhalten geht. Strafe bedroht und demütigt. Durch diese Demut wird der Täter respektlos behandelt (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 173f.). «Logische Konsequenzen werden auf freundliche, respektvolle Art vorgebracht, nachdem der Lehrer sich beruhigt hat. Durch sie zeigt der Lehrer, dass er Vertrauen in die Schüler hat und an ihre Kooperationsbereitschaft glaubt» (Kühn & Petcov, 2011, S. 174). Zu erwähnen ist auch, dass Strafe Gehorsam verlangt, logische Konsequenzen erlauben eine Wahl.

Logische Konsequenzen verlangen, dass wir uns kurzfassen und es auf den Punkt bringen, dass wir konsequent sind und eine respektvolle, ermutigende Haltung beibehalten. Logische Konsequenzen setzen unsere Bereitschaft als Lehrer voraus, die Schüler durch unser Handeln die Folgen ihres Verhaltens erfahren und sie so daraus lernen zu lassen. (Kühn & Petcov, 2011, S. 175)

Bei der Anwendung von Konsequenzen müssen folgende Prinzipien beachtet werden. Die LP konzentriert sich auf positives Verhalten. Es ist wichtig, dass SuS sich als Person akzeptiert fühlen, auch wenn das Verhalten in dieser Situation inakzeptabel ist. Auch ist auf eine angemessene, sorgsame Wortwahl zu achten. Sparsam und mit Bedacht mit der eigenen Wortwahl umzugehen kann zu mehr Erfolg im Umgang mit Fehlverhalten führen. Auch ist hier erneut die Ermutigung zu erwähnen. Also soll die Wortwahl positiv klingen (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 178ff.). Abbildung 1 zeigt Vorschläge zur Umformulierung ins Positive auf.

Negative Formulierung	→	Positive Alternative ⁹
nie	→	diesmal
immer	→	wenn ... dann
Du musst ...	→	Du kannst ...
Du solltest ...	→	Es wäre besser, wenn ...
Du müsstest ...	→	Du entscheidest.

Abbildung I: Positive Umformulierungen im Umgang mit Fehlverhalten

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 180

Die LP agieren konsequent und ziehen die ganze Klasse für Fehlverhalten zur Verantwortung, wenn der Schuldige unbekannt ist. Selbstdisziplin soll zwingend geübt werden. Wenn alle Beteiligten entspannt sind, ist es viel einfacher Selbstdisziplin beizubringen. Die SuS sollen positive Erfahrungen in verschiedenen Bereichen machen können. Zum Beispiel wird ein Ausflug mit all seinen Regeln in Ruhe angeschaut und besprochen. Zusätzliche Vereinbarungen können schon vorher getroffen werden. Die SuS sollen an der Festlegung von Konsequenzen beteiligt werden (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 181).

In einer demokratisch geführten Klasse ist Disziplin eine gemeinsame Bemühung von Lehrern und Schülern. Wir nehmen uns Zeit, mit unseren Schülern über angemessenes Verhalten zu sprechen. Wir beziehen sie in die Entscheidung mit ein, welche Konsequenzen für bestimmte Verhaltensweisen fair wären. (ebd.).

Anzufügen ist, dass die Zeitspanne bei wiederholtem Fehlverhalten zu verlängern ist. Das heisst, ein SuS, der erneut Fehlverhalten zeigt, kriegt zu einem festgesetzten Zeitpunkt eine weitere Chance. Sollte sich das Fehlverhalten wiederholen, wird die Zeitspanne verlängert, eventuell auf zwei Tage. Eigene Haltungen betreffend Konsequenzen sollten immer wieder überprüft werden, wenn diese nicht greifen. Das Nachdenken über die gemachten natürlichen Konsequenzen ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Vorgehensweise keine Strafen beinhaltet. Dabei kann die Lehrkraft sich fragen, ist es die Absicht zu strafen oder den SuS eine Lernerfahrung machen zu lassen? Wurden dem SuS Wahlmöglichkeiten angeboten, seine Entscheidungen wurden akzeptiert? War mein Tonfall freundlich und bestimmt? Wurde der SuS in den Prozess bei der Festlegung der Konsequenzen sofern möglich beigezogen? Stehen die Konsequenzen in einem logischen Zusammenhang zum Fehlverhalten? Allenfalls wäre eine andere Reaktion besser gewesen? (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 182).

«Jede Klasse ist einzigartig» (Kühn & Petcov, 2011, S. 183). Wenn das Prinzip der Folge von natürlichen Konsequenzen verstanden wurde, werden die LP mit Kreativität und Geduld in der Lage sein, passende Konsequenzen für das jeweilige Fehlverhalten in der Klasse zu finden (vgl. ebd.).

Rudolf Dreikurs und Loren Grey haben mit ihrem Buch «Kinder lernen aus den Folgen - wie man sich Schimpfen und Strafen sparen kann» einen hervorragenden Ratgeber im Umgang mit Kindern herausgebracht. Die Idee der logischen Folgen besagt, dass kein Mensch willentlich etwas tun wird, von dem er glaubt, dass es ihm schadet (vgl. Dreikurs & Grey, 2015, S. 53). Dreikurs und Grey schreiben zu der Bestrafung, dass diese so alt wie die menschliche Geschichte sei. Sie stammt aus einer Zeit, als der Mensch anfing, Gemeinschaften zur Selbstverteidigung zu schaffen. Dadurch wurden dann Gesetze notwendig, um den einzelnen gegen andere zu schützen, die schaden konnten. Offensichtlich waren Strafen notwendig, um die Gesetze durchzusetzen. Im autoritären Herrschaftssystem schienen Bestrafungen zu funktionieren, da die Herrschenden überlegen waren. Dies System mit den Bestrafungen war so lange wirksam, wie die Gesellschaft die Macht der Autoritäten stützte. Ihre Wirksamkeit schwand mit der Entwicklung der Demokratie (vgl. Dreikurs & Grey, 2015, S. 55). «Begriffe wie Strafe und Sünde spielen in unserer Tradition und unserer Erziehung immer noch eine grosse Rolle, und daher glauben die meisten von uns, dass Kinder nicht ohne sie lernen können, sich in der Gesellschaft als Erwachsene durchzusetzen» (Dreikurs & Grey, 2015, S. 56). Zudem wird aufgezeigt, dass interessanterweise in primitiven Kulturen bei der Aufzucht der Kinder die Methoden von Lohn und Strafe selten angewandt werden (vgl. Dreikurs & Grey, 2015, S. 56f.).

Zusammenfassend berichten Dreikurs und Grey über die logischen Folgen: Wer logische Folgen anwendet muss verstehen, dass die Technik nicht in allen Fällen anwendbar ist. Am Erfolgreichsten ist sie bei

Fehlverhalten, das Beachtung erringen will. Auch sie sagen, wie Kühn und Petcov (2011), dass der Erwachsene das Ziel des Kindes kennen muss, bevor er vorgeht (vgl. Dreikurs & Grey, 2015, S. 66).

Das Kind muss begreifen, dass es eine Wahl hat, und die Beziehung seiner Wahl zu dem was folgt, annehmen. Der Erwachsene sollte versuchen, objektiv, aber interessiert während der Situation und ihrem Ausgang zu sein, und muss immer wissen, dass er an einem Lernprozess beteiligt ist, nicht an einem richterlichen Verfahren (ebd.).

Wenn der Erwachsene «fest, aber gerecht» ist, werden die Chancen gross sein, dass das Kind wertvolle Einsichten lernt und zur Selbstdisziplin erzogen wird (vgl. ebd.).

4.5.6 Erlaubnis Fehlverhalten zeigen

Die LP gibt dem SuS die Erlaubnis, Fehlverhalten zu zeigen. Humor kann, unabhängig davon, um welches Ziel des Fehlverhaltens es sich handelt, ein wirksames Gegenmittel sein. Die LP darf nicht die Absicht damit haben, sich über das Kind lustig zu machen. Da SuS, die Fehlverhalten zeigen, erwarten, dass sie bestraft werden, kann die LP sie mit dieser Reaktionsweise überraschen. Dies ist bestimmt eine unerwartete Verhaltensweise aus Sicht der SuS (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 195). «Indem wir Fehlverhalten tatsächlich «zulassen», reduzieren wir oft die Attraktivität dieses Verhaltens» (ebd.).

Mit einem Beispiel soll hier gezeigt werden, wie Humor im Unterricht gezielt eingesetzt werden kann. Ali sucht ständig die Aufmerksamkeit, indem er im Unterricht Kommentare dazwischenruft. Die LP erkundigt sich bei ihm, ob es sein könnte, dass er die Absicht hat, dass die LP sich immer wieder mit ihm beschäftigt. Alis Erkennungsreflex zeigt, dass die LP richtig liegt. Er wird gefragt, wie oft er am Tag die Aufmerksamkeit der LP braucht. Wenn er fünfmal meint, schenkt die LP ihm auch fünfmal die Aufmerksamkeit, indem sie jedes Mal, wenn er rein ruft zählt. Ali eins, Ali zwei. Der Knabe wird das Dazwischenrufen bald einstellen, wenn er merkt, dass die LP nicht so reagiert, wie er gern erwartet hätte (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S.195).

4.5.7 Respektvolle Kommunikation

Kühn und Petcov beschreiben, dass einfühlsames, aktives Zuhören die Basis für eine gute Beziehung bildet. Zuhören, um zu verstehen und reden, um verstanden zu werden, ist die zentrale Botschaft. Gesprächsförderliche Reaktionen öffnen die Tür für weitere Gespräche (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 101f.). «Zuhören ist eine Kunst. Oft sind wir verzweifelt, weil diese Kinder einem einfach nicht zuhören wollen» (Kühn & Petcov, 2011, S. 102). Für eine gewinnbringende Kommunikation müssen die LP der Überzeugung sein, dass es wichtig ist, sich für die Gedanken und Gefühle der SuS echt zu interessieren. Nur wenige Menschen sind von Natur gute Zuhörer. Viele Lehrkräfte übernehmen die Rolle vom Ratgeber, Tröster, wenn SuS Emotionen zeigen. aktives Zuhören bedeutet aber, den SuS ihre Gefühle und die Gründe für diese Gefühle zu widerspiegeln (vgl. ebd.). Gordon sagt:

Dabei ist es falsch, wenn ich zuhöre, ohne es wirklich zu wollen oder die Zeit dazu zu haben. Dann gebe ich wahrscheinlich nonverbale Hinweise - indem ich etwa unruhig werde oder auf die Uhr schaue -, insofern kann ich genauso gut ehrlich sein und dem anderen mitteilen, dass ich noch zu tun habe, und mich mit ihm, wenn es denn passt, zu einem späteren Zeitpunkt verabrede. (Gordon, 2017, S. 71f.)

«Aktives Zuhören setzt eine emotionale Abgrenzung zwischen Zuhörer und Sprecher voraus, die Bereitschaft, ihn genauso zu lassen, wie er ist» (Gordon, 2017, S. 72).

Beim aktiven Zuhören ist es wichtig sich vorzunehmen, die Menschen zu verstehen, dann können sie sich auch eher verstanden fühlen. Der Text *Zuhören* (aus Gordon, 2017, Autor unbekannt) zeigt mit eindrücklichen Worten, wie aktives Zuhören umgesetzt werden kann:

Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören, und du fängst an, mir Ratschläge zu geben, dann tust du nicht, worum ich dich bitte.

Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören, und du fängst an, mir zu erzählen, warum ich so und nicht anders fühlen muss, trampelst du mir auf meinen Gefühlen herum.

Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören, und du denkst, du musst etwas tun, um mein Problem zu lösen, hast du mich nicht verstanden, so merkwürdig das klingen mag.

Hör zu! Alles worum ich dich gebeten habe, war zuzuhören, nicht zu sprechen, oder etwas zu tun... nur, mir zuzuhören.

Ich kann selbst für mich sorgen. Ich bin nicht hilflos. Vielleicht mutlos und unsicher, aber nicht hilflos.

Wenn du etwas für mich tust, was ich selbst für mich tun kann, verschlimmerst du meine Angst und mein Gefühl der Unzulänglichkeit.

Doch wenn du als simple Tatsache akzeptierst, dass ich fühle, was ich fühle, wie unvernünftig es auch immer sein mag, brauche ich nicht mehr zu versuchen, dich zu überzeugen, und kann mich endlich wieder der Frage zuwenden, was sich hinter diesem irrationalen Gefühl verbirgt.

Wenn das klar ist, liegen die Antworten auf der Hand, und ich brauche keinen Rat. Irrationale Gefühle offenbaren ihren Sinn, wenn wir verstehen, was sich hinter ihnen verbirgt.

Vielleicht ist das der Grund, warum Gebete wirken – manchmal für manche Menschen... weil Gott stumm ist, und keine Ratschläge erteilt oder versucht, die Dinge in Ordnung zu bringen. Er (oder sie) hört einfach zu und lässt es uns selber machen.

Also hör mir bitte zu, hör mich einfach an, und wenn du sprechen möchtest, warte eine Minute, bis du dran bist ... dann hör ich dir zu.

(Zuhören, Autor unbekannt, aus Gordon, 2017, S. 78f.)

Auch Ich - Botschaften tragen zu einem wertschätzenden Unterrichtsstil und der Förderung von Gesprächen bei. Die LP kann es dadurch schaffen, einen respektvollen Umgang mit seinen SuS zu finden. «In einer demokratisch geführten Klasse haben alle das Recht und die Pflicht, sich respektvoll, wohlüberlegt und konstruktiv zu äussern» (Kühn & Petcov, 2011, S. 115). Mit Du - Botschaften werden schnell Vorwürfe gemacht, es wird beschuldigt und kritisiert. Durch sie können die Ziele des Fehlverhaltens der SuS verstärkt werden. Mit einer Ich - Botschaft können auf ruhige und respektvolle Art über die eigenen Gefühle und den Grund dafür gesprochen werden. Sie zeigen den SuS, dass die LP Kooperation erwartet und in die Kinder vertrauen, das Richtige zu tun. Ausserdem sind Ich - Botschaften meist unerwartet und verstärken so in der Regel nicht die Ziele des Fehlverhaltens (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 126). Eine Ich - Botschaft darf nie wütend dem

Gegenüber entgegengebracht werden. Dann haben sie die gleiche Wirkung wie Du - Botschaften. Wenn die Lehrkraft in der Ich Form spricht, liegt ihr Augenmerk auf den eigenen Gefühlen und dem Verhalten des Schülers in der jeweiligen Situation. Ich - Aussagen in Verbindung mit angenehmen Gefühlen können ein wertvolles Mittel der Ermutigung sein (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 127). «Ich - Aussagen zeigen die Verbindung auf zwischen ihren Gefühlen und den Folgen, die sich aus dem Verhalten des Schülers ergeben können» (ebd.).

5. Theoretische Grundlagen der Forschungsmethodik

In den nächsten Teilkapiteln 5.1 und 5.2 werden die theoretischen Grundlagen der Forschungsmethodik beschrieben. Eine erste Übersicht und Überlegungen zur Umsetzung werden dargestellt. Näher wird auf die kollegiale Beratung, den Interviewleitfaden, die Erstellung der Soziogramme in den Klassen und auf die Darstellung der empirischen Untersuchung, der Interviews eingegangen.

5.1 Übersicht und Überlegungen zur Umsetzung

Für die Einführung und die Umsetzung der Handlungsansätze aus dem Buch «STEP» ist eine kollegiale Beratung der LP aus dem Zyklus 1 geplant worden. Mit Zyklus 1 sind alle Klassen vom Kiga bis 1./2. Klasse gemeint. Es wurden alle KLP, deren integrativ arbeitenden SHP und Logopädinnen eingeladen an diesem Input teilzunehmen. Für die anschliessenden konkreten Beobachtungen in der Klasse zu den Handlungsansätzen von «STEP» haben sich vier KLP bereit erklärt, mitzuarbeiten. Aus den Fragestellungen in 2.1 ist zu entnehmen, dass der Nutzen für die Praxis und das Wohlergehen im Vordergrund stehen. Die konkreten Beobachtungen werden in den Klassen mittels der schon vorhandenen Tabellen (Anhang XIV - XXV) nach «STEP» gemacht. Diese Tabellen nach Kühn und Petcov (2011) hat die Autorin für eine leichtere und effizientere Handhabung der LP stark vereinfacht und für die zentralsten Beobachtungsschwerpunkte gebündelt. Die LP sollen diese rasch und ohne grossen Aufwand im Unterricht als Beobachtungsinstrument nutzen können. Diese Phase der Beobachtungszeit hat vier Wochen in Anspruch genommen. Die Verfasserin hat zu Beginn der Beobachtungsphase gemeinsam mit der KLP und den SuS ein Soziogramm der Klasse erstellt. Dies hilft in der Arbeit alle SuS der Klasse miteinander - möglichst konstruktiv - in Beziehung zu bringen. Die KLP wurden in darauffolgenden Interviews dazu befragt, wie der Nutzen der kollegialen Beratung für die LP ist und ob sie sich in der Beziehungsgestaltung gestärkt fühlen. Die Auswertungen der Interviews sind für die Beantwortung der Fragestellungen zentral.

5.1.1 Die kollegiale Beratung

Die kollegiale Beratung (siehe dazu vollständige Präsentation im Anhang VI) zum Thema «STEP» Ansatz Beziehungsgestaltung in der Klasse soll möglichst praxisnah gestaltet werden. Den Lehrkräften wird erst einen Überblick über Ziel und Zweck der Masterarbeit *Beziehungsgestaltung* mit seinen Fragestellungen weitergegeben. Die LP vom Zyklus 1 erhalten anschliessend einen Einblick in das Hintergrundwissen der Herausgeber von «STEP» und den Entwicklungshintergrund der Originalausgabe aus dem Amerikanischen von Don Dinkmeyer Sr. und Jr (vgl. Dinkmeyer & Dinkmeyer, 1980). Eine kurze Berichterstattung gilt auch dem Thema der Individualpsychologie mit seinen Vertretern wie Alfred Adler, Rudolf Dreikurs und Carl Rogers. Der «STEP» Ansatz wird mit der Definition von *Beziehung versus Erziehung*, dem demokratisch - partizipativen - Ansatz, relevanter Grundlagen und den vier Prinzipien aus «STEP» nähergebracht. Fokus der Weiterbildung gilt aber vor allem den konkreten Handlungsmöglichkeiten in der Beziehungsarbeit mit den SuS. Dazu erhalten die LP eine selbstgestaltete Broschüre. Darin finden die Lehrkräfte alle verwendeten Tabellen aus «STEP», das angepasste Beobachtungsinstrument nach Kühn und Petcov (2011) für den Unterricht, sowie Empfehlungen für den Unterricht. Diese Zusammenstellung soll während der Präsentation helfen, die Tabellen gleich zu nutzen und verstehen zu lernen. Mit Hilfe der Tabelle 5 soll in einem ersten Schritt das Erforschen von Alternativen in sechs Schritten den LP aufgezeigt werden. In der Tabelle 7B (Anhang XXIII und XXIV) wird den Zuhörenden einen Gesamtüberblick über die Strategien bei Herausforderungen vermittelt. Einen ersten Eindruck erhalten die LP durch diese zwei Tabellen, wie in «STEP» gehandelt wird. Mit den inhaltlichen Schwerpunkten von

«STEP» Wertvorstellungen der LP, Ziel des Fehlverhaltens erkennen, Haltung und Perspektive ändern, Ermutigung und respektvoller Kommunikation sollen an konkreten Beispielen aus dem Unterricht das Verhalten der SuS verstanden und Reaktionsmöglichkeiten kennengelernt werden. Die eigene Sichtweise, Fazit der Autorin und was sie aus den entsprechenden Thematiken mitnimmt, werden nach jeder Tabelle kurz zusammengefasst. So können sich die Teilnehmenden besser orientieren und sich über das Gehörte Gedanken machen. Die Beachtung der Dynamiken der Klasse und wo hier das Entwicklungspotenzial liegt, ist in allen Teilthematiken integriert. Die LP machen sich einige Gedanken zu einer gelingenden Zusammenarbeit, wie sie SuS in den Unterricht einbeziehen können und wie sie die Kräfte der Gruppe nutzen können, um konstruktives Verhalten zu fördern. Da aber die Zeit vom Input für eineinhalb Stunden eingeplant wurde, ist eine intensive Auseinandersetzung nur bedingt möglich. Eine Fortsetzung wäre hier zwingend notwendig, aber im Umfang der vorliegenden Masterthesis nicht umsetzbar. Auch auf die Elternarbeit soll als sehr wichtiger Bestandteil von «STEP» hingewiesen werden. Da es aber den zeitlichen Rahmen sprengen würde, wird auf die nähere Betrachtungsweise verzichtet. Die Arbeit mit dem Fragebogen an die SuS und den Soziogrammen werden nur kurz vorgestellt. Die Verfasserin verweist auf die Besprechung und gemeinsame Betrachtung im kleinen Team. Letzter Teil der Weiterbildung bildet der Zeitplan, das Aufzeigen der Beobachtungsvorgehensweise der Dokumentation der Beobachtungsergebnisse in den Klassen und die abschliessende gemeinsame Auswertung in den Interviews. Literaturempfehlungen und aussagekräftige Zitate bilden den Abschluss der kollegialen Beratung.

5.1.2 Die Auswertung der Soziogramme

In der kollegialen Beratung widmete sich die Autorin auch der Erstellung der Soziogramme in der Klasse. Da das Aufzeigen der Soziogrammarbeit eine vertiefte Auseinandersetzung erforderte, hat die Verfasserin mit den auserwählten KLP einzeln einen Termin ausgemacht, um Ziel, Zweck und Hintergrundwissen weiterzuvermitteln. Die Theorie wurde bereits in 4.3.7 umschrieben.

Fragebogen:

Die SHP der vier Klassen haben sich bereit erklärt, die Fragebogen mit den SuS durchzugehen. Sie ermittelten mit diesen Fragen, welche drei SuS die Kinder gerne neben sich sitzen haben möchten und ob es ein Kind in der Klasse gibt, mit dem es sich auf keinen Fall vorstellen könnte zusammensitzen. Die Ermittlung erfolgte im Kiga mündlich und in der 1./2. Klasse durch schriftliches Ausfüllen der Bogen. Den SuS wurde mitgeteilt, dass die LP in der Klasse eine gute Zusammenarbeit wünschen. Dabei muss die Sitzordnung stimmen. Die SuS sollen hier bei der Einteilung mitwirken und ihre Meinung guter Zusammenarbeit mitteilen können. Dabei ist zu beachten, dass es nicht darum geht, wen die Kinder gerne zu sich nach Hause einladen würden. Es werden auf gute Sitznachbarschaften im schulischen Kontext geschaut.

Soziogramm - Editor:

Alle ausgefüllten Klassensätze der Fragebogen wurden in einer Tabelle zusammengetragen. Hierfür nutzte die Autorin den Soziogramm Editor von Martin Pabst (vgl. Pabst, 2018). Es werden alle SuS mit Vor- und Nachnamen in den Editor eingetragen und dazu immer die positiven und negativen Beziehungen mit Zuneigungen oder Abneigungen zum entsprechenden Kind notiert. Mit grüner Farbe werden die positiven Beziehungen ersichtlich und mit rot die negativen Lernbeziehungen aufgezeigt. Die ermittelten Daten und Zeichnungen wurden den KLP elektronisch zugestellt. So können die LP Änderungen der Beziehungen in den Klassen unter den SuS anpassen und für die weitere Arbeit in der Klassenzusammensetzung und Beziehungsgestaltung nutzen.

Alle erstellten Auflistungen mit den Details zum Wahlverhalten und deren Zeichnungen sind im Anhang IV und V anonymisiert näher zu betrachten. Die Anonymisierung erfolgte nach der Erstellung der Soziogramme. Den SuS wurde der Reihe nach aus dem Alphabet, je ein Buchstabe zugeordnet. Das Geschlecht wird mit m für männlich und w für weiblich abgekürzt und im Soziogramm ersichtlich gemacht.

Auswertung:

Die Werte für die Klasse können so analysiert werden, indem geschaut wird, welches isolierte SuS, abgelehnte SuS oder die SuS in einer Anführerrolle sind. Sobald diese SuS verortet sind, haben die LP ein Bild von den Werten, die in der Klasse vorherrschen. Danach können die Erwachsenen, die mit den SuS arbeiten gezielt Gespräche durchführen und Übungen, Rollenspiele, audiovisuelles Lehrmaterial oder Bücher einsetzen. Isolierte SuS werden dadurch ersichtlich, dass sie von den Kindern nicht gewählt werden. Abgelehnte SuS sind unbeliebt. Dies zeigt sich durch eine rote Pfeilkennzeichnung. Anführer sind besonders beliebt. Indem die LP ihre Eigenschaften ihrer Persönlichkeit analysiert, kann herausgefunden werden, was ihre Macht ausmacht (vgl. Kühn & Petcov, 2011, S. 329f.). Eine Wertung ist immer mit viel Behutsamkeit und Bedacht aufzustellen. In dieser Masterarbeit liegt der Fokus auf der Analyse der Interviewauswertung. Die Auswertung der Daten der Soziogramme soll in dieser Arbeit weniger stark gewichtet werden. Die Analyse dient zur Weiterentwicklung und weiteren Auseinandersetzung in der Beziehungsgestaltung und Gruppendynamikarbeit in den Klassen. Darum sind die entstandenen Soziogramme den vier zuständigen KLP und SHP auszuhändigen. Für die Beantwortung der Fragestellungen ist die abschliessende Diskussion zentral. Wie ist der Nutzen vom Gebrauch der Soziogramme für die mitwirkenden LP?

5.1.3 Der Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden (Anhang X), der für die Auswertung der Beobachtungen der Lehrkräfte genutzt werden soll, wird in einem ersten Schritt erstellt. Für die Entwicklung des Interviewleitfadens nutzt die Verfasserin die Vorgehensweise der Sammlung von Daten nach Altrichter und Posch (2007). Die Vorbereitung eines Interviewleitfadens und Interviewführung können hier genannt werden (Altrichter & Posch, 2007, S. 152ff.). Diese Vorbereitungen werden im folgenden Abschnitt genauer umschrieben.

Die Autorin eruiert als Vorbereitung des Interviewleitfadens die zentralen Themenbereiche zu den Fragestellungen. Dazu hilft ein Brainstorming zu Entwicklungs- und Forschungsinteressen. Die Notizen sind im Anhang IX dazu ersichtlich. Die Anwendung der Strategien und Reaktionsmöglichkeiten aus «STEP», Nutzen der Kräfte, Dynamiken und Kräfte der Gruppe, Unterstützung und Stärkung der kollegialen Beratung und Fragen zur Selbstwirksamkeit sind die zu erschliessenden Themen. Nun werden die Fragen formuliert, gruppiert, gewichtet und reduziert. Die Fragen werden in Haupt und Nebenfragen, Notwendiges sortiert. Notwendiges sortiert. Dazu hat sich die Verfasserin Gedanken gemacht, wie die Fragen zu einer günstigen Abfolge kommen. Aufwärmen, offene Fragen zuerst, Wichtiges nicht an den Schluss verschieben und kritische Fragen eher gegen Ende des Interviews (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.153). Dabei soll das Interview einen geeigneten Aufbau haben. Der Einstieg dient dem Aufwärmen und einem Beziehungsaufbau. Auch sollen hier der Sinn und Zweck des Interviews aufgezeigt werden. Die Autorin startet in diesem ersten Teil mit Fragen, die bei den Interviewten abholen sollen, was sie aus der kollegialen Beratung an Theoriewissen mitnehmen konnten. Der Mittelteil widmet sich vor allem den Fragestellungen zum Nutzen der kollegialen Beratung. In der Mittelphase soll der Blickwinkel möglichst rasch auf die Ressourcen gelenkt werden. Ein zusätzliches Ziel ist es, die Arbeitsbeziehung aufrecht zu erhalten. Das Ende des Gesprächs wird mit Fragen über die Stärkung und Unterstützung aus der kollegialen Beratung und über die Selbstwirksamkeit abgerundet. Die letzten Worte im

Interview dienen dazu, nochmals für das entgegengebrachte Vertrauen und die Offenheit zu danken. Die Mitarbeit wird dadurch wertgeschätzt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 152ff.).

5.1.4 Das Interview

«Interviews wie auch schriftliche Befragungen sind eine Weiterentwicklung des alltäglichen Gesprächs. Wie dieses bieten sie Zugang zu Informationen, über die InterviewpartnerInnen verfügen» (Altrichter & Posch, 2007, S. 150).

In einem Interview oder einer Beratung müssen, abgestützt auf die allgemeinen Leitideen des Moduls Beratung aus der Heilpädagogischen Fachhochschule Zürich nach Wirz (2017) und Literaturstudium während der Masterarbeit folgende Aussagen zu den Kompetenzen vertieft verfolgt werden: Die ZuhörerIn zeigt durch Beobachten und aktivem Zuhören Präsenz. Es ist zentral, dass sich die Autorin im Interview zurücknimmt und vor allem die befragte Person zu Wort kommt «Lerne, wenn du nicht Sprechen sollst» (vgl. Dreikurs & Grey, 2015). Eine Vertrauensbasis soll geschaffen werden. Die Interviewerin knüpft an die vorhandenen Ressourcen an. Ressourcenorientierung steht im Vordergrund. Hilfsmittel zur besseren Gesprächsführung nach Culley sollen in die Gestaltung des Interviews einfließen. Zu den wichtigsten Kompetenzen gehören dabei nebst dem aktiven Zuhören auch reflektierende Fertigkeiten wie Wiederholen, Paraphrasieren und Zusammenfassen Paraphrasieren meint, dass das Gesagte in den Worten des Beraters wiedergegeben wird (vgl. Culley, 2013, S. 73ff.).

Offene Fragen geben den Interviewten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Antwort und übertragen ihnen die Verantwortung, den Inhalt, über den sie berichten, selbst zu strukturieren. Wenn man den Befragten das Thema nennt und sie bittet, dazu etwas zu sagen, sind sie frei, zu entscheiden, welche sprachliche Gestalt sie ihren Gedanken geben. (Altrichter & Posch, 2007, S. 156).

Altrichter und Posch unterscheiden zwei Formen offener Interviews: Fokussierte und narrative Interviews. «Für forschende LP kommen vor allem fokussierte Interviews infrage: Das sind Interviews, bei denen Wahrnehmungen und Deutungen bestimmter Ereignisse (z.B. der Nutzen der Beratung = der Fokus) erfragt werden. Die Übergänge zum noch offeneren narrativen Interview sind allerdings fließend» (Altrichter & Posch, 2007, S. 153). Beim narrativen Interview fehlt die durch den Fokus vorgegebene Struktur. Vorgegeben ist nur ein breiter thematischer Impuls (z.B. offene Lernformen), der von den Befragten selbständig entwickelt wird (vgl. ebd.). Die Autorin wählt die Form eines fokussierten Interviews. Die befragten Personen werden zu bestimmten Themenbereichen aus der kollegialen Beratung und zur Beziehungsgestaltung befragt. Die Struktur der Fragen ist in einem Leitfaden vorgegeben.

5.2 Darstellung der empirischen Untersuchung

In den nächsten Abschnitten setzt sich die Autorin mit der Darstellung der empirischen Untersuchung, der Interviews auseinander. Die Bestimmung des Ausgangsmaterials wird erst verortet. In einem ersten Teil analysiert die Verfasserin die Entstehungssituation und definiert die Festlegung des Materials (vgl. Mayring, 2015, S. 54ff.). Die Vorbereitung der Interviews wird beschrieben. Dann folgt eine Illustration der Durchführung der Interviews. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ist fester Bestandteil der Forschungsmethodik.

5.2.1 Analyse der Entstehungssituation

Die Auswahl der Klassen folgte auf die Einladung zur kollegialen Beratung. Die Teilnahme am kollegialen Input war freiwillig. Alle LP und SHP, sowie auch die Logopädinnen vom Zyklus 1 erhielten eine Einladung zum Input. In dieser Einladung wurde erwähnt, dass die Autorin für eine vertiefte Auseinandersetzung in der Thematik Beziehungsgestaltung vier Klassen und deren KLP sucht. Genannt wurde, in welchem Rahmen sich die Verfasserin die Mitarbeit vorstellt. Voraussetzung war die Teilnahme an der kollegialen Beratung. Alle vier KLP wurden von der Interviewerin direkt angesprochen. Vier Wochen Beobachtungszeit mittels Raster und die abschliessende Interviewauswertung mussten die mitwirkenden KLP einplanen. Notizen für das Interview konnten die LP direkt in ein vorbereitetes Beobachtungsraster eintragen. Für die Auswertung der Soziogramme wurde auch ein Zeitfenster eingerichtet. Theorie und Vorgehensweise sollten in einem separaten Gespräch zu zweit, je nach Vorwissen, betrachtet werden. Bei den Interviews handelt es sich um fokussierte Interviews (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 153). Das heisst, die Struktur gibt einen Leitfaden mit konkret formulierten Fragen zu Themenbereichen in der Beziehungsgestaltung vor. Die Interviews wurden im Rahmen der Masterarbeit *Beziehungsgestaltung als primäre Schlüsselkompetenz im integrativen Schulalltag* von der Autorin durchgeführt. Sie fanden teils bei ihr zu Hause oder in den Klassenzimmern der KLP statt.

5.2.2 Festlegung des Materials

Die Festlegung des Materials (siehe Anhang XI) wurde sorgfältig dokumentiert. Bei den erstellten Interviewausschnitten handelt es sich um die Auswertung der Beobachtungszeit durch die vier auserwählten KLP zur Thematik *Beziehungsgestaltung*. Die Interviewpassagen geben Auskunft über den Nutzen der Anwendung der Strategien und Reaktionsmöglichkeiten aus der kollegialen Beratung. Sie erschliessen Antworten über den Nutzen der Kräfte in der Klasse mittels Soziogramm und die Stärkung und Unterstützung der kollegialen Beratung. Auskunft geben die Antworten auch über die Selbstwirksamkeit der KLP. Die Interviews wurden auf Tonband aufgenommen und zusammenfassend aufgeschrieben (siehe dazu Altrichter & Posch, 2007, S. 145f. und die zusammenfassenden Transkriptionen im Anhang XII).

Bei den auserwählten KLP handelt es sich um:

Fall A: Kindergärtnerin/ Kiga (blau)

Fall B: Primarschullehrerin / 1./2. Klasse (gelb)

Fall C: Primarschullehrerin / 1./2. Klasse (grün)

Fall D: Primarschullehrerin / 1./2. Klasse (rot)

Zur Strukturierung und Bündelung der Aussagen der LP und besseren Übersicht in der Darstellung wurden den KLP die oben gekennzeichneten Farben blau, gelb, grün und rot und die Nummerierungen A bis D zugeordnet.

5.2.3 Vorbereitung der Interviews

«Das Ziel eines Interviews besteht darin, von einer Person (oder mehreren) etwas zu erfahren, das einem wichtig ist und das man noch nicht weiss» (Altrichter & Posch, 2007, S. 152). Der Leitfaden für das Interview mit den gewählten Themenbereichen, zu denen die Autorin mehr wissen will, ist erstellt.

«Die Auswahl von InterviewpartnerInnen hängt davon ab, welche Problemstellung die Lehrperson untersuchen möchte» (ebd.). Die Verfasserin entschied sich für Einzelinterviews. Stellenpartnerinnen und SHP der Klasse sollten sich im Vorfeld zur Thematik Gedanken machen. Notizen zu wichtigen Ereignissen haben alle

im Beobachtungsraster eingetragen. Ort und Zeit für das Interview wurden für die Auswahl bewusst während der Ferienzeit in den Wochen 41 und 42 gewählt. Ohne den zusätzlichen Aufwand von Unterrichtsvorbereitungen konnten die LP gelassener auf die Interviewsituation eingehen. Bei den Örtlichkeiten für das Abhalten der Interviews wurde abgeklärt, ob eine Doppelbesetzung in den Zimmern ein Interview verhindern konnte. Die Ruhe während der Interviewsituation wurde durch ein Plakat mit einem Hinweis *Interview! Bitte nicht stören!* gewährleistet.

Die Autorin macht sich Gedanken zu Anschauungsmaterial und Hilfsmittel. Die Broschüre vom Input mit seinen Tabellen, Beobachtungsraster und die Soziogramme sind als Bildmaterial bereitgelegt. Das Tonbandgerät ist funktionstüchtig und einsatzbereit. Die Verfasserin geht die Anregungen zum Erlernen des Interviewens durch Altrichter und Posch sagen, dass das Interviewen weniger eine Technik als eine Einstellungssache ist und insofern gar nicht so leicht erlernbar ist (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 157). Mit der Übung M 29 zum Interviewen aus Altrichter und Posch hat sich die Autorin einige Strategien und Probleme der Interviewführung bewusst gemacht (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 161). Zentral ist, Fehlerquellen beim Interviewen möglichst im Voraus gering zu halten. Pausen sollen beachtet werden. „Pausen, die während des Redens auftreten, weisen darauf hin, dass nachgedacht oder etwas ausgelassen wird. Durch vorsichtiges Nachfragen, das nicht das Nachdenken sofort unterbricht, kann versucht werden, der Erinnerung nachzuhelfen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 160). Des Weiteren soll die Nachfrage nach Details bedenklich werden. Sie ist ein besonderes Mittel, um Verzerrungen oder Ungenauigkeiten zu vermeiden. «Aufgrund ihres Hintergrundwissens kann es leicht passieren, dass LehrerInnen und SchülerInnen zu rasch „verstehen“ und meinen, auf die Nachfrage nach Details verzichten zu können» (ebd.).

5.2.4 Durchführung der Interviews

Altrichter und Posch (2007) sagen, dass das Interview nicht nur eine Sammlung von Daten, sondern für den Interviewten eine mehr oder weniger bedeutsame, mehr oder weniger bewusst erlebte Lernsituation ist. «Es schafft einen Rahmen, in dem die Interviewten veranlasst werden, über ein Thema nachzudenken und Erfahrungselemente zu einem tiefergehenden Verständnis zu verbinden» (Altrichter & Posch, 2007, S. 160). Im Interview über das Beziehungslernen in den Klassen, soll dieser Aspekt auch im Fokus stehen. Es ist der Autorin wichtig, den Befragten Raum zum Nachdenken zu geben und allenfalls durch die Fragestellungen zu weiteren Erkenntnissen zu gelangen.

Wichtig ist, dass die zu interviewende Person merkt, dass das Gespräch eine Beziehung zwischen zwei Personen darstellt. Die Befragten sollen erleben, dass sie durch das Preisgeben ihrer Informationen für die Verfasserin eine wichtige Rolle spielen. Aber auch, dass sie durch ihre Mitteilungen etwas an ihrer eigenen Situation verbessern können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151). Die Autorin nutzt diese Informationen. Sie legt Wert darauf, eine tragfähige Beziehung zwischen Befragten und der Interviewenden Person, vor allem zu Beginn des Interviews, aufzubauen.

Wenn in der Interviewsituation Persönliches zum Ausdruck gebracht werden soll, kann mit der Schweizerdeutschen Sprache (Herzenssprache) besser argumentiert werden und vor allem eine bessere Vertrauensbasis zwischen Interviewer und Befragten geschaffen werden. Im Datenresümee wird die Zusammenfassung möglichst genau auf Hochdeutsch umformuliert. Die Autorin hat sich unmittelbar nach den Interviews das Material angehört und die Zusammenfassung (siehe Anhang XII) gleich angefertigt, um Datenverluste zu vermeiden.

5.2.5 Auswertung der Daten

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) soll für die zusammenfassende Interviewauswertung dienen. Die Stärke dieser Analysetechnik liegt in ihrem systematischen, regelgeleiteten Vorgehen, mit dem auch grosse Materialmengen bearbeitet werden können. «Die Inhaltsanalyse arbeitet mit Texten, Bildern, Noten, mit symbolischem Material also. Das heisst, die Kommunikation liegt in irgendeiner Form protokolliert, festgehalten vor. Gegenstand der Analyse ist somit fixierte Kommunikation» (Mayring, 2015, S. 12). Eine Inhaltsanalyse läuft nach bestimmten Regeln ab. Sie verlangt ein systematisches Vorgehen. Abbildung 2 zeigt das Ablaufmodell der gewählten Methode zur Inhaltsanalyse. Diese aufgezeigte Schrittfolge wird nachfolgend näher umschrieben.

Abbildung II: Ablaufmodell der qualitativen, zusammenfassenden Inhaltsanalyse

Quelle: Mayring, 2015, S. 70

Ein solches analytisches Vorgehen ermöglicht, dass auch Andere die Analyse verstehen und nachvollziehen können. Erst dadurch kann das Verfahren sozialwissenschaftlichen Methodenstandards genügen. Eine Inhaltsanalyse soll fixierte Kommunikation untersuchen, dabei systematisch, regelgeleitet und theoriegeleitet vorgehen und das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen (vgl. Mayring, 2015, S. 12f.). «Da sie dabei nicht nur Inhalte der Kommunikation zum Gegenstand hat, bleibt der Begriff der Inhaltsanalyse problematisch, genauer wäre wohl kategoriengeleitete Textanalyse» (Mayring, 2015, S. 13). In der Zusammenfassung ist das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben und durch Abstraktion einen überschaubaren Textkorpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterial ist (vgl. Mayring, 2015, S. 67).

Die Autorin wählt für die Auswertung der Interviews das Verfahren der zusammenfassenden Inhaltsanalyse mit induktiver Kategorienbildung. Hierfür werden die Kategorien während und nach der Durchsicht des Datenmaterials ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen, gebildet. Wenn bei solchen reduzierenden Textanalyseprozessen nur bestimmte (nach einem Definitionskriterium festzulegende) Bestandteile berücksichtigt werden, wird dies unter der induktiven Vorgehensweise aufgelistet (vgl. Mayring, 2015, S. 68).

Die einzelnen Kodiereinheiten werden in eine knappe nur auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form umgeschrieben. Dann werden die Inhalte der Aussagen im Interview paraphrasiert und inhaltlich so zusammengefasst, dass sie mit den Worten der Autorin wiedergegeben werden. Dabei werden bereits inhaltstragende (ausschmückende) Textbestandteile fallen gelassen. Eine Kodiereinheit ist eng gefasst. «Sie legt die Einheiten fest, die im ersten Materialdurchgang als Paraphrasen der Zusammenfassung zugrunde gelegt werden» (Mayring, 2015, S. 73). In der vorliegenden Arbeit ist die Kodiereinheit jede vollständige Aussage einer LP über Erlebnisse im Vergleich zum Nutzen, den sie aus der kollegialen Beratung zieht.

Z1: Paraphrasierung

- Z1.1: Streiche alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende, wiederholende, verdeutlichende Wendungen!
- Z1.2: Übersetze die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene!
- Z1.3: Transformiere sie auf eine grammatikalische Kurzform!

Z2: Generalisierung auf das Abstraktionsniveau

- Z2.1: Generalisiere die Gegenstände der Paraphrasen auf die definierte Abstraktionsebene, sodass die alten Gegenstände in den neu formulierten impliziert sind!
- Z2.2: Generalisiere die Satzaussagen (Prädikate) auf die gleiche Weise!
- Z2.3: Belasse die Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen!
- Z2.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Z3: Erste Reduktion

- Z3.1: Streiche bedeutungsgleiche Paraphrasen innerhalb der Auswertungseinheiten!
- Z3.2: Streiche Paraphrasen, die auf dem neuen Abstraktionsniveau nicht als wesentlich inhaltstragend erachtet werden!
- Z3.3: Übernehme die Paraphrasen, die weiterhin als zentral inhaltstragend erachtet werden (Selektion)!
- Z3.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Z4: Zweite Reduktion

- Z4.1: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und ähnlicher Aussage zu einer Paraphrase (Bündelung) zusammen!
- Z4.2: Fasse Paraphrasen mit mehreren Aussagen zu einem Gegenstand zusammen (Konstruktion/Integration)!
- Z4.3: Fasse Paraphrasen mit gleichem (ähnlichem) Gegenstand und verschiedener Aussage zu einer Paraphrase zusammen (Konstruktion/Integration)!
- Z4.4: Nimm theoretische Vorannahmen bei Zweifelsfällen zu Hilfe!

Abbildung III: Qualitative Inhaltsanalyse: Interpretationsregeln der Reduktionsphase

Quelle: Mayring, 2015, S. 72

Die Reduktionsphase hält sich an die Regeln Z1 - Z4 nach Mayring (vgl. 2015, S. 72). Diese werden in Abbildung 3 aufgezeigt. Am Ende dieser Reduktionsphase (siehe Reduktionsdurchlauf Anhang XIII) muss genau überprüft werden, ob die als Kategoriensystem zusammengestellten neuen Aussagen das Ausgangsmaterial noch repräsentieren. Alle ursprünglichen Paraphrasen des ersten Materialdurchganges müssen im Kategoriensystem aufgehen (ebd.).

Abbildung 4 zeigt den vorgenommenen Reduktionsdurchgang. Zunächst werden die Fallnummer der KLP und Seitenzahl der jeweiligen Textstelle aus dem transkribierten Interview festgehalten. In den nächsten Spalten werden dann die Paraphrasen der inhaltstragenden Textstellen dargestellt. Die Antworten der KLP werden nach der Abfolge der Fragen im Interview sortiert und gebündelt und fortlaufend durchnummeriert. Das Abstraktionsniveau des Reduktionsdurchganges wurde so festgelegt, dass möglichst allgemeine, aber fallspezifische (pro LP) Äusserungen über den Nutzen zur kollegialen Beratung und Äusserungen zur Selbstwirksamkeit zusammengefasst werden. In der mittleren Hauptspalte sind die einzelnen Paraphrasen auf dieses Abstraktionsniveau generalisiert worden. Doppelte oder unwichtige Aussagen sind dann in dieser Spalte gestrichen. In der letzten Spalte schliesslich sind die übrig gebliebenen Äusserungen durch Bündelung, Integration und Konstruktion zu neuen Äusserungen (K1 - K20) fallspezifisch zusammengestellt worden, die das Ergebnis des ersten zusammenfassenden Durchgangs darstellen (vgl. Mayring, 2015, S. 73).

Tab. Reduktion der Zusammenfassung					
Fall:	Seite	Frage	Paraphrase:	Generalisierung:	Reduktion/Bündelung:
A	1	1	<i>Aussagen über Individualpsychologie Fähigkeiten SuS vertrauen, natürliche Konsequenzen und Dazugehören sehr wichtig in meinem Unterrichten.</i>	Aussagen der Individualpsychologie wichtig für eigenen Unterricht.	K1 KLP empfinden die Aussagen aus der Individualpsychologie als <ul style="list-style-type: none"> • Wichtig • Sollten präsent bleiben • Heutige Zeit verlangt dieses Denken • Entspricht Haltung eigener Unterricht
B	5	1	<i>Aussagen über Individualpsychologie Fähigkeiten SuS vertrauen, natürliche Konsequenzen und Dazugehören sollten immer wieder vor Augen geführt werden.</i>	Aussagen der Individualpsychologie sollten präsent bleiben.	
C	9	1	<i>Aussagen über Individualpsychologie Fähigkeiten SuS vertrauen, natürliche Konsequenzen und Dazugehören ist in der modernen, aktuellen Zeit umso wichtiger.</i>	Aussagen der Individualpsychologie umso wichtiger in der heutigen Zeit.	
D	13	1	<i>Aussagen über Individualpsychologie Fähigkeiten SuS vertrauen, natürliche Konsequenzen und Dazugehören entspricht total meiner Haltung in meinem Unterricht.</i>	Aussagen der Individualpsychologie entsprechen meiner Haltung in meinem Unterricht.	K2 Aussagen über eine gelingende Beziehungsgestaltung sind: <ul style="list-style-type: none"> • Gib den SuS Raum zum Sprechen • Vorbild sein • Aktives Zuhören • Redezeit einschränken K3 Input 'Zuhören' etwas ausgelöst: <ul style="list-style-type: none"> • Aktives Zuhören und Ermutigen immer vor Augen stellen • Zeit schenken wertvoll
A	1	2	<i>Ja. Je mehr du sprichst, hat das Kind weniger Raum und Platz.</i>	Je mehr du sprichst, desto weniger Platz hat eine gelingende Beziehungsgestaltung.	
B	5	2	<i>Ja. Wir fordern das Aktive Zuhören von den SuS ein und darum sollte man es für sich auch vornehmen und konsequent vorleben.</i>	Für eine gelingende Beziehungsgestaltung muss man es vorleben.	
C	9	2	Ob man miteinander in Kontakt oder einfach nur da ist, hat einen grossen Einfluss auf die Beziehungsgestaltung.	Aktives Zuhören hat grossen Einfluss auf die gelingende Beziehungsgestaltung.	
D	13	2	Redezeit einschränken sehr wichtig und hat Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung.	Redezeit einschränken beeinflusst Beziehungsgestaltung positiv.	
A	1	3	Aktives Zuhören und Ermutigung immer wieder vor Augen stellen.	Aktives Zuhören und Ermutigen vor Augen stellen.	

Abbildung IV: Auszug eines Reduktionsdurchlaufs

Quelle: eigene Darstellung

In einem zweiten Durchgang sollen die Kategorien weiter reduziert werden (siehe dazu Abbildung V). Dazu wird das Abstraktionsniveau weiter heraufgesetzt. Die Aussagen sollen nun fallübergreifend nicht mehr die Einschätzung des einzelnen Lehrers darlegen, sondern zu allgemeinen Einschätzungen führen und generalisiert werden. Eine solche Generalisierung ist in dieser vorliegenden Masterarbeit aufgrund von den nur vier

Fällen (KLP) inhaltlich nicht gerechtfertigt (vgl. Mayring, 2015, S. 83). Dadurch verzichtet die Autorin auf die Reduktion in den Kategorien.

Tab. 3: Zweiter Durchgang der Zusammenfassung

Fall	Kat.		Generalisierung	Reduktion
A	K1	Praxis nicht als Schock, sondern großer Spaß wegen <ul style="list-style-type: none"> ● vorheriger Lehrerfahrung ● Landschule ohne Disziplinschwierigkeiten ● keine unrealistischen Erwartungen gehabt ● gute Beziehungen zu Schülern gehabt 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kein Praxisschock, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - vorherige Lehrerfahrung - gute Bedingungen - keine unrealistischen Erwartungen ● Gute Beziehung zu Schülern möglich 	K'1 Kein Praxisschock tritt auf, wenn man <ul style="list-style-type: none"> ● vorher Lehrerfahrungen macht ● gute Referendariatsbedingungen hat. ● flexibel und anpassungsfähig ist. ● offen mit Kollegen redet. ● keine »unrealistischen« pädagogischen Erwartungen hat (Illusion des Nur-gut-Zuredens).
A	K2	Ohne diese Bedingungen Praxisschock schon denkbar	<ul style="list-style-type: none"> ● Sonst Praxisschock 	
B	K3	Kein Praxisschock wegen Flexibilität, Realismus, Anpassungsfähigkeit und Reden mit offenen Kollegen	<ul style="list-style-type: none"> ● Kein Praxisschock, wenn <ul style="list-style-type: none"> - flexibel und anpassungsfähig - Reden mit Kollegen 	K'2 Praxisschock kann Selbstvertrauen stark mindern und belasten, wenn <ul style="list-style-type: none"> ● keine Übung da ist ● destruktive Kritik und Anpassungszwang an Seminarlehrer nicht weggesteckt wird ● man nicht völlig selbstüberzeugt ist
B	K4	Meinung, ohne Disziplinierungsmaßnahmen nur mit Gut-Zureden anzukommen ist Illusion, weil <ul style="list-style-type: none"> ● auch etablierte Lehrer Schwierigkeiten haben. ● Schüler Maßnahmen erwarten. ● große Klassen. ● häufige Klassenwechsel. ● Relativität pädagogischen Wertes. ● Gutes Verhältnis zu Schülern auch anders möglich ist. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kein Praxisschock, wenn Illusion, ohne Disziplinierungsmittel nur mit Gut-Zureden auszukommen, aufgegeben wird. ● Gute Beziehungen zu Schülern möglich 	K'3 In jedem Fall ist eine gute Beziehung zu Schülern erreichbar.

Abbildung V: Auszug der Reduktion im Kategoriensystem

Quelle: Mayring, 2015, S. 83

«Die Rücküberprüfung der Kategorien am Ausgangsmaterial sollten sich als einigermaßen repräsentativ erwiesen. Damit ist der Zweck der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse erreicht, eine grosse Materialmenge auf ein überschaubares Mass zu kürzen» (Mayring, 2015, S. 85).

«Kategorien sind Kristallisationspunkte des Denkens, «Schlüssel» - Begriffe. Die Zeit, die sie verwenden, um daran zu arbeiten, ist gut investiert» (Altrichter & Posch, 2007, S. 197). Altrichter und Posch (2007) fassen die Datenreduktion so zusammen: Mit den Daten lesen macht der Analysierende sich die verfügbaren Informationen bewusst. Die Daten aus den Interviews werden gelesen. Daten reduzieren heisst, relevante Informationen auswählen. Wesentliches wird von Unwesentlichem unterschieden und komplexe Sachverhalte werden vereinfacht. Zusammengehöriges wird zusammengefasst (Altrichter & Posch, 2007, S. 185). «Es werden aus dem Datenmaterial jene Informationen zusammengestellt, die im Sinne der Fragestellung bedeutsam erscheinen» (ebd.). Hierbei wird konkret aus dem Interviewmaterial Wichtiges zusammengefasst und Unwichtiges aussondert. Daten explizieren, das heisst sich die Bedeutung der vorliegenden Informationen bewusst zu machen. Was bedeuten die Interviewaussagen der befragten Personen im Kontext im Hinblick auf die eigenen Untersuchungsinteressen und Fragestellungen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 186).

Die Bedeutung, die einzelne Daten im Rahmen des Erkenntnisinteresses gegeben wird, wird mit Hilfe des eigenen Vorverständnis, mit Hilfe von allgemein zugänglichem Wissen (wie man es in Lexika, Handbüchern und in der Fachliteratur findet), durch den Vergleich und die Herstellung von Zusammenhängen innerhalb der Daten und ev. durch zusätzliche Untersuchungen rekonstruiert und explizit ausgesprochen. (ebd.)

Daten strukturieren und kodieren heisst Informationen ordnen und begrifflich fassen. Das Datenmaterial wird strukturiert, indem die Interviewaussagen verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. «Dabei werden 'zusammengehörende' Einzeldaten zusammengefasst, indem sie unter schon formulierte Kategorien subsumiert oder in neu formulierte Kategorien gebündelt werden» (ebd.). Kategorien sind allgemeine Begriffe oder Aussagen, mit denen das jeweilige Datenmaterial, die Interviewaussagen geordnet und beschrieben werden können. Einem allgemeinen Begriff (einer Kategorie) können meist mehrere ausgewählten Daten zugeordnet werden. Es entsteht eine geordnete und interpretierte Struktur der Daten. Zusammenhänge aufbauen heisst, Annahmen formulieren, die die einzelnen Begriffe in plausible und durch Daten belegbare Beziehungen bringen. Konkret bedeutet dies, dass Vermutungen über Zusammenhänge zwischen den untersuchten Phänomenen gefunden werden. Oft sind diese Hypothesen als Wenn Dann Beziehung ausgedrückt. Meist lässt sich nicht nur eine Hypothese finden. Es gibt oft mehrere plausible Zusammenhänge. Abschliessend werden die Interpretationen und den Analyseprozess überprüft. Die Ergebnisse sollen nach ihrer Vertrauenswürdigkeit angeschaut werden. Das heisst, inwieweit die Daten die gewünschten Informationen enthalten, ob bei der Reduktion wirklich nur Unwesentliches wegfällt, ob die Kodierung das ihnen zugeordnete Datenmaterial klar zum Ausdruck bringt und vor allem ob die bei der Analyse aufgebaute Interpretation die Daten zufrieden stellend erklärt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 186f.).

Auch Interpretationen, die plausibel erscheinen, bleiben Hypothesen. Sie sind zwar «Erkenntnisse», die einen Prüfprozess überstanden haben und dadurch als vertrauenswürdige Grundlagen für Massnahmen zur Weiterentwicklung der Situation erscheinen. Trotzdem bleiben sie Annahmen, die auch aufgegeben werden können, wenn sie durch weitere Befunde in Frage gestellt werden und sich bessere Hypothesen konstruieren lassen. (Altrichter & Posch, 2007, S. 187)

6. Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Teilkapitel sind die Ergebnisse der Soziogramme und Interviews dargestellt. Anschliessend folgt die Analyse, worin die Resultate beschrieben und kritisch reflektiert werden.

6.1 Ergebnisse und Analyse der Soziogramme

In den folgenden Abschnitten werden zusammenfassend die Ergebnisse aus den Details zum Wahlverhalten und den Soziogrammen (Anhang IV und V) geschildert. In der Reflexion werden die Ergebnisse kritisch hinterfragt. Hierfür wurden die Klassen einzeln betrachtet. Die Interpretationen und Aussagen der Autorin wurden mit den KLP diskutiert. Die Klassenlehrkräfte verfolgen die Aussagen aus der Diskussion in ihrer weiteren Arbeit in der Schule. Der Nutzen der Erstellung der Soziogramme wird für die Beantwortung der Fragestellungen im Schlussteil dieser vorliegenden Arbeit zentral.

6.1.1 Ergebnisse Wahlverhalten Kiga A

Den Kiga A besuchen 20 SuS. Wenn das Soziogramm in der Übersicht als Zeichnung betrachtet wird, dann gibt es in dieser Kiga - Klasse ein Mädchen, das in der Beliebtheitskala unten steht. Sie wird von den anderen SuS nicht beachtet. Es kann gesagt werden, dies könnte ein isoliertes Kind darstellen. Vier Kinder werden mit nur einer Stimme wenig gewählt. Davon sind zwei Mädchen und zwei Jungen. Einige SuS stehen mit fünf, sechs oder sogar acht Stimmen weit vorne in der Beliebtheitskala. Im Mittelfeld stehen sieben Kinder und erhalten je drei oder vier Stimmen. Vier SuS sind mit zwei Stimmen gewählt worden. Es gibt zwölf gegenseitige Zuneigungen in diesem Kiga. Das beliebteste Kind dieser Klasse ist ein Junge mit acht erhaltenen Stimmen. Negative Beziehungen sind hier in fünf Beispielen zu nennen. Das heisst, diese Kinder wurden explizit genannt, wenn ein Kind auf gar keinen Fall neben einem anderen sitzen und arbeiten möchte. Ein Junge wurde 14 Mal durch andere SuS negativ ausgewählt. Die anderen vier SuS erhielten eine negative Wahl. Gegenseitige Abneigungen gibt es in diesem Kiga nicht.

Reflexion:

Zum isolierten Mädchen meint die LP im Kiga, dass dies an der Zurückhaltung liegen könnte. Es falle schon auf, dass sie oft für sich ist. Es gehe ihr aber gut. Dies hat sie im Gespräch mit dem Kind abgeholt. Die vier SuS, die mit einer Stimme wenig gewählt wurden, sind auch im Klassengeschehen eher ruhige SuS. Drei davon sind erst im August in den Kiga dazugestossen. Sie sind noch bei den Kleinen und müssen erst ankommen und sich in der Klasse einleben. Es gibt viele Kinder, die betreffend Zusammensitzen beliebt sind und oft gewählt werden. Die KLP meint dazu, dass sie sehr darauf achtet, dass die SuS andere gut aufnehmen. Miteinander spielen sei ihr sehr wichtig. Sie thematisiere dies auch im Kiga. Die Klasse scheint im sozialen Bereich ausgeglichen zu sein. Dies lässt sich aus den vielen gegenseitigen Zuneigungen zueinander schliessen. Im Auge behaltet werden muss zwingend das Mädchen das ausserhalb steht. Die KLP macht sich Gedanken, welchen Grund es geben könnte, weshalb sie nicht gewählt wurde. Was hat diese Schülerin an sich, dass sie ignoriert wird? Zum beliebtesten Jungen kann notiert werden, dass er ein sehr angenehmes Kind ist. Er zeigt förderliche Charaktereigenschaften für ein soziales Miteinander. Dadurch scheint er oben im Rang der Beliebtheitskala zu stehen. Die SuS arbeiten gerne mit ihm zusammen. Negativ aufgefallen ist ein Knabe aus dem 1. Kiga. Da er andere Kinder öfters schlägt und stört, ist dies bestimmt ausschlaggebend für diese grosse Anzahl an negativen Stimmen. Die KLP und die Schulsozialarbeit (SSA) ist daran mit diesem Jungen an seinen Sozialkompetenzen zu arbeiten.

6.1.2 Ergebnisse Wahlverhalten Klasse B

In diese Klasse gehen 24 Kinder zum Unterricht. Es sind zwei Jungen, die in der Klassendynamik und Klassengeschehen abseits vom Klassenverband stehen. Sie wurden von anderen SuS nicht genannt. Vier SuS dieser Klasse haben nur eine Stimme erhalten. Acht SuS sind mit erhaltenen zwei Stimmen zu nennen. Mit fünf und mehr Zuneigungen sind sechs Kinder aufgelistet. Der Beliebteste ist ein Junge mit sieben erhaltenen Stimmen. Auch hier in dieser Klasse gibt es viele gegenseitige Zuneigungen. Es sind deren 19. Negative Auflistungen sind es acht. Am auffälligsten sind zwei Knaben mit jeweils vier negativen Stimmen. Ein Knabe davon erhielt im Gegenzug auch wenige positive Zustimmungen. Gegenseitige Ablehnungen sind keine zu nennen.

Reflexion:

Die 1./2. Klasse B zeigt ein Bild einer ausgeglichenen Klasse. Und trotzdem gibt es zwei isolierte SuS. Die KLP soll hier auf diese SuS achtgeben. Ein Knabe wird in der Klasse mit dem Status Integrierte Sonderschule in Verantwortung der Regelschule (ISR) geschult. Der andere Junge ist sehr auf die LP fixiert und zeigt Verhaltensweisen, die die anderen SuS wenig schätzen. Er ist ein sehr intelligenter Junge und spricht öfters in einer Sprache, die andere Kinder schwer zu verstehen scheinen. Die SuS mit nur einer erhaltenen Stimme sind Kinder, die zum einen zurückhaltend sind und teilweise Mühe haben, mit anderen SuS in Kontakt zu treten. Auch sind die zwei weiteren ISR Kinder mit einer Stimme genannt worden. Ein weiteres Mädchen ist fremdsprachig und beginnt erst jetzt die deutsche Sprache anzuwenden und zu kommunizieren. Bei ihr muss zudem ihr Verhalten beachtet werden. Sie hat Mühe mit Nähe - Distanz umzugehen. Dieser Aspekt soll die KLP des Weiteren im Auge behalten. Allenfalls kann hier die die SSA einbezogen werden. Die SHP arbeitet bereits mit dem Mädchen am Förderziel der Nähe und Distanz. Bei den SuS mit zwei erhaltenen Stimmen kann bei einem Jungen und Mädchen erwähnt werden, dass diese beiden Kinder teilweise mit ihrem Verhalten anecken und kein positives Verhalten betreffend Zusammenarbeit zeigen. Es scheint, dass sie dadurch weniger gewählt wurden. Bei den anderen SuS gibt es keine eindeutige Erklärung. Eines ist ein scheues Mädchen, andere SuS unauffällig. Alle diese SuS laufen im Sozialen gut miteinander. Einige SuS können es sich weniger vorstellen, neben diesen zwei genannten Jungen zu sitzen. Ausschlaggebend ist, dass diese beiden Knaben Mühe haben still und konzentriert zu arbeiten. Sie stören öfters beim Arbeiten und lenken die anderen Kinder dadurch ab.

6.1.3 Ergebnisse Wahlverhalten Klasse C

In der 1./2. Klasse C mit insgesamt 26 SuS sind zwei Kinder am Rande dargestellt. Sieben Kinder sind mit einer Stimme genannt worden. Im Mittelfeld mit drei und vier Stimmen sind zehn SuS anzusiedeln. Fünf Kinder sind im Rang der Beliebtheit weit oben aufzustellen. Sie haben fünf und mehr Stimmen erhalten. Ein Junge mit sieben positiven Nennungen ist am beliebtesten. 16 SuS haben sich gegenseitig genannt. Acht negative Nennungen sind hier in dieser 1./2. Klasse aufgetreten. Davon sind zwei SuS in den Vordergrund zu stellen. Sie erhielten jeweils sieben und neun Wahlstimmen. Gegenseitige Ablehnungen gibt es zwischen zwei Mädchen.

Reflexion:

Die isolierten SuS zeigen sehr auffälliges Verhalten. Die KLP, SHP und Schulleiterin (SL) sind daran nächste Schritte einzuleiten. Bereits im Kiga zeigte sich bei einem Jungen eine starke Ausprägung von Verhaltensauffälligkeiten. Diese äusserte sich vor allem in der Beziehung zwischen Eltern - Kind. Es scheint, dass in

der Erziehungsgestaltung Nachholbedarf besteht. Die Eltern werden in das Alltagsgeschehen in der Schule einbezogen. Ziel ist, dass alle miteinander das Kind bestmöglichst auf seinem weiteren Weg begleiten. So werden Fortschritte in seiner Entwicklung betreffend Sozialverhalten angestrebt. Das Mädchen ist neu in der Klasse und trägt den ISR - Status. Dies Mädchen ist in ihrer eigenen Welt und noch nicht vollkommen in die Klasse integriert. Alle LP achten auf ihr Wohlbefinden betreffend die soziale Einbindung. Bei den SuS im Mittelfeld ist auffällig, dass alle diese Kinder eher scheu und zurückhaltend wirken. Die KLP meint dazu, dass sie sich eher zurückziehen und selten in Kontakt mit anderen SuS treten. Der Anführer dieser Klasse, der am meisten Stimmen erhalten hat, sei ein aufgeschlossenes und sehr soziales Kind. Es wundert die LP nicht, dass er weit oben anzusiedeln ist. Seine Eigenschaften können nur positiv erwähnt werden. Bei den negativen Bezeichnungen treten zwei in den Vordergrund und sind gemäss LP zu erwarten gewesen. Ein Junge davon ist auch ein isoliertes Kind. Er wurde diesbezüglich oben beschrieben. Der andere Junge weist auch ein eher entwicklungshemmendes, familiäres Umfeld auf. Er zeigt Verhaltensweisen im sozialen Bereich auf, die andere SuS schwer annehmen können. Seine Lenkung der Aufmerksamkeit ist zusätzlich ein Hindernis. Durch seine Ablenkbarkeit und Unruhe stört er die Kinder teilweise beim Arbeiten. Die beiden Kinder der Klasse, die sich gegenseitig ablehnen, mögen sich nicht aufgrund ihrer unterschiedlichen Charaktere. Sie stören sich jedoch gegenseitig nicht.

6.1.4 Ergebnisse Wahlverhalten Klasse D

In der 1./2. Klasse D sind total 23 SuS als Gesamtschülerzahl zu nennen. Die Klasse zeigt keine Kinder mit einer Isolierten Position. Mit fünf Stimmen sind drei SuS miteinander zu den beliebtesten SuS aufzulisten. Es sind drei Knaben. Viele SuS erhielten vier Stimmen. Es sind deren sechs. Mit zwei und drei Stimmen haben elf SuS Stimmen erhalten. Fünf SuS erhielten vier Stimmen. Kinder, die nur eine Zuneigung erhielten sind es gerade drei. Gegenseitige Zuneigungen sind 24 zu nennen. Negativ erwähnt wurden in dieser Klasse fünf Kinder. Ein Mädchen hat 13 negative Bewertungen erhalten. Gegenseitige Ablehnungen müssen keine erwähnt werden.

Reflexion:

Ein ruhiges, harmonisches Gesamtbild ist der Zeichnung vom Soziogramm zu entnehmen. Aus der häufigen Vergabe von zwei bis vier Stimmen in der Klasse und den vielen gegenseitigen Nennungen schliesst die KLP, dass die SuS im sozialen Bereich sehr gut miteinander funktionieren. Die Kinder in der Klasse schauen zueinander. Zu erwähnen ist, dass die KLP eine freie Sitzwahl pflegt. Alle SuS dürfen frei entscheiden, wo sie sitzen wollen. Vielfach arbeiten die SuS in Gruppen. Die Partnerwahl hängt oft vom Fach ab, sagt die KLP dazu. Die LP sagt, es gibt in ihrer Klasse wenig Kämpfe, um den anderen den Rang streitig zu machen. Die KLP achtet nun vermehrt auf die drei SuS mit einer Stimme. Bei einem Jungen haben die Eltern sich aufgrund weniger sozialer Kontakte Sorgen gemacht. Nun wird die LP das Gespräch suchen. Der KLP ist dieser Junge nicht speziell aufgefallen. Sie sei froh, dass sie diese Isoliertheit nun in diesem Soziogramm sieht und reagieren kann. Ein Junge zeigt auffälliges Verhalten. Er ist sehr unruhig und hat Mühe sich in einer neuen Gruppe einzugliedern und sich zu finden. Es scheint, dass die Reife einerseits dazu beitragen könnte, andererseits es an einer fehlenden Lenkung seiner Aufmerksamkeit liegen könnte. Der dritte Knabe ist in der 1. Klasse und neu. Er braucht Zeit für die Eingliederung. Er beginnt auf andere SuS zuzugehen und Kontakte zu knüpfen. Die negative Vergabe sei eindeutig und einleuchtend, nicht verwunderlich für die KLP. Dies Mädchen stellt sich immer wieder ins Abseits. Gründe seien hier ihre Sturheit und das auf sich selbst bezogen Sein zu nennen. Allenfalls könne hier auch angefügt werden, dass sie aus einer anderen Kultur kommt. Ihre Herkunft ist

der Sudan. Sie schmecke dementsprechend auch fremdartig für die Kinder. Die SuS äussern sich oft negativ über ihre Ausdünstungen.

6.2 Ergebnisse und Analyse der Interviews

Im weiteren Verlauf der kommenden Teilkapitel werden die Aussagen zu den durch das Interview führenden Fragen beschrieben und kritisch reflektiert. Hypothesen werden in den Reflexionen gebildet. Die Analyse der Interviews erfolgt nach der gleichen Reihenfolge der Themen, wie sie im Interviewleitfaden aufgelistet wurden. Die Analyse setzt sich aus einer Darstellung der Daten und einer Reflexion der Ergebnisse zusammen. Damit ein Vergleich zwischen den Äusserungen der vier LP gemacht werden kann, werden diese Resultate jeweils hintereinander aufgeführt. Die Aussagen gliedern sich in die gebündelten Unterthemen der Kategorien K1 bis K20. Diese Untertitel werden fett hervorgehoben. Die Auswertung von K6 zu den Schlussfolgerungen in der kollegialen Beratung wurde bewusst ins Kapitel 6.2.5 integriert. K6 passt besser zur Thematik vom Nutzen des Beobachtungsrasters. Im Verlaufe der Auswertung wurde ersichtlich, dass die Aussagen aus K6 zur Auswertung der Unterstützung nach der kollegialen Beratung aussagekräftiger sind. Die Reihenfolge wurde dementsprechend angepasst.

Um die Hauptschlussfolgerungen (auch fett gedruckt) belegen zu können, entnimmt die Verfasserin dafür die Generalisierungen der Reduktion. Diese werden mit einem Pfeil gekennzeichnet. Für eine bessere Übersicht und um diese dem Leser transparent zu machen, werden die Zitate aus den Interviews kursiv dargestellt. Die Zitate wurden zusammenfassend aufgeschrieben und sind nicht mehr wortwörtlich transkribiert. Am Ende des Zitates ist die entsprechende LP mit Fall und Seitenzahl der Textstelle im Interview in Klammer gekennzeichnet.

6.2.1 Aussagen aus der kollegialen Beratung

K1, Äusserungen zur Individualpsychologie:

→*In die Fähigkeiten der Kinder vertrauen ist oft wirksamer als jedes Druck- und Machtmittel → Ermutigung (vgl. Dreikurs & Grey, 2015, S. 40ff.)*

→*jede Handlung hat eine Folge, für die der Mensch verantwortlich ist. Zusammenleben so ermöglichen → Kinder lernen aus den Folgen (vgl. Dreikurs & Grey, 2015, S. 53ff.)*

→*Das Wichtigste langfristige Lebensziel: Dazugehören (vgl. Dreikurs, 2014, S.23).*

Alle Lehrpersonen empfinden die Aussagen aus der Individualpsychologie als wichtig und diese entsprechen ihrer Haltung im eigenen Unterricht.

→**Generalisierung:** Aussagen der Individualpsychologie wichtig für eigenen Unterricht / Aussagen der Individualpsychologie sollten präsent bleiben / Aussagen der Individualpsychologie umso wichtiger in der heutigen Zeit und Aussagen der Individualpsychologie entsprechen meiner Haltung in meinem Unterricht

LP A meint zu dieser Thematik insbesondere:

«Für mich sind diese drei Aussagen sehr wichtig im Unterrichten. Ich probiere die SuS so zu nehmen wie sie sind. Ermutigung ist wichtig, aber sie sollen auch Klarheit durch die LP erfahren. Im Kreis die SuS zur Mitarbeit auffordern, auch wenn sie nicht so Lust haben zur Mitarbeit.

Es ist für die SuS zentral, dass sie natürliche Folgen spüren und die LP sie darin begleitet. Die Kinder müssen Bsp. Ihre «Täschli» selber holen, wenn sie diese am Morgen draussen in der Garderobe liegen lassen. Im Wald wende ich die natürlichen Folgen nicht immer an. Zum Beispiel wenn ein Kind dort etwas vergisst, bin ich nachsichtiger. Wichtig ist, dass alle SuS der Klasse dazugehören, sich angenommen fühlen. Die LP soll den SuS dazu stets einen Rahmen bieten und sie im Sozialen unterstützen.» (LP-A-1).

Dass es besonders in der heutigen, modernen Zeit wichtig ist diese Aussagen zu Herzen zu nehmen zeigt folgendes Zitat aussagekräftig:

«Viele Eltern (Helikoptereltern¹) fangen die Konsequenzen aktuell viel zu früh ab. Also für meinen Unterricht sehr zentral, dass die SuS die Konsequenzen spüren können. Wenn du traurig bist, dann kannst du nicht lernen. Es fehlt dann etwas, um Fortschritte machen zu können» (LP-C-9).

K2, Äusserungen über eine gelingende Beziehungsgestaltung:

Drei LP nennen das aktive Zuhören und den SuS Raum geben zum Sprechen. Eine KLP erwähnt, dass Vorbild sein, einen grossen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung hat.

→**Generalisierung:** Je mehr du sprichst, desto weniger Platz hat eine gelingende Beziehungsgestaltung / Für eine gelingende Beziehungsgestaltung muss die LP es vorleben / aktives Zuhören hat grossen Einfluss auf die gelingende Beziehungsgestaltung und die eigene Redezeit einschränken beeinflusst die Beziehungsgestaltung positiv

LP B hat sich folgendermassen zur Vorbildfunktion geäussert:

«Ja. Wir fordern es von den SuS oft ein und darum sollte man es für sich auch vornehmen und konsequent vorleben» (LP-B-5).

K3, Äusserungen zum Input Zuhören:

Dieser Input vom aktiven Zuhören scheint allen vier LP sehr wertvoll für ihren eigenen Unterricht.

→**Generalisierung:** aktives Zuhören und Ermutigen vor Augen stellen / Zeit Schenken wertvoll / aktives Zuhören auch im privaten Bereich und einander mehr Sprechzeit gewähren.

LP D berichtet, dass die eigene Redezeit einzuschränken ganz klar einen Einfluss auf die Beziehung zum Kinde hat.

«Ich finde das Zurücknehmen, die «Redezeit einschränken» sehr wichtig und hat klar einen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung. Man geht mehr aufeinander ein. Ich spreche sehr schnell und viel und darum möchte ich gezielt weniger sprechen und nicht zu lange Inputs machen» (LP-D-13).

¹ Unter Helikopter-Eltern werden populärsprachlich überfürsorgliche Eltern umschrieben, die sich wie ein Beobachtungs-Hubschrauber ständig in der Nähe ihrer Kinder aufhalten, um diese zu überwachen und zu behüten (vgl. Kraus, 2015, S. 18).

Reflexion:

Die zentralen Aussagen aus der kollegialen Beratung scheinen bei den LP A - D auf offene Ohren zu stossen. Alle LP können mit diesen Inputs etwas anfangen und können sie sofort mit ihrem eigenen Unterricht in Verbindung bringen. Die drei Aussagen aus der Individualpsychologie *in die Fähigkeiten der SuS vertrauen, jede Handlung trägt eine Konsequenz mit sich und Dazugehören* kennen die LP gut. Am meisten kommt zum Vorschein, dass es wichtig ist, diese auch im eigenen Unterricht vorzuleben. Interessant ist, dass die auserwählten LP alle sehr modernen Unterricht halten. Die Haltungen entsprechen ihrem Unterrichtsstil. Zur Thematik *gelingende Beziehungsgestaltung* ist sofort zu erkennen, dass die LP einer Meinung sind. Das aktive Zuhören hat grossen Einfluss darauf. Die vier KLP möchten sich in diesem Punkt alle weiterentwickeln und diesen Aspekt *der Redezeit einschränken* besonders beachten. Mit diesen Fragen der Meinungsbildung aus der kollegialen Beratung kann die Autorin einen Einblick in das Unterrichten der entsprechenden LP erhalten. Sie kann allenfalls erkennen, wie die LP im Aufbau einer Beziehung zu ihren SuS handeln und Haltungen aus der Individualpsychologie in ihrem Unterricht vorleben. Gehen sie allenfalls auf neue Inputs ein und können sie diese auf ihren eigenen Unterricht flexibel anpassen? Die Verfasserin schliesst aus den oben gemachten Schlussfolgerungen, dass bei allen LP eine grosse Bemühung diesbezüglich zu erkennen ist. Sie haben sich die Inputs aus der kollegialen Beratung angehört und mit ihren eigenen schon gemachten Erfahrungen in Beziehung gesetzt. Sie sind alle gewillt, sich neu zu orientieren und auf Aspekte, die weniger beachtet wurden, wieder vermehrt ein Auge zu werfen. Dies deutet darauf hin, dass diese vier LP eine grosse Flexibilität mit sich bringen. Alle LP sind gemäss der Autorin sehr reflektiert und können sich auf neue Eindrücke und Meinungen einlassen.

6.2.2 Nutzen Beobachtungsraster im Unterricht

K4, Nutzen Beobachtungsraster der sechs Schritte im Unterricht:

Die LP empfinden das Beobachtungsraster als Hilfe und Unterstützung im Unterricht.

→**Generalisierung:** Im Gespräch nutze ich den Ablauf gemeinsam mit den SuS / Das Beobachtungsraster nimmt Druck weg als LP sofort eine Lösung bereit zu haben / Miteinander Lösungen zu suchen ist eine Hilfe und Unterstützung im Unterricht und Schritte beim Gespräch nützlich. Manchmal hilft auch das Schenken von Aufmerksamkeit

Die LP B meint sogar, er hilft Druck wegzunehmen, weil die LP nicht sofort eine Lösung bereit haben muss.

*«Schön finde ich, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht und dass man wegkommt, als LP die Lösung sofort haben zu müssen. Da bin ich sehr froh»
(LP-B-6).*

K5, Reduzierung Raster auf Minimum:

Dass das Beobachtungsraster durch die Autorin vereinfacht und inhaltlich auf das Nötigste reduziert wurde, ist allen LP sehr entgegen gekommen. So konnten alle ohne grossen Aufwand das Beobachtungsraster gleich im Unterricht anwenden und gebrauchen.

→**Generalisierung:** Starke Reduktion ergab keinen Mehraufwand und sofortige Anwendung möglich / Erleichterte Arbeit mit Raster, Nachschauen in Tabellen sinnvoll / Einfachheit hilft für gute und rasche Anwendung / reduziertes Raster sehr gut, nachschauen in Tabellen hilft

Zwei LP (B und D) meinen, dass es ihnen auch geholfen hat in den Tabellen von Kühn und Petcov (2011) nachlesen zu können. Unsicherheiten konnten so rasch geklärt werden.

«Ich habe hauptsächlich mit dem gekürzten Raster gearbeitet. Es war eine Hilfe. Die Tabellen von Kühn und Petcov haben mir in unsicheren Situationen geholfen, besser zu verstehen» (LP-B-10).

«Die Arbeit mit dem reduzierten Raster ging sehr gut. Auch dass man in den Tabellen nachschauen konnte war hilfreich. Bei Unsicherheiten haben diese genauen Erläuterungen geholfen zu verstehen» (LP-D-14).

K7, Vollständigkeit Beobachtungsraster:

Die LP A - D sehen das Raster als komplett und vollständig.

→**Generalisierung:** Vollständigkeit Raster / Klarer Ablauf / Unterstützung Person, Erinnerung nicht in alte Muster zurückzufallen und Raster komplett

Eine Aussage der LP C, nämlich das Beobachtungsraster als Erinnerungsstütze zu gebrauchen und nicht in alte Muster zu fallen, ist hier besonders zu erwähnen.

«Ich falle schnell wieder in alte Muster zurück und es ist für mich eine Veränderung, ein neuer Weg, den ich gehen muss» (LP-C-10).

Reflexion:

Schlussfolgernd kann hier gesagt werden, dass das angepasste Beobachtungsraster bei den LP Anklang gefunden hat. Alle können es in ihrem Unterricht nutzen. Das Raster ist vollständig, komplett, mit einem klaren Ablauf und im Unterricht anwendbar. Die einen LP brauchen es als Erinnerungsstütze, andere nutzen den Ablauf konkret in den Gesprächen mit ihren SuS. Daraus kann gefolgert werden, dass es ein geeignetes Instrument ist, um in der Beziehungsarbeit mit den SuS zu arbeiten. Sie entnimmt den Aussagen der LP, dass alle einen guten Umgang mit dem Raster finden konnten und diesen in ihrem Unterricht in Bezug auf den Umgang in den Beziehungen zu ihren SuS auch anwenden können.

6.2.3 Nutzen «STEP» Strategien im Unterricht

K8, Bekanntheit der «STEP» Strategien:

Die Strategien aus «STEP» sind den LP bekannt.

→**Generalisierung:** «STEP» Strategien bekannt, Ziel Fehlverhalten wenig genutzt / Paradoxe Intervention nicht neu, liegt mir weniger / Bestätigung und Erinnerungsstütze und Aha - Erlebnisse und Vertiefungsmöglichkeiten

LP D meint zu den Aha - Erlebnissen und Vertiefungsmöglichkeiten:

«Alle Reaktionsmöglichkeiten kenne ich, aber es hat viele Aha - Erlebnisse gegeben und Aspekte, die ich nun vertiefen möchte» (LP-D-14).

K9, Fertigkeiten zu neuen Ideen verholfen:

Alle LP sehen den Aspekt vom aktiven Zuhören besonders zentral und haben sich dadurch hier vertieft. Es sind dabei neue Ideen zur persönlichen Weiterentwicklung entstanden.

→**Generalisierung:** Weg vom Kind anschauen / aktives Zuhören und Ermutigung in den Vordergrund gerückt / aktives Zuhören, Zeit schenken und Ziel vom Fehlverhalten vorrangig anschauen

Hier eine Meinung der Weiterentwicklung der Ermutigung:

«Das Ermutigen setze ich jetzt anders um. Für mich waren dies mehr Aufforderungen mit Ermutigung. «Jetzt mach doch mal, das kannst du schon!» Jetzt probiere ich den Weg vom Kind bewusster anzuschauen. Dem Kind den Druck wegzunehmen» (LP-A-2).

K10, Anwendung und Nutzen der «STEP» Strategien im Raster:

Die LP meinen, es sei ein geeignetes Reflexionsinstrument. Das Raster ist vielseitig und als Nachschlagewerk anwendbar.

→**Generalisierung:** Schwerpunkt aktives Zuhören für eine bessere Beziehung zu SuS, Reflexionsinstrument / Vielseitiger Raster, anwendbar auch in schwierigen Situationen / Durch Notizen zu neuen Ideen kommen und Reaktionsmöglichkeiten zu nutzen und bewusst geworden, welche Möglichkeiten zu reagieren, Wiedererkennung aus Ausbildung, Raster als Nachschlagewerk

Die LP C ist durch die gemachten Notizen auch zu neuen Ideen gekommen:

«Sich Notizen gerade während dem Unterrichten anhand dem Beobachtungsraster zu machen, hilft, die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten auch zu nutzen. Es wird einem so bewusst, welche Strategien nutze ich bereits. Beim Eintragen bin ich wieder auf Neues gestossen. Ach ja, das könnte ich auch mal probieren» (LP-C-11).

K11, Anwendung im Unterricht:

Die Ermutigung wurde von zwei LP, aktives Zuhören von drei LP genannt. Des Weiteren stehen für die LP auch die natürlichen Konsequenzen im Vordergrund.

→**Generalisierung:** Ermutigung, logische Konsequenzen., Alternativen erforschen, Anerkennung Macht und Ich Botschaften. aktives Zuhören mehr reinbringen / Logische Konsequenzen und Alternativen erforschen / Ermutigung und aktives Zuhören zentral und aktives Zuhören im Klassenrat

Das aktive Zuhören vor allem auch im Klassenrat zu nutzen soll hier hervorgehoben werden.

«Das aktive Zuhören nutze ich auch für den Klassenrat. Die SuS hören einander zu. Ein Klassenchef, der den Klassenrat leitet. So nutzen die SuS gleich eigenständig das Aktive Zuhören. Ich bin im Hintergrund (nur) unterstützend mit dabei» (LP-D-15).

K12, Anknüpfung an die Handlungsmöglichkeiten aus dem eigenen Unterricht:

Gebrauch der sechs Schritte nannten zwei LP. Sich Zeit nehmen und die SuS bei den Stärken abholen sind weitere konkrete Anknüpfungspunkte der LP aus dem eigenen Unterricht.

→**Generalisierung:** Zeit nehmen für SuS, Angebote im Freispiel / Sechs Schritte Ablauf, Hilfestellung für SuS um Verhaltensauffälligkeiten zu reduzieren, Helferkind zur Seite stellen, Zeichen / Mobbing, Nutzen der sechs Schritte nach Kühn und Petcov (2011) und SuS bei den Stärken abholen. Negatives in positive Bahnen lenken
Die Angebote im Freispiel ist ein Beispiel, um den SuS Zeit zu schenken. LP A nutzt hier Zeit mit den SuS zu verbringen.

*«Ich möchte mir mehr Zeit nehmen für die einzelnen SuS / aktive Zeit geben.
Dies könnte konkret ein Angebot im Freispiel sein» (LP-A-3).*

K13, Grundsätze im Vordergrund:

Für die LP aus dem Interview steht der Grundsatz aktives Zuhören ganz klar im Vordergrund. «Lerne, wenn du nicht sprechen sollst».

→**Generalisierung:** aktives Zuhören / «Lerne, wenn du nicht sprechen sollst» und Ich- Botschaften / aktives Zuhören, den SuS Zeit schenken und das Unerwartete tun

Nur für eine LP ist das Unerwartete tun eine gute Möglichkeit mit Fehlverhalten umzugehen. Sie wendet dies in ihrem Unterricht immer wieder an.

*«Der Punkt: Erlaubnis Fehlverhalten zu zeigen, das Unerwartete zu tun ist für mich oft die Lösungsmöglichkeit das Eis zu brechen. Wenn du als LP anders als erwartet reagierst, kann man SuS gut dazu bringen, ihr eigenes Verhalten zu ändern und Fehlverhalten in positives Verhalten hinsteuern und lenken»
(LP-D-15).*

Reflexion:

Aufgrund der Aussagen der LP muss die Autorin davon ausgehen, dass die Strategien den LP bekannt sind, aber viele der Interventionen durch die kollegiale Beratung wieder in Erinnerung gerufen wurden. Die LP hatten Aha - Erlebnisse oder konnten sich auch wieder an die Ausbildungszeit an der Pädagogischen Hochschule zurückerinnern. Durch die Auseinandersetzung mit diesen Strategien sind die LP zu neuen Ideen und Weiterentwicklungen im Handeln und Intervenieren bei Fehlverhalten gekommen. Die LP scheinen sich mit den Reaktionsmöglichkeiten auseinandergesetzt zu haben und sind zu neuen Erkenntnissen gelangt. Der Grundsatz aktives Zuhören ist besonders in den Vordergrund gerückt. Die Verfasserin meint, dies könne aber auch einen Zusammenhang mit ihrem Input haben. Da dieser Aspekt ihr besonders wichtig ist, hat sie diesen auch in ihrer Beratung in den Vordergrund rücken lassen. Dies hat die LP bestimmt beeinflusst, so dass sie auf diesen Punkt besonders aufmerksam geworden sind. Schön zu sehen ist, dass alle LP an die Handlungsmöglichkeiten in ihrem Unterricht anknüpfen konnten. Das Raster für die Beobachtungen sei ein geeignetes Nachschlagewerk und alle LP werden es zukünftig anwenden oder bei Bedarf in schwierigen Unterrichtssituationen wieder hervorheben.

6.2.4 Nutzen Soziogrammerstellung

K14, Unterstützung Soziogramm in der Beziehungsgestaltung:

Die Soziogrammerstellung in der Klasse hat für alle LP einen Nutzen. Sie fühlen sich in der Beziehungsgestaltung dadurch unterstützt.

→**Generalisierung:** Elterngespräche und das soziale Miteinander / Sitzordnungen, Projekte, Rückmeldungen an Eltern, Unsicherheiten in Beziehungsfragen / Überblick Beziehungen in Klasse und Aussenseiter beobachten und Platzwahl, Soziogramm Hilfsmittel, wenn etwas nicht nach Plan läuft

Das Nachschauen bei Beziehungsfragen wurde zweimal erwähnt. Hier ein Zitat:

«Für Sitzordnungen und Gruppenarbeiten oder auch für Projekte in Bezug auf das Soziale. Oder auch für das Nachschauen für Rückmeldungen an Eltern oder bei Unsicherheiten als LP in Beziehungsfragen» (LP-B-7).

K15, Nutzen Soziogramm in Bezug auf die Dynamik der Klasse:

Alle LP sehen einen Nutzen vom Soziogramm in Bezug auf die Dynamik der Klasse. Ein Soziogramm kann Anknüpfungspunkt für das Suchen von Lösungsansätzen im Beziehungsdenken zwischen den LP und SuS sein.

→**Generalisierung:** Ja. Nutzen für Überblick und SuS, die schlecht davonkommen zu beobachten / Im Soziogramm nachschauen, um Klasse als Ganzes zu sehen und verstehen. Aussenseiter und Anführer → wahrnehmen und schnelle Reaktion als LP / Nutzen für Lernpartnerschaften, Vorbereitungen für ein Schulisches Standortgespräch (SSG) und Einblick in Klasse, Anknüpfungspunkte für Lösungsansätze in Beziehung zwischen SuS

Die Beobachtung der Anführer und Aussenseiterrolle scheint besonders wichtig. Dazu die Aussage der LP A:

«Ja. Für einen Überblick zu haben hilft diese Aufstellung sehr. Besonders für Elterngespräche. Ausser jetzt auf dieses Kind, das schlecht davongekommen ist. Aber auch hier kann ich nun mehr beobachten und ein Auge darauf halten» (LP-A-3).

Reflexion:

Das Soziogramm kann im Umgang mit Fragen der Beziehungsgestaltung und der Dynamik der Klasse für die LP nützlich sein. LP nennen den Überblick vom Sozialverhalten in der Klasse behalten und das Wahrnehmen der Anführer und Aussenseiterrolle als Vorteile. Es kann so angemessen reagiert werden. Aus den Antworten der LP im Interview lässt sich schliessen, dass sie die Zeichnung und die Auflistung der Details im Wahlverhalten im Unterricht weiter nutzen und auch für Vorbereitungen bei Elterngesprächen einsetzen wollen. Die LP haben die Anschauung vom Soziogramm als Prozess verstanden. Hierfür sind verschiedene Erklärungen möglich: Zum einen hat es Rückmeldungen gegeben, dass es Anknüpfungspunkt ist für weiteres Vorgehen in Herausforderndem Verhalten und in komplexen Verhaltensfragen. Dies scheint besonders zentral. Eine andere Erklärung ist, dass viele der LP bei der Betrachtung der Soziogramm neue Erkenntnisse erhielten und Zusammenhänge bei schwierigen Konstellationen in Lernpartnerschaften erst verstanden haben. Abschliessend kann gesagt werden, dass alle LP das Soziogramm als Arbeitsinstrument nutzen. Sie möchten bei Bedarf die Daten der Erhebung im Fragenbogen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen und neu bei den SuS erfragen.

6.2.5 Unterstützung nach der kollegialen Beratung

K16, Äusserungen zum Input Aufbauen auf den Erfolgserlebnissen:

Alle LP empfinden die SuS bei den Stärken abzuholen und auf den Erfolgserlebnissen aufzubauen als notwendig. Es ist zentraler Bestandteil ihres Unterrichtens.

→**Generalisierung:** Einzelne Erfolgserlebnisse wichtig für Lernfortschritte / Teilerfolge der SuS anerkennen, sehen / Kindern das Gefühl geben, du bist mir wichtig / Kompetenzen Selbstreflexion hilft SuS bei ihren Stärken abzuholen

Alle LP sehen die Anerkennung der Teilerfolge als sehr zentral. Eine LP berichtet

«Die Aussage 'Dummheit ist lernbar' (Jegge, 2007) muss man sich sehr zu Herzen nehmen. «Schau, jetzt hast du das geschafft». Ich möchte die SuS für ihre Erfolge ermutigen, die kleinen Schritte würdigen. Die Kinder spüren das, wenn man ihnen das Gefühl gibt, du bist mir wichtig. Es ist auch für sich selber wichtig. Wenn Eltern mich loben, dann tut das Einem gut!» (LP-C-12)

Eine LP D berichtet über die Selbstreflexion der SuS in ihrem Unterricht und hebt dies besonders hervor.

«Die Kompetenzen im Sozialen, die wir gerade anschauen in der Klasse mit der Selbstreflexion der SuS hebt die Stärken der SuS hervor und sie können in kleinen Schritten auf ihren Erfolgen aufbauen. Ich kann sie mit dieser Evaluation auch besser bei ihren Stärken abholen» (LP-D-16).

K6, Schlussfolgerungen der Autorin aus der kollegialen Beratung:

Die Schlussfolgerungen in der kollegialen Beratung nach jedem Input der Handlungsstrategien haben den vier KLP geholfen eine eigene Meinung zu bilden und sich während dem Input zurechtzufinden. Sie konnten sich alle rasch in der Thematik *Beziehungsgestaltung* zurechtfinden.

→**Generalisierung:** Hilft für die Zurechtfindung und für die Bildung eigener Meinung / In der Komplexität mit den vielen Infos sehr geholfen / Überlegungen Autorin helfen im Input gut mitzukommen und Hilfestellungen/Meinung Verfasserin sehr hilfreich mitzukommen

Ein Zitat, warum sich die LP durch die Meinungsbildung der Autorin schneller zurechtfinden konnten:

«Die Überlegungen waren gut für die Auseinandersetzung mit all den Infos. Im Gespräch im Input bin ich dadurch gut mitbekommen» (LP-C-10).

K17, Aussagen aus der kollegialen Beratung:

Die Aussagen aus der kollegialen Beratung wurden aufgenommen. Die LP versuchen die Inputs im Unterricht zu beachten und umzusetzen.

→**Generalisierung:** Ermutigung und aktives Zuhören / Einordnung Reaktionsmöglichkeiten / Interaktion mit SuS, in Beziehung treten, positive Haltung gegenüber SuS aufrecht erhalten / Eigene Ressourcen achten und Sprechzeit im Auge behalten

Die positive Haltung gegenüber den SuS aufrechterhalten soll durch das Zitat der LP C hervorgehoben werden.

«Es ist wichtig mit den SuS in Kontakt, in Beziehung, in eine Interaktion zu gehen. Mit ihnen über ihre Gefühle und das Lernen zu sprechen. Die Reflexion mit den SuS ist sehr wichtig. Sie müssen über ihre Lernprozesse sprechen können. Vor allem ist es die positive Haltung, auf die Stärken zu achten und sagen, was gut läuft. Das ist mir besonders geblieben» (LP-C-12).

K18, Unterstützung nach der kollegialen Beratung:

Alle vier LP sehen den Input als hilfreich und als Stärkung an. Eine Unterstützung durch die kollegiale Beratung ist gegeben. Die Unterlagen sind gut.

→**Generalisierung:** Hilfreicher Input, Auffrischen Theoriewissen, guter Nutzen Unterlagen, Anstoss für die Nutzung der Reaktionsmöglichkeiten / Stärkung in Bezug auf Beziehungsgestaltung, mein Handeln keine *Kuschelpädagogik*² / Bestätigung erfahren, hilft Fokus zu setzen, präsent haben der Möglichkeiten zu handeln und Vertiefung im Umgang mit schwierigen Situationen, Reaktionsmöglichkeiten, Unterstützung gegeben

Die folgenden vier Aussagen sind zentral für die Beantwortung der Teilfrage 1 aus der Fragestellung. Sie sind in entsprechender Reihenfolge der LP A - D aufgelistet.

«Ja. Der Input war sehr gut und hilfreich. Durch diese 1 ½ h Input habe ich mein Theoriewissen auffrischen könne. Ich habe die Unterlagen ausgedruckt und genutzt. Ich habe einen Anstoss gekriegt, dass ich all die Punkte der Reaktionsmöglichkeiten wieder nutze im Unterrichten. Es wurde mir wieder bewusster und ich konnte den Fokus wieder neu setzen» (LP-A-4).

«Die Beratung hat mich in Bezug auf die Beziehungsgestaltung gestärkt. Wenn man so nach «STEP» agiert, wird man schnell in die Kuschelpädagogik geschoben. Hier habe ich wieder die Stärkung gekriegt, dass das eben nicht so ist und es gut ist, so im gemeinsamen Gespräch zu handeln» (LP-B-8).

«Durch den Input habe mich in vielen Sachen bestätigt gefühlt, wo ich merke, die mache ich regelmässig. In anderen Handlungsmöglichkeiten habe ich gemerkt, dass ich da mehr dran denken muss den Fokus darauflegen. Es wurde wieder präsenter, Möglichkeiten zur Reaktion, die in Erinnerung gerufen wurden. Es wurde mir wieder klar, dass wir in unserer Schule sehr gut unterwegs sind in der Beziehungsgestaltung und ihren Problematiken und dass wir durch die SL und SHP sehr gut begleitet werden in dieser Hinsicht» (LP-C-12).

«Der Input hat mir sehr geholfen für den Umgang in schwierigen Situationen. Ich habe mich mit vielen Reaktionsmöglichkeiten vertieft auseinandergesetzt und mehr darauf geachtet. Ich fühle mich unterstützt in der Beziehungsgestaltung. Zum Beispiel kann ich es aushalten, wenn mich SuS gerade blöd finden. Ich nehme mich dann zurück» (LP-D-16).

² Kuschelpädagogik meint eine geringe Leistungsorientiertheit und übertriebene Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Kinder (vgl. Balzer & Künkler, 2007, S. 79f.).

K19, Optimale Unterstützung gegeben:

Eine LP hätte sich eine Vertiefung während der kollegialen Beratung gewünscht. Eine andere LP sieht eine zusätzliche Vertiefung in der Interdisziplinären Zusammenarbeit im Team. Für eine weitere LP ist es klar, sich eigenständig zur Thematik Beziehungsgestaltung weiterzubilden und die vierte LP sieht momentan kein Bedarf an noch mehr Informationen

→**Generalisierung:** Zeit sich mit Thematik zu befassen, Austausch mit auserwählten LP, Tiefe gewinnen / Kein Bedarf / Optimale Unterstützung durch SSA/SHP und SL → Interdisziplinäre Zusammenarbeit gewünscht / Zusätzliche Kurse zur Beziehungsgestaltung erforderlich, Thematik vertiefen können

Die vertiefende Auseinandersetzung während der Beratung sieht wie folgt aus:

«Ich hätte noch mehr Zeit gebraucht. Man hätte konkret noch einen zusätzlichen Austausch (z.B. einmal im Monat), auch unter den vier LP gestalten können. Die auserwählten LP hätten sich treffen können, um sich über die Reaktionsmöglichkeiten und Umsetzung auszutauschen, Inhalte zu repetieren. Die kollegiale Beratung hätte so noch mehr Tiefe gehabt. Das hätte es noch reicher gemacht und man hätte sich noch intensiver damit befassen können» (LP-A-4).

Reflexion:

Die Autorin interpretiert aus den vier Aussagen der LP zur Zurechtfindung der zusammenfassenden Informationen aus dem Buch «STEP», dass alle sich rasch einen Überblick verschaffen konnten. Die Schlussfolgerungen in der kollegialen Beratung haben dazu beigetragen, dass ein schnelles Zurechtfinden für die kommende Arbeit möglich war. Die Komplexität des Buches von Kühn und Petcov (2011) konnte dadurch schneller erschlossen werden. Sich eine eigene Meinung zu bilden war dadurch leichter. Offenbar wurden die zentralen Inputs aus der kollegialen Beratung aufgenommen. Die LP versuchten diese in ihrem Unterricht umzusetzen. Aufgefallen ist die Aussage einer LP, dass das Aufrechterhalten einer stets positiven Haltung gegenüber den Kindern hervorzuheben ist. Alle LP sind sehr bemüht, die SuS bei den Stärken abzuholen und auf Erfolgserlebnissen aufzubauen. Eine andere LP bekräftigt das Schonen der eigenen Ressourcen. Zwei LP ist es wichtig das aktive Zuhören und die eigene Sprechzeit im Auge zu behalten. Diese Aussagen zeigen der Autorin, dass die LP sich vertieft mit den Inputs auseinandergesetzt haben und durch die kollegiale Beratung neue Erkenntnisse umsetzen und angehen möchten. Die Unterstützung der kollegialen Beratung war dadurch gegeben, dass die LP die Unterlagen bereichernd fanden. Das Theoriewissen aus «STEP» war hilfreich, unterstützend und ergänzte ihr Grundlagewissen aus der Studienzeit an der pädagogischen Hochschule. Einzelne Aussagen bestärken nochmals, dass die LP sich nach der Beratung gestärkt fühlen. Für eine LP war es eine Auffrischung. Sie kriegte Anstoss die Reaktionsmöglichkeiten und das Theoriewissen wieder vermehrt im Unterricht einzusetzen. Die zweite LP fühlte sich dadurch gestärkt, indem sie in ihrem Handeln im Unterrichten bestätigt wurde. Sie mache keine *Kuschelpädagogik*, wenn sie nach «STEP» agiere. Eine LP erkannte, dass sie schon viele Inputs umsetze. Es wurde ihr durch die Beratung wieder präsenter. Die Autorin kann durch die vierte Aussage erkennen, dass diese LP sich ebenfalls gestärkt fühlt, indem sie sich mit vielen Reaktionsmöglichkeiten auseinandergesetzt hat. Der Input hat ihr geholfen, sich in schwierigen Situationen besser zurechtzufinden. Sie nennt ein Beispiel, dass sie es lernt auszuhalten, wenn SuS sie gerade blöd finden. Es mache ihr nun weniger aus. Einen wichtigen Hinweis erhielt die Verfasserin in der Fragestellung, ob die optimale Unterstützung nach der kollegialen Beratung gegeben sei. Eine LP hätte sich mehr Zeit zur Vertiefung gewünscht. Dies scheint

eine essentielle Rückmeldung zu sein, ob die LP noch mehr für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema benötigt hätten. Es zeigt, dass mit einer Beratung von gerade 1 ½ h nur einen kleinen Einblick in all das Theoriewissen in der Beziehungsgestaltung gegeben werden kann. Hier müsste überprüft werden, wie sich eine vertiefte Auseinandersetzung während der Beratung und Beobachtungszeit hätte organisiert werden können. Die LP meint, einen gegenseitigen Austausch unter den vier auserwählten LP zu gestalten, wäre sinnvoll gewesen. Andererseits wären dadurch die Ressourcen der LP im Schulalltag sehr beansprucht geworden. Durch eine Verlängerung der Beobachtungszeit wird die Chance gesehen, durchaus Zeitgefässe für einen Austausch im Kleinteam gewährleisten zu können. So hätten durchaus auch Zeitgefässe für einen Austausch im Kleinteam gewährleistet werden können. Die Aussage einer weiteren LP der zusätzlichen, eigenen Weiterbildung in Beziehungsfragen zeigt der Autorin, dass diese Variante der Vertiefung auch eine Möglichkeit ist. Abschliessend ist die Rückmeldung zu erwähnen, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit der SSA, Logopädie und SHP zur optimalen Unterstützung auch in der Beziehungsgestaltung beiträgt und die LP entlasten kann.

6.2.6 Selbstwirksamkeit nach der Beratung

K20, Selbstwirksamkeit nach der Beratung:

Die kollegiale Beratung hat den LP Anstoss gegeben, vermehrt auf sich zu achten und wieder daran zu denken, ressourcenschonend in ihrem Berufsalltag unterwegs zu sein.

→**Generalisierung:** Sehr reflektiert nach Input. Ist in Denken drinnen auf sich zu achten / Nach Input genaueres Hinschauen der Schonung / Beratung erinnert daran, auf Ressourcen zu achten, Auch Interview trägt dazu bei. LP kann im Gespräch loswerden. Autorin gute ZuhörerIn und Selbstwirksamkeit nach Input gegeben, kollegiale Beratung ein Teil, hat dazu beigetragen

Im folgenden Zitat kommt zum Ausdruck, dass die LP in der heutigen Zeit im Unterrichten nur ein Miteinander zum Ziel führt. So kann ressourcenschonend auf die eigenen Kräfte geschaut werden.

*«Es ist ein wichtiger Teil, das man als Person nicht untergeht und sich gegenseitig unterstützt und sich daran erinnert, wenn man wieder zu viel macht. Die Beratung hat einem wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, auf seine Ressourcen zu achten. Auch hier in diesem Interview, ich kann wieder mal über mich sprechen und auch mal Dinge loswerden. Du bist eine gute ZuhörerIn und es tut gut!»
(LP-C-12)*

Reflexion:

Die Autorin interpretiert aus den Aussagen zur Selbstwirksamkeit, dass die LP reflektiert durch den Schulalltag gehen. In diesem Punkt sind sich alle LP einig, eine kollegiale Beratung kann einen Anstoss geben, wieder vermehrt auf sich zu schauen. Die LP meinen, sie seien dadurch wieder erinnert worden, auf die eigenen Ressourcen zu achten. Die kollegiale Beratung scheint eine Methode zu sein, die dazu beitragen kann, ressourcenschonend im Berufsalltag unterwegs zu sein. Für eine LP trägt auch die Interviewsituation zur Schonung der eigenen Ressourcen bei. Sie sagt, durch das gemeinsame Gespräch kann die LP im Gespräch Dinge loswerden. Sie fühle sich freier.

6.3 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Die LP zeigen gegenüber dem vermittelten Theoriewissen aus der kollegialen Beratung eine positive Haltung. Es ist wichtig diese auch im eigenen Unterricht vorzuleben. Alle vier LP sind sehr bemüht, neue Erkenntnisse in ihrem Unterricht umzusetzen. Hervorzuheben ist das aktive Zuhören, die SuS bei den Stärken abzuholen und auf den Erfolgserlebnissen aufzubauen.

Das angepasste Beobachtungsraster kann mit seiner Vollständigkeit und einem klaren Ablauf genutzt werden. Es wird als Erinnerungsstütze oder als Hilfsmittel bei Gesprächen gebraucht. Alle LP haben einen guten Umgang damit finden können. Die Strategien aus «STEP» sind bekannt. Viele der Interventionen wurden in Erinnerung gerufen. Durch die Auseinandersetzung mit den Handlungsstrategien kamen die LP zu neuen Ideen. Eine Weiterentwicklung hat stattgefunden. Das Beobachtungsraster dient auch als Nachschlagewerk.

Im Umgang mit Fragen in der Beziehungsgestaltung und der Dynamik der Klasse scheint das Soziogramm für die LP nützlich zu sein. Einen Nutzen sehen die LP vor allem in der Beobachtung der Anführer- und Aussen-seiterrolle der Kinder. Nach dem Input konnten sich alle LP gleich in die Arbeit begeben.

Die Schlussfolgerungen der Autorin in der Beratung haben dazu beigetragen, dass die LP sich schnell zurechtfinden und sich das Theoriewissen aus «STEP» rasch aneignen konnten. Das Theoriewissen war hilfreich, unterstützend und ergänzte ihr Grundlagewissen.

Eine Unterstützung durch die kollegiale Beratung ist gegeben. Zum einen war es nach Aussagen zweier LP eine Auffrischung und präsent werden von Handlungsfertigkeiten. Eine andere LP erfuhr Bestätigung. Für eine letzte Meinung war die kollegiale Beratung mit dem Zeigen der Möglichkeiten zu reagieren, eine Erleichterung im Umgang mit schwierigen Situationen. Eine Schlussfolgerung entstand aus dem Hinweis, zusätzliche Zeitgefäße für einen gegenseitigen Austausch unter den auserwählten LP zu gestalten. Dabei wird eine Verlängerung der Beobachtungszeit als geeignete Massnahme angesehen. Dieser Austausch könnte zu mehr Tiefe und einem noch reicheren Input verhelfen.

Abschliessend zu der Auseinandersetzung mit den eigenen Ressourcen. Die LP sind alle reflektiert in ihrem Schulalltag unterwegs. Die kollegiale Beratung scheint eine geeignete Methode zu sein, die beitragen kann ressourcenschonend im Berufsalltag unterwegs zu sein.

7. Schlussteil

Im Schlussteil werden die wichtigsten Ergebnisse aus den Interviews den Erkenntnissen aus der Theorie gegenübergestellt und diskutiert. Die Gegenüberstellung erfolgt wie in Kapitel 6.2 in den dort gewählten Unterthemen. Anschliessend folgt die Beantwortung der Fragestellungen mit ihren Teilfragen.

7.1 Diskussion der Ergebnisse aus den Interviews

In den folgenden Teilkapiteln 7.1.1 bis 7.1.6 folgt nun die Diskussion der Ergebnisse aus den Interviews zu den Unterthemen.

7.1.1 Aussagen aus der kollegialen Beratung

Die Aussagen aus der Individualpsychologie und der Theorie aus «STEP» sollen den LP Orientierung und Halt geben und zeigen, wie der Umgang mit den SuS in einer gelingenden Beziehungsgestaltung angestrebt werden kann. Die Autorin hat dazu Anregungen gegeben und die LP haben diese Inputs mit einer positiven Haltung in ihr eigenes Meinungsbild integriert und in ihrem Unterricht angewendet. Kühn und Petcov (2011) zeigen mit den vier Prinzipien Gleichwertigkeit, Ermutigung, Zugehörigkeitsgefühl & Selbstdisziplin (vgl. Kapitel 4.3.2) auf, wie wichtig es ist, nach diesen Prinzipien zu handeln. In der Literatur herrscht Einigkeit, dass das Lehren von Selbstdisziplin und der Gebrauch der Ermutigung positive Auswirkungen auf einen gelingenden Beziehungsaufbau haben können. In die Fähigkeiten der Kinder zu vertrauen, ist oft wirksamer als jedes Druck- und Machtmittel. Die Ermutigung der Kinder wird in den Werken von Dreikurs und Soltz «Kindern fordern uns heraus» (2018) und Dreikurs und Grey «Kinder lernen aus den Folgen» (2015) als eindeutig sinnvolle Intervention deklariert. Auch jede Handlung hat eine Folge, für die der Mensch verantwortlich ist wird nach Dreikurs und Kühn und Petcov (2011) als positiver Schritt in einer förderlichen Beziehungsgestaltung erwähnt (vgl. Kapitel 4.4.3 & 4.4.5). So scheint nach diesen oben genannten Autoren in der heutigen, modernen Zeit ein Zusammenleben überhaupt möglich zu sein. Dass alle auserwählten LP hinter diesen Prinzipien und Vorgehensweisen nach Kühn und Petcov (2011) stehen können, war für die Autorin besonders erfolgsversprechend für eine positive Weiterentwicklung in Beziehungsfragen und für die Integration aller Kinder.

Alle KLP sind bemüht, das Wissen aus der Theorie in ihr eigenes Unterrichtskonzept einzubauen. Der Hinweis mit der aktuellen, modernen Zeit mitzugehen, scheint äusserst zentral. Dies ist aus den Aussagen der interviewten Personen zu lesen, aber auch aus dem Theoriewissen zu entnehmen. Dreikurs und Grey berichten darüber, warum neue Wege in der Kindererziehung und Grundsätze der neuen Wege notwendig sind (Dreikurs & Grey, 2015, S. 9ff und S.35ff.). Ohne, dass die Verfasserin eindeutig darauf hinweist, scheint dies auch den vier LP sehr wichtig zu sein. Weiter ist aus den Interviewpassagen der LP zu lesen, dass ein Vorbild zu sein, einen grossen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung zu haben scheint (vgl. Kapitel 4.3.1 & 4.3.2). Zudem ist eine Aussage betreffend das aktive Zuhören an dieser Stelle zu erwähnen. «Je mehr du sprichst, desto weniger Platz hat eine gelingende Beziehung» (LP-A-1). Die LP haben das aktive Zuhören bei der Befragung immer wieder in den Vordergrund gestellt. Es ist ihnen aus der kollegialen Beratung geblieben. *Zeit zu schenken* scheint bei ihnen im Vordergrund zu stehen. Hierzu soll nochmals bestärkt werden, dass dies auch der Literatur zu entnehmen ist. Gordon (2017) macht mit dem Text «Zuhören» beispielsweise darauf aufmerksam. Der respektvollen Kommunikation mit dem aktiven Zuhören ist in Kühn und Petcov (2011) ein eigenes Kapitel gewidmet. Sie sagen, es ist die Basis für eine gute Beziehung (vgl. 4.4.7). Dreikurs und Soltz (2018, S. 139ff.) schreiben auch über das «sich Zeit nehmen» und schenkt diesem Abschnitt besondere Beachtung. Die Verfasserin möchte die Wichtigkeit in dieser Thematik auch nochmals betonen. Sie kann aus der

mehrmaligen Erwähnung des aktiven Zuhörens seitens der LP aus den Antworten entnehmen, dass die Wichtigkeit der Thematik bei den LP angekommen ist. Abschliessend ist hier die Anerkennung der Teilerfolge zu nennen. Es ist in den Vordergrund zu stellen, dass die LP den SuS das Gefühl einer echten Anteilnahme geben soll. Du bist mir wichtig (vgl. LP-C-12). Das Theoriewissen und sein Hergang ist auch in Kapitel 4.3.2 unter den vier Prinzipien nachzulesen. Die Autorin erkennt, dass sie mit dem Aufzeigen von all diesem Theoriewissen aus der Individualpsychologie und Humanwissenschaften, vordergründig Theorien aus dem «STEP» Buch den LP Wissen zur Verfügung stellen konnte. Die LP haben dadurch ein besseres Verständnis für eine gelingende Beziehungsgestaltung aufbauen können.

7.1.2 Nutzen Beobachtungsinstrument im Unterricht

Es ist anzunehmen, dass eine Vereinfachung vom Raster nicht nur hilft, sich rasch in der Arbeit mit diesem Zurechtzufinden, sondern es knüpft auch an die Ressourcenschonung der LP an. Es konnte aufgezeigt werden, dass die LP keinen grossen Mehraufwand haben und sich nicht noch gross einlesen müssen. Die LP sind dadurch für die bevorstehende Arbeit motiviert und können die Zeit für die Beobachtungen nutzen. Dies ist ersichtlich, da die LP viele konkrete Beispiele aus ihren Klassen nennen können (vgl. Fragestellung 12, Interview LP). Trotz Allem haben die LP die Tabellen nach Kühn und Petcov (2011, siehe Anhang XIII-XXIII) als sehr sinnvoll zum Nachprüfen empfunden.

7.1.3 Nutzen «STEP» Strategien im Unterricht

Beim Teil vom konkreten Nutzen der Handlungsstrategien und Reaktionsmöglichkeiten mit dem angepassten Beobachtungsraster (siehe Anhang VII) ist hervorzuheben, dass die LP den Strategien aus «STEP» in irgendeiner Weise schon begegnet sind. Sie konnten diese in Erinnerung rufen und mit ähnlichen Abläufen vergleichen. Da viele der Reaktionsmöglichkeiten den LP bereits bekannt waren, hat der Autorin die kollegiale Beratung erleichtert. Die Theorie musste nicht von Grund auf erläutert werden. Fertigkeiten wie die Ermutigung, aktives Zuhören, natürliche und logische Konsequenzen waren schon bekannt und auf dem bestehenden Wissen der LP konnte aufgebaut werden. Dass nur eine LP sich mit dem Unerwarteten tun (vgl. Kapitel 4.4.6. und siehe Aussage LP-D-15) anfreunden kann, ist für die Verfasserin verständlich. Hier ist ein Umdenken anzustreben. Die LP sollen auf andere Art und Weise reagieren, als das Kind denkt, was die LP tun wird. Aus dem Machtkampf gehen ist eine geeignete Massnahme. Die LP haben etwas Mühe mit dem Gedanken. Es brauche etwas Zeit für dieses Umdenken. Die Autorin hofft jedoch, dass die eine oder andere LP gute Erfahrungen mit dieser Reaktionsmöglichkeit machen kann. Dass das Beobachtungsraster für den Unterricht ein geeignetes Reflexionsinstrument (LP-A-3) sei, bestätigt die Erfahrung der Verfasserin.

7.1.4 Nutzen Soziogrammerstellung

Der Nutzen einer Soziogrammerstellung in den Klassen kann laut den Aussagen der LP als erfolgreich eingestuft werden. Alle sehen es als eine positive Intervention. Diese kann auch präventiv wirken. Besonders auf isolierte Kinder und SuS in einer Anführerposition können mit der erstellten Zeichnung besser erkannt werden (vgl. LP-B-7). Es gehen weniger Kinder vergessen. Die LP können so frühzeitig intervenieren. Hiermit hat sich das Theoriewissen aus Kühn und Petcov (2011) bestätigt. Sie sehen den Nutzen darin, dass oft Wertvorstellungen und Beziehungen entdeckt werden, die bei alltäglicher Beobachtung nicht unbedingt erkannt werden (vgl. Kapitel 4.3.7.). Die LP sind bemüht, dann einzugreifen, wenn die Positionen von SuS in der Klasse verbessert werden können. Einen Nutzen sehen die LP auch im Umgang mit Lernpartnerschaften (vgl. LP-C-11). Sie erkennen, welche SuS gut miteinander arbeiten und welche weniger gut harmonieren. Eine LP erwähnt

auch, dass sie die freie Sitzwahl pflegt (LP-D-15). Die SuS haben seither weniger Probleme mit der Disziplin. Dies hat die Autorin besonders beeindruckt. Es bestätigt hier auch wieder, dass den SuS Vertrauen zu schenken (vgl. 4.3.2) unter den vier Prinzipien Kühn und Petcov (2011) zu finden, lohnenswert ist und für eine gute Dynamik in der Klasse sorgt. Das Mitbestimmen der Kinder unter dem demokratisch - partizipativem Ansatz (vgl. Kapitel 4.3.1) soll viel Raum zugesprochen werden.

7.1.5 Unterstützung nach der kollegialen Beratung

Die verschiedenen Aussagen der LP wurden in der Reflexion der Ergebnisse ausführlich miteinander in Beziehung gebracht. Hier soll nun an die gemachten Aussagen angeknüpft werden. Bei der Befragung kam heraus, dass die LP sich während der kollegialen Beratung schnell zurechtfinden und gut mitgekommen sind. Die Unterlagen waren bereichernd, das Theoriewissen hilfreich. Die Autorin hat viel Zeit in die Vorbereitungen der kollegialen Beratung investiert. Es war klar, dass hier die Basis für eine fundierte Arbeit während der Beobachtungszeit gelegt wird. Die Beantwortung der Fragestellungen hingen davon ab, wie gut die LP über das Buch «STEP» und die Individualpsychologie informiert werden. Das Theoriewissen scheint schlussfolgernd für die LP entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung der Beziehungsgestaltung in der Praxis zu sein. Dass dies mit diesem Input gelungen ist, kann anhand der vielen praktischen Umsetzungen und Berichten darüber belegt werden (vgl. unter anderem Fragestellung 12, Interview LP). Nützlich und hilfreich erscheint der Verfasserin die Aussage über die Erweiterung der Beratung durch zusätzliche Austauschmöglichkeiten zwischen den vier LP. Es zeigt sich, dass eine Verlängerung der Beobachtungszeit und gleichzeitig Zeitgefäss für den Austausch sinnvoll gewesen wäre und allenfalls zu mehr Reichhaltigkeit im Thema Beziehungsgestaltung geführt hätte. Einen Austausch zu gestalten wäre jedoch in den vier eingeplanten Wochen zu eng bemessen gewesen. Daher wurden weitere Gefässe nicht in Betracht gezogen. Eine Alternative sieht die Autorin, sich auf der Grundlage persönlichem Interesse und möglichen Ressourcen in dieser Thematik weiterzubilden. So kann individuell auf die Bedürfnisse und Wissenstand der einzelnen Lehrkräfte eingegangen werden. Die intensive Auseinandersetzung im interdisziplinären Team, welches eine LP in einer Rückmeldung erwähnt hat, wird als besonders hilfreich und sogar notwendig für eine unterstützende und gelingende Zusammenarbeit (LP-C-12) angesehen. Eine gelungene Zusammenarbeit im Kollegium basierend auf der Kooperationsbereitschaft ist tief in «STEP» verankert. Alle ziehen an einem Strang (vgl. Kapitel 4.3 und LP-D-16).

7.1.6 Selbstwirksamkeit nach der kollegialen Beratung:

Mit dem Beitrag der kollegialen Beratung konnte ein Teil dazu beigetragen werden, dass die LP sich mit der eigenen Gesundheit auseinandersetzen und wieder vermehrt auf die Schonung der Ressourcen achten. Die LP sind nach eigenen Angaben sehr reflektiert in ihrem Unterrichten und Schulalltag unterwegs. Gemäss der Aussage einer LP (LP-C-12) kann gesagt werden, dass eine Interviewsituation oder das Gespräch in einer Zweiersituation auch zur Selbstwirksamkeit beitragen kann. In der Praxis kann die Autorin hinzufügen, sei es in den letzten Jahren vermehrt zu Burnout Fällen gekommen. Die LP an der Schule waren ausgebrannt. Die aktuelle SL legt den Fokus vermehrt darauf, dass auf eine angemessene Arbeitshaltung in Bezug auf die Selbstwirksamkeit geachtet wird. Hinzuzufügen ist auch, dass sich die LP im Team stetig untereinander austauschen und gegenseitig unterstützen (siehe auch LP-D-16).

7.2 Beantwortung der Fragestellungen

Basierend auf den präsentierten Ergebnissen werden an dieser Stelle nun die Fragestellungen mit ihren Teilfragen beantwortet. Sie werden zum besseren Verständnis noch einmal aufgeführt.

7.2.1 Beantwortung der Fragestellung

1. Gelingt es über die kollegiale Beratung die LP in Bezug auf das «STEP» Lehrertraining zu schulen?

Aufgrund der Befragung aus den Interviews konnte herausgefunden werden, inwieweit die LP in Bezug auf das Beziehungslernen geschult werden konnten. Hierfür wurde im Interview erörtert, wie der Wissensstand in Beziehungsfragen ist, also was die LP aus der kollegialen Beratung mitnehmen konnten. Die Meinungsbildung der LP schien hier auch zentral. Konnten die LP mit der Schulung und den gegebenen Informationen etwas anfangen. Es kann gesagt werden, dass die LP mit der kollegialen Beratung mit dem «STEP» Lehrertraining geschult werden konnten. Schlüsselwörter und Themen aus der Individualpsychologie und Humanwissenschaften sind aufgenommen und verstanden worden. Die KLP haben ausführlich über die vermittelten Theorien ins Gespräch kommen können. Eine angeregte Diskussion darüber hat in den Interviews stattgefunden. Die LP konnten über Theorien und Prinzipien aus «STEP» Auskunft geben. Gleichzeitig äusserten sie aber auch, dass die Wertvorstellungen der LP ausschlaggebend sein können, ob eine Weiterentwicklung möglich ist. Die Auswertung zeigt, dass diese vier auserwählten LP eine sehr offene Haltung bezüglich der Leitlinien für die Reaktion auf Verhaltens- und Disziplinarprobleme im Schulalltag eingenommen haben. Durch ihre Flexibilität konnten sie ihre eigene Meinung auf die neuen Informationen aus der kollegialen Beratung sofort abgleichen und auf den eigenen Unterricht adaptieren. Es wird davon ausgegangen, dass ein solcher Input nicht in allen Lehrerteams gleich wahrgenommen wird, was der Rückschluss zulässt, dass die Erkenntnis aus der Fragestellung sich nur begrenzt auf andere LP übertragen lässt. Hier ist ein weiteres Mal der Wandel der Zeit und die Kompetenzerweiterung in der Beziehungsgestaltung (vgl. Kapitel 3.3) anzusprechen. Demzufolge müssen die LP für eine Aufrechterhaltung der Beziehung zu ihren SuS und für eine erfolgreiche Erweiterung ihrer Kompetenzen in Themen Beziehungsaufbau mit der aktuellen Zeit mitgehen. Dies besagen auch die Theorien aus «STEP». Die positive Grundhaltung der vier LP und mit der aktuellen Zeit mitgehen ermöglichte eine erfolgreiche Fortbildung.

Abschliessend kann zusammenfassend festgehalten werden, dass mit dem Aufzeigen der Theorien und Prinzipien aus dem Buch «STEP» Wissen an die LP vermittelt werden konnte. Die KLP berichteten von einem Nutzen für ihre Praxis.

7.2.2 Beantwortung der Teilfrage 1

a) Wie fühlen sich die KLP in der Beziehungsgestaltung unterstützt?

Einführend ist zu sagen, dass der Nutzen des Beobachtungsinstrumentes mit den konkreten Handlungsstrategien und der Nutzen der Erstellung vom Soziogramm gegeben ist. Dies kann in den Ergebnissen in den Kapiteln 7.1.2, 7.1.3 und 7.1.4 nachgelesen werden. Kurz zusammengefasst besagt die Auswertung, dass die KLP das Hilfsmittel als bereichernd, motivierend und klar strukturiert empfunden haben. Für die Anwendung in der Praxis ist es gut geeignet. Ein weiteres Augenmerk gilt der Erstellung eines Soziogrammes in der Klasse.

Es dient als Nachschlagewerk und zeigt einen Mehrwert für die präventive Erkennung von Rollen der SuS im Klassenverband. Die KLP sehen die strukturierte Aufzeichnung der Klasse als unterstützende Massnahme, um Dynamiken der Klasse zu erörtern und Wertvorstellungen und Beziehungen zu entdecken. Sie sind gewillt dieses Instrument mit seinen Daten regelmässig anzupassen.

Die Studie aus «STEP» aus den Pilotprojekten besagt, dass es neben dem Erwerb von Handlungsstrategien, vielmehr um eine professionelle Sensibilisierung für eine wertschätzende, freundliche und bestimmte Haltung gegenüber den SuS geht. Es ist wichtig, dass die Lehrerpersönlichkeit an Sicherheit, Halt und Orientierung gewinnt. Die Autorin stellte die Lehrerpersönlichkeit in den Vordergrund und wollte herausfinden, wie sich die LP in der Beziehungsgestaltung unterstützt fühlen. Es ging primär nicht um den Erwerb der Handlungsstrategien, sondern ausschlaggebend war, wie die Lehrkräfte mit ihren eigenen Wertvorstellungen umgehen können. Ob sie mit der aktuellen Zeit vorangehen und dem Theoriewissen und den SuS positiv gegenüberreten. Des Weiteren ist hier die Selbstreflexion zu nennen. Die LP sagen aus, dass eine kollegiale Beratung oder auch eine Beratung in Form eines Interviews helfen kann, sich besser zu reflektieren und mehr über sich und den Umgang in Beziehungsfragen zu erforschen. Alle vier KLP fühlen sich gut beraten und unterstützt. Daraus kann für die Praxis gefolgert werden, dass Beratungsgefässe eine unterstützende Funktion haben können.

Nach Aussagen einer LP wäre der Wunsch zur weiteren Vertiefung da gewesen. Eine Möglichkeit besteht, dass sich LP auf privater Basis in Bezug auf das Beziehungslernen weiterbilden. Zudem könnte zu einem späteren Zeitpunkt ein weiterer Input zur Vertiefung in diesem Themenbereich angeboten werden. Im Gespräch mit den LP ist klar geworden, dass eine Verlängerung der Beobachtungszeit und ein zusätzliches Gefäss für den Austausch über die gemachten Erfahrungen, die kollegiale Beratung noch reicher gemacht hätten. Allenfalls hätte dies zu einer intensiveren Auseinandersetzung geführt und die KLP noch mehr gestärkt und unterstützt in ihrem Tun.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Verknüpfung aller Elemente (Theorien aus «STEP»/ Beobachtungsraster / die Selbstreflexion der eigenen Wertvorstellungen und das positive Entgegenreten zu SuS und kollegialer Beratung) zu einer erfolgreichen Unterstützung der LP in der Beziehungsgestaltung zu ihren SuS geführt hat.

7.2.3 Beantwortung der Teilfrage 2

b) Wie selbstwirksam erleben sich die KLP in der Beziehungsgestaltung nach der Beratung?

Die Selbstwirksamkeit der LP wurde für die Auswertung als zentral empfunden, da eine Auseinandersetzung in Beziehungsfragen zu SuS auch immer mit der eigenen Auseinandersetzung in Verbindung stehen sollte (vgl. Kapitel 4.4.3).

Aus den Interviewgesprächen ist zu lesen, dass alle vier LP einen angemessenen Umgang mit der eigenen Fehlerkultur, *Mut zur Lücke* und der *Selbstreflexion* gefunden haben. Sie schonen ihre Ressourcen in im Schulalltag adäquat.

Die KLP sagen, dass der Beitrag der kollegialen Beratung einen Teil zur Auseinandersetzung der eigenen Gesundheit und Schonung der Kräfte beisteuern kann. Des Weiteren sind aber vor allem die Zusammenarbeit im Lehrerteam, mit SL und Fachlehrpersonen zu nennen. Alle diese genannten Faktoren tragen dazu bei, dass sich die LP aktuell selbstwirksam und ressourcenschonend im Schulalltag bewegen. Die LP sind nach

eigenen Angaben sehr reflektiert in ihrem Unterrichten und Schulalltag unterwegs. Dieses erneute Bewusstsein während der kollegialen Beratung hat ihnen wieder in Erinnerung gerufen, stets an ihre Gesundheit zu denken und sich selbst betreffend ihre Belastungsgrenze in intensiven Zeiten zu reflektieren. Durch das Einbinden der SuS in die Reflexionen, ist ihnen bewusster geworden, wie wichtig es ist, Vorbild zu sein. Auf die Vorbildfunktion hätte noch vertiefter eingegangen werden können. In den Befragungen der LP und der vorliegenden Arbeit wurde dieser Frage nicht vordergründig nachgegangen. Haben die LP mit einem guten Umgang ihrer Ressourcen einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit der SuS? Dies könnte eine weiterführende Fragestellung sein.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für alle vier Lehrpersonen das Vorgehen der Autorin zu einem bewussteren Umgang mit der eigenen Selbstwirksamkeit geführt hat. Die Ergebnisse zeigen, wie zentral es ist, auf einen ressourcenschonenden Umgang im Schulalltag zu achten.

8. Schlussfolgerungen und Ausblick

An dieser Stelle werden prägnant einige Schlüsse für die professionelle Praxis der Beziehungsgestaltung zusammengefasst und konkrete Anstösse für LP, SHP und weitere Fachpersonen im pädagogischen Bereich formuliert. Die Aufmerksamkeit soll damit zum Schluss der Arbeit noch einmal auf die wichtigsten Erkenntnisse gelenkt werden.

8.1 Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse aus Kapitel 6 und die Antworten auf die Fragestellungen lassen folgende Schlüsse zu:

Es ist äusserst zentral als Lehrkraft eine **Vorbildfunktion** zu übernehmen. Dies kann sich schlussfolgernd in einer gelingenden Beziehungsgestaltung äussern. Indem die LP Vorbild ist, können SuS Halt und Orientierung erfahren, sich den Herausforderungen des Lebens stellen und allenfalls ihr individuelles Selbstbild entwickeln und festigen. Ihr Selbstwert kann sich steigern. Gibt die LP eigene Fehler zu, können sich auch SuS öffnen und aus eigenen Fehlern lernen.

Es ist notwendig die eigene Haltung und den eigenen Unterrichtsstil weiterzuentwickeln und der heutigen, modernen Zeit anzupassen. Hier ist die **Selbstreflexion** zu nennen. Die Selbstreflexion hilft den LP, sich kräfteschonend in ihrem Unterricht zu bewegen.

Eine **optimistische Grundhaltung** der LP begünstigt die Beziehungsgestaltung und hilft somit schneller einen Zugang zu den SuS zu finden. Dadurch kann das Handlungsrepertoire und die Fertigkeiten für einen professionellen Unterricht weiterentwickelt werden.

Auf die **respektvolle Kommunikation** (vgl. Kapitel 4.4.7) besonders auf das **aktive Zuhören** soll besonders geachtet werden. Dies hilft Fehlverhalten in positive Bahnen zu lenken.

Eine interdisziplinäre **Zusammenarbeit im Lehrerteam und der SL**, der Einbezug der Eltern, sowie die **Vermittlung von Fachwissen** und neuen Inputs kann die LP in Beziehungsfragen stärken und somit auch die Beziehung zu ihren SuS festigen.

8.2 Empfehlungen für den Unterricht

In komprimierter Form werden nachfolgend nützliche Hinweise für den Schulalltag formuliert. Diese praktischen Tipps sind aus den Schlussfolgerungen aus der kollegialen Beratung entstanden und den KLP in Form einer Broschüre mit auf den Weg gegeben worden (siehe Merkblatt im Anhang VIII).

Grundsatz *Wandel der Zeit*:

- Den SuS Verantwortung übertragen
- Den SuS individuelle, kreative Freiräume gewähren
- Angemessene Grenzen setzen
- Vorbild sein
- SuS wertschätzend und konsequent begleiten
- Fachlich anleiten
- Ermutigen
- Interesse zeigen
- Vertrauen in die Lernbereitschaft haben

Erforschen von Alternativen:

- Gegenseitigen Respekt bewahren
- Über das Problem sprechen
- SuS nehmen an der Entscheidungsfindung teil
- Die LP plant Gespräche sorgfältig
- Die LP nutzt den Klassenrat
- Offene Fragen erlauben viele mögliche Reaktionen: Was? Wo? Wann? Wer? Welche? Wie?
- Warum? - ist ungünstig: Keine Beschuldigungen oder Vorwürfe machen

Strategien bei Herausforderungen:

- Die «STEP» Strategie ermöglicht der LP den effektivsten Ansatz für das jeweilige Disziplinarproblem zu finden
- Die LP lässt die SuS aus den natürlichen und logischen Konsequenzen ihrer Entscheidungen lernen.
- Falls nichts mehr geht: Drei - Stufen Modell: 1. Der SuS geht an einen anderen Platz, anderen Teil im Klassenzimmer 2. SuS begibt sich aus dem Klassenzimmer (andere Klasse) oder 3. Suspendierung: SuS wird anderweitig betreut, Besprechung mit den Eltern und SL

Wertvorstellungen:

- Ziel ist es, hinderliche durch förderliche Wertvorstellungen zu ersetzen
- Training nötig!

Folgende Strategien können helfen:

- Mut, nicht perfekt zu sein
- Perspektive ändern
- Positiv denken
- Sich auf wiederkehrende Situationen im Schulalltag vorbereiten
- Freundlich, aber bestimmter Tonfall mit den SuS
- SuS nicht kontrollieren
- Auf nonverbale Kommunikation achten
- Humor
- Realistische Ziele setzen
- Eigene Bemühungen und Fortschritte schätzen
- Signale und Anker für sich selbst suchen

Zielerkennung Fehlverhalten:

- So reagieren, dass die SuS in ihrem Fehlverhalten nicht bestärkt werden
- Bei Aufmerksamkeit: Beiträge und Bemühungen bemerken und benennen
- Bei Macht: Entscheidungsbereitschaft und -fähigkeit wahrnehmen und benennen
- Bei Rache: Kooperation und Fairness erkennen und benennen
- Bei Beweis der Unfähigkeit: Mut, Geduld und Durchhaltevermögen erkennen und benennen

Verhalten verstehen in Interaktionen:

- Dazugehören ist sehr wichtig und langfristiges Ziel
- SuS, die Fehlverhalten zeigen, ermutigen
- Ermutigung hilft Mut zu entwickeln, nicht immer perfekt sein zu müssen
- Fehlerkultur: die SuS dürfen Fehler machen, dies auch vorleben

Respektvolle Kommunikation:

- Aktives Zuhören
- Ich - Botschaften nutzen, diese verstärken das Ziel des Fehlverhaltens in der Regel nicht
- Die LP akzeptiert die SuS wie sie sind
- LP zeigt Interesse an den SuS
- Freundlicher, wertschätzender Austausch ermöglichen
- LP glaubt an die SuS und vertraut ihnen
- Ermutigung

Eigenen Kräfte schonen / Selbstwirksamkeit überprüfen:

- Guten Umgang mit den eigenen Ressourcen finden: Mut zur Lücke
- Selbstreflexion
- Positives Denken

Mit dieser Masterarbeit wurde versucht einen Beitrag zu einem förderlichen Umgang in Beziehungsfragen und einem Beziehungsaufbau zwischen LP und SuS zu leisten. Es wurde eine Grundlage geschaffen, um mit dem vermittelten Theoriewissen aus der kollegialen Beratung «STEP» Verhaltensproblematiken gezielt entgegenzuwirken. Aus der vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema *Beziehungsgestaltung* sind Empfehlungen für den Regelklassenunterricht entstanden. Reaktionsmöglichkeiten oder mögliche Massnahmen wurden in einem Katalog aufgelistet.

8.3 Ausblick

Die Aufmerksamkeit wird zum Schluss noch auf ungeklärte und somit weiterführende Fragestellungen gerichtet. Abschliessend wird die Danksagung formuliert.

Bereiche der Elternzusammenarbeit konnten nicht erforscht werden, die ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung und Integration der Kinder haben. Die Elternzusammenarbeit wäre vertieft zu bearbeiten.

Aus den Rückmeldungen der LP aus der kollegialen Beratung ging hervor, dass eine weiterführende Beratung zu dieser Thematik gewünscht wäre. Die Möglichkeit der vertiefenden Auseinandersetzung in diesem Setting wird auch von der Autorin als gewinnbringend empfunden.

Weiter könnten die Dynamiken der Klasse und deren Wechselwirkungen noch ausgedehnter betrachtet werden. Es wäre zu erforschen, wie KLP die Klasse angemessen führen können, um dadurch die Dynamik der Klasse zu verbessern.

In der vorliegenden Masterthese wurde vorwiegend die Arbeit der KLP erforscht. In jeder der vier Klassen arbeiten jedoch ein bis zwei SHP und Logopäden und Logopädinnen und weitere Fachlehrpersonen. Es wäre zu klären, welche Rolle die SHP, die Logopäden und Logopädinnen und weitere Fachlehrpersonen in der

Beziehungsgestaltung spielen. Hat die SHP und Fachlehrperson der Logopädie einen Einfluss auf eine erfolgreiche Beziehungsgestaltung? Können weitere Fachlehrpersonen auch einen Beitrag zu einer gelingenden Beziehungsgestaltung und schulischen Integration der SuS leisten?

In den Interviews rückte einige Male das aktive Zuhören in den Vordergrund. Jedem Kind angemessen Zeit zu schenken ist eine Herausforderung im Schulalltag. Die LP machten sich Gedanken dazu. Es würde die Verfasserin deshalb interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, allen Kindern ausreichend Zeit zu schenken. Wie können die LP den SuS möglichst viel Zeit zukommen lassen ohne ihre Ressourcen zu fest zu beanspruchen?

Den Fokus auf eine gelingende Beziehungsgestaltung zu legen, wird nach dem Verfassen dieser Arbeit als besonders zentral angesehen. Die Autorin ist der Überzeugung, wenn sofort Veränderungen angestrebt werden, kann ein besseres Lernumfeld für die LP und SuS geschaffen werden. Folglich können Kontakte und die schulische Integration erleichtert werden. Dies kann weiterführend auch zu effektiven Lern- und Leistungsergebnissen führen und wäre alternativ ein weiterer Forschungsschwerpunkt. Gelingt es mit den Kenntnissen dieser Reaktionsmöglichkeiten die SuS zu besseren Leistungen zu bringen?

Die Verfasserin möchte sich bei allen Beteiligten für ihre Teilnahme an der kollegialen Beratung bedanken. Den auserwählten vier KLP wird für ihre Bereitschaft der Mitwirkung an der Beobachtungszeit und den abschliessenden Interviews gedankt. Ein herzliches Dankeschön für die Begleitung und Unterstützung gilt auch Dr. phil. Simona Altmeyer - Müller.

9. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*, (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Balzer, N. & Künkler, T. (2007). Von Kuschelpädagogen und Leistungsapologeten. In N. Ricken (Hrsg.), *Über die Verachtung der Pädagogik* (S. 79-111). Wiesbaden: VS.
- Culley, S. (2013). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*, (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Dinkmeyer Sr., D., McKay, G.D. & Dinkmeyer Jr., D. (1980). *STET. Systematic Training for Effective Teaching*. Florida: American Guidance Service.
- Dreikurs, R. (2014). *Grundbegriffe der Individualpsychologie. Konzepte der Humanwissenschaften*, (14. Aufl.). Stuttgart: Klett - Cotta.
- Dreikurs, R. & Soltz, V. (2018). *Kinder fordern uns heraus*, (1. Aufl. in dieser Ausstattung). Stuttgart: Klett - Cotta.
- Dreikurs, R. & Grey, L. (2015). *Kinder lernen aus den Folgen. Wie man sich Schimpfen und Strafen sparen kann*, (9. Aufl. der Jubiläumsausgabe). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Gibson, D. (1999). *A Monograph. Summary of the research related to the use and efficacy of the systematic training for effective parenting (step) Program (1976 - 1999)*. Florida: American Guidance Service.
- Gordon, T. (2017). *Gute Beziehungen. Wie sie entstehen und stärker werden*, (5. Aufl.). Stuttgart: Klett - Cotta.
- Hannich, H. (2018). *Individualpsychologie nach Alfred Adler*, (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jegge, J. (2007). *Dummheit ist lernbar. Erfahrungen mit «Schulversagern»*, (25. Aufl.). Basel: Zytglogge.
- Kraus, J. (2015). *Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung*, (1. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Kunter, M. & Trautwein, U. (2018). *Psychologie des Unterrichts. Standard Wissen Lehramt*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Kühn, T. & Petcov, R. (2011). *Step, Das Buch für Lehrer/innen. Wertschätzend und professionell den Schulalltag gestalten*, (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kühn, T. & Petcov, R. (2018). *STEP online*. Zugriff am 16.04.2018 unter <http://www.instep-online.de/evaluation.php>
- Lienhard -Tuggener, P., Joller - Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern: Haupt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*, (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Miller, R. (2011). *Beziehungsdidaktik*, (5. aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Pabst, M. (2018). *Soziogramm Editor. Software*. Zugriff am 09.10.2018 unter <https://www.pabst-software.de/doku.php?id=programme:soziogramm-editor:start>
- Rogers, C. (2016). *Entwicklung der Persönlichkeit*, (20. Aufl.). Stuttgart: Klett - Cotta.

Tupi, S. (2017). *Führungsstil und Lehrer- Schüler-Beziehungen. Die Bedeutung unterschiedlichster Führungsstile für die Lehrer-Schüler-Beziehung*. Mauritius: AV.

Wirz, U. (2017). *Referat Beratung im Sonderpädagogischen Kontext*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

10. Anhang

I: Tabelle Terminplaner, Ablauf der Masterarbeit	67
II.: Brief an die Eltern / Masterarbeit	68
III.: Soziogramm: erstellter Fragebogen nach Kühn & Petcov (2011)	69
IV: Tabellen Soziogramm Editor: Details zum Wahlverhalten, sortiert nach Beliebtheit	70
V: Soziogramme der Schulklassen.....	74
VI: Kollegiale Beratung, Präsentation	78
VII: Tabelle: Unterrichtsprotokoll für die Beobachtungszeit.....	89
VIII: Merkblatt: Empfehlungen und nützliche Hinweise für den Unterricht	94
IX: Brainstorming zum Interviewleitfaden, Fragenkatalog Themenbereiche	96
X: Interviewleitfaden: Überblick und Fragenkatalog	97
XI: Inhaltsanalyse, Bestimmung des Ausgangsmaterials nach Mayring (2015)	101
XII: Zusammenfassende Transkriptionen: Interviews	102
XIII: Tabellen Reduktion der Interviews: Selektionierung nach Mayring (2015).....	118
XIV.: Tabelle 1A: Das Ziel des Fehlverhaltens erkennen.....	126
XV.: Tabelle 1B: Das Verhalten der SuS verstehen und die eigene Reaktion ändern	126
XVI.: Tabelle 2: Das Verhalten auf mögliche Reaktionen der SuS (1)	127
XVII.: Tabelle 2: Das Verhalten auf mögliche Reaktionen der SuS (2).....	127
XVIII: Tabelle 2: Das Verhalten auf mögliche Reaktionen der SuS (3).....	128
XIX.: Tabelle 3: Unterschied zwischen Lob und Ermutigung	128
XX.: Tabelle 4B: Respektvolle Kommunikation, aktives Zuhören und Ich - Botschaften	129
XXI.: Tabelle 5: Erforschen von Alternativen in sechs Schritten (1).....	130
XXII.: Tabelle 5: Erforschen von Alternativen in sechs Schritten (2).....	130
XXIII.: Tabelle 7B: Strategien bei Herausforderungen im Schulalltag (1)	131
XXIV.: Tabelle 7B: Strategien bei Herausforderungen im Schulalltag (2).....	132
XXV: Tabelle 8A: Dynamiken in der Klasse	133

I: Tabelle Terminplaner, Ablauf der Masterarbeit

Sequenzen	Zeitraum	Zeit	Inhalt
1.	Mai bis Juni 2018	2 Monate	Klassen für die Mitarbeit suchen Termine koordinieren Theorien Aufarbeitung
2.	Juli / August 2018	3 Wochen	Theorien Aufarbeitung
3.	Juli / August 2018	2 Wochen	Vorbereitung Referat Interviewleitfaden
4.	Neues Schuljahr 2018 / 2019: Ende August 2018	Gefäss von ca. 2 h	kollegiale Beratung LP zum Thema «STEP» Ansatz / Beziehungsgestaltung in der Klasse
5.	September 2018	5 Wochen	LP machen konkrete Erfahrungen in der Klasse Erstellen Soziogramm der Klasse
6.	Oktober (1.10.2018-5.10.2018)	1 Woche	Interviews LP
7.	Ab 22.Oktober 2018 November / Dezember 2018	7 Wochen	Arbeit Master Auswertung (Reflexion, Möglichkeiten und Grenzen, Beantwortung Fragestellungen) Abgabe W49

Quelle: eigene Darstellung

Integrative Förderung, Kiga und 1./2. Klasse

Liebe Eltern,

Ich bin inmitten der Masterarbeit zum Thema Beziehungsgestaltung Lehrpersonen - Schüler und Schülerinnen. Die Zeit nach den Herbstferien, 22. Oktober 2018 bis 7. Dezember 2018 darf ich mich in meiner Arbeit vertiefen. Ich werde in dieser Zeit nicht an der Schule sein.

Es ist eine Vertretung für diese 7 Wochen organisiert. Sie wird alle meine Stunden übernehmen und die Kinder in schulischen Lernangelegenheiten begleiten und fördern.

Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Freundliche Grüsse

J. Läubli

Quelle: eigene Darstellung

III.: Soziogramm: erstellter Fragebogen nach Kühn & Petcov (2011)

FRAGEBOGEN

Benenne drei Schüler in deiner Klasse, mit denen du gerne zusammensitzen möchtest:

1. Wahl		
	Vorname	Nachname
2. Wahl		
	Vorname	Nachname
3. Wahl		
	Vorname	Nachname

Abneigung		
	Vorname	Nachname

Quelle: eigene Darstellung, nach Kühn & Petcov, 2011, S. 325ff.

IV: Tabellen Soziogramm Editor: Details zum Wahlverhalten, sortiert nach Beliebtheit

Kiga A:

<p>1. R: grün: 8 rot: 0 gesamt: 8 Zuneigung von: A, B, E, F, I, N, O, P Zuneigung zu: A, N, O Abneigung zu: T</p>	<p>8. H: grün: 3 rot: 0 gesamt: 3 Zuneigung von: G, J, S Zuneigung zu: J, K, T Abneigung zu: B</p>	<p>15. T: grün: 3 rot: 1 gesamt: 2 Zuneigung von: D, H, M Abneigung von: R Zuneigung zu: B, E, K Abneigung zu:</p>
<p>2. J: grün: 6 rot: 0 gesamt: 6 Zuneigung von: D, H, K, L, P, Q Zuneigung zu: H, I, K Abneigung zu: B</p>	<p>9. L: grün: 4 rot: 1 gesamt: 3 Zuneigung von: F, G, M, Q Abneigung von: C Zuneigung zu: J, M, Q Abneigung zu: G</p>	<p>16. E: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: T Zuneigung zu: G, R, S Abneigung zu: B</p>
<p>3. A: grün: 5 rot: 0 gesamt: 5 Zuneigung von: B, I, N, O, R Zuneigung zu: N, O, R Abneigung zu: B</p>	<p>10. O: grün: 3 rot: 0 gesamt: 3 Zuneigung von: A, N, R Zuneigung zu: A, G, N, R Abneigung zu: B</p>	<p>17. P: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: K Zuneigung zu: J, M, R Abneigung zu: B</p>
<p>4. M: grün: 5 rot: 0 gesamt: 5 Zuneigung von: F, I, L, P, S Zuneigung zu: F, L, T Abneigung zu: B</p>	<p>11. F: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: M, S Zuneigung zu: L, M, R Abneigung zu: B</p>	<p>18. Q: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: L Zuneigung zu: J, L, N Abneigung zu: B</p>
<p>5. K: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: D, H, J, T Zuneigung zu: I, J, P Abneigung zu: B</p>	<p>12. G: grün: 3 rot: 1 gesamt: 2 Zuneigung von: C, E, O Abneigung von: L Zuneigung zu: C, H, L Abneigung zu: B</p>	<p>19. D: grün: 0 rot: 0 gesamt: 0 Zuneigung zu: C, J, K, T Abneigung zu: I</p>
<p>6. N: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: A, O, Q, R Zuneigung zu: A, O, R Abneigung zu: B</p>	<p>13. I: grün: 3 rot: 1 gesamt: 2 Zuneigung von: C, J, K Abneigung von: D Zuneigung zu: A, M, R Abneigung zu: B</p>	<p>20. B: grün: 1 rot: 14 gesamt: -13 Zuneigung von: T Abneigung von: A, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, S Zuneigung zu: A, C, R Abneigung zu:</p>
<p>7. C: grün: 3 rot: 0 gesamt: 3 Zuneigung von: B, D, G Zuneigung zu: G, I, S Abneigung zu: L</p>	<p>14. S: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: C, E Zuneigung zu: F, H, M Abneigung zu: B</p>	
<p>Gegenseitige Zuneigung: G und C, J und H, K und J, M und F, M und L, N und A, O und A, O und N, Q und L, R und A, R und N, R und O</p> <p>Gegenseitige Abneigung: Keine.</p>		

Quelle: eigene Darstellung, nach Pabst (2018)

1./2. Klasse B:

<p>1. I: grün: 7 rot: 1 gesamt: 6 Zuneigung von: E, G, L, M, O, T, X Abneigung von: J Zuneigung zu: E, M, T Abneigung zu: V</p>	<p>9. A: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: E, J Zuneigung zu: E, H, J Abneigung zu: O</p>	<p>17. J: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: A Zuneigung zu: A, H, R Abneigung zu: I</p>
<p>2. S: grün: 6 rot: 0 gesamt: 6 Zuneigung von: G, H, O, P, U, V Zuneigung zu: O, U, V Abneigung zu:</p>	<p>10. D: grün: 3 rot: 1 gesamt: 2 Zuneigung von: F, K, Q Abneigung von: B Zuneigung zu: E, K, Q Abneigung zu: L</p>	<p>18. R: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: J Zuneigung zu: P, U, V Abneigung zu:</p>
<p>3. T: grün: 6 rot: 0 gesamt: 6 Zuneigung von: I, M, N, Q, W, X Zuneigung zu: I, M, Q Abneigung zu: X</p>	<p>11. F: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: G, W Zuneigung zu: D, N, W Abneigung zu:</p>	<p>19. U: grün: 5 rot: 4 gesamt: 1 Zuneigung von: O, P, R, S, V Abneigung von: M, N, W, X Zuneigung zu: P, S, V Abneigung zu: O</p>
<p>4. V: grün: 7 rot: 1 gesamt: 6 Zuneigung von: C, G, H, P, R, S, U Abneigung von: I Zuneigung zu: P, S, U Abneigung zu: O</p>	<p>12. H: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: A, J Zuneigung zu: P, S, V Abneigung zu:</p>	<p>20. W: grün: 2 rot: 1 gesamt: 1 Zuneigung von: F, N Abneigung von: Q Zuneigung zu: F, T, X Abneigung zu: U</p>
<p>5. Q: grün: 5 rot: 0 gesamt: 5 Zuneigung von: B, D, K, N, T Zuneigung zu: D, K, T Abneigung zu: W</p>	<p>13. K: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: D, Q Zuneigung zu: D, E, Q Abneigung zu:</p>	<p>21. L: grün: 1 rot: 1 gesamt: 0 Zuneigung von: B Abneigung von: D Zuneigung zu: B, I, N Abneigung zu: X</p>
<p>6. E: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: A, D, I, K Zuneigung zu: A, I, M Abneigung zu:</p>	<p>14. N: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: F, L Zuneigung zu: G, Q, T, W Abneigung zu: U</p>	<p>22. X: grün: 2 rot: 2 gesamt: 0 Zuneigung von: M, W Abneigung von: L, T Zuneigung zu: I, M, T Abneigung zu: U</p>
<p>7. M: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: E, I, T, X Zuneigung zu: I, T, X Abneigung zu: U</p>	<p>15. B: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: L Zuneigung zu: L, Q Abneigung zu: D</p>	<p>23. C: grün: 0 rot: 1 gesamt: -1 Abneigung von: O Zuneigung zu: O, V Abneigung zu:</p>
<p>8. P: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: H, R, U, V Zuneigung zu: S, U, V Abneigung zu: O</p>	<p>16. G: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: N Zuneigung zu: F, I, S, V Abneigung zu:</p>	<p>24. O: grün: 2 rot: 4 gesamt: -2 Zuneigung von: C, S Abneigung von: A, P, U, V Zuneigung zu: I, S, U Abneigung zu: C</p>
<p>Gegenseitige Zuneigung: E und A, I und E, J und A, K und D, L und B, M und I, Q und D, Q und K, S und O, T und I, T und M, T und Q, U und P, U und S, V und P, V und S, V und U, W und F, X und M</p>		
<p>Gegenseitige Abneigung: Keine.</p>		

Quelle: eigene Darstellung, nach Pabst (2018)

1./2. Klasse C:

<p>1. R: grün: 7 rot: 0 gesamt: 7 Zuneigung von: H, J, N, S, T, W, Y Zuneigung zu: G, S, T Abneigung zu: N</p>	<p>10. T: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: R, S, U, V Zuneigung zu: R, S, V Abneigung zu: N</p>	<p>19. U: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: I Zuneigung zu: K, P, T Abneigung zu: N</p>
<p>2. Q: grün: 6 rot: 0 gesamt: 6 Zuneigung von: A, B, F, H, O, W Zuneigung zu: H, S, Abneigung zu: B</p>	<p>11. V: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: M, S, T, Y Zuneigung zu: J, M, T Abneigung zu: H</p>	<p>20. grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: Q Zuneigung zu: Abneigung zu:</p>
<p>3. S: grün: 6 rot: 0 gesamt: 6 Zuneigung von: B, C, E, Q, R, T Zuneigung zu: R, T, V Abneigung zu: N</p>	<p>12. J: grün: 3 rot: 0 gesamt: 3 Zuneigung von: D, K, V Zuneigung zu: P, R, Y Abneigung zu: E</p>	<p>21. F: grün: 1 rot: 1 gesamt: 0 Zuneigung von: A Abneigung von: L Zuneigung zu: E, O, Q Abneigung zu: G</p>
<p>4. Y: grün: 5 rot: 0 gesamt: 5 Zuneigung von: G, J, L, M, P Zuneigung zu: G, R, V Abneigung zu: D</p>	<p>13. G: grün: 3 rot: 1 gesamt: 2 Zuneigung von: D, R, Y Abneigung von: F Zuneigung zu: C, I, Y Abneigung zu: E</p>	<p>22. W: grün: 0 rot: 0 gesamt: 0 Zuneigung zu: O, Q, R Abneigung zu: N</p>
<p>5. C: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: E, G, N, X Zuneigung zu: E, S, X Abneigung zu: H</p>	<p>14. X: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: C, E Zuneigung zu: C, E, O Abneigung zu: B</p>	<p>23. B: grün: 1 rot: 2 gesamt: -1 Zuneigung von: O Abneigung von: Q, X Zuneigung zu: O, Q, S Abneigung zu: N</p>
<p>6. I: grün: 5 rot: 1 gesamt: 4 Zuneigung von: G, K, M, O, P Abneigung von: E Zuneigung zu: K, P, U Abneigung zu: E</p>	<p>15. A: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: H Zuneigung zu: F, H, Q Abneigung zu: E</p>	<p>24. D: grün: 1 rot: 2 gesamt: -1 Zuneigung von: L Abneigung von: P, Y Zuneigung zu: G, J, L Abneigung zu: N</p>
<p>7. K: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: I, L, P, U Zuneigung zu: I, J, P Abneigung zu: N</p>	<p>16. H: grün: 3 rot: 2 gesamt: 1 Zuneigung von: A, N, Q Abneigung von: C, V Zuneigung zu: A, Q, R Abneigung zu: E</p>	<p>25. E: grün: 3 rot: 7 gesamt: -4 Zuneigung von: C, F, X Abneigung von: A, G, H, I, J, M, N Zuneigung zu: C, S, X Abneigung zu: I</p>
<p>8. O: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: B, F, W, X Zuneigung zu: B, I, Q Abneigung zu: N</p>	<p>17. L: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: D Zuneigung zu: D, K, Y Abneigung zu: F</p>	<p>26. N: grün: 0 rot: 9 gesamt: -9 Abneigung von: B, D, K, O, R, S, T, U, W Zuneigung zu: C, H, R Abneigung zu: E</p>
<p>9. P: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: I, J, K, U Zuneigung zu: I, K, Y Abneigung zu: D</p>	<p>18. M: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: V Zuneigung zu: I, V, Y Abneigung zu: E</p>	

Gegenseitige Zuneigung:

E und C, H und A, K und I, L und D, O und B, P und I, P und K, Q und H, S und R, T und R, T und S, V und M, V und T, X und C, X und E, Y und G

Gegenseitige Abneigung:

I und E

Quelle: eigene Darstellung, nach Pabst (2018)

1./2. Klasse D:

<p>1. B: grün: 5 rot: 0 gesamt: 5 Zuneigung von: J, N, O, R, W Zuneigung zu: J, N, R Abneigung zu: T</p>	<p>9. H: grün: 3 rot: 0 gesamt: 3 Zuneigung von: D, E, I Zuneigung zu: E, I, Q Abneigung zu: W</p>	<p>17. P: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: M, Q Zuneigung zu: D, M, Q Abneigung zu: T</p>
<p>2. F: grün: 5 rot: 0 gesamt: 5 Zuneigung von: C, K, L, M, O Zuneigung zu: L, M, O Abneigung zu: G</p>	<p>10. Q: grün: 3 rot: 0 gesamt: 3 Zuneigung von: H, K, P Zuneigung zu: D, K, P Abneigung zu:</p>	<p>18. U: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: S, T Zuneigung zu: S, T, V Abneigung zu:</p>
<p>3. N: grün: 5 rot: 0 gesamt: 5 Zuneigung von: A, B, C, L, R Zuneigung zu: B, C, R Abneigung zu: T</p>	<p>11. R: grün: 4 rot: 1 gesamt: 3 Zuneigung von: B, C, J, N Abneigung von: I Zuneigung zu: B, J, N Abneigung zu: T</p>	<p>19. A: grün: 1 rot: 0 gesamt: 1 Zuneigung von: L Zuneigung zu: L, N, W Abneigung zu: T</p>
<p>4. D: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: E, P, Q, V Zuneigung zu: E, H, K Abneigung zu:</p>	<p>12. S: grün: 3 rot: 0 gesamt: 3 Zuneigung von: T, U, V Zuneigung zu: T, U, V Abneigung zu:</p>	<p>20. G: grün: 2 rot: 2 gesamt: 0 Zuneigung von: E, I Abneigung von: F, T Zuneigung zu: E, I, T Abneigung zu: O</p>
<p>5. E: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: D, G, H, I Zuneigung zu: D, G, H Abneigung zu: T</p>	<p>13. V: grün: 3 rot: 0 gesamt: 3 Zuneigung von: S, T, U Zuneigung zu: D, S, T Abneigung zu:</p>	<p>21. O: grün: 1 rot: 1 gesamt: 0 Zuneigung von: F Abneigung von: G Zuneigung zu: B, C, F Abneigung zu: T</p>
<p>6. J: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: B, K, M, R Zuneigung zu: B, K, R Abneigung zu: T</p>	<p>14. I: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: G, H Zuneigung zu: E, G, H Abneigung zu: R</p>	<p>22. W: grün: 1 rot: 1 gesamt: 0 Zuneigung von: A Abneigung von: H Zuneigung zu: B, C, K Abneigung zu: T</p>
<p>7. K: grün: 4 rot: 0 gesamt: 4 Zuneigung von: D, J, Q, W Zuneigung zu: F, J, Q Abneigung zu: T</p>	<p>15. L: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: A, F Zuneigung zu: A, F, N Abneigung zu: T</p>	<p>23. T: grün: 4 rot: 13 gesamt: -9 Zuneigung von: G, S, U, V Abneigung von: A, B, C, E, J, K, L, M, N, O, P, R, W Zuneigung zu: S, U, V Abneigung zu: G</p>
<p>8. C: grün: 3 rot: 0 gesamt: 3 Zuneigung von: N, O, W Zuneigung zu: F, N, R Abneigung zu: T</p>	<p>16. M: grün: 2 rot: 0 gesamt: 2 Zuneigung von: F, P Zuneigung zu: F, J, P Abneigung zu: T</p>	

Gegenseitige Zuneigung:

E und D, G und E, H und E, I und G, I und H, J und B, K und J, L und A, L und F, M und F, N und B, N und C, O und F, P und M, Q und K, Q und P, R und B, R und J, R und N, T und S, U und S, U und T, V und S, V und T

Gegenseitige Abneigung:

Keine.

Quelle: eigene Darstellung, nach Pabst (2018)

V: Soziogramme der Schulklassen

Soziogramm Kiga A

Quelle: eigene Darstellung, nach Pabst (2018)

Soziogramm 1./2. Klasse B

Quelle: eigene Darstellung, nach Pabst (2018)

Soziogramm 1./2. Klasse C

Quelle: eigene Darstellung, nach Pabst (2018)

VI: Kollegiale Beratung, Präsentation

KOLLEGIALE BERATUNG

ZYKLUS 1

Beziehungsgestaltung als primäre Schlüsselkompetenz im Schulalltag

Das «STEP» Lehrertraining für einen respektvollen Umgang in der integrativen Schule

- 16.00: Einleitung zur Masterarbeit & Fragestellungen
- 16.10: Individualpsychologie & Humanwissenschaften (A. Adler, R. Dreikurs und C. Rogers)
- 16.15: Der «STEP» Ansatz Hintergrundwissen
- 16.35: Vorgehen «STEP» & erste Strategien bei Herausforderungen
- 16.50: Inhaltliche Schwerpunkte & konkrete Handlungsmöglichkeiten in der Beziehungsarbeit
- 17.15: Raster zur Unterrichtsbeobachtung/Soziogramm und Literaturempfehlungen

ABLAUF

Präsentation

MASTERARBEIT: WISSENSCHAFTLICHE UND EMPIRISCHE ARBEIT

«Erziehung, definiert als die soziale Interaktion zwischen Menschen bei der ein Erwachsener planvoll und zielgerichtet versucht, bei einem Kind unter Berücksichtigung seiner Bedürfnisse und seiner persönlichen Eigenart ein für seine individuelle Entwicklung und für die Klassengemeinschaft erwünschtes Verhalten zu fördern» (Kühn & Petcov, 2011, S.10).

EINLEITUNG ZUR MASTERARBEIT & FRAGESTELLUNGEN

- Vorverständnis & persönlicher Bezug
 - Begründung der Themenwahl
 - Vorgehen und Ziele der Arbeit
 - Fragestellungen
-

VORVERSTÄNDNIS & PERSÖNLICHER BEZUG

- In der Schule dauert es oft nicht lange, dass unsere Idealvorstellungen und guten Vorsätze mit den Anforderungen der Realität und den individuellen Bedürfnissen der Schüler und Schülerinnen, den Anforderungen der Schule und den Erwartungen der Gesellschaft kollidieren. Eine Lehrkraft soll Wissen vermitteln und zum Lernen motivieren. Sie soll Ordnung schaffen, den Kindern Freiräume einräumen, Berater und Schiedsrichter sein, gleichzeitig administrative Angelegenheiten erledigen. Die Anforderungen an Lehrer und Lehrerinnen sind gross. Wichtig ist, dass in der heutigen modernen Zeit ein Weg gefunden wird, indem eine Lehrperson den SuS Verantwortlichkeiten überträgt, auch individuelle kreative Nutzung von Freiräumen gewährt, gleichzeitig aber auch angemessene Grenzen setzt.
- Als Schulische Heilpädagogin, sowie in der Arbeit als Deutsch als Zweitsprach Lehrperson bin ich tagtäglich gefordert, mich mit den verschiedensten Verhaltensmuster von Kindern, Lehrpersonen und Eltern auseinanderzusetzen. Herausfordernde Situationen stossen mich manchmal an meine Grenzen. Eine gelingende Beziehungsgestaltung im alltäglichen Unterricht ist bereits hier an der Schule hervorzuheben, die LP tauschen sich bereits aus und es wird über konkrete Fälle diskutiert.
- Lehrkräfte sind gefordert auf bestimmte Situationen und Verhaltensmuster ihrer SuS angemessen zu reagieren. Neue LP, die in den Berufsalltag einsteigen, sind teilweise mit dem schönen, aber auch herausfordernden Unterrichtsalltag überfordert und suchen nach Möglichkeiten, ihr Repertoire an Handlungskompetenzen zu erweitern. Ich erinnere mich auch an meine ersten Unterrichtsjahre zurück und weiss die Unterstützung zu schätzen, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Neue, fachliche Inputs helfen dabei für die Sicherheit und sich und sein Verhalten zu analysieren und darauf aufzubauen. In gemeinsamen Gesprächen möchte ich in der beratenden Funktion den LP zur Seite stehen.

VORGEHEN & ZIELE DER ARBEIT

- Hilfreich ist es zu verstehen, weshalb heute viele SuS nicht mehr auf die traditionellen Methoden der Unterrichtsgestaltung ansprechen. Entscheidend ist jedoch, dass wir Lehrkräfte unser Repertoire für den Umgang mit den SuS erweitern, so dass sie sich im Lebensraum Schule dazugehörig und angenommen fühlen. Auf der Basis dieser Beziehung können die LP die Ziele erreichen. Nach dem «STEP» Ansatz bedeutet dies, dass der «demokratisch-partizipative Ansatz» im Vordergrund steht. Im Unterricht werden den SuS immer wieder Entscheidungsmöglichkeiten geboten, es wird Kooperation erwartet. Disziplin wird sowohl präventiv als auch als Intervention sinnvoll, aber konsequent mit dem Ziel der Selbstdisziplin ausgeübt.

BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL

- Es gibt in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum sehr wenige in der Praxis erprobte Erziehungsratgeber für LP. Dabei sind neue Impulse im respektvollen Umgang zwischen Lehrkräften und SuS gefragt. Der Lehrerberuf ist im heutigen Wandel der Zeit, ein sehr schöner und erfüllender Beruf. Zeigt aber auch auf, dass die Profession an den Kräften zehrt und Lehrpersonen teilweise unter den heutigen Arbeitsbedingungen auch überfordert sind.
- In einer gelingenden Beziehungsgestaltung den Fokus zu setzen sehe ich als sehr zentral und weiterführend. Ich möchte euch dazu ermutigen, sofort Erneuerungen und Veränderungen im Umgang mit den SuS, aber auch den Eltern vorzunehmen. Ich bin der Überzeugung, dass so ein gutes Lernumfeld für die SuS und LP geschaffen wird, Kontakte erleichtert werden und dass dies folglich auch zu effektiven Lern- und Leistungsergebnissen führen kann.
- Des Weiteren sind die eng begrenzten eigenen Kräfte zu schonen und einen guten Umgang damit zu finden äusserst wertvoll und in den Vordergrund zu stellen.

FRAGESTELLUNGEN

1. Gelingt es über die kollegiale Beratung die LP und SHP in Bezug auf das «STEP» Lehrertraining zu schulen?
 - a) Wie fühlen sich die LP und SHP in der Beziehungsgestaltung unterstützt?
 - b) Wie selbstwirksam erleben sich LP und SHP in der Beziehungsgestaltung nach der Beratung?

FRAGESTELLUNGEN

- «Indem wir Vorbild sind, wertschätzend und konsequent die Kinder und Jugendlichen inspirieren, sie fachlich anleiten, sie ermutigen, Interesse und Verständnis zeigen, Vertrauen in ihre Lernbereitschaft haben, aber auch indem wir Grenzen setzen, das Verhalten der Schüler verstehen, durch unsere Reaktion ihr positives Verhalten verstärken und so die Schüler begleiten, damit sie ihren Weg finden. Dies gelingt, wenn wir dabei das Ziel unserer Arbeit als Lehrer im Blick haben» (Kühn & Petrov, 2011, S. 17).
- Aus diesem theoretischen Hintergrundwissen entwickelte sich meine erste Fragestellung: **Gelingt es über die kooperative Beratung die LP und SHP in Bezug auf das «STEP» Lehrtraining zu schulen?**
- Durch die konkret gestellte Beobachtungsaufgabe der Klassenlehrpersonen (KLP) und SHP in ihrer Klasse, möchte ich in der Unterfrage a.) herausfinden, inwieweit sich die KLP kompetent beraten fühlen und in ihrem Unterrichten gestärkt sind. In b.) stellt sich die Frage, ob durch die fachliche Auseinandersetzung in der Beziehungsgestaltung zu den SuS auch das Wohlergehen der KLP verbessert werden kann, die eng begrenzten Kräfte der Mitarbeitenden geschont werden können.
- Die persönliche und fachliche Motivation, sich mit der Beziehungsgestaltung und ihren Fragestellungen vertieft auseinander zu setzen, gründen darin, optimale Reaktionsmöglichkeiten auf Verhaltens- und Disziplinproblemen im Unterrichtsalltag zu suchen. Es ist mir ein Anliegen die KLP bestmöglich in Bezug auf Verhalten und Beziehung beraten zu können. Im kollegialen Austausch wird stets nach Antworten betreffend einfacher Leitlinien in Fragen «respektvoller Umgang» gesucht.

INDIVIDUALPSYCHOLOGIE & HUMANWISSENSCHAFTEN

Vertreter: R. Dreikurs, A. Adler, C. Rogers

EXKURS INDIVIDUALPSYCHOLOGIE

- Menschen als eine *einzigartige, ganzheitliche* Persönlichkeit
- Handeln zielgerichtet, hinter jedem Verhalten steht ein Zweck
- Betrachtung des Einzelnen innerhalb seines sozialen Bezugfeldes und den Mustern seiner Beziehungsgestaltung
- **Dreikurs:** Erziehungslehre, die von der «Gleichwertigkeit» aller Menschen ausgeht. Das Wichtigste langfristige Lebensziel: Dazugehören.
- «Der Drang, sich den gegebenen Bedingungen seiner Umwelt anzupassen, ist der Ausdruck der sozialen Natur des Menschen. Als soziales Wesen sucht jeder Mensch seinen Platz im Leben, in der Gemeinschaft, zu der er gehört. Er will dazugehören. Dies ist selbst der Fall, wenn Menschen sich anscheinend unsozial benehmen» (Dreikurs, 2009, S. 21). Auch dann drücken die Menschen ihren Willen der Zugehörigkeit aus, obwohl die Mittel zu der dann ein Mensch greift unzulänglich und verfehlt sind.
- → In die Fähigkeiten der Kinder vertrauen ist oft wirksamer als jedes Druck und Machtmittel. (vgl. Dreikurs, 2015, Kinder lernen aus den Folgen) → **Ermütigung**
- → jede Handlung hat eine **Folge**, für die der Mensch verantwortlich ist. Zusammenleben ermöglichen
- → «Kinder mit **Güte und Festigkeit** zu behandeln. Güte drückt Achtung vor dem Kind aus, Festigkeit weckt Achtung beim Kind» (Dreikurs, 2015, S. 37)
- → Lerne, wenn du nicht sprechen sollst!
- → Familienrat: durch Übereinkunft wird oft mehr erreicht als durch willkürliche Zuteilung (vgl. Dreikurs, 2015, S. 50f.)

EXKURS INDIVIDUALPSYCHOLOGIE

- Nach **Adler** ist es die Aufgabe unserer heutigen Gesellschaft und unserer Generationen, eine wirkliche Demokratie herbeizuführen und damit die Grundlagen des harmonischen Zusammenlebens zu schaffen.
- → «Kind ist vom ersten Augenblick an **Mitmensch**, mit dem man wie mit anderen Menschen auch umgeht» (Hannich, 2018, S. 46).
- → **Überwindung ihrer Minderwertigkeit**, dass sie auch für ihre Mitmenschen ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln können (vgl. Hannich, 2018, Individualpsychologie nach Adler).
- → einen **bestätigenden und ermutigenden Erziehungsstil** bei Kindern
- → **Zielvorstellungen verstehen**. Warum, wozu, wohin.
- **Rogers:** «Dass, was am persönlichsten und einzigartigsten in jedem von uns ist, wahrscheinlich gerade das Element ist, das in seiner Mitteilung andere am tiefsten ansprechen wird» (2016, S. 41f.)
- → Wenn ich die Gefühle, die sie ausdrücken, einführend verstehen kann, wenn ich fähig bin, diese Klienten als einzelne, separate Menschen mit ihrem eigenen Recht zu akzeptieren, dann entdecke ich, dass sie dazu kommen, sich in bestimmte Richtungen hin zu entwickeln» (Rogers, 2018, S. 42).

DER «STEP» ANSATZ

Hintergrundwissen & Entwicklungshintergrund

«STEP» ANSATZ

- Erziehung versus Beziehung
- demokratisch - partizipative Ansatz
- Relevante Grundlagen von «STEP»
- Vier Prinzipien von „STEP“

ERZIEHUNG VERSUS BEZIEHUNG

- «Eine Beziehung unterscheidet sich von der Erziehung und vom Gezogenwerden dadurch, dass sie ein aktiver, bewusster und freiwilliger Vorgang zwischen zwei oder mehreren Personen ist, der aus Wechselwirkungen und Rückkoppelungen besteht» (Miller, 2011, S. 47). In der Beziehungsgestaltung geht es um Angelegenheiten (Befindlichkeiten, Emotionen, Störungen) von Person zu Person. Nach Miller ergibt sich folgende Aussage über das Beziehungslernen: «Beziehungslernen ist eine Verhaltensänderung innerhalb zwischenmenschlichen Beziehungen durch Handeln und Erfahrung. Beziehungslehren als Wissensvermittlung und theoretische Aufarbeitung von Vorgängen innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen durch Wissenserwerb und Reflexion» (Miller, 2011, S. 48).

DEMOKRATISCH – PARTIZIPATIVE ANSATZ

- Im Mittelpunkt des Konzepts steht der demokratisch - partizipative Ansatz. «Im Unterricht werden den Schülern immer wieder Entscheidungsmöglichkeiten angeboten, es wird Kooperation erwartet, Disziplin wird sowohl präventiv als auch als Intervention sinnvoll, d.h. konsequent und logisch nachvollziehbar ausgeübt, mit dem Ziel der Selbstdisziplin» (Kühn & Petcov, 2011, S. 17).

RELEVANTE GRUNDLAGEN

- Es gibt kein Lernen ohne Beziehung. Beziehungsdidaktik ist daher keine bloße Ergänzung zur vorherrschenden Allgemein- und Fachdidaktik, sondern ebenbürtige Partnerin in Schule und Unterricht.
- Beziehungsdidaktik ist notwendig, um die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Schule bewusst zu reflektieren. «Wer Kinder zu kompetenten, starken Persönlichkeiten erziehen will, muss in Beziehungen denken. Das ist das Geheimnis einer Schulkultur, in der niemand als Verlierer zurückgelassen wird» (Hüther, 2010, S.45).
- Auch Kühn & Petcov plädieren für ein Denken in Beziehungen und schreibt: «Unsere Schüler haben bestimmte Erwartungen. Wenn sie Rechte einfordern, aber Pflichten vernachlässigen oder wenn sie unsere Autorität infrage stellen, müssen wir wissen, wie wir reagieren, was wir ihnen antworten, sodass eine respektvolle, lernförderliche Atmosphäre in der Klasse entsteht. Die alte Antwort: «Du machst, was ich dir sage, weil ich dein Lehrer bin!», funktioniert schon lange nicht mehr» (Kühn & Petcov, 2011, S. 15).
- Gleichzeitig ist aber auch die Mitverantwortung der SuS ein relevanter Aspekt eines lernförderlichen Miteinanders.
- Die Elternarbeit gehört auch zu einem wichtigen tragenden Teil vom STEP – Lehrertraining. Sie sollen, indem man gemeinsam an einem Strang zieht, zu einer besseren Integration und Transparenz der Schule beitragen.

VORGEHEN «STEP»

- Erforschen von Alternativen in sechs Schritten

Tabelle 5: Erforschen von Alternativen in sechs Schritten

STREIT	Wann ist ein Problem des Schülers ganz deutlich? (z.B. häufig, oft, bei der Elternarbeit, beim Unterricht, beim Sport, beim Freizeitaktivitäten)	Wann ist ein Problem des Lehrers ganz deutlich? (z.B. oft, bei der Elternarbeit, beim Unterricht, beim Sport, beim Freizeitaktivitäten)
1. Das Problem erkennen	«Du bist oft sehr müde, wenn Lehrer dich beschuldigen. Was hast du gemacht, um es dir zu beschuldigen?»	«Wenn du während der Klassenarbeiten immer wieder nachfragst, ist es normal, weil die anderen Schüler nicht dazu in der Lage sind. Du hast es dir selbst zu machen. Du hast, wie ich sehe, die Verantwortung für die Klassenarbeiten übernommen.»
2. Das Ziel des Verhaltens präzisieren	«Ich verstehe dich, dass du gerne zur Freizeit aktiv bist. Aber es ist wichtig, dass du auch in der Schule lernst. Wie oft lernst du zu Hause?»	«Ich verstehe dich, dass du gerne zur Freizeit aktiv bist. Aber es ist wichtig, dass du auch in der Schule lernst. Wie oft lernst du zu Hause?»
3. Bedürfnisse und Wünsche präzisieren	«Ich verstehe dich, dass du gerne zur Freizeit aktiv bist. Aber es ist wichtig, dass du auch in der Schule lernst. Wie oft lernst du zu Hause?»	«Ich verstehe dich, dass du gerne zur Freizeit aktiv bist. Aber es ist wichtig, dass du auch in der Schule lernst. Wie oft lernst du zu Hause?»
4. Alle möglichen Alternativen erörtern	«Ich verstehe dich, dass du gerne zur Freizeit aktiv bist. Aber es ist wichtig, dass du auch in der Schule lernst. Wie oft lernst du zu Hause?»	«Ich verstehe dich, dass du gerne zur Freizeit aktiv bist. Aber es ist wichtig, dass du auch in der Schule lernst. Wie oft lernst du zu Hause?»

VIER PRINZIPIEN

- Der «STEP» Ansatz folgt vier Prinzipien:

Gleichwertigkeit, Ermutigung, Zugehörigkeitsgefühl & Selbstdisziplin

- In der Schule soll eine Atmosphäre der Gleichwertigkeit und des gegenseitigen Respekts geschaffen werden. Gleichzeitig ist die Ermutigung unserer SuS – und uns selbst wichtig. Wir schauen auf das Positive und zentrieren uns auf die Stärken unserer SuS. Bei der Entscheidungsfindung wirken die SuS mit. Regeln und Richtlinien geben den Kindern Halt und Orientierung. Wenn sie dabei noch ein Recht der Mitgestaltung haben, werden diese viel eher von ihnen akzeptiert. Der vierte Punkt ist die Selbstdisziplin. Logische, berechenbare und nachvollziehbare Konsequenzen folgen auf das Überschreiten von Grenzen.

ICH NEHME DARAUS...

- Ich bewahre gegenseitigen Respekt.
- Ich spreche über das Problem.
- SuS nehmen an Entscheidungsfindung teil.
- Ich plane Gespräche sorgfältig.
- Ich nutze den Klassenrat.
- Offene Fragen erlauben viele mögliche Reaktionen: Was? Wo? Wann? Wer? Welche? Wie?
- Warum? -ist ungünstig: Keine Beschuldigungen oder Vorwürfe

Tabelle 7 B: STEP Strategie bei Herausforderungen im Schulalltag

STEP Strategie – erklärt Sie Schritte	Sinn und Zweck der Vorgehensweise	Beispiele
Wessen Problem ist es?	Sie entscheiden, ob es sich um Ihr Problem, das des Schülers oder um ein gemeinsames Problem handelt, damit die Verantwortlichkeit für die Lösung des Problems geklärt wird.	<ul style="list-style-type: none"> Wenn zwei Schüler sich streiten (über Gefühle, ihr Verhalten oder Eigentum), handelt es sich um ein Problem der Schüler. Wenn ein Schüler den Unterricht durch wiederholtes Durcheinanderhaken stört, handelt es sich um Ihr Problem (und das des Mitschülers).
Ziel des Fehlverhaltens erkennen und Reaktionspläne (Das Unerwartete tun, Perspektiven ändern und positive Verhalten verstärken)	Die bestimmen, ob es um Fehlverhalten geht, und wenn ja, über, welches Ziel der Schüler mit seinem Fehlverhalten verfolgt. Danach entscheiden Sie, wie Sie reagieren wollen.	<p>Ihre Schüler können regelmäßig zu spät.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Fächer des Lehrers und der Klasse werden nicht rechtzeitig mit Fehlverhalten. Sie als Lehrer sind verärgert. Ziel: Macht. Sie tun das Unerwartete (Möglichkeitserklärung) z. B.: «Ich bin nicht glücklich, wenn Interventionen kommen oder darauf antworten und warten, bis ich dich beobachte. Du entscheidest.» Sie ändern die Perspektive. Sie setzen, dass die Schüler selbstständig Entscheidungen treffen möchten. Sie verstärken positives Verhalten z. B.: «Ich bin froh, dass du die Entscheidung der Klasse für den Ausflug rechtzeitig getroffen hast.»
Aktiv Zuhören	Sie lassen den Schüler wissen, dass Sie die Gefühle des Schülers und den Grund dafür verstehen.	«Du bist sehr stolz, weil dein Freund gesagt hat, dass er nicht mehr mit dir zu tun haben will.»
Ich-Aussagen	Sie helfen den Schülern mit, welche Gefühle Sie aufgrund des Verhaltens der Klasse und der einzelnen Schüler empfinden.	«An die Klasse geschickt, während ich diesen Lern-Plan für dich bin, dass wir mit dem Stoff heute mehr durchkommen.»

STRATEGIEN BEI HERAUSFORDERUNGEN

Tabellen (Kühn, 2011)

Strategien bei Herausforderungen im Schulalltag 1

STEP Strategie – erklärt Sie Schritte	Sinn und Zweck der Vorgehensweise	Beispiele
Ermüdung	Sie nehmen jede Bemühung und Verbesserung des Schülers wahr und lassen ihn wissen, dass Sie an ihn glauben, damit sein Selbstwertgefühl und sein Selbstvertrauen gestärkt werden. Der Schüler erhält Selbstvertrauen.	«Du hast hart gearbeitet in Biologie und dich verbessert. Du kannst stolz auf dich sein.»
Selbstbermutigung	Sie erkennen ihre eigenen Ressourcen, Stärken und Fortschritte. Durch einen positiven inneren Dialog stärken Sie Ihr Selbstvertrauen.	Sie sagen sich z. B.: «Ich habe den Mut, mich perliert zu sein.»
Alternativen erfinden	Sie helfen dem Schüler, zu entscheiden, wie er sein Problem lösen kann, bzw. Sie helfen bei den Vorentscheidungen aus, wenn es um Ihr Problem als Lehrer geht. Durch die Offenlegung der Ziel-erwartungen Sie den Reaktionsprozess des Schülers.	«Welche Möglichkeiten hast du, dein Problem zu lösen? oder welche können wir unsere Auseinandersetzung belegen?» «Kann es sein, dass du mir zeigen willst, dass du machen kannst, was du willst?»
Natürliche und logische Konsequenzen	Sie erlauben dem Schüler, innerhalb von Grenzen zu entscheiden, wie er sich verhalten möchte, und lassen zu, dass er die Konsequenzen seiner Entscheidung erfährt. Sie bringen ihm Selbstkontrolle bei.	Natürliche Konsequenzen: Schüler, die miteinander kämpfen, können einander verletzen. Logische Konsequenzen: Schüler, die miteinander kämpfen, legen sich in der Öffentlichkeit hin, um ihren Konflikt friedlich beizulegen.
Erfahrung, Fehlverhalten zu zeigen	Sie tun das Unerwartete, indem Sie das Fehlverhalten des Schülers unter bestimmten Bedingungen zulassen.	Ein Schüler, der Raucht, wird aufgefordert, z. B. in einer Ecke des Raums zu gehen, um dort zu Rauchen, ohne andere damit zu belästigen.
Anerkennung der Macht des Schülers	Sie geben Ihre Handlung oder Ihre Verhaltenbarkeit zu, um den Versuch des Schülers zu entscheiden, die Macht zu übernehmen, so ihrem herauszufinden oder seine Überlegenheit zu zeigen.	«Du hast den Beweis erbracht, ich kann dich nicht zum Arbeiten zwingen.»
Negatives Verhalten in positive Rahmen lenken	Sie schaffen Möglichkeiten für den Schüler, seine Ressourcen, seine Stärken auf positiver Weise einzusetzen.	Ein Schüler, der Harmonika spielt (Klassenkasse), um zu spielen, kann die Verantwortung für eine Konstante in der Schüler-AG übernehmen.

STRATEGIEN BEI HERAUSFORDERUNGEN

Tabellen (Kühn, 2011)

Strategien bei Herausforderungen im Schulalltag 2

ICH NEHME DARAUS...

- Die «STEP» Strategie ermöglicht mir (sechs Schritte), den effektivsten Ansatz für das jeweilige Disziplinarproblem zu finden.
- Ich lasse die SuS aus den Konsequenzen (natürliche und logische) ihrer Entscheidungen lernen.
- Falls nichts mehr geht: Drei Stufen Modell:
- -Der SuS geht an einen anderen Platz, anderen Teil Klassenzimmer
- -SuS begibt sich aus dem Klassenzimmer (andere Klasse)
- -Sus wird anderweitig betreut (zu Hause, Time-out – Besprechung mit Eltern und SL)

INHALTLICHE SCHWERPUNKTE «STEP»

- Wertvorstellungen Lehrpersonen
→ eigenes Verhalten klären
- Zielerkennung Verhalten
- Verhalten verstehen / Interaktionen
→ Reaktionsmöglichkeiten
- Ermutigung
- Respektvolle Kommunikation

Tabelle 2: Hinderliche bzw. förderliche Wertvorstellungen von Lehrern, ihr Verhalten und mögliche Reaktionen der Schüler

Widerliche Wertvorstellung des Lehrers	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen des Schülers	Förderliche Wertvorstellung des Lehrers (als Kontrast)	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen des Schülers
Control: Ich muss stets die Kontrolle haben und mich durchsetzen.	weniger Lehraussicht, befehlend und bestrafend, versucht zu kontrollieren, besticht darauf, dass er selbst nicht hat und Schüler anspricht, überfordert, beachtet Schüler vor dem Kontext seiner Entscheidungen.	resistieren, insofern gewinnen oder nicht haben, wertschätzen andere Gefühle, fühlen sich angegriffen, spielen nach hinten, haben das Gefühl, das Lehrer ein Urteil fällen will, werden ausüben, können schäme Selbstdisziplin.	nicht gläubig, Schüler können eigene Gedanken treffen.	klare Handlungspläne, zu kl. bestimmten Handlung, immer kooperativ, immer rufen und erklären, konkretisiert Situation, nicht Schüler, ermutigt, lässt Schüler aus den Folgen ihrer Entscheidungen lernen.	klare Gedanken, lassen sich, Neues ausprobieren, haben Freude am Experimentieren, lernen aus den Konsequenzen ihrer Entscheidungen, können gemeinsame/ethische Probleme, werden erfindlich.
Überlegenheit: Ich bin anderen überlegen.	bestrafen Schüler, überlegen zu sein, keine Anerkennung, besticht zu sehr, nur Schüler keine Verbesserung zu, erheit Schüler vor Klassenarbeit, zeigt sich überlegen, besticht Schüler.	lernen, sich selbst zu befehlen, sind die Schuld an anderen zu haben, kritisieren andere, haben das Gefühl, das Lehrer ein Urteil fällen will, werden ausüben, können schäme Selbstdisziplin.	nicht die gleichzeitigkeit als Mensch bin ich nicht mehr oder weniger wert als andere.	gläubig an Schüler und ermutigen sie, ermutigt Selbstdisziplin, gibt Wahlmöglichkeit, gibt Schüler aus dem Kontext seiner Entscheidungen, ermutigt, fördert die Verantwortung, ermutigt den Kontakt mit Schülern.	entwickeln Selbstdisziplin und Verantwortungsbewusstsein, können Entscheidungen zu treffen, unterstützen sich selbst und andere, gläubig an Gleichschülern.

WERTVORSTELLUNGEN

Tabellen (Kühn, 2011)

- Verhalten auf mögliche Verhaltensweisen 1

Widerliche Wertvorstellung des Lehrers	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen des Schülers	Förderliche Wertvorstellung des Lehrers (als Kontrast)	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen des Schülers
nicht fair: Ich bin ein Richter, ich bin ein Richter, ich bin ein Richter.	nicht so sehr am fairen Handeln, durch andere beeinflusst, unter dem Tisch der Schüler für seine Rolle als Lehrer, wenn ich selbst rechtfertigen zu wollen.	haben kein Vertrauen, andere gegenüber, haben das Gefühl, das Lehrer ein Urteil fällen will, werden ausüben, können schäme Selbstdisziplin.	nicht gläubig an Gleichschülern, besticht zu sehr, nur Schüler keine Verbesserung zu, erheit Schüler vor Klassenarbeit, zeigt sich überlegen, besticht Schüler.	klare Handlungspläne, zu kl. bestimmten Handlung, immer kooperativ, immer rufen und erklären, konkretisiert Situation, nicht Schüler, ermutigt, fördert die Verantwortung, ermutigt, fördert die Verantwortung, ermutigt, fördert die Verantwortung.	entwickeln Selbstdisziplin und Verantwortungsbewusstsein, können Entscheidungen zu treffen, unterstützen sich selbst und andere, gläubig an Gleichschülern.
Perfektionismus: Ich muss immer perfekt sein und in Ordnung sein.	verlangt Perfektion von sich und anderen, fordert überall Perfektion, ist zu sehr besorgt darüber, was andere denken, ist Druck auf die Schüler aus, damit er selbst gut dasteht.	gläubig, ich bin nicht gut genug, werden selbst Perfektionisten, d. h. sie sind nicht zufrieden mit ihrer Leistung, fühlen sich enttäuscht, sagen sich bei einem, was sie tun, um die Meinung anderer.	nicht die gleichzeitigkeit als Mensch bin ich nicht mehr oder weniger wert als andere.	klare Handlungspläne, zu kl. bestimmten Handlung, immer kooperativ, immer rufen und erklären, konkretisiert Situation, nicht Schüler, ermutigt, fördert die Verantwortung, ermutigt, fördert die Verantwortung.	entwickeln Selbstdisziplin und Verantwortungsbewusstsein, können Entscheidungen zu treffen, unterstützen sich selbst und andere, gläubig an Gleichschülern.

WERTVORSTELLUNGEN

Tabellen (Kühn, 2011)

- Verhalten auf mögliche Verhaltensweisen 2

ICH NEHME DARAUS...

- Sechs typische Wertvorstellungen und Überzeugungen behindern möglicherweise gute Beziehungen zwischen LP und SuS.
- Ziel ist es, diese hinderlichen Wertvorstellungen – Schritt für Schritt – durch förderliche zu ersetzen.
- Es ist wichtig, diese Umwandlung von negativen in positiven Gefühle zu trainieren.
- Folgende Strategien können helfen: -Mut nicht perfekt zu sein -Perspektive ändern -Positiv denken -sich auf wiederkehrende Situationen im Schulalltag vorbereiten -ich spreche in freundlichem, aber bestimmten Ton -Situation, nicht Schüler kontrollieren -nonverbale Kommunikation achten -Humor -realistische Ziele setzen -eigene Bemühungen und Fortschritte schätzen -Signale und Anker für sich selbst suchen

Tabelle 1A: Erkennen Sie das Ziel des Fehlverhaltens

Person	Wie fühlen Sie sich als Lehrer?	Wie reagieren Sie als Lehrer in der Situation?	Wie reagiert der Schüler auf Ihre Reaktion?	Ziel des Fehlverhaltens
Barbara (1) redet im Unterricht durcheinander, ohne aufgelegt zu haben.	genervt, verärgert, irritiert	stören, gut handeln, ermahnen, schimpfen	unterbricht weiterhin das Fehlvorhalten, wenn später darüber Verhalten wieder auf oder verückt, auf andere Art und Weise Achtern lassen zu erregen	Aufmerksamkeit
Maria (1) weigert sich, ihre fehlige Karte, in der Pause auf den Tisch zu legen.	widerst, passiv	schimpfen, schreien, stoßen, kämpfen oder aufgeben	interpretiert die Machtspiele als unfair	Macht
Maria (1) ist teilnahmslos wegen einer schlechten Note.	widerst	er die Schüler durch Streik bestrafen, sich im anderen Sinne erweichen	weitere widerst Karte	Respekt
Anna-Lena (17) gibt wieder die keine Blatt ab.	hoffnungslos, verzweifelt	dem Schüler bestätigen, dass es hoffnungslos mit ihm ist, aufgeben	vergiß keine Verbesserung	Unfähigkeit, Lerner Power, stolze

ZIELERKENNUNG

Tabellen (Kühn, 2011)

- Ziel des Fehlverhaltens erkennen:

ICH NEHME DARAUS...

- «Unser Ziel als Lehrer ist es, den SuS zu helfen, positive Verhaltensziele zu entwickeln. Das bedeutet, dass wir lernen, so zu reagieren, dass die Schüler in ihrem Fehlverhalten nicht bestätigt, sondern dazu ermutigt werden, sich in eine positive Richtung zu entwickeln» (Kühn & Petcov, 2011, S. 27).

ICH NEHME DARAUS...

- Dazuzugehören ist ein grundsätzliches Bedürfnis aller Menschen und langfristiges Ziel ihres Verhaltens.
- SuS, die Fehlverhalten zeigen, haben bestimmte falsche Wertvorstellungen und Überzeugungen darüber, was es bedeutet, dazuzugehören.
- SuS, die Fehlverhalten zeigen, sind entmutigt.
- Ich fördere das positive Verhalten durch Wertschätzung, indem ich:
 - bei Aufmerksamkeit – Beiträge und Bemühungen bemerke und benenne!
 - bei Macht – Entscheidungsbereitschaft- und Fähigkeit wahrnehme und benenne!
 - bei Rache – Kooperation und Fairness erkenne und benenne!
 - bei Beweis der Unfähigkeit – Mut, Geduld und Durchhaltevermögen erkenne und benenne!

Tabelle 1B: Verstehen Sie das Verhalten der Schüler und ändern Sie Ihre Reaktion

Beobachtete Verhaltensweisen der Schüler, die das Denken des Lehrers beeinflussen können	Was das Verhalten des Schülers bedeutet	Was können Sie als Lehrer tun?	Mögliche, positive Ziele und Verhaltensänderungen zu ermutigen
Physische Unruhe Vergähle nur noch, wenn ich beachtet oder belächelt werde.	Aufmerksamkeit!	Erkennen Sie, dass Müdigkeit, Enthalten und Mangel an Zeit nur vorübergehend sind. Ignorieren Sie das Verhalten und setzen Sie die Interaktion fort - ohne Gesichtsfeld!	Lassen Sie die Schüler wissen, dass Ihre Begegnung mit Sie ist als Reaktion vertrieben.
Stimmen nach Bekehrung Ich fühle nur dazu, wenn ich die Kontrolle habe oder wenn ich zusammenkomme, dass mich niemand zwingen kann, etwas zu tun.	Macht	Benennen Sie Machtbehauptung. Geben Sie Entscheidungsbereitschaft, indem Sie Entscheidungen aufgeben und lassen Sie Konsequenzen folgen. Reden Sie nicht freudlos und bestärken.	Ermutigen Sie die Schüler Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie die Schüler wissen, dass Sie ihnen vertrauen.
Ich fühle nur dazu, wenn ich andere verstehen oder wenn ich ein Preis für meine Arbeit ist nicht leistungswertig.	Stimmen nach Selbstbestätigung	Erkennen Sie die Not der Schüler. Versuchen Sie, zu verstehen, sich selbst zu helfen.	Lassen Sie Ihre Schüler wissen, dass Sie ihr Vertrauen in ihrer Zusammenarbeit verstärken.
Ich fühle nur dazu, wenn ich die anderen damit überzeuge, mich zu hören, weil ich in der Lage und ein Fachlehrer sein soll.	Koche Stimmen nach Fairness	Erkennen Sie die Not der Schüler. Versuchen Sie, zu verstehen, sich selbst zu helfen. Bauen Sie eine vertrauensvolle Beziehung auf.	Lassen Sie Ihre Schüler wissen, dass Sie ihr Vertrauen in ihrer Zusammenarbeit verstärken.
	Unfähigkeit unter Beweis stellen	Erkennen Sie die Not der Schüler. Versuchen Sie, zu verstehen, sich selbst zu helfen. Bauen Sie eine vertrauensvolle Beziehung auf.	Ermutigen Sie die Schüler, wenn Sie in einem Moment der Not sind und die Beibehaltung der Schüler, wenn sie einen Augenblick nicht aufgeben.
	Stimmen nach Kompetenz	Erkennen Sie die Not der Schüler. Versuchen Sie, zu verstehen, sich selbst zu helfen. Bauen Sie eine vertrauensvolle Beziehung auf.	Ermutigen Sie die Schüler, wenn Sie in einem Moment der Not sind und die Beibehaltung der Schüler, wenn sie einen Augenblick nicht aufgeben.

VERHALTEN VERSTEHEN INTERAKTIONEN

Tabellen (Kühn, 2011)

Haltung & Perspektive ändern:

Tabelle 3: Unterschiede zwischen Lob und Ermütigung

	Lob	Ermütigung
Schüler glaubt, er hat verdient	Berücksichtigt die Schüler	Schüler glaubt, er hat verdient
Mögliche Ergebnisse:	Mögliche Ergebnisse:	Mögliche Ergebnisse:
extreme Reaktion	Ich werde nur gelobt, wenn du mich nicht verurteilst.	Der Schüler lernt, dass Wert in Loben nicht verdient zu sein, und die Beibehaltung, wenn keine Anerkennung ist.
extreme Bewertung	Ich bin stolz auf dich, weil du es nicht machst.	Der Schüler lernt, dass Wert in Loben nicht verdient zu sein, und die Beibehaltung, wenn keine Anerkennung ist.
Anerkennung für richtige und unrichtige Gefühle	Ich bin stolz auf dich, weil du es nicht machst.	Der Schüler lernt, dass Wert in Loben nicht verdient zu sein, und die Beibehaltung, wenn keine Anerkennung ist.
Selbstbehauptung und persönliche Grenzen	Ich bin stolz auf dich, weil du es nicht machst.	Der Schüler lernt, dass Wert in Loben nicht verdient zu sein, und die Beibehaltung, wenn keine Anerkennung ist.

ERMUTIGUNG

Tabellen (Kühn, 2011)

Ermütigung, aber wie?

ICH NEHME DARAUS...

- Lob gilt dem Besten und dem Ersten. Ermutigung kann für jede Verbesserung oder Bemühung gegeben werden!
- Durch Ermutigung werden SuS akzeptiert wie sie sind, nicht wie sie sein könnten oder sollten! Ermutigung muss nicht verdient werden!
- Ermutigung hilft den SuS, den Mut zu entwickeln, nicht immer perfekt sein zu müssen!
- Stärke das Selbstvertrauen der SuS. Hilfe, ihnen, mutig Herausforderungen anzunehmen und aus Fehlern zu lernen!

Tabelle 48: Respektvolle Kommunikation – Aktives Zuhören und Ich-Aussagen

Aktives Zuhören und Ich-Aussagen können alleine oder in Kombination eingesetzt werden.

Situation	Aktives Zuhören	Ich-Aussagen
Carla (11) weint wegen schlechter Benotung.	«Du bist sehr traurig, weil du nicht die besten Leistungen hast, die du vollst?»	«Wenn es bei meiner Rückkehr so zugeht, bin ich enttäuscht, weil wir eine Abmachung darüber hatten, wie es auch während meiner Abwesenheit laufen soll.»
Herr Becker leidet im Klassenstufenantritt und sieht, wie mehrere Schüler einander mit Fingerzeige beäugeln.	«Du fühlst dich schuldig, weil du glaubst, dass du deiner Freundin weglaufen hast?»	«Ich bin sehr glücklich, dass du dich mit deiner Freundin getroffen und sie sie be- schimpft hat.»
Auf Frau Anhege hin erzählt Götzen (17) Geschichten der Eltern, dass er so lieb ist, dass sie sich mit ihrer Freundin getroffen und sie sie be- schimpft hat.	«Du machst dir große Sorgen um deine Mutter, nicht wahr?»	«Ich mache mir über Sorgen, dass du dich verletzest, wenn ich, die nicht anklagen und dich verletzen.»
Als (12) klopft mit seinem Helm an, sehr das Frau Gerhartts bescheiden, dass er gleich nach für den umklappen wird.	«Du fühlst die Verantwortung, wenn du in der Welt- stadt arbeitest.»	«Ich mache mir über Sorgen, dass du dich verletzest, wenn du dich verletzt hast, wenn diese Vorschritt nicht angefallen wird.»
Paul (17) arbeitet an seinem Projekt in der Werkstatt, ohne Schere und Schutzhelm zu tragen.		

RESPEKTVOLLE KOMMUNIKATION

Tabellen (Kühn, 2011)
Respektvolle Kommunikation

AKTIVES ZUHÖREN

Text (Autor unbekannt, aus Gordon, 2017)

Zuhören heisst sich Zeit zu nehmen, sonst kann ich es auch sein lassen. «Dabei ist es falsch, wenn ich zuhöre, ohne es wirklich zu wollen oder die Zeit dazu zu haben. Dann gebe ich wahrscheinlich nonverbale Hinweise – indem ich etwa unruhig werde oder auf die Uhr schaue» (Gordon, 2017, S.71).

- «Vielleicht ist das der Grund, warum Gebete wirken – manchmal für manche Menschen ... weil Gott stumm ist» (aus dem Text «Zuhören», Autor unbekannt, Gordon, 2017).
- «Aktives Zuhören setzt eine emotionale Abgrenzung zwischen Zuhörer und Sprecher voraus, die Bereitschaft, ihn genauso zu lassen, wie er ist» (Gordon, 2017, S. 72).

ICH NEHME DARAUS...

- Akzeptiere deine SuS (entspanne dich, SuS aussprechen lassen, nutze aktives Zuhören und Ich- Botschaften)
- Ich Aussagen verstärken in der Regel nicht die Ziele des Fehlverhaltens.
- Nimm günstige Gelegenheiten wahr, um Interesse an deinen SuS zu zeigen.
- Bemühe dich um einen freundlichen, wertschätzenden Austausch!
- Zeige deinen SuS, dass du an sie glaubst und ihnen vertraust!
- Ermutige sie (-):

Sechs Schritte nach »STEP« im Gespräch mit dem Kind:	Bemerkungen / Notizen
1. Das Problem verstehen Die Gefühle der SuS wahrnehmen (Problem SuS) Eigene Gefühle dem SuS überbringen (Problem LP)	
2. Ziel Fehlverhalten (Aufmerksamkeit/Wachtsache/Unfähigkeit) ist es möglich, dass... Darf ich dir sagen, was ich denke...	
3. Gemeinsam nach Lösungen suchen (Brainstorming)	
4. Lösungen bewerten »Was führt da davon...« Hilfe anbieten, Zücken, Zeit...	
5. Lösung auswählen (Welche Idee wird für dich am besten funktionieren? Welche Lösung können wir beide leben?)	
6. Vereinbarungen treffen/ Zeitpaare festlegen	

RASTER UNTERRICHTSBEOBSACHTUNG

18.09.2018-19.10.2018

Anwendung »STEP« Strategie:	eigenes Verhalten	Verhalten SuS	Bemerkungen/Notizen:
Wessen Problem ist es?			
Verantwortlichkeiten klären	Voraussetzungen klären, was Problem, Problem SuS oder gemeinsames Problem? Mein Problem → Unrechtmäßig gestellt	Problem SuS ist es dann, wenn der Konflikt zwischen zwei SuS ausgeht (ohne Gefühl für Personen oder Eigentum)	
Ziel Fehlverhalten erkennen und wahrnehmen			
Aufmerksamkeit	erinnern, gut finden, erwidern, entschließen → gestört, vorzeitig, stehen	Versucht Aufmerksamkeit zu erregen Nimmt Fehlverhalten erneut auf Beispiel: dazwischenreden, nicht aufpassen	
Macht	Schreien, schreien, stehen, kämpfen, aufgeben → widerstand provokieren	Interessiert den Machtkampf oder gibt halbtot nach Beispiel: nicht in die Pause gehen wollen	

RASTER UNTERRICHTSBEOBSACHTUNG

18.09.2018-19.10.2018

Rache	Stellen, an anderer Stelle einschleichen → verbieten	Merkt anderen Rache Beispiel: SuS wandt vor die Tür geschickt und macht jetzt anderen Leim	
Unfähigkeit unter Beweis stellen	Aufgaben, die gelöst nicht mit Lösung etc. → verbieten	Zugl keine Verlesung Beispiel: SuS gibt wieder ein leeres Blatt ab	
Reaktion ändern			
Anerkennung der Macht des Schülers	Aus Machtwort gehen sich zustoßen, nicht abmachen, herausschicken, keine Privilegien, keine Überlegenheiten → „Ja, wenn du nicht sprichst schäme“	Die Wirkung wird anerkannt, wenn keine zu schuld!	
Negatives Verhalten in positive Bahnen lenken	Auf Stärken achten, diese hervorheben, den SuS den Blicken	»Klassen/Damen könnte seinen Fokus für die Übernatürliche Verantwortung (Wirkliche Schülerrolle) nutzen	
Ermutigung	jede Bemerkung und Verbesserung der SuS wahrnehmen, positive Bestärkung	SuS erfährt Selbstvertrauen, Gebührendes wird gemacht	

RASTER UNTERRICHTSBEOBSACHTUNG

18.09.2018-19.10.2018

	→ Die Aufgabe ist wichtiger als das Ergebnis → Du hast nur ein drittel gelöst und dich verbissen. Du hast nicht auf dich selbst		reicht, handelt Pörs... Dann... → Nutzen der Klassen ist	
Selbstermutigung	Eigene Ressourcen anerkennen, positive innerer Dialog aktiv, nicht perfekt sein zu müssen	SuS merken, dass auch LP Fehler haben und Schwächen zeigen können	Ergebnis Fehlverhalten zeigen	Beispiel: SuS kauft: Elchzoo, in einer Ecke aufziehen
Respektvolle Kommunikation				
Alternativen erforschen	Dem SuS helfen, sich zu entscheiden, Was das Problem ist/war sein könnte, Ideen/Alternativen vorschlagen, Offenlegung des Ziels	Reflexionsprozess der SuS wird unterstützt, werden gegeben	Aktives Zuhören	Gefühle SuS verstehen, Problem auf den Grund gehen, Ehrlichkeit, Aufklärung wichtig SuS hören sich gegenseitig, ernst genommen
Natürliche und logische Konsequenzen anwenden	Gewissen selbst, mit dem jetzt verbunden, Verantwortung übernehmen Scheitern geben Scheitern bestrafen → Erste dieses Kind nicht, Lohn und Strafe verdient Wenn keine Antwort erfolgt, keine Hilfe	SuS treffen Entscheidungen zu Verantwortlichkeiten Konsequenzen seiner Entscheidung selbst zu sein lassen	Ich-Botschaften	Eigene Gefühle den SuS sagen, was ergibt es mir an Freund gegenüber Vorhaben/Vertrauen »Wenn ich dieses Lerne habe, dann fache ich, dass wir nicht abschließen, nur mit dem Klassenzeit Folgen spüren lassen, aufpassen und reflektieren

RASTER UNTERRICHTSBEOBSACHTUNG

18.09.2018-19.10.2018

FRAGEBOGEN
Benenne drei Schüler in deiner Klasse, mit denen du gerne zusammensitzen möchtest:

1. Wahl		
	Vorname	Nachname
1. Wahl		
	Vorname	Nachname
1. Wahl		
	Vorname	Nachname
Abneigung		
	Vorname	Nachname

SOZIOGRAMM

Über Beziehungen in der Klasse erfahren – Kooperation zwischen LP-SuS, SuS kennenlernen

LITERATUREMPFEHLUNGEN

- Kühn, T. & Petcov, R. (Hrsg). (2011). Step, Das Buch für Lehrer/innen. Wertschätzend und professionell den Schulalltag gestalten. 1. Auflage, Beltz Verlag, Weinheim und Basel
- Dreikurs, R. & Grey, L. (2015). Kinder lernen aus den Folgen. Wie man sich Schimpfen und Strafen sparen kann. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau
- → viele praktische Beispiele aus dem Alltag

INTERVIEWS MIT LP/SHP

- Für die Auswertung der Beobachtungszeit in der Klasse werden im Anschluss Interviews mit den betreffenden LP durchgeführt. Im Auswertungsgespräch sollen Antworten auf die Fragestellungen gefunden werden.
- Zeitraum: 8.10.2018-26.10.2018 (Herbstferien & 1 Schulwoche)

THOMAS GORDON

Gute Beziehungen

Wie sie entstehen und stärker werden

LITERATUREMPFEHLUNGEN

- Gordon, T. (2017). Gute Beziehungen. Wie sie entstehen und stärker werden. 5. Auflage, Klett – Cotta. Hamburg
- «Wenn ich möchte, dass andere Menschen mich verstehen, muss ich über mich selbst sprechen» (Gordon, 2017, S.85).
- «Offene und ehrliche Kommunikation ist die Grundlage für gute Beziehungen. An schlechter Kommunikation scheitern sie. So einfach ist das»(Gordon, 2017, S. 54).
- «Je mehr wir helfen, desto hilfloser werden die Empfänger der Hilfeleistung (Gordon, 2017, S.66).
- Aktives Zuhören: «Wenn ich dich bitte mir zuzuhören und du fängst an mir Ratschläge zu geben, dann tust du nicht, worum ich dich bitte» (Gordon, 2017, Text zum Zuhören, S. 78f.)

Quelle: eigene Darstellung

VII: Tabelle: Unterrichtsprotokoll für die Beobachtungszeit

Sechs Schritte nach «STEP» im Gespräch mit dem Kind:	Bemerkungen / Notizen
<p>1. Das Problem verstehen Die Gefühle der SuS wahrnehmen (Problem SuS) Eigene Gefühle dem SuS rüberbringen (Problem LP)</p>	
<p>2. Ziel Fehlverhalten (Aufmerksamkeit/Macht/Rache Unfähigkeit) Ist es möglich, dass... Darf ich dir sagen, was ich denke...</p>	
<p>3. Gemeinsam nach Lösungen suchen (Brainstorming)</p>	
<p>4. Lösungen bewerten «Was hältst du davon...» Hilfen anbieten: Zeichen, Zeit...</p>	
<p>5. Lösung auswählen (Welche Idee wird für dich am besten funktionieren/mit welcher Lösung könnten wir beide leben?)</p>	
<p>6. Vereinbarungen treffen/ Zeitspanne festlegen</p>	

Anwendung «STEP» Strategie:	eigenes Verhalten	Verhalten SuS	Bemerkungen/Notizen:
Wessen Problem ist es?			
Verantwortlichkeiten klären	Verantwortlichkeiten klären, mein Problem, Problem SuS oder gemeinsames Problem? Mein Problem: → Unterricht wird gestört	Problem SuS ist es dann, wenn der Konflikt zwischen zwei SuS ausgetragen wird (ohne Gefahr für Personen oder Eigentum).	
Ziel Fehlverhalten erkennen und wahrnehmen			
Aufmerksamkeit	erinnern, gut zureden, ermahnen, schimpfen → genervt, verärgert, irritiert	Versucht Aufmerksamkeit zu erregen Nimmt Fehlverhalten erneut auf Beispiel: dazwischenreden, nicht aufstrecken	
Macht	Schimpfen, schreien, strafen, kämpfen, aufgeben → wütend und provoziert	Intensiviert den Machtkampf oder gibt halbherzig nach Beispiel: nicht in die Pause gehen wollen	

Rache	Strafen, an anderer Stelle revanchieren → verletzt	Nimmt weiterhin Rache Beispiel: SuS wurde vor die Türe geschickt und macht jetzt draussen Lärm.	
Unfähigkeit unter Beweis stellen	Aufgeben, es geht nicht mit Lesen etc. → verzweifelt	Zeigt keine Verbesserung Beispiel: SuS gibt wieder ein leeres Blatt ab.	
Reaktion ändern:			
Anerkennung der Macht des Schülers	Aus Machtkampf gehen Sich zurückziehen, nicht einmischen, heraushalten, keine Predigten, keine Erklärungen → «Lerne, wenn du nicht sprechen sollst».	Ein Wutanfall wird unwirksam, wenn keiner zuschaut (-:	
Negatives Verhalten in positive Bahnen lenken	Auf Stärken achten, diese hervorheben, den SuS dort abholen	«Klassenclown» könnte seinen Humor für die Übernahme Verantwortung Witzeseite Schülerzeitung nutzen.	
Ermutigung	Jede Bemühung und Verbesserung der SuS wahrnehmen, positive Bestärkung	SuS erfahren Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen wird gestärkt	

	<p>→ Die Aufgabe ist wichtiger als das Ergebnis!</p> <p>→«Du hast hart an dir gearbeitet und dich verbessert. Du kannst stolz auf dich sein!»</p>		
Selbstermutigung	Eigene Ressourcen erkennen, positiver innerer Dialog «Mut, nicht perfekt sein zu müssen»	SuS sehen, dass auch LP Fehler haben und Schwächen zeigen können!	
Alternativen erforschen	Dem SuS helfen, sich zu entscheiden, Wie das Problem lösbar sein könnte. Vereinbarungen aushandeln, Offenlegung des Ziels	Reflexionsprozess der SuS wird unterstützt, Hilfen werden gegeben.	
Natürliche und logische Konsequenzen anwenden	<p>Grenzen setzen, mit dem Jetzt befassen, Wahlmöglichkeiten geben</p> <p>Selbstdisziplin beibringen</p> <p>→ Drohe deinem Kind nicht. Lohn und Strafe meiden! Wenn keine Antwort erfolgt, rede nicht</p>	SuS treffen Entscheidungen zu Verhaltensweisen. Konsequenzen seiner Entscheidung selbst erfahren lassen	

	<p>mehr, handle! Wenn... Dann... → Nutze den Klassenrat!</p>		
Erlaubnis Fehlverhalten zeigen	<p>Das Unerwartete tun Fehlverhalten unter bestimmten Bedingungen zulassen</p>	<p>Beispiel: SuS flucht: Fluchwörter in einer Ecke aufzählen</p>	
Respektvolle Kommunikation			
Aktives Zuhören	<p>Gefühle SuS verstehen, Problem auf den Grund gehen, Ernsthaftigkeit, Aufrichtigkeit wichtig</p>	<p>SuS fühlen sich angenommen, ernst genommen</p>	
Ich- Botschaften	<p>Eigene Gefühle den SuS spiegeln, wie ergeht es mir aufgrund gegebener Verhaltensweise «Wenn ich diesen Lärm höre, dann fürchte ich, dass wir nicht durchkommen mit dem Klassenstoff.</p>	<p>Folgen spüren lassen, wahrnehmen und reflektieren</p>	

Quelle: eigene Darstellung, nach Kühn & Petcov (2011)

Grundsatz Wandel der Zeit:

- *Ich übertrage den SuS Verantwortung*
- *Ich gewähre den SuS individuelle, kreative Freiräume*
- *Angemessene Grenzen setzen*
- *Vorbild sein*
- *SuS wertschätzend und konsequent begleiten*
- *Fachlich anleiten*
- *Ermutigen*
- *Interesse zeigen*
- *Vertrauen in die Lernbereitschaft haben*

Erforschen von Alternativen:

- *Ich bewahre gegenseitigen Respekt*
- *Ich spreche über das Problem*
- *SuS nehmen an der Entscheidungsfindung teil*
- *Gespräche sorgfältig planen*
- *Den Klassenrat nutzen*
- *Offene Fragen erlauben viele mögliche Reaktionen: Was? Wo? Wann? Wer? Welche? Wie?*
- *Warum? - ist ungünstig: Keine Beschuldigungen oder Vorwürfe machen*

Strategien bei Herausforderungen:

- *Die «STEP» Strategie ermöglicht mir den effektivsten Ansatz für das jeweilige Disziplinarproblem zu finden*
- *Ich lasse die SuS aus den Konsequenzen (natürliche und logische) ihrer Entscheidungen lernen*
- *Falls nichts mehr geht: Drei - Stufen Modell: 1. Der SuS geht an einen anderen Platz, anderen Teil im Klassenzimmer 2. SuS begibt sich aus dem Klassenzimmer (andere Klasse) oder 3. Suspendierung: SuS wird anderweitig betreut, Besprechung mit den Eltern und SL*

Wertvorstellungen:

- *Ziel ist es, diese hinderlichen durch förderliche Wertvorstellungen zu ersetzen.*
- *Training nötig!*

Folgende Strategien können helfen:

- *Mut, nicht perfekt zu sein*
- *Perspektive ändern*
- *Positiv denken*

- *Sich auf wiederkehrende Situationen im Schulalltag vorbereiten*
- *Freundlich, aber bestimmter Tonfall mit den SuS*
- *SuS nicht kontrollieren*
- *Nonverbale Kommunikation achten*
- *Humor*
- *Realistische Ziele setzen*
- *Eigene Bemühungen und Fortschritte schätzen*
- *Signale und Anker für sich selbst suchen*

Zielerkennung Fehlverhalten:

- *Wir reagieren so, dass die SuS in ihrem Fehlverhalten nicht bestärkt werden*
- *Bei Aufmerksamkeit: Beiträge und Bemühungen bemerken und benennen*
- *Bei Macht: Entscheidungsbereitschaft und -fähigkeit wahrnehmen und benennen*
- *Bei Rache: Kooperation und Fairness erkennen und benennen*
- *Bei Beweis der Unfähigkeit: Mut, Geduld und Durchhaltevermögen erkennen und benennen*

Verhalten verstehen in Interaktionen

- *Dazugehören ist sehr wichtig und langfristiges Ziel für alle!*
- *SuS, die Fehlverhalten zeigen, ermutigen*
- *Ermütigung hilft Mut zu entwickeln, nicht immer perfekt sein zu müssen*
- *Fehlerkultur: die SuS dürfen Fehler machen, dies auch vorleben (Vorbildfunktion)*

Respektvolle Kommunikation:

- *Aktives Zuhören*
- *Ich akzeptiere die SuS wie sie sind*
- *Ich - Botschaften nutzen, diese verstärken das Ziel des Fehlverhaltens in der Regel nicht*
- *Ich zeige Interesse an den SuS*
- *Freundlicher, wertschätzender Austausch ermöglichen*
- *Ich glaube an die SuS und vertraue ihnen*
- *Ermütigung*

Eigene Kräfte schonen / Reflexion

- *Guten Umgang mit den eigenen Ressourcen finden: Mut zur Lücke*
- *Selbstreflexion*
- *Positives Denken*

Quelle: eigene Darstellung, nach Kühn & Petcov (2011)

IX: Brainstorming zum Interviewleitfaden, Fragenkatalog Themenbereiche

Quelle: eigene Darstellung, nach Altrichter & Posch, 2007, S. 152f.

X: Interviewleitfaden: Überblick und Fragenkatalog

Interviewleitfaden		
Anfangsphase	Begrüßung, Dank Mitarbeit, Ablauf klären, Zeitrahmen festlegen, Tonbandaufnahme	
	Ablauf und Struktur Interview Informationen Ziel und Zweck Interview festlegen	
	Einführende Fragen zur Beziehungsgestaltung: -Individualpsychologie -Input aktives Zuhören	<i>Sachlich, beschreibende Ebene</i> <i>Vertrauensbasis schaffen</i>
Mittelpphase	Konkrete Fragen zur kollegialen Beratung: -Erweiterung und Festigung Handlungskompetenzen / Fertigkeiten -Anwendung «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten -vereinfachtes Unterrichtsprotokoll	<i>Wichtiges</i> <i>Nachfragen (Sondieren)</i>
	Konkrete Fragen zur Beobachtung in der Klasse: -«STEP» Grundsätze - Fragen zur Beziehungsarbeit und Lernumfeld SuS	
	Soziogramm_ -Darstellungen -Dynamik Klasse: Nutzen der Kräfte der Gruppe	
Endphase	Konkrete Fragen zur Auswertung: -Unterstützung und Stärkung in der kollegialen Beratung	<i>Halt und Orientierung</i> <i>Auch kritische Aspekte benennen</i>
	Fragen zur Selbstwirksamkeit: -Selbstermutigung, <i>Mut zur Lücke</i> , Selbstreflexion -Wohlergehen, Ressourcen und Gesundheit LP	
	kurze Reflexion Interview	
	Abschluss Interview und Verabschiedung	

Quelle: eigene Darstellung, nach Altrichter & Posch (2007), S. 150 - 166

Anfangsphase	Inhalte	Fragenkatalog	Notizen/Theoriebezug
	<p>Begrüßung, Dank Mitarbeit:</p> <p>-Kontakt herstellen, Zeitrahmen klären, Tonbandaufnahme</p>	<p>-Wie geht es dir?</p> <p>-Schön, dass du Zeit gefunden hast.</p> <p>-Wir werden Zeit haben bis... (30-60 Minuten)</p> <p>-Ich danke dir, dass du dich bereit erklärt hast für die Mitarbeit (Beobachtungszeit Klasse und Interview).</p> <p>-Für meine Auswertung werde ich dieses Gespräch auf Tonband aufnehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich?</p>	<p>-Das Gespräch als «Beziehung» zwischen Personen (Altrichter & Posch, 2007, S.151)</p> <p>→ Vertrauensbasis / Atmosphäre schaffen, die zum Sprechen einlädt.</p> <p>-Tonbandaufnahme: «Wir raten Interviews auf Tonband aufzunehmen. →Authentisches Material (Altrichter & Posch, 2007, S. 154).</p>
	<p>Ablauf und Struktur:</p> <p>-Ziel und Zweck Interview</p>	<p>-Ich möchte mit dir zusammen das Gespräch kurz strukturieren (Überblick Fragenkatalog)</p> <p>-Ist dieser Ablauf für dich in Ordnung?</p> <p>-Ziel dieses Interviews ist es, deine Gedanken, Einstellungen und Haltungen zur Thematik <i>Beziehungsgestaltung</i> zu erschliessen. In einem nächsten Schritt geht es um eine Auswertung der Beobachtungszeit in der Klasse und um den konkreten Nutzen der kollegialen Beratung. Abschliessend um die Unterstützung und Stärkung in deinem Berufsalltag.</p>	<p>-Erwartungen klären und Ablauf bekannt geben</p> <p>-Einbezug der Klienten in den Prozess (Transparenz, Sicherheit, Vertrauen)</p> <p>-Übersicht Interviewleitfaden</p>
	<p>Einführende Fragen zur Beziehungsgestaltung:</p> <p>-Individualpsychologie</p> <p>-Input aktives Zuhören</p>	<p>1.Was meinst du zu diesen zentralen Aussagen aus der Individualpsychologie: Dreikurs, (2015) und Gordon (2017) und wie entspricht es deiner Haltung im Unterrichten?</p> <p>→ <i>In die Fähigkeiten der Kinder vertrauen ist oft wirksamer als jedes Druck- und Machtmittel → Ermutigung</i></p> <p>→ <i>jede Handlung hat eine Folge, für die der Mensch verantwortlich ist. Zusammenleben so ermöglichen</i></p> <p>→ <i>Kinder lernen aus den Folgen</i></p> <p>→ <i>Das Wichtigste langfristige Lebensziel: Dazugehören.</i></p> <p>2.Hat sich das zurücknehmen (Lerne, wenn du nicht sprechen sollst (Dreikurs (2015), Text aus Gordon (2017): Zuhören) einen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung?</p> <p>3.Haben diese Aussagen in dir etwas ausgelöst?</p>	<p>«Für forschende LP kommen vor allem fokussierte Interviews infrage: Das sind Interviews, bei denen Wahrnehmungen und Deutungen bestimmter Ereignisse (z.B. von Situationen in einer Unterrichtsstunde = der Fokus) erfragt werden. (Altrichter & Posch, 2007, S. 153).</p> <p>→Die Fragen sollen nicht suggestiv formuliert sein/Antworten nicht in den Mund legen (Altrichter & Posch, 2007, S. 156)</p> <p>→ sachlich, beschreibende Ebene</p> <p>Vertrauensbasis schaffen (Altrichter & Posch, 2007, S. 156)</p> <p>In einer Frage nur ein Thema ansprechen, (Altrichter & Posch, S. 156).</p>

	Inhalte	Fragenkatalog	Notizen, Theoriebezug
Mittelfase	<p>Konkrete Fragen zur kollegialen Beratung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Erweiterung und Festigung Handlungskompetenzen / Fertigkeiten -Anwendung «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten -vereinfachtes Unterrichtsprotokoll 	<p>Nutzen Beobachtungsraster im Unterricht:</p> <p>4. Wo siehst du den Nutzen vom Beobachtungsraster (sechs Schritte) für deinen Unterricht und setzt du eine Variante Gesprächsablauf bereits um in deinem Unterricht?</p> <p>5. Im Input habe ich die Raster aus Kühn und Petcov, 2011 auf die Wichtigsten Inhalte reduziert. Wie war die Arbeit für dich mit dem Raster und den Tabellen (Kühn & Petcov, 2011)?</p> <p>6. Nach jedem Raster (Kühn & Petcov, 2011) folgte: Ich nehme daraus. Haben dir meine Überlegungen für die konkrete Anwendung/Umsetzung geholfen?</p> <p>7. Was hättest du noch gebraucht?</p> <p>Nutzen «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten:</p> <p>8. Welche Reaktionsmöglichkeiten/Inputs waren für dich neu?</p> <p>9. Welche Fertigkeiten haben dir zu neuen Ideen verholfen?</p> <p>10. Wo siehst du einen Nutzen für deinen Unterricht?</p> <p>11. Welche Fertigkeiten hast du bereits genutzt?</p>	<p>→ siehe Tabelle 5 und 7 (Kühn & Petcov, 2011)</p> <p>-Nachfragen (Sondieren)</p> <p>→ Das Nachfragen, Details erfragen, Widersprüchliches aufklären (vgl. Alt-richter & Posch, 2007, S. 157).</p> <p>-Ressourcen aufzeigen und erkennen</p> <p>-Möglichst auf Ressourcen und Kompetenzen fokussieren</p> <p>→ was mache ich bereits im Unterricht</p>
	<p>Konkrete Fragen zur Beobachtung in der Klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> -«STEP» Grundsätze und Beziehungsarbeit 	<p>12. Hast du in Situationen (Verhalten von SuS) an eine dieser Handlungsmöglichkeiten anknüpfen können? Schildere eine besondere Erfahrung aus deiner Beobachtungszeit.</p> <p>13. Ist ein Grundsatz in der Beobachtungsphase besonders in den Vordergrund gerückt?</p>	<p>-Aufrechterhaltung der Arbeitsbeziehung</p>
	<p>Soziogramm:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Darstellungen -Dynamik Klasse, Nutzen der Kräfte der Gruppe 	<p>Hier siehst du das Soziogramm deiner Klasse. Fokus auf guten Lernbeziehungen:</p> <p>14. Inwiefern könnte dir das Soziogramm in deiner Arbeit als LP eine Unterstützung in Bezug auf die Beziehungsgestaltung sein?</p> <p>15. Kannst du einen Nutzen für deine weitere Arbeit mit der Klasse in Bezug auf die Dynamik der Klasse ziehen?</p>	<p>«Soziogramme sind zeitaufwendig, aber die Erstellung zahlt sich aus, denn die Beziehungen unter den SuS werden verbessert, und wir verstehen unsere SuS besser» (Kühn & Petcov, 2011, S. 333).</p>

	Inhalte	Fragenkatalog	Notizen, Theoriebezug
Schlussphase	Fragen zur Auswertung: -Unterstützung und Stärkung kollegiale Beratung	<i>Für Kühn und Petcov (2011) steht der Fokus stark auf den Erfolgen und nicht auf den Misserfolgen bei den SuS anzusetzen. Die LP stärkt dadurch das Selbstvertrauen der Kinder und macht Mut.</i> 16. Hast du etwas aus diesem Input für dich persönlich und dein Unterrichten mitnehmen können? 17. Ist dir eine Aussage aus der kollegialen Beratung besonders geblieben (Punkte aus der Beratung, die besonders hilfreich waren)? 18. Fühlst du dich in der Beziehungsgestaltung nach der Beratung unterstützt? - Kannst du erläutern warum? 19. Was brauchst du zusätzlich für eine optimale Unterstützung?	-Fokus auf den Erfolgen →Stärkung Selbstvertrauen, Selbstwert und macht Mut! -Lernbeziehungen fördern und stärken - Halt und Orientierung - kritische Fragen eher gegen Ende des Interviews (Altrichter & Posch, 2007, S. 153).
	Fragen zur Selbstwirksamkeit: - Selbstermutigung, Mut zur Lücke Selbstreflexion -Wohlergehen, Ressourcen und Gesundheit LP	<i>Kühn und Petcov (2011) sagen, dass die Selbstwirksamkeit bei LP so gestärkt werden kann, indem wir uns selbstermutigen, auf die eigenen Ressourcen geachtet werden und der Unterricht und die Beziehungen immer wieder reflektiert werden müssen.</i> 20. Wie selbstwirksam erlebst du dich im Unterricht nach der Beratung?	-Bedürfnisse werden geklärt -auf den Erfolgen und nicht auf den Misserfolgen aufbauen →Stärkung Selbstvertrauen (vgl. Kühn & Petcov, 2011) →Selbstwirksamkeit: Fokus auf Stärken der SuS, Selbstermutigung, «Mut zur Lücke» Selbstreflexion →Wohlergehen, Ressourcen & Gesundheit LP
	kurze Reflexion über das Gespräch	-Wie ist es dir beim Gespräch ergangen? Wie hast du dich gefühlt?	-Evaluation des Gesprächs
	Abschluss Interview: -Verabschiedung	-Herzlichen Dank für dein Vertrauen und für deine Offenheit.	-Arbeitsbeziehung abschliessen -Gespräch beenden

Quelle: eigene Darstellung, nach Altrichter & Posch (2007), S. 150 - 166

XI: Inhaltsanalyse, Bestimmung des Ausgangsmaterials nach Mayring (2015)

1.) Festlegung des Materials:

Bei den erstellten Interviewausschnitten handelt es sich um die Auswertung aus der Beobachtungszeit durch die vier auserwählten KLP zur Thematik «Beziehungsgestaltung». Es sind die Interviewpassagen ausgewählt worden, die über den Nutzen der Anwendung der Strategien und Reaktionsmöglichkeiten aus der kollegialen Beratung, Antworten über den Nutzen der Kräfte in der Klasse mittels Soziogramm, die Stärkung und Unterstützung der kollegialen Beratung und die Selbstwirksamkeit der LP Auskunft geben.

Bei den auserwählten KLP handelt es sich um:

Fall A: Kindergärtnerin/ Kiga (blau)

Fall B: Primarschullehrerin / 1./2. Klasse (gelb)

Fall C: Primarschullehrerin / 1./2. Klasse (grün)

Fall D: Primarschullehrerin / 1./2. Klasse (rot)

Alle vier KLP wurden von der Interviewerin direkt angesprochen und mittels Aufrufes zur kollegialen Beratung für die Beobachtungszeit und Interviewauswertung angefragt. Zur Strukturierung und besseren Übersicht in der Inhaltsanalyse wurden den KLP die oben gekennzeichneten Farben zugeordnet.

2.) Analyse der Entstehungssituation

Die Teilnahme am kollegialen Input war freiwillig. Vier KLP wurden dann für eine intensive Auseinandersetzung (Beobachtungszeit) mittels Raster nach Kühn & Petcov (2011) gesucht. Mit der Anmeldung zur Mitwirkung verpflichteten sich die KLP für ein gemeinsames Auswertungsgespräch. Notizen für das Interview konnten sich die LP direkt in ein vorbereitetes Raster eintragen.

Bei den Interviews handelt es sich um fokussierte Interviews (vgl. Altrichter & Posch, 2007). Das heisst, die Struktur gibt einen Leitfaden mit konkret formulierten Fragen zu Themenbereichen in der Beziehungsgestaltung vor. Die Interviews wurden im Rahmen der Masterarbeit «Beziehungsgestaltung als primäre Schlüsselkompetenz einer schulischen Heilpädagogin und Lehrperson» von der Autorin durchgeführt. Sie fanden teils bei ihr zu Hause oder in den Klassenzimmern der KLP statt.

3.) Formale Charakteristika des Materials

Die Interviews wurden mit Tonband aufgenommen und daraufhin in einem Worddokument transkribiert. Die Autorin wählt für die Auswertung der Interviews das Verfahren der zusammenfassenden Inhaltsanalyse mit induktiver Kategorienbildung. Hierfür werden die Kategorien während und nach der Durchsicht des Datenmaterials ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen, gebildet.

Quelle: vgl. Mayring, 2015, S. 54ff.

XII: Zusammenfassende Transkriptionen: Interviews

ZUSAMMENFASSENDE TRANSKRIPTION		
LP: A / Kiga		
Anfangsphase	Vorgehen	Fragen/Aussagen
		<p>Einführende Fragen zur Beziehungsgestaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Individualpsychologie -Input aktives Zuhören

	Vorgehen	Fragen/ Aussagen
Mittelphase	<p>Konkrete Fragen zur kollegialen Beratung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Erweiterung und Festigung Handlungskompetenzen / Fertigkeiten -Anwendung «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten -vereinfachtes Unterrichtsprotokoll 	<p><u>Nutzen Beobachtungsraster im Unterricht:</u></p> <p>4) F: Wo siehst du den Nutzen vom Beobachtungsraster (sechs Schritte) für deinen Unterricht und setzt du eine Variante Gesprächsablauf bereits um in deinem Unterricht?</p> <p><i>LP A: «Der Raster ist für mich nicht ganz neu. Ich nutze diese Punkte bereits im Unterricht im Lösen von Konflikten. Im Gespräch bei Konflikten und im Reflektieren brauche ich den Ablauf gemeinsam mit den Kindern. Ich habe bereits schon eine visuelle Hilfe zur gemeinsamen Lösungssuche, bei der die SuS sich orientieren können. Diese ist im Kreis aufgehängt.»</i></p> <p>5) F: Im Input habe ich die Raster aus Kühn und Petcov, 2011 auf die Wichtigsten Inhalte reduziert. Wie war die Arbeit für dich mit dem Raster und den Tabellen (Kühn & Petcov, 2011)?</p> <p><i>LP A: «Es hat mir geholfen, dass die Inhalte stark reduziert wurden. So musste ich mich nicht gross reinarbeiten und konnte gleich loslegen.»</i></p> <p>6) F: Nach jedem Raster (Kühn & Petcov, 2011) folgte: Ich nehme daraus. Haben dir meine Überlegungen für die konkrete Anwendung/Umsetzung geholfen?</p> <p><i>LP A: «Es hat für die Zurechtfindung geholfen und ich konnte mir dazu eigene Gedanken machen, wie ich das sehe.»</i></p> <p>7) F: Was hättest du noch gebraucht?</p> <p><i>LP A: «Das Raster war für mich vollständig.»</i></p> <p><u>Nutzen «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten:</u></p> <p>8) F: Welche Reaktionsmöglichkeiten/Inputs waren für dich neu?</p> <p><i>LP A: «Ich habe alle Punkte bereits gekannt. »Das Ziel vom Fehlverhalten« habe ich noch wenig genutzt in meinem Unterricht und dies ist etwas untergegangen. Was steckt dahinter möchte ich mehr berücksichtigen und reflektieren.»</i></p> <p>9) F: Welche Fertigkeiten haben dir zu neuen Ideen verholfen?</p> <p><i>LP A: «Das Ermutigen setze ich jetzt anders um. Für mich waren dies mehr Aufforderungen mit Ermutigung. «Jetzt mach doch mal, das kannst du schon!» Jetzt probiere ich den Weg vom Kind bewusster anzuschauen. Dem Kind den Duck wegzunehmen.»</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 2</p>

		<p>10) F: Wo siehst du einen Nutzen für deinen Unterricht?</p> <p>LP A: «<i>Schwerpunkt aktives Zuhören. Dies hatte wenig Platz in meinem Unterricht. Jetzt möchte ich mir wieder vornehmen mehr Zeit für die einzelnen SuS zu investieren, aktiver zuzuhören und mich mehr zurückzunehmen. Ich möchte diese Aspekte für die Förderung einer besseren Beziehung bewusst in den Morgen einplanen. Dieser Input gerade speziell vom aktiven Zuhören hat mir geholfen, mich wieder daran zu erinnern und als Reflexionsinstrument einzusetzen.</i></p> <p>Es nimmt einem den Druck weg, wenn man den Punkt bei der Ermutigung – Selbstermutigung anschaut. Dies ist auch eine Hilfe für mich.»</p> <p>11) F: Welche Fertigkeiten hast du bereits genutzt?</p> <p>LP A: «<i>Am meisten nutze ich die Ermutigung, natürliche und logische Konsequenzen, Alternativen erforschen, Anerkennung der Macht und probiere von mir auch mit Ich- Botschaften zu sprechen. Nun bin ich daran im aktiven Zuhören mich mehr reinzugeben. Das was du im Input erwähnt hast mit dem Text «Zuhören» hat mich angespornt wieder mehr darauf zu achten»</i></p>
	<p>Konkrete Fragen zur Beobachtung in der Klasse:</p> <p>-«STEP» Grundsätze und Beziehungsarbeit</p>	<p>12) F: Hast du in Situationen (Verhalten von SuS) an eine dieser Handlungsmöglichkeiten anknüpfen können? Schildere eine besondere Erfahrung aus deiner Beobachtungszeit.</p> <p>LP A: «<i>Ich möchte mir mehr Zeit nehmen für die einzelnen SuS / aktive Zeit geben. Dies könnte konkret ein Angebot im Freispiel sein.»</i></p> <p>13) F: Ist ein Grundsatz in der Beobachtungsphase besonders in den Vordergrund gerückt?</p> <p>LP A: «<i>Das aktive Zuhören ist mir besonders geblieben.»</i></p>
	<p>Soziogramm:</p> <p>-Darstellungen</p> <p>-Dynamik Klasse, Nutzen der Kräfte der Gruppe</p>	<p>Hier siehst du das Soziogramm deiner Klasse. Fokus auf guten Lernbeziehungen:</p> <p>14) F: Inwiefern könnte dir das Soziogramm in deiner Arbeit als LP eine Unterstützung in Bezug auf die Beziehungsgestaltung sein?</p> <p>LP A: «<i>Für Elterngespräche und das Soziale Miteinander in der Klasse wird es mir einen Nutzen sein.»</i></p> <p>15) F: Kannst du einen Nutzen für deine weitere Arbeit mit der Klasse in Bezug auf die Dynamik der Klasse ziehen?</p> <p>LP A: «<i>Ja. Für einen Überblick zu haben hilft diese Aufstellung sehr. Besonders für Elterngespräche. Ausser jetzt auf dieses Kind, das schlecht davongekommen ist. Aber auch hier kann ich nun mehr beobachten und ein Auge darauf halten.»</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 3</p>

	Vorgehen	Fragen/Aussagen
Schlussphase	<p>Fragen zur Auswertung:</p> <p>-Unterstützung und Stärkung kollegiale Beratung</p>	<p><i>Für Kühn und Petcov steht der Fokus stark auf den Erfolgen und nicht auf den Misserfolgen bei den SuS anzusetzen. Die LP stärkt dadurch das Selbstvertrauen der Kinder und macht Mut.</i></p> <p>16) F: Hast du etwas aus diesem Input für dich persönlich und dein Unterrichten mitnehmen können?</p> <p>LP A: <i>«Ich achte sehr auf die einzelnen Erfolgserlebnisse der SuS. Die sind wichtig, um Fortschritte zu erzielen. Ich möchte durch den Input auch weiterhin daran festhalten. Es hat mir wieder aufgezeigt, wie wichtig, dass das ist.»</i></p> <p>17) F: Ist dir eine Aussage aus der kollegialen Beratung besonders geblieben (Punkte aus der Beratung, die besonders hilfreich waren)?</p> <p>LP A: <i>«Die Ermutigung und das aktive Zuhören waren mir besonders geblieben. Im aktiven Zuhören möchte ich mich weiterentwickeln.»</i></p> <p>18) F: Fühlst du dich in der Beziehungsgestaltung nach der Beratung unterstützt? – Kannst du erläutern warum?</p> <p>LP A: <i>«Ja. Der Input war sehr gut und hilfreich. Durch diese 1 ½ h Input habe ich mein Theoriewissen auffrischen könne. Ich habe die Unterlagen ausgedruckt und genutzt. Ich habe einen Anstoss gekriegt, dass ich all die Punkte der Reaktionsmöglichkeiten wieder nutze im Unterrichten. Es wurde mir wieder bewusster und ich konnte den Fokus wieder neu setzen.»</i></p> <p>19) F: Was brauchst du zusätzlich für eine optimale Unterstützung?</p> <p>LP A: <i>«Ich hätte noch mehr Zeit gebraucht. Man hätte konkret noch einen zusätzlichen Austausch (z.B. einmal im Monat), auch unter den vier LP gestalten können. Die auserwählten LP hätten sich treffen können, um sich über die Reaktionsmöglichkeiten und Umsetzung auszutauschen, Inhalte zu repetieren. Die kollegiale Beratung hätte so noch mehr Tiefe gehabt. Das hätte es noch reicher gemacht und man hätte sich noch intensiver damit befassen können.»</i></p>
	<p>Fragen zur Selbstwirksamkeit: -Selbstermutigung, Mut zur Lücke Selbstreflexion</p> <p>-Wohlergehen, Ressourcen und Gesundheit LP</p>	<p><i>Kühn und Petcov sagen, dass die Selbstwirksamkeit bei LP so gestärkt werden kann, indem wir uns selbstermutigen, auf die eigenen Ressourcen geachtet werden und der Unterricht und die Beziehungen immer wieder reflektiert werden müssen.</i></p> <p>20) F: Wie selbstwirksam erlebst du dich im Unterricht nach der Beratung?</p> <p>LP A: <i>«Ich erlebe mich sehr reflektiert. Jetzt gerade nach dem MAB und deinem Input ist man sehr in diesem Denken drinnen. Auch gerade den «Mut zur Lücke» nehme ich mir wieder fest vor und gebe mir Mühe nicht perfekt sein zu müssen. Jetzt hat es halt wieder einen Fehler in einem Brief drinnen und das macht nichts.</i></p> <p><i>Dein Input bestätigt mich wieder, dass ich immer wieder auf mich achten muss und dass dies wichtig ist, um seine Ressourcen zu schonen. Dass man nicht zu streng ist mit sich selber. Dass man sich auch Zeit nimmt für Privates.»</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 4</p>

ZUSAMMENFASSENDE TRANSKRIPTION

LP: B / 1./2. Klasse

	Vorgehen	Fragen/Aussagen
Anfangsphase	<p>Einführende Fragen zur Beziehungsgestaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Individualpsychologie -Input aktives Zuhören 	<p>1) F: Was meinst du zu diesen zentralen Aussagen aus der Individualpsychologie: Dreikurs und Gordon und wie entspricht es deiner Haltung im Unterrichten?</p> <p>→<i>In die Fähigkeiten der Kinder vertrauen ist oft wirksamer als jedes Druck- und Machtmittel → Ermutigung</i></p> <p>→<i>jede Handlung hat eine Folge, für die der Mensch verantwortlich ist. Zusammenleben so ermöglichen → Kinder lernen aus den Folgen</i></p> <p>→<i>Das Wichtigste langfristige Lebensziel: Dazugehören.</i></p> <p>LP B: «<i>Ich merke als LP, dass ich immer wieder in die Rolle falle, ich muss doch. Darum Verantwortung abgeben finde ich wichtig. Man sollte es immer wieder vor Augen zu führen. «Chum mir machet s'grad zämä, ich weiss au nöd wiä!» – Das Kind soll eigene Verantwortung übernehmen im Schulalltag, für seinen «Bockmist» auch geradestehen. Das Kind soll überlegen, wie man es wieder gut machen kann. Ich persönlich finde es wichtig in allen Lebensbereichen «dazuzugehören». So kann man sich viel besser auf den Lerninhalt konzentrieren.»</i></p> <p><i>Das aktive zuhören (Text aus Gordon, 2017)</i></p> <p>2) F: Hat das sich zurücknehmen, 'Lerne, wenn du nicht sprechen sollst' (Dreikurs & Grey, 2015) einen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung?</p> <p>LP B: «<i>Ja. Wir fordern es von den SuS oft ein und darum sollte man es für sich auch vornehmen und konsequent vorleben.»</i></p> <p>3) F: Haben diese Aussagen in dir etwas ausgelöst?</p> <p>LP B: «<i>Ich finde es extrem wichtig, dass man versucht allen SuS Zeit zu schenken. Darauf zu achten finde ich sehr wertvoll. Wir als LP nutzen oft die Zeit, um etwas zurechtzulegen oder Anweisungen zu geben. Die Kinder verbringen extrem viel Zeit in der Schule. Es ist erschreckend, wie wenig Zeit man den einzelnen SuS geben kann als LP.»</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 5</p>

	Vorgehen	Fragen/ Aussagen
Mittelphase	<p>Konkrete Fragen zur kollegialen Beratung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Erweiterung und Festigung Handlungskompetenzen / Fertigkeiten -Anwendung «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten -vereinfachtes Unterrichtsprotokoll 	<p><u>Nutzen Beobachtungsraster im Unterricht:</u></p> <p>4) F: Wo siehst du den Nutzen vom Beobachtungsraster (sechs Schritte) für deinen Unterricht und setzt du eine Variante Gesprächsablauf bereits um in deinem Unterricht?</p> <p><i>LP B: «Ich habe diesen Beobachtungsraster nicht gekannt. Abläufe mit ähnlichem Inhalt kenne ich schon. Einzelne Aspekte wende ich in Unterrichtssituationen Ansatzweise schon an. ‘Das Problem verstehen’ (Kühn & Petcov, 2011) bin ich sehr bemüht, dies umzusetzen. Schön finde ich, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht und dass man wekommt, als LP die Lösung sofort haben zu müssen. Da bin ich sehr froh.»</i></p> <p>5) F: Im Input habe ich die Raster aus Kühn und Petcov auf die Wichtigsten Inhalte reduziert. Wie war die Arbeit für dich mit dem Raster und den Tabellen (Kühn & Petcov, 2011)?</p> <p><i>LP B: «Ich habe hauptsächlich mit dem gekürzten Raster gearbeitet. Es war eine Hilfe. Die Tabellen von Kühn und Petcov haben mir in unsicheren Situationen geholfen, besser zu verstehen.»</i></p> <p>6) F: Nach jedem Raster (Kühn & Petcov, 2011) folgte: Ich nehme daraus. Haben dir meine Überlegungen für die konkrete Anwendung/Umsetzung geholfen?</p> <p><i>LP B: «Es hat mir in der Komplexität sehr geholfen. Es waren viele Infos und so bin ich schneller reingekommen.»</i></p> <p>7) F: Was hättest du noch gebraucht?</p> <p><i>LP B: «Der Ablauf mit seinen sechs Schritten war klar für mich und ich konnte diesen für den eigenen Unterricht nutzen.»</i></p> <p><u>Nutzen «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten:</u></p> <p>8) F: Welche Reaktionsmöglichkeiten/Inputs waren für dich neu?</p> <p><i>LP B: «Die Reaktionsmöglichkeiten habe ich auch gut nutzen können. Das einzige war die ‘Paradoxe Intervention’ (Kühn & Petcov, 2011) die mir weniger liegt und ich mir nicht so zutraue anzuwenden. Der Mut fehlt mir noch ein wenig dazu. Ich kann mir das noch nicht so vorstellen.»</i></p> <p>9) F: Welche Fertigkeiten haben dir zu neuen Ideen verholpen?</p> <p><i>LP B: «Das aktive Zuhören ist in den Vordergrund gerückt und die Ermutigung, die du sehr differenziert mit Beispielen uns gezeigt hast, habe ich wieder bewusster beachtet. Ich habe wieder gemerkt, «ah das ist jetzt wieder die Ermutigung.»</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 6</p>

		<p>10) F: Wo siehst du einen Nutzen für deinen Unterricht?</p> <p>LP B: «Der Beobachtungsraster ist sehr vielseitig, so dass ich auch in schwierigen Situationen (Sonderschulen) Reaktionsmöglichkeiten zur Auswahl habe und nachschauen kann. Nicht nur für die oberflächlichen «Alltagstroubles» in der Regelschule.»</p> <p>11) F: Welche Fertigkeiten hast du bereits genutzt?</p> <p>LP B: «Natürliche logische Konsequenzen wende ich bereits an. Die ist noch aus meiner Ausbildung sehr präsent. Alternativen erforschen mit dem Einbinden vom Kind in den Prozess der Lösungssuche nutze ich auch stets in meinem Unterrichten.»</p>
	<p>Konkrete Fragen zur Beobachtung in der Klasse:</p> <p>-«STEP» Grundsätze und Beziehungsarbeit</p>	<p>12) F: Hast du in Situationen (Verhalten von SuS) an eine dieser Handlungsmöglichkeiten anknüpfen können? Schildere eine besondere Erfahrung aus deiner Beobachtungszeit.</p> <p>LP B: «Mit X haben wir (LP & SHP) mit der sechs Schritte Tabelle eine Hilfestellung gesucht, dass er in Verhaltensauffälligen Situationen nicht blossgestellt wird im Kreis vor den anderen SuS. Die Lösung entstand, dass er nun ein Helferkind hat, das ihm zur Unterstützung ein Zeichen gibt. So muss nicht immer die LP ihn ermahnen. Er nimmt die Hilfestellung sehr gut an. Die Auffälligkeiten wurden weniger.»</p> <p>13) F: Ist ein Grundsatz in der Beobachtungsphase besonders in den Vordergrund gerückt?</p> <p>LP B: «Lerne, wenn du nicht sprechen sollst. Die Ruhe haben und aushalten und die Ich-Botschaften sind mir auch sehr wichtig.»</p>
	<p>Soziogramm:</p> <p>-Darstellungen</p> <p>-Dynamik Klasse, Nutzen der Kräfte der Gruppe</p>	<p>Hier siehst du das Soziogramm deiner Klasse. Fokus auf guten Lernbeziehungen:</p> <p>14) F: Inwiefern könnte dir das Soziogramm in deiner Arbeit als LP eine Unterstützung in Bezug auf die Beziehungsgestaltung sein?</p> <p>LP B: «Für Sitzordnungen und Gruppenarbeiten oder auch für Projekte in Bezug auf das Soziale. Oder auch für das Nachschauen für Rückmeldungen an Eltern oder bei Unsicherheiten als LP in Beziehungsfragen.»</p> <p>15) F: Kannst du einen Nutzen für deine weitere Arbeit mit der Klasse in Bezug auf die Dynamik der Klasse ziehen?</p> <p>LP B: «Ich kann in problembehafteten Beziehungen auf das Soziogramm zurückgreifen und nachschauen. Die Klasse als Ganzes betrachten hilft auch, um einzelne Beziehungen, die schlecht laufen zu verstehen. Aussenseiter oder Anführer werden wahrgenommen und man kann allenfalls schneller reagieren als LP. Es gibt immer wieder SuS, die unter gehen. Man sieht sehr viel aus einem solchen Soziogramm.»</p>

Schlussphase	Vorgehen	Fragen/Aussagen
	<p>Fragen zur Auswertung:</p> <p>-Unterstützung und Stärkung kollegiale Beratung</p>	<p><i>Für Kühn und Petcov steht der Fokus stark auf den Erfolgen und nicht auf den Misserfolgen bei den SuS anzusetzen. Die LP stärkt dadurch das Selbstvertrauen der Kinder und macht Mut.</i></p> <p>16) F: Hast du etwas aus diesem Input für dich persönlich und dein Unterrichten mitnehmen können?</p> <p>LP B: <i>«Doch. Ich finde es sehr wichtig, Teilerfolge zu sehen. Sonst passiert es sehr schnell, dass man SuS nur an den Zeugnisnoten misst. Unser System verlangt in gewissenweise eine Fokussierung an den Noten. Die SuS werden so aber nicht ermutigt und es kommt zu Überforderungen.»</i></p> <p>17) F: Ist dir eine Aussage aus der kollegialen Beratung besonders geblieben (Punkte aus der Beratung, die besonders hilfreich waren)?</p> <p>LP B: <i>«Die Aussagen aus «STEP» haben mir wieder bewusst gemacht, wo welche Reaktionsmöglichkeiten einzuordnen sind. Das Ermutigen, was für mich neu war, das aktive Zuhören und die Selbstermutigung, an der ich an mir arbeiten möchte.»</i></p> <p>18) F: Fühlst du dich in der Beziehungsgestaltung nach der Beratung unterstützt? – Kannst du erläutern warum?</p> <p>LP B: <i>«Die Beratung hat mich in Bezug auf die Beziehungsgestaltung gestärkt. Wenn man so nach «STEP» agiert, wird man schnell in die Kuschelpädagogik geschoben. Hier habe ich wieder die Stärkung gekriegt, dass das eben nicht so ist und es gut ist, so im gemeinsamen Gespräch zu handeln.»</i></p> <p>19) F: Was brauchst du zusätzlich für eine optimale Unterstützung?</p> <p>LP B: <i>«Es waren viele Infos und ich habe zur Zeit keinen Bedarf an noch mehr Theorie und Inputs.»</i></p>
	<p>Fragen zur Selbstwirksamkeit: -Selbstermutigung, <i>Mut zur Lücke</i> Selbstreflexion</p> <p>-Wohlergehen, Ressourcen und Gesundheit LP</p>	<p><i>Kühn & Petcov sagen, dass die Selbstwirksamkeit bei LP so gestärkt werden kann, indem wir uns selbstermutigen, auf die eigenen Ressourcen geachtet werden und der Unterricht und die Beziehungen immer wieder reflektiert werden müssen.</i></p> <p>20) F: Wie selbstwirksam erlebst du dich im Unterricht nach der Beratung?</p> <p>LP B: <i>«Ich schaue jetzt genauer hin. Auch ist mir bewusst geworden, wo hätte ich mich in der Vergangenheit besser schonen können. Momentan erlebe ich mich als sehr selbstwirksam. Das Team hier unterstützt und stärkt mich sehr.»</i></p>

ZUSAMMENFASSENDE TRANSKRIPTION

LP: C / 1./2. Klasse

	Vorgehen	Fragen/Aussagen
Anfangsphase	<p>Einführende Fragen zur Beziehungsgestaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Individualpsychologie -Input aktives Zuhören 	<ol style="list-style-type: none"> 1. F: Was meinst du zu diesen zentralen Aussagen aus der Individualpsychologie: Dreikurs und Gordon und wie entspricht es deiner Haltung im Unterrichten? <ul style="list-style-type: none"> →In die Fähigkeiten der Kinder vertrauen ist oft wirksamer als jedes Druck- und Machtmittel → Ermutigung →jede Handlung hat eine Folge, für die der Mensch verantwortlich ist. Zusammenleben so ermöglichen → Kinder lernen aus den Folgen →Das Wichtigste langfristige Lebensziel: Dazugehören. <p>LP C: «Das sehe ich grundsätzlich auch als positiv einander zu vertrauen. Ich finde aber ein Kind braucht auch etwas «pushen und schüpfle, damit es vorwärtskommt. Ich finde auch, dass man nicht am Kind ziehen kann « Das Gras wächst nicht schneller». Viele Eltern (Helikoptereltern) fangen die Konsequenzen aktuell viel zu früh ab. Also für meinen Unterricht sehr zentral, dass die SuS die Konsequenzen spüren können. Wenn du traurig bist, dann kannst du nicht lernen. Es fehlt dann etwas, um Fortschritte machen zu können».</p> <p>Das aktive zuhören (Text aus Gordon, 2017)</p> 2. F: Hat das sich zurücknehmen, 'Lerne, wenn du nicht sprechen sollst' (Dreikurs & Grey, 2015) einen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung? <p>LP C: «Manchmal kann man nicht zuhören. Dann sollte man dies auch kommunizieren. Für mich ist dies sehr wichtig das aktive Zuhören. Ich sage den SuS auch, wenn sie abschweifen oder an verschiedenen Orten zuhören wollen. «Ich spreche mit dir». Das hat einen grossen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung, ob man miteinander in Kontakt ist oder einfach nur da ist.»</p> 3. F: Haben diese Aussagen in dir etwas ausgelöst? <p>LP C: «Für mich hat das aktive Zuhören auch privat einen hohen Stellenwert. Ich gebe rasch einen Rat-schlag. Darauf möchte ich mehr achten.»</p> <p style="text-align: right;">Seite 9</p>

	Vorgehen	Fragen/ Aussagen
Mittelphase	<p>Konkrete Fragen zur kollegialen Beratung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Erweiterung und Festigung Handlungskompetenzen / Fertigkeiten -Anwendung «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten -vereinfachtes Unterrichtsprotokoll 	<p><u>Nutzen Beobachtungsraster im Unterricht:</u></p> <p>4. F: Wo siehst du den Nutzen vom Beobachtungsraster (sechs Schritte) für deinen Unterricht und setzt du eine Variante Gesprächsablauf bereits um in deinem Unterricht?</p> <p><i>LP C: «'Das Problem verstehen' (Kühn & Petcov), dieser Punkt möchte ich in meinem Unterricht weiterverfolgen. Hier brauche ich manchmal mehr Zeit und kann nicht in der Situation reagieren. Teilweise ist ein Kind in einer Scham oder in einer Wut gefangen und kommt nicht daraus raus. Wenn man dann miteinander Lösungen sucht, kann dieses Gefühl reduziert werden. Das Kind kommt runter. Also ist die gemeinsame Lösungssuche eine Hilfe und Unterstützung, die ich nutzen werde.»</i></p> <p>5. F: Im Input habe ich die Raster aus Kühn und Petcov, 2011 auf die Wichtigsten Inhalte reduziert. Wie war die Arbeit für dich mit dem Raster und den Tabellen (Kühn & Petcov, 2011)?</p> <p><i>LP C: «Die Raster sind gut und rasch anzuwenden. Die Einfachheit hilft schnell sich einarbeiten zu können.»</i></p> <p>6. F: Nach jedem Raster (Kühn & Petcov, 2011) folgte: Ich nehme daraus. Haben dir meine Überlegungen für die konkrete Anwendung/Umsetzung geholfen?</p> <p><i>LP C: «Die Überlegungen waren gut für die Auseinandersetzung mit all den Infos. Im Gespräch im Input bin ich dadurch gut mitbekommen.»</i></p> <p>7. F: Was hättest du noch gebraucht?</p> <p><i>LP C: «Ich falle schnell wieder in alte Muster zurück und es ist für mich eine Veränderung, ein neuer Weg, den ich gehen muss. Meine Stellenpartnerin bringt aber immer wieder die Ruhe mit, die ich brauche. So können wir uns gegenseitig unterstützen.»</i></p> <p><u>Nutzen «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten:</u></p> <p>8. F: Welche Reaktionsmöglichkeiten/Inputs waren für dich neu?</p> <p><i>LP C: «Alle Reaktionsmöglichkeiten waren mir bekannt und nicht neu für mich, aber eine Bestätigung oder eine Erinnerungsstütze. Die Anerkennung der Macht des Schülers ist zwar nichts Neues für mich. Aber wieder mehr präsent. Sich aus dem Machtkampf nehmen, dass es nicht ausartet, ist wichtig für den Fortbestand einer gelingenden Zusammenarbeit.»</i></p> <p>9. F: Welche Fertigkeiten haben dir zu neuen Ideen verholpen?</p> <p><i>LP C: «aktives Zuhören möchte ich vermehrt und bewusst in den Unterricht einplanen. Man hat unglaublich wenig Zeit für jedes einzelne Kind. Ich probiere mir immer wieder Zeit für jedes einzelne Kind zu nehmen.»</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 10</p>

		<p>10. F: Wo siehst du einen Nutzen für deinen Unterricht?</p> <p>LP C: «<i>Sich Notizen gerade während dem Unterrichten anhand dem Beobachtungsraster zu machen, hilft, die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten auch zu nutzen. Es wird einem so bewusst, welche Strategien nutze ich bereits. Beim Eintragen bin ich wieder auf Neues gestossen. Ach ja, das könnte ich auch mal probieren.</i>»</p> <p>11. F: Welche Fertigkeiten hast du bereits genutzt?</p> <p>LP C: «<i>Die Ermutigung mit dem Smileysystem habe ich mit einem Jungen umgesetzt. Ich habe immer wieder probiert mit grünen Smileys ihm Mut zuzusprechen. Das aktive Zuhören war dort auch sehr zentral. Das aktive Zuhören probiere ich nicht nur in problembehafteten Situationen anzuwenden. Es ist für alle SuS wichtig!</i>»</p>
	<p>Konkrete Fragen zur Beobachtung in der Klasse:</p> <p>-«STEP» Grundsätze und Beziehungsarbeit</p>	<p>12. F: Hast du in Situationen (Verhalten von SuS) an eine dieser Handlungsmöglichkeiten anknüpfen können? Schildere eine besondere Erfahrung aus deiner Beobachtungszeit.</p> <p>LP C: «<i>Es geht um ein Mobbingfall zwischen zwei Mädchen. In der Garderobe wird das eine vom anderen Mädchen oft beschimpft, sie könne nicht lesen, ziehe sich langsam um etc. Ich habe mit dem Mädchen das Gespräch gesucht, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Dazu nutzte ich die sechs Schritte. Probierte herauszufinden, was das Ziel vom Fehlverhalten bei ihr ist. Es könnte Aufmerksamkeit sein. Was mich irritierte, ist dass es ansonsten ein sehr soziales Kind ist. Schlussendlich habe ich versucht dem Kind meine Aufmerksamkeit zu schenken, meine eigene Trauer auszudrücken und mit Ich- Botschaften probiert, dem Kind zu zeigen, dass es mich traurig macht. Sie sei sonst ein sehr soziales Kind. Dann nutzte ich auch dem Kind zu vertrauen. Wir sind weiter daran und schauen, wie es weitergeht</i>»</p> <p>13. F: Ist ein Grundsatz in der Beobachtungsphase besonders in den Vordergrund gerückt?</p> <p>LP C: «<i>Für mich ist das aktive Zuhören besonders in den Vordergrund gerückt. Den SuS Zeit schenken.</i>»</p>
	<p>Soziogramm:</p> <p>-Darstellungen</p> <p>-Dynamik Klasse, Nutzen der Kräfte der Gruppe</p>	<p>Hier siehst du das Soziogramm deiner Klasse. Fokus auf guten Lernbeziehungen:</p> <p>14. F: Inwiefern könnte dir das Soziogramm in deiner Arbeit als LP eine Unterstützung in Bezug auf die Beziehungsgestaltung sein?</p> <p>LP C: «<i>Ich kann die Beziehungen in den Klassen besser überblicken und schneller reagieren. Man kann auf ein Kind, das als Aussenseiter genannt wurde, besser im Auge behalten.</i>»</p> <p>15. F: Kannst du einen Nutzen für deine weitere Arbeit mit der Klasse in Bezug auf die Dynamik der Klasse ziehen?</p> <p>LP C: «<i>Ich werde dies Soziogramm weiter nutzen in Bezug auf Lernpartnerschaften und allenfalls bei den Vorbereitungen auf SSG einen Blick darauf werfen. Die SuS mit wenigen Stimmen werde ich in meinem Hinterkopf behalten und wenn nötig rechtzeitig darauf reagieren.</i>»</p> <p style="text-align: right;">Seite 11</p>

	Vorgehen	Fragen/Aussagen
Schlussphase	<p>Fragen zur Auswertung:</p> <p>-Unterstützung und Stärkung kollegiale Beratung</p>	<p><i>Für Kühn und Petcov steht der Fokus stark auf den Erfolgen und nicht auf den Misserfolgen bei den SuS anzusetzen. Die LP stärkt dadurch das Selbstvertrauen der Kinder und macht Mut.</i></p> <p>16. F: Hast du etwas aus diesem Input für dich persönlich und dein Unterrichten mitnehmen können?</p> <p>LP C: <i>« Die Aussage 'Dummheit ist lernbar' (Jegge, 2007) muss man sich sehr zu Herzen nehmen. «Schau, jetzt hast du das geschafft». Ich möchte die SuS für ihre Erfolge ermutigen, die kleinen Schritte würdigen. Die Kinder spüren das, wenn man ihnen das Gefühl gibt, du bist mir wichtig. Es ist auch für sich selber wichtig. Wenn Eltern mich loben, dann tut das Einem gut!»</i></p> <p>17. F: Ist dir eine Aussage aus der kollegialen Beratung besonders geblieben (Punkte aus der Beratung, die besonders hilfreich waren)?</p> <p>LP C: <i>«Es ist wichtig mit den SuS in Kontakt, in Beziehung, in eine Interaktion zu gehen. Mit ihnen über ihre Gefühle und das Lernen zu sprechen. Die Reflexion mit den SuS ist sehr wichtig. Sie müssen über ihre Lernprozesse sprechen können. Vor allem ist es die positive Haltung, auf die Stärken zu achten und sagen, was gut läuft. Das ist mir besonders geblieben»</i></p> <p>18. F: Fühlst du dich in der Beziehungsgestaltung nach der Beratung unterstützt? – Kannst du erläutern warum?</p> <p>LP C: <i>«Durch den Input habe mich in vielen Sachen bestätigt gefühlt, wo ich merke, die mache ich regelmäßig. In anderen Handlungsmöglichkeiten habe ich gemerkt, dass ich da mehr dran denken muss den Fokus darauflegen. Es wurde wieder präsenter, Möglichkeiten zur Reaktion, die in Erinnerung gerufen wurden. Es wurde mir wieder klar, dass wir in unserer Schule sehr gut unterwegs sind in der Beziehungsgestaltung und ihren Problematiken und dass wir durch die SL und SHP sehr gut begleitet werden in dieser Hinsicht.»</i></p> <p>19. F: Was brauchst du zusätzlich für eine optimale Unterstützung?</p> <p>LP C: <i>«Die Zusammenarbeit mit SSA und SHP und SL erachte ich weiterhin als sehr zentral. Diese Unterstützung der optimalen Zusammenarbeit ist die Basis für die heutige Arbeit als LP.»</i></p>
	<p>Fragen zur Selbstwirksamkeit: -Selbstermutigung, Mut zur Lücke Selbstreflexion</p> <p>-Wohlergehen, Ressourcen und Gesundheit LP</p>	<p><i>Kühn und Petcov sagen, dass die Selbstwirksamkeit bei LP so gestärkt werden kann, indem wir uns selbstermutigen, auf die eigenen Ressourcen geachtet werden und der Unterricht und die Beziehungen immer wieder reflektiert werden müssen.</i></p> <p>20. F: Wie selbstwirksam erlebst du dich im Unterricht nach der Beratung?</p> <p>LP C: <i>«Es ist ein wichtiger Teil, das man als Person nicht untergeht und sich gegenseitig unterstützt und sich daran erinnert, wenn man wieder zu viel macht. Die Beratung hat einem wieder daran erinnert, wie wichtig es ist, auf seine Ressourcen zu achten. Auch hier in diesem Interview, ich kann wieder mal über mich sprechen und auch mal Dinge loswerden. Du bist eine gute ZuhörerIn und es tut gut!»</i></p>

ZUSAMMENFASSENDE TRANSKRIPTION

LP: D / 1./2. Klasse

Anfangsphase	Vorgehen	Fragen/Aussagen
	<p>Einführende Fragen zur Beziehungsgestaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Individualpsychologie -Input aktives Zuhören 	<p>1. F: Was meinst du zu diesen zentralen Aussagen aus der Individualpsychologie: Dreikurs, und Gordon und wie entspricht es deiner Haltung im Unterrichten?</p> <p style="padding-left: 20px;">→In die Fähigkeiten der Kinder vertrauen ist oft wirksamer als jedes Druck- und Machtmittel → Ermutigung</p> <p style="padding-left: 20px;">→jede Handlung hat eine Folge, für die der Mensch verantwortlich ist. Zusammenleben so ermöglichen → Kinder lernen aus den Folgen</p> <p style="padding-left: 20px;">→Das Wichtigste langfristige Lebensziel: Dazugehören.</p> <p>LP D: «Du kannst das, du erreichst dies. Die Kinder ermutigen und unterstützen, kein Druck im Unterricht aufsetzen ist mir in meinem Unterricht sehr wichtig. Vertrauen schenken und in ihren Stärken unterstützen, hilft, dass ein Kind weiterkommt. Vielleicht können diese SuS andere Sachen und sind sehr gut in dem, nicht nur auf die Mathe und Sprache den Fokus legen. – Auch aus den Konsequenzen lernen, es wieder gut machen entspricht total meiner Haltung in meinem Unterricht. Nicht als Bestrafung, sondern merken, was die Konsequenzen sind. Das Kind kommt putzen nach dem Unterricht, wenn es Bsp. Die Dusche angemacht hat. Die Kinder lernen aus den natürlichen Folgen. – Dazugehören wollen alle. Kinder sollen Teil einer Gemeinschaft, der Klasse sein. Ich merke, dass oft Fehlverhalten darum entsteht, wenn sie dazugehören wollen. Halt auch auf negative Weise.»</p> <p style="padding-left: 20px;">Das aktive zuhören (Text aus Gordon, 2017)</p> <p>2. F: Hat das sich zurücknehmen, «Lerne, wenn du nicht sprechen sollst» (Dreikurs & Grey, 2015) einen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung?</p> <p>LP D: «Ich finde das Zurücknehmen, die «Redezeit einschränken» sehr wichtig und hat klar einen Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung. Man geht mehr aufeinander ein. Ich spreche sehr schnell und viel und darum möchte ich gezielt weniger sprechen und nicht zu lange Inputs machen.»</p> <p>3. F: Haben diese Aussagen in dir etwas ausgelöst?</p> <p>LP D: «Dadurch, dass ich mich mehr zurücknehme, auch im Klassenrat die SuS mehr sprechen lasse, erhalten die SuS viel mehr Sprechzeit und sind viel mehr gefordert, sich miteinander auseinanderzusetzen. Auch die Fächliarbeit hat in Bezug mit «Vertrauen» etwas in mir ausgelöst. Die SuS arbeiten dort wo sie sind. Mit Rückmeldungen kann man die SuS begleiten und unterstützen. Ich sehe mich in meiner Arbeit gestärkt und bestätigt.»</p> <p style="text-align: right;">Seite 13</p>

	Vorgehen	Fragen/ Aussagen
Mittelphase	<p>Konkrete Fragen zur kollegialen Beratung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Erweiterung und Festigung Handlungskompetenzen / Fertigkeiten -Anwendung «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten -vereinfachtes Unterrichtsprotokoll 	<p><u>Nutzen Beobachtungsraster im Unterricht:</u></p> <p>4. F: Wo siehst du den Nutzen vom Beobachtungsraster (sechs Schritte) für deinen Unterricht und setzt du eine Variante Gesprächsablauf bereits um in deinem Unterricht?</p> <p><i>LP D: «Ich habe den Beobachtungsraster genutzt, bei einem Kind, das oft am Träumen ist. Den Ablauf habe ich so durchgeführt. Wir haben gemeinsam Lösungen erarbeitet. Das Kind hat nach dem Gespräch auf die Frage hin, warum es nun schon fertig sei mit der Arbeit gemeint: «Ich habe einfach mal ein bisschen Gas geben wollen». Also dies war ein sehr positives und herziges Erlebnis. Hier hat mein Schenken der Aufmerksamkeit dem Kind bereits geholfen. Die erarbeiteten Lösungen waren zweitrangig. Ich werde diese Schritte für mein Unterrichten weiter gerne brauchen.»</i></p> <p>5. F: Im Input habe ich die Raster aus Kühn und Petcov, 2011 auf die Wichtigsten Inhalte reduziert. Wie war die Arbeit für dich mit dem Raster und den Tabellen (Kühn & Petcov, 2011)?</p> <p><i>LP D: «Die Arbeit mit dem reduzierten Raster ging sehr gut. Auch dass man in den Tabellen (Kühn & Petcov, 2011) nachschauen konnte war hilfreich. Bei Unsicherheiten haben diese genauen Erläuterungen geholfen zu verstehen.»</i></p> <p>6. F: Nach jedem Raster (Kühn & Petcov, 2011) folgte: Ich nehme daraus. Haben dir meine Überlegungen für die konkrete Anwendung/Umsetzung geholfen?</p> <p><i>LP D: «Ich war schon etwas müde beim Input. Darum waren diese Hilfestellungen deiner Zusammenfassungen und Meinungen sehr hilfreich mitzukommen und die eigene Meinung darauf zu bilden.»</i></p> <p>7. F: Was hättest du noch gebraucht?</p> <p><i>LP D: «Das Raster ist komplett.»</i></p> <p><u>Nutzen «STEP» Strategien / Reaktionsmöglichkeiten:</u></p> <p>8. F: Welche Reaktionsmöglichkeiten/Inputs waren für dich neu?</p> <p><i>LP D: «Alle Reaktionsmöglichkeiten kenne ich, aber es hat viele Aha - Erlebnisse gegeben und Aspekte, die ich nun vertiefen möchte.»</i></p> <p>9. F: Welche Fertigkeiten haben dir zu neuen Ideen verholffen?</p> <p><i>LP D: «Aufmerksam zuhören hat mir die weitere Idee gegeben, dass ein paar SuS auch Aufmerksamkeit suchen. Es tut ihnen dann etwas weh oder es ist sonst irgend Etwas. Dann habe ich Mühe mit aktivem Zuhören, die Ernsthaftigkeit fehlt dann. Es ist mir wieder mehr bewusst geworden, dass man dann schauen muss, was ist das Ziel vom Fehlverhalten. Dann reagiere ich nicht mit aktivem Zuhören.»</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 14</p>

		<p>10. F: Wo siehst du einen Nutzen für deinen Unterricht?</p> <p><i>LP D: «Für meinen Unterricht sehe ich den Nutzen darin, dass mir wieder bewusst geworden ist, welche Möglichkeiten ich alle habe, reagieren zu können. Ich habe viele Dinge wiedererkannt, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Das Beobachtungsraster hilft sehr als Nachschlagewerk. Auch im Nachhinein. Viele Dinge passieren so schnell im Schulalltag. Aber es hilft auch nachträglich nachschauen zu können.»</i></p> <p>11. F: Welche Fertigkeiten hast du bereits genutzt?</p> <p><i>LP D: «Das aktive Zuhören nutze ich auch für den Klassenrat. Die SuS hören einander zu. Ein Klassenchef, der den Klassenrat leitet. So nutzen die SuS gleich eigenständig das aktive Zuhören. Ich bin im Hintergrund «nur» unterstützend mit dabei.»</i></p>
	<p>Konkrete Fragen zur Beobachtung in der Klasse:</p> <p>-«STEP» Grundsätze und Beziehungsarbeit</p>	<p>12. F: Hast du in Situationen (Verhalten von SuS) an eine dieser Handlungsmöglichkeiten anknüpfen können? Schildere eine besondere Erfahrung aus deiner Beobachtungszeit.</p> <p><i>LP D: «Ein SuS, der viel plauderte, habe ich bei seinen Stärken abgeholt und ihn als Assistent im Klassenrat ernannt. «Schau dort darfst du eine ganze Stunde sprechen». Er fühlte sich angenommen, er war wichtig für die Klasse. Er hat es sehr geschätzt. Die Beziehung wurde sofort besser! Das reinschwatzen wurde weniger bis fast kein Reinschwatzen mehr»</i></p> <p>13. F: Ist ein Grundsatz in der Beobachtungsphase besonders in den Vordergrund gerückt?</p> <p><i>LP D: «Der Punkt: Erlaubnis Fehlverhalten zu zeigen, das Unerwartete zu tun ist für mich oft die Lösungsmöglichkeit das Eis zu brechen. Wenn du als LP anders als erwartet reagierst, kann man SuS gut dazu bringen, ihr eigenes Verhalten zu ändern und Fehlverhalten in positives Verhalten hinsteuern und lenken.»</i></p>
	<p>Soziogramm:</p> <p>-Darstellungen</p> <p>-Dynamik Klasse, Nutzen der Kräfte der Gruppe</p>	<p>Hier siehst du das Soziogramm deiner Klasse. Fokus auf guten Lernbeziehungen:</p> <p>14. F: Inwiefern könnte dir das Soziogramm in deiner Arbeit als LP eine Unterstützung in Bezug auf die Beziehungsgestaltung sein?</p> <p><i>LP D: «In Bezug auf die Platzwahl. Bei mir dürfen die SuS ihre Plätze alleine bestimmen. Es gibt Mathelernpartnerschaften oder SuS, die in der Sprache zusammensitzen. So sind sie frei. Man kann anhand dem Soziogramm eventuell noch besser heraussehen, wer mit wem gut arbeiten kann. Aber auch hier möchte ich den SuS Vertrauen schenken und sie alleine bestimmen lassen. Das Soziogramm könnte ein Hilfsmittel sein, wenn etwas nicht nach Plan läuft.»</i></p> <p>15. F: Kannst du einen Nutzen für deine weitere Arbeit mit der Klasse in Bezug auf die Dynamik der Klasse ziehen?</p> <p><i>LP D: «Ich finde ein Soziogramm zu betrachten sehr spannend. Vor allem bei diesen zwei Mädchen, deren Freundschaft sehr auf Abhängigkeiten basieren. Jetzt zu sehen, welche Verbindungen von diesen Mädchen noch zu anderen SuS führen und zu schauen, wo es Anknüpfungspunkte geben könnte für andere Freundschaften, ist in Bezug auf die Dynamik der Klasse wichtig.»</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 15</p>

	Vorgehen	Fragen/Aussagen
Schlussphase	<p>Fragen zur Auswertung:</p> <p>-Unterstützung und Stärkung kollegiale Beratung</p>	<p><i>Für Kühn und Petcov steht der Fokus stark auf den Erfolgen und nicht auf den Misserfolgen bei den SuS anzu- setzen. Die LP stärkt dadurch das Selbstvertrauen der Kinder und macht Mut.</i></p> <p>16. F: Hast du etwas aus diesem Input für dich persönlich und dein Unterrichten mitnehmen können?</p> <p>LP D: «Die Kompetenzen im Sozialen, die wir gerade anschauen in der Klasse mit der Selbstreflexion der SuS hebt die Stärken der SuS hervor und sie können in kleinen Schritten auf ihren Erfolgen aufbauen. Ich kann sie mit dieser Evaluation auch besser bei ihren Stärken abholen.»</p> <p>17. F: Ist dir eine Aussage aus der kollegialen Beratung besonders geblieben (Punkte aus der Beratung, die besonders hilfreich waren)?</p> <p>LP D: «Auf die eigenen Ressourcen schauen ist mir besonders geblieben. Das Lehrerteam, das füreinander da ist und einem so unterstützen und die eigenen Ressourcen schonen kann. Zusätzlich die eigene Sprechzeit im Auge behalten. Das ist mir geblieben.»</p> <p>18. F: Fühlst du dich in der Beziehungsgestaltung nach der Beratung unterstützt? - Kannst du erläutern warum?</p> <p>LP D: «Der Input hat mir sehr geholfen für den Umgang in schwierigen Situationen. Ich habe mich mit vielen Reaktionsmöglichkeiten vertieft auseinandergesetzt und mehr darauf geachtet. Ich fühle mich unterstützt in der Beziehungsgestaltung. Zum Beispiel kann ich es aushalten, wenn mich SuS gerade blöd finden. Ich nehme mich dann zurück.»</p> <p>19. F: Was brauchst du zusätzlich für eine optimale Unterstützung?</p> <p>LP D: «Ich habe eine Weiterbildung gemacht zu alternativen Möglichkeiten zum Reagieren. Ich finde zu- sätzliche Kurse und Weiterbildungen sind nötig, um das Wissen zu vertiefen. Da ist die kollegiale Beratung mit den 1 ½ h etwas knapp. Jede LP soll in dieser Thematik dranbleiben und sich weiterbilden.»</p>
	<p>Fragen zur Selbstwirksamkeit: -Selbster- mutigung, <i>Mut zur Lücke</i> Selbstreflexion</p> <p>-Wohlergehen, Ressourcen und Gesund- heit LP</p>	<p><i>Kühn und Petcov sagen, dass die Selbstwirksamkeit bei LP so gestärkt werden kann, indem wir uns selbstermuti- gen, auf die eigenen Ressourcen geachtet werden und der Unterricht und die Beziehungen immer wieder reflektiert werden müssen.</i></p> <p>20. F: Wie selbstwirksam erlebst du dich im Unterricht nach der Beratung?</p> <p>LP D: «Ich erlebe mich sehr selbstwirksam im Unterrichten. Dieser Input, allgemein aber auch die Arbeit zusammen mit der SHP, das Lehrerteam, die engere Zusammenarbeit mit LP im Team, Material, das wir ge- genseitig zur Verfügung stellen, miteinander vorbereiten hilft mir sehr ressourcensparend mit mir umzuge- hen. Die Beratung ist ein Teil, aber hat sicher dazu beigetragen. Ich finde es auch wichtig der private Bereich vom schulischen zu trennen. Es hilft für die Abgrenzung.»</p> <p style="text-align: right;">Seite 16</p>

Quelle: eigene Darstellung, nach Altrichter & Posch, 2007, S. 145

XIII: Tabellen Reduktion der Interviews: Selektionierung nach Mayring (2015)

Tab. Reduktion der Zusammenfassung					
Fall:	Seite	Frage	Paraphrase:	Generalisierung:	Reduktion/Bündelung:
A	1	1	<i>Aussagen über Individualpsychologie Fähigkeiten SuS vertrauen, natürliche Konsequenzen und Dazugehören sehr wichtig in meinem Unterrichten.</i>	Aussagen der Individualpsychologie wichtig für eigenen Unterricht.	K1 KLP empfinden die Aussagen aus der Individualpsychologie als <ul style="list-style-type: none"> • Wichtig • Sollten präsent bleiben • Heutige Zeit verlangt dieses Denken • Entspricht Haltung eigener Unterricht
B	5	1	<i>Aussagen über Individualpsychologie Fähigkeiten SuS vertrauen, natürliche Konsequenzen und Dazugehören sollten immer wieder vor Augen geführt werden.</i>	Aussagen der Individualpsychologie sollten präsent bleiben.	
C	9	1	<i>Aussagen über Individualpsychologie Fähigkeiten SuS vertrauen, natürliche Konsequenzen und Dazugehören ist in der modernen, aktuellen Zeit umso wichtiger.</i>	Aussagen der Individualpsychologie umso wichtiger in der heutigen Zeit.	
D	13	1	<i>Aussagen über Individualpsychologie Fähigkeiten SuS vertrauen, natürliche Konsequenzen und Dazugehören entspricht total meiner Haltung in meinem Unterricht.</i>	Aussagen der Individualpsychologie entsprechen meiner Haltung in meinem Unterricht.	K2 Aussagen über eine gelingende Beziehungsgestaltung sind: <ul style="list-style-type: none"> • Gib den SuS Raum zum Sprechen • Vorbild sein • Aktives Zuhören • Redezeit einschränken K3 Input 'Zuhören' etwas ausgelöst: <ul style="list-style-type: none"> • Aktives Zuhören und Ermutigen immer vor Augen stellen • Zeit schenken wertvoll
A	1	2	<i>Ja. Je mehr du sprichst, hat das Kind weniger Raum und Platz.</i>	Je mehr du sprichst, desto weniger Platz hat eine gelingende Beziehungsgestaltung.	
B	5	2	<i>Ja. Wir fordern das Aktive Zuhören von den SuS ein und darum sollte man es für sich auch vornehmen und konsequent vorleben.</i>	Für eine gelingende Beziehungsgestaltung muss man es vorleben.	
C	9	2	<i>Ob man miteinander in Kontakt oder einfach nur da ist, hat einen grossen Einfluss auf die Beziehungsgestaltung.</i>	Aktives Zuhören hat grossen Einfluss auf die gelingende Beziehungsgestaltung.	
D	13	2	<i>Redezeit einschränken sehr wichtig und hat Einfluss auf eine gelingende Beziehungsgestaltung.</i>	Redezeit einschränken beeinflusst Beziehungsgestaltung positiv.	
A	1	3	<i>Aktives Zuhören und Ermutigung immer wieder vor Augen stellen.</i>	Aktives Zuhören und Ermutigen vor Augen stellen.	

B	5	3	SuS Zeit zu schenken wertvoll.	Zeit Schenken wertvoll.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktives Zuhören auch im privaten Bereich • Mehr Sprechzeit gewähren <p>K4 Nutzen Beobachtungsraster im Unterricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzen im Gespräch bei Konflikten • Raster nimmt Druck weg • Miteinander Lösungen finden ist eine Hilfe • Schritte Ablauf nützlich <p>K5 Reduzierung Raster auf Minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keinen Mehraufwand • Nachschauen Tabellen sinnvoll • Einfachheit positiv für gute und rasche Anwendung • Reduzierung sehr gut. Nachschauen in Tabellen hilft.
C	9	3	Aktives Zuhören privat auch hohen Stellenwert gekriegt.	Aktives Zuhören auch im privaten Bereich.	
D	13	3	SuS mehr Sprechzeit zur Verfügung stellen, dadurch sind sie viel mehr gefordert, sich miteinander auseinanderzusetzen.	Mehr Sprechzeit einander gewähren.	
A	2	4	Im Gespräch bei Konflikten und im Reflektieren brauche ich den Ablauf gemeinsam mit den Kindern.	Im Gespräch nutze ich den Ablauf gemeinsam mit den SuS.	
B	6	4	Schön finde ich, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht und dass man wekommt, als LP die Lösung sofort haben zu müssen. Da bin ich sehr froh.	Der Raster nimmt Druck weg als LP sofort eine Lösung bereit zu haben.	
C	10	4	Das Problem verstehen', dieser Punkt möchte ich in meinem Unterricht weiterverfolgen. Wenn man dann miteinander Lösungen sucht, kann dieses Gefühl der Scham reduziert werden. Also ist die gemeinsame Lösungssuche eine Hilfe und Unterstützung, die ich nutzen werde.	Miteinander Lösungen zu suchen ist eine Hilfe und Unterstützung im Unterricht.	
D	14	4	Mein Schenken der Aufmerksamkeit hat dem Kind bereits geholfen. Die erarbeiteten Lösungen waren zweitrangig. Ich werde diese Schritte für mein Unterrichten weiter gerne brauchen.	Schritte beim Gespräch nützlich. Manchmal hilft auch das Schenken von Aufmerksamkeit.	
A	2	5	Es hat mir geholfen, dass die Inhalte stark reduziert wurden. So musste ich mich nicht gross reinarbeiten und konnte gleich loslegen.	Starke Reduktion ergab keinen Mehraufwand und sofortige Arbeit.	
B	6	5	Arbeit mit gekürztem Raster gut. Für das Nachschauen waren die Tabellen (Kühn & Petcov) sinnvoll.	Gute Arbeit mit Raster, Nachschauen in Tabellen sinnvoll.	
C	10	5	Die Raster sind gut und rasch anzuwenden. Die Einfachheit hilft schnell sich einarbeiten zu können.	Einfachheit hilft für gute und rasche Anwendung.	
D	14	5	Die Arbeit mit dem reduzierten Raster ging sehr gut. Bei Unsicherheiten haben diese genauen Erläuterungen geholfen zu verstehen.	Reduzierter Raster sehr gut, nachschauen in Tabellen hilft.	

A	2	6	Es hat für die Zurechtfindung geholfen und ich konnte mir dazu eigene Gedanken machen, wie ich das sehe.	Hilft für die Zurechtfindung und für die Bildung eigener Meinung.	K6 Meine Schlussfolgerungen im Input hilfreich: <ul style="list-style-type: none"> • Zurechtfindung/Bildung eigene Meinung • Hilfreich für die Komplexität • Hilft mitzukommen • Hilft mitzukommen
B	6	6	Es hat mir in der Komplexität sehr geholfen. Es waren viele Infos und so bin ich schneller reingekommen.	In der Komplexität mit den vielen Infos sehr geholfen.	
C	10	6	Die Überlegungen waren gut für die Auseinandersetzung mit all den Infos. Im Gespräch im Input bin ich dadurch gut mitbekommen.	Überlegungen Autorin helfen im Input gut mitzukommen.	
D	14	6	<i>Ich war schon etwas müde beim Input. Darum waren diese Hilfestellungen deiner Zusammenfassungen und Meinungen sehr hilfreich mitzukommen und die eigene Meinung darauf zu bilden.</i>	Hilfestellungen/Meinung Autorin sehr hilfreich mitzukommen.	
A	2	7	<i>Der Raster war für mich vollständig.</i>	Vollständigkeit Raster	K7 Beobachtungsraster Vollständigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • vollständig • klar • Erinnerungsstützen • komplett
B	6	7	<i>Der Ablauf mit seinen sechs Schritten war klar für mich</i>	Klarer Ablauf	
C	10	7	<i>Ich falle schnell wieder in alte Muster. Meine Stellenpartnerin bringt aber immer wieder die Ruhe mit, die ich brauche. So können wir uns gegenseitig unterstützen.</i>	Unterstützung Person, Erinnerung nicht in alte Muster zurückzufallen.	
D	14	7	<i>Der Raster ist komplett.</i>	Raster komplett	
A	2	8	<i>Alle Punkte bereits gekannt. Das Ziel vom Fehlverhalten habe ich noch wenig genutzt in meinem Unterricht.</i>	STEP Strategien bekannt, Ziel Fehlverhalten wenig genutzt	K8 Nutzen «STEP» Strategien: Reaktionsmöglichkeiten <ul style="list-style-type: none"> • alle bekannt, Ziel Fehlverhalten wenig genutzt • alle bekannt, Paradoxe Intervention liegt weniger • Bestätigung und Erinnerungsstützen • Aha Erlebnisse und Vertiefungsmöglichkeiten
B	6	8	<i>Paradoxe Intervention' die mir weniger liegt und ich mir nicht so vertraue anzuwenden.</i>	Paradoxe Intervention nicht neu, liegt mir weniger.	
C	10	8	<i>Alle Reaktionsmöglichkeiten waren mir bekannt und nicht neu für mich, aber eine Bestätigung oder eine Erinnerungsstütze.</i>	Bestätigung und Erinnerungsstütze	
D	14	8	<i>Viele Aha - Erlebnisse gegeben und Aspekte, die ich nun vertiefen möchte.</i>	Aha Erlebnisse und Vertiefungsmöglichkeiten	

A	2	9	Das Ermutigen setze ich jetzt anders um. Für mich waren dies mehr Aufforderungen mit Ermutigung. Jetzt probiere ich den Weg vom Kind bewusster anzuschauen.	Weg vom Kind anschauen	K9 Nutzen «STEP» Strategien: Fertigkeiten zu neuen Ideen verholten: <ul style="list-style-type: none"> • Weg vom Kind • Aktive Zuhören und Ermutigung • Aktives Zuhören, Zeit schenken • Ziel vom Fehlverhalten vorrangig
B	6	9	Das aktive Zuhören und die Ermutigung ist in den Vordergrund gerückt.	Aktives Zuhören und Ermutigung in den Vordergrund gerückt.	
C	10	9	Ich probiere mir immer wieder Zeit für jedes einzelne Kind zu nehmen.	Aktives Zuhören, Zeit schenken	
D	14	9	Aufmerksam Zuhören hat mir die weitere Idee gegeben, dass ein paar SuS auch Aufmerksamkeit suchen. Es ist mir wieder mehr bewusst geworden, dass man dann schauen muss, was ist das Ziel vom Fehlverhalten.	Ziel vom Fehlverhalten vorrangig anschauen	
A	3	10	Schwerpunkt aktives Zuhören. Dies hatte wenig Platz in meinem Unterricht. Ich möchte diese Aspekte für die Förderung einer besseren Beziehung bewusst in den Morgen einplanen, mich wieder daran zu erinnern und als Reflexionsinstrument einzusetzen.	Schwerpunkt Aktives Zuhören für eine bessere Beziehung zu SuS, Reflexionsinstrument	K10 Nutzen «STEP» Strategien: Nutzen Unterricht: <ul style="list-style-type: none"> • Reflexion Aktives Zuhören, bewusst einplanen • Raster vielseitig, auch für schwierige Situationen • Durch Notizen zu neuen Ideen kommen und angemessen reagieren • Bewusst werden der Möglichkeiten, Raster als Nachschlagewerk
B	7	10	Der Raster ist sehr vielseitig, so dass ich auch in schwierigen Situationen (Sonderschulen) Reaktionsmöglichkeiten zur Auswahl habe und nachschauen kann.	Vielseitiger Raster, anwendbar auch in schwierigen Situationen.	
C	11	10	Sich Notizen gerade während dem Unterrichten anhand dem Raster zu machen, hilft, die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten auch zu nutzen. Beim Eintragen bin ich wieder auf Neues gestossen.	Durch Notizen zu neuen Ideen kommen und Reaktionsmöglichkeiten zu nutzen.	
D	15	10	Bewusst geworden, welche Möglichkeiten ich alle habe Reagieren zu können. Ich habe viele Dinge aus Ausbildung wieder erkannt, Dieser Raster hilft sehr als Nachschlagewerk.	Bewusst geworden, welche Möglichkeiten zu Reagieren, Wiedererkennung aus Ausbildung, Raster als Nachschlagewerk	K11 Nutzen «STEP» Strategien: Anwendung Unterricht: <ul style="list-style-type: none"> • Möglichst vielseitig Reaktionsmöglichkeiten anwenden • Natürliche, logische Konsequenzen und Alternativen erforschen • Ermutigung und Aktives Zuhören • Aktives Zuhören im Klassenrat
A	3	11	Am meisten nutze ich die Ermutigung, natürliche und logische Konsequenzen, Alternativen erforschen, Anerkennung der Macht und probiere von mir auch mit Ich- Aussagen zu sprechen. Nun bin ich daran im aktiven Zuhören mich mehr reinzugeben.	Ermutigung, natürliche logische K., Alternativen erforschen, Anerkennung Macht und Ich Aussagen. Aktives Zuhören mehr reinbringen.	

B	6	11	Natürliche logische Konsequenzen und Alternativen erforschen nutze ich in meinem Unterrichten.	Natürliche Konsequenzen und Alternativen erforschen	<p>K12 Nutzen «STEP» Strategien: Anknüpfung an Handlungsmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeit schenken im Freispiel • Ablauf sechs Schritte • Ablauf sechs Schritte • SuS bei Stärken abholen
C	10	11	Die Ermutigung mit dem Smileysystem. Das Aktive Zuhören war dort auch sehr zentral.	Ermutigung und Aktives Zuhören zentral.	
D	15	11	Das 'aktive Zuhören' nutze ich auch für den Klassenrat. Ich bin im Hintergrund 'nur' unterstützend mit dabei.	Aktives Zuhören im Klassenrat	
A	3	12	Ich möchte mir mehr Zeit nehmen für die einzelnen SuS / aktive Zeit geben. Dies könnte konkret ein Angebot im Freispiel sein.	Zeit nehmen für SuS, Angebote im Freispiel	
B	7	12	Mit X haben wir (LP & SHP) mit der sechs Schritte Tabelle eine Hilfestellung gesucht, dass er in Verhaltensauffälligen Situationen nicht blossgestellt wird im Kreis vor den anderen SuS. Die Lösung entstand, dass er nun ein Helferkind hat, das ihm zur Unterstützung ein Zeichen gibt.	Sechs Schritte Ablauf, Hilfestellung für SuS um Verhaltensauffälligkeiten zu reduzieren, Helferkind zur Seite stellen, Zeichen	
C	11	12	Mobbingfall zwischen zwei Mädchen. Ich habe mit dem Mädchen das Gespräch gesucht, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Dazu nutzte ich die sechs Schritte (Kühn & Petcov).	Mobbing, Nutzen der sechs Schritte nach Kühn & Petcov (2011).	
D	15	12	Ein SuS, der viel plauderte, habe ich bei seinen Stärken abgeholt und ihn als Assistent im Klassenrat ernannt.	SuS bei Stärken abholen. Negatives in positive Bahnen lenken.	
A	3	13	Das Aktive Zuhören ist mir besonders geblieben.	Aktives Zuhören	
B	7	13	Lerne, wenn du nicht sprechen sollst. Die Ruhe haben und aushalten und die Ich-Aussagen sind mir auch sehr wichtig.	Lerne, wenn du nicht sprechen sollst und Ich- Aussagen	
C	11	13	Für mich ist das Aktive Zuhören besonders in den Vordergrund gerückt. Den SuS zeit schenken.	Aktives Zuhören , den SuS Zeit schenken	
D	15	13	Der Punkt: Erlaubnis Fehlverhalten zu zeigen, das Unerwartet zu tun ist für mich oft die Lösungsmöglichkeit das Eis zu brechen.	Das Unerwartete tun	
A	3	14	Für Elterngespräche und das Soziale Miteinander in der Klasse wird es mir einen Nutzen sein.	Elterngespräche und das Soziale Miteinander	
B	7	14	Für Sitzordnungen und Gruppenarbeiten oder auch für Projekte im Bezug auf das Soziale. Oder auch für das Nachschauen für Rückmeldungen an Eltern oder bei Unsicherheiten als LP in Beziehungsfragen.	Sitzordnungen, Projekte, Rückmeldungen an Eltern , Unsicherheiten in Beziehungsfragen	
					<p>K14 Unterstützung Soziogramm Beziehungsgestaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elterngespräche und das Soziale Miteinander • Sitzordnung, Projekte, Rückmeldungen an Eltern, Unsicherheiten Beziehungsfragen

C	11	14	Ich kann die Beziehungen in den Klassen besser überblicken und schneller reagieren. Man kann auf ein Kind, das als Aussenseiter genannt wurde, besser im Auge behalten.	Überblick Beziehungen in Klasse und Aussenseiter beobachten	<ul style="list-style-type: none"> • Überblick und Aussenseiter beobachten • Platzwahl, Hilfsmittel bei nicht planmässigem Ablauf <p>K15 Nutzen Soziogramm Dynamik Klasse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überblick, beobachten SuS • Klasse als Ganzes wahrnehmen und reagieren können • Lernpartnerschaften, SSG • Einblick, Lösungsansätze für Weitergehen in Dynamik Klasse
D	15	14	In Bezug auf die Platzwahl. Bei mir dürfen die SuS ihre Plätze alleine bestimmen. Man kann anhand dem Soziogramm noch besser heraussehen, wer mit wem gut arbeiten kann. Das Soziogramm könnte ein Hilfsmittel sein, wenn etwas nicht nach Plan läuft.	Platzwahl, Soziogramm Hilfsmittel, wenn etwas nicht nach Plan läuft	
A	3	15	Ja. Für einen Überblick zu haben hilft diese Aufstellung sehr. Besonders für Elterngespräche. Ausser jetzt auf dieses Kind, das schlecht davongekommen ist. Aber auch hier kann ich nun mehr beobachten und ein Auge darauf halten.	Ja. Nutzen für Überblick und SuS, die schlecht davonkommen zu beobachten	
B	7	15	Auf das Soziogramm zurückgreifen und nachschauen. Die Klasse als Ganzes betrachten hilft, um einzelne Beziehungen, die schlecht laufen zu verstehen. Aussenseiter oder Anführer werden wahrgenommen und man kann schneller reagieren.	Im Soziogramm nachschauen, um Klasse als Ganzes zu sehen und verstehen. Aussenseiter und Anführer → wahrnehmen und schnelle Reaktion als LP	
C	11	15	Nutzen im Bezug auf Lernpartnerschaften und bei den Vorbereitungen auf SSG. Die SuS mit wenigen Stimmen werde ich in meinem Hinterkopf behalten und wenn nötig rechtzeitig darauf reagieren.	Nutzen für Lernpartnerschaften, Vorbereitungen SSG	
D	15	15	Soziogramm zu betrachten sehr spannend. Vor allem bei diesen zwei Mädchen, deren Freundschaft sehr auf Abhängigkeiten basieren, wo es Anknüpfungspunkte geben könnte für andere Freundschaften, ist in Bezug auf die Dynamik der Klasse wichtig.	Einblick in Klasse, Anknüpfungspunkte für Lösungsansätze in Beziehung zwischen SuS	
A	4	16	Ich achte sehr auf die einzelnen Erfolgserlebnisse der SuS. Die sind wichtig, um Fortschritte zu erzielen.	Einzelne Erfolgserlebnisse wichtig für Lernfortschritte	
B	8	16	Doch. Ich finde es sehr wichtig, Teilerfolge zu sehen.	Teilerfolge der SuS anerkennen, sehen	
C	12	16	Die Aussage 'Dummheit ist lernbar' muss man sich sehr zu Herzen nehmen. Die Kinder spüren das, wenn man ihnen das Gefühl gibt, du bist mir wichtig.	Kindern das Gefühl geben, du bist mir wichtig.	
					<p>K16 Input aufbauen auf Erfolgserlebnissen, Mitnehmen für eigenen Unterricht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfolgserlebnisse wichtig für Lernfortschritte • Teilerfolge würdigen • 'Wichtig sein' SuS spüren lassen • Selbstreflexion hilf für das Abholen bei Stärken

D	16	16	Die Kompetenzen im Sozialen, die wir gerade anschauen in der Klasse mit der Selbstreflexion der SuS hebt die Stärken der SuS hervor. Ich kann sie mit dieser Evaluation besser bei ihren Stärken abholen.	Kompetenzen Selbstreflexion hilft SuS bei ihren Stärken abzuholen	K17 Aussage aus kollegialen Beratung geblieben: <ul style="list-style-type: none"> • Ermutigung & Aktive Zuhören • Einordnung Reaktionsmöglichkeiten • Interaktion, positive Haltung gegenüber SuS • Eigene Ressourcen und Sprechzeit achten
A	4	17	Die Ermutigung und das Aktive Zuhören waren mir besonders geblieben.	Ermutigung und Aktives Zuhören	
B	8	17	Die Aussagen aus «STEP» haben mir wieder bewusst gemacht, wo welche Reaktionsmöglichkeiten einzuordnen sind.	Einordnung Reaktionsmöglichkeiten	
C	12	17	Es ist wichtig mit den SuS in Kontakt, in Beziehung, in eine Interaktion zu gehen. Vor allem ist es die positive Haltung, auf die Stärken zu achten und sagen, was gut läuft.	Interaktion mit SuS, in Beziehung treten, positive Haltung gegenüber SuS aufrecht erhalten	
D	16	17	Auf die eigenen Ressourcen schauen ist mir besonders geblieben. Zusätzlich die eigene Sprechzeit im Auge behalten.	Eigene Ressourcen achten und Sprechzeit im Auge behalten	K18 Unterstützung nach kollegialen Beratung <ul style="list-style-type: none"> • Ja. Auffrischung Theoriewissen Reaktionsmöglichkeiten, Unterlagen • Ja. Stärkung im Handeln, keine 'Kuschelpädagogik' • Ja. Bestätigung erfahren, Fokus, Möglichkeiten zu handeln präsent • Ja. Vertiefung Reaktionsmöglichkeiten
A	4	18	Ja. Der Input war sehr gut und hilfreich, Theoriewissen auffrischen könne. Ich habe die Unterlagen ausgedruckt und genutzt. Ich habe einen Anstoss gekriegt, dass ich all die Punkte der Reaktionsmöglichkeiten wieder nutze im Unterrichten.	Hilfreicher Input, Auffrischen Theoriewissen, guter Nutzen Unterlagen, Anstoss für die Nutzung der Reaktionsmöglichkeiten	
B	8	18	Die Beratung hat mich in Bezug auf die Beziehungsgestaltung gestärkt. Hier habe ich wieder die Stärkung gekriegt, dass das eben nicht ein Handeln nach der 'Kuschelpädagogik' ist.	Stärkung in Bezug auf Beziehungsgestaltung, mein Handeln keine Kuschelpädagogik.	
C	12	18	Durch den Input habe mich in vielen Sachen bestätigt gefühlt. In anderen Handlungsmöglichkeiten, habe ich gemerkt, dass ich da mehr dran denken muss den Fokus darauf legen. Es wurde wieder präsenter, Möglichkeiten zur Reaktion, die in Erinnerung gerufen wurden.	Bestätigung erfahren, hilft Fokus zu setzen, präsent haben der Möglichkeiten zu handeln	
D	16	18	Der Input hat mir sehr geholfen für den Umgang in schwierigen Situationen. Ich habe mich mit vielen Reaktionsmöglichkeiten vertieft auseinandergesetzt. Ich fühle mich unterstützt in der Beziehungsgestaltung. Zum Beispiel kann ich es aushalten, wenn mich SuS gerade blöd finden.	Vertiefung im Umgang mit schwierigen Situationen, Reaktionsmöglichkeiten , Unterstützung gegeben	
A	4	19	Ich hätte noch mehr Zeit gebraucht. Man hätte konkret noch einen zusätzlichen Austausch unter	Zeit sich mit Thematik zu befassen, Austausch mit auserwählten LP, Tiefe gewinnen	
					K19 zusätzlich als optimale Unterstützung <ul style="list-style-type: none"> • Zeit, Austausch mit LP, Tiefe gewinnen

			<i>den vier LP gestalten können. Die kollegiale Beratung hätte so noch mehr Tiefe gehabt.</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Kein Bedarf • Interdisziplinäre Zusammenarbeit erwünscht • Zusätzliche Kurse zur Vertiefung K20 Selbstwirksamkeit nach Beratung <ul style="list-style-type: none"> • Sehr reflektiert nach Input • Nach Input genaueres Hinschauen der Schonung • Beratung und Interview erinnert auf Ressourcen zu achten. Autorin gute Zuhörerin. • Gegeben, Kollegiale Beratung Teilerfolg, hat dazu beigetragen
B	8	19	<i>Es waren viele Infos und ich habe zur Zeit keinen Bedarf an noch mehr Theorie und Inputs.</i>	Kein Bedarf	
C	12	19	<i>Die Zusammenarbeit mit SA und SHP und SL erachte ich weiterhin als sehr zentral.</i>	Optimale Unterstützung durch SA/SHP und SL →Interdisziplinäre Zusammenarbeit gewünscht	
D	16	19	<i>Ich finde zusätzliche Kurse und Weiterbildungen sind nötig, um das Wissen zu vertiefen. Da ist die kollegiale Beratung mit den 1 ½ h etwas knapp.</i>	Zusätzliche Kurse zur Beziehungsgestaltung erforderlich, Thematik vertiefen können	
A	4	20	<i>Ich erlebe mich sehr reflektiert. Jetzt gerade nach dem MAB und deinem Input ist man sehr in diesem Denken drinnen. Dein Input bestätigt mich wieder, dass ich immer wieder auf mich achten muss und dass dies wichtig ist, um seine Ressourcen zu schonen.</i>	Sehr reflektiert nach Input. Ist in Denken drinnen auf sich zu achten.	
B	8	20	<i>Ich schaue jetzt genauer hin. Auch ist mir bewusst geworden, wo hätte ich mich in der Vergangenheit besser schonen können. Momentan erlebe ich mich als sehr selbstwirksam.</i>	Nach Input genaueres Hinschauen der Schonung.	
C	12	20	<i>Die Beratung hat wieder einem daran erinnert, wie wichtig es ist, auf seine Ressourcen zu achten. Auch hier in diesem Interview, ich kann wieder mal über mich sprechen und auch mal Dinge loswerden. Du bist eine gute Zuhörerin und es tut gut!</i>	Beratung erinnert daran, auf Ressourcen zu achten, Auch Interview trägt dazu bei. Man kann loswerden. Autorin gute Zuhörerin.	
D	16	20	<i>Ich erlebe mich sehr selbstwirksam im Unterrichten. Dieser Input, allgemein aber auch die Arbeit zusammen mit der SHP, das Lehrerteam, die engere Zusammenarbeit mit LP im Team, Material, das wir gegenseitig zur Verfügung stellen, miteinander vorbereiten hilft mir sehr ressourcensparend mit mir umzugehen. Die Beratung ist ein Teil, aber hat sicher dazu beigetragen.</i>	Selbstwirksamkeit nach Input gegeben, Kollegiale Beratung ein Teil, hat dazu beigetragen	

Quelle: eigene Darstellung, nach Mayring, 2015, S. 69ff.

XIV.: Tabelle 1A: Das Ziel des Fehlverhaltens erkennen

Beispiel	Wie fühlen Sie sich als Lehrer?	Wie reagieren Sie als Lehrer in der Situation?	Wie reagiert der Schüler auf Ihre Reaktion?	Ziel des Fehlverhaltens
Bastian (7) redet im Unterricht dazwischen, ohne aufgezeigt zu haben.	genervt/ verärgert/ irritiert	erinnern, gut zureden, ermahnen, schimpfen	unterbricht zeitweilig das Fehlverhalten; nimmt später dasselbe Verhalten wieder auf oder versucht, auf andere Art und Weise Aufmerksamkeit zu erregen	Aufmerksamkeit
Moritz (11) weigert sich – ohne triftigen Grund –, in der Pause auf den Hof zu gehen.	wütend/ provoziert	schimpfen, schreien, strafen, kämpfen oder aufgeben	intensiviert den Machtkampf oder gibt halbherzig nach	Macht
Martina (14) ist beleidigend wegen einer schlechten Note.	verletzt	es dem Schüler durch Strafe heimzahlen, sich (an anderer Stelle) revanchieren	nimmt weiterhin Rache	Rache
Anna Lena (17) gibt wieder ein leeres Blatt ab.	hoffnungslos, verzweifelt	dem Schüler bestätigen, dass es hoffnungslos mit ihm ist. Aufgeben	zeigt keine Verbesserung	Unfähigkeit unter Beweis stellen

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 26

XV.: Tabelle 1B: Das Verhalten der SuS verstehen und die eigene Reaktion ändern

Entmutigende Wertvorstellungen der Schüler, die den Zielen des Fehlverhaltens zugrunde liegen	Ziel des Fehlverhaltens der Schüler	Was können Sie als Lehrer ändern? Das Unerwartete tun – <i>Verhalten</i> Perspektive ändern – <i>Haltung</i>	Möglichkeiten, positive Ziele und Wertvorstellungen zu ermutigen
	Positive Kehrseite		
Ich gehöre nur dazu, wenn ich beachtet oder bedient werde.	Aufmerksamkeit	Erkennen Sie, dass Nörgeln, Ermahnen und Warnen das Ziel nur verstärken. Wenn möglich, ignorieren Sie das Verhalten und setzen Sie den Unterricht fort – ohne Gereiztheit! Schenken Sie Aufmerksamkeit, wenn es nicht erwartet wird. Geben Sie den Schülern die Möglichkeit, sich konstruktiv zu beteiligen.	Lassen Sie die Schüler wissen, dass ihr Beitrag zählt und Sie sie als Person wertschätzen.
	Streben nach Beteiligung		
Ich gehöre <i>nur</i> dazu, wenn ich die Kontrolle habe oder wenn ich beweisen kann, dass mich niemand zwingen kann, etwas zu tun.	Macht	Vermeiden Sie Machtkämpfe. Geben Sie Entscheidungsmöglichkeiten, treffen Sie Vereinbarungen und lassen Sie Konsequenzen folgen. Bleiben Sie dabei freundlich und bestimmt. Helfen Sie den Schülern, Macht konstruktiv auszuüben, indem Sie sie um Unterstützung bitten.	Ermutigen Sie die Schüler, Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie die Schüler wissen, dass Sie ihnen vertrauen.
	Streben nach Selbstständigkeit		
Ich gehöre <i>nur</i> dazu, wenn ich andere verletze oder wenn ich es ihnen heimzahle. Ich bin nicht liebenswert.	Rache	Erkennen Sie die Not der Schüler. Vermeiden Sie, zu strafen, sich zu revanchieren und sich verletzt zu fühlen. Bauen Sie eine vertrauensvolle Beziehung auf.	Lassen Sie Ihre Schüler wissen, dass Sie ihr Interesse an fairer Zusammenarbeit wertschätzen.
	Streben nach Fairness		
Ich gehöre <i>nur</i> dazu, wenn ich die anderen davon überzeuge, mich in Ruhe zu lassen, weil ich unfähig und ein hoffnungsloser Fall bin.	Unfähigkeit unter Beweis stellen	Erkennen Sie die tiefe Entmutigung der Schüler. Geben Sie nicht auf, zeigen Sie kein Mitleid und äußern Sie keine Kritik. Ermutigen Sie alle Bemühungen und kleinen Fortschritte.	Erkennen Sie den Mut, die Geduld und die Beharrlichkeit Ihrer Schüler, wenn sie Neues ausprobieren und nicht aufgeben.
	Streben nach Kompetenz		

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 39

XVI.: Tabelle 2: Das Verhalten auf mögliche Reaktionen der SuS (1)

Hinderliche Wertvorstellung des Lehrers	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen der Schüler	Förderliche Wertvorstellung des Lehrers (die Kehrseite)	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen der Schüler
Kontrolle: »Ich muss stets die Kontrolle haben und mich durchsetzen.«	verlangt Gehorsam; belohnt und bestraft; versucht zu gewinnen; besteht darauf, dass er selbst recht hat und Schüler unrecht haben; überbehütet; beschützt Schüler vor den Konsequenzen ihrer Entscheidungen.	rebellieren; müssen gewinnen oder recht haben; verstecken wahre Gefühle; fühlen sich ängstlich; streben nach Rache; haben das Gefühl, das Leben sei unfair; geben auf; weichen aus; lügen; stehlen; zeigen fehlende Selbstdisziplin.	»Ich glaube, Schüler können eigene Entscheidungen treffen.«	lässt Wahlmöglichkeiten zu; ist bestimmt und freundlich; erwartet Kooperation; trennt »Tat« und »Täter«; kontrolliert Situation, nicht Schüler; ermutigt; lässt Schüler aus den Folgen ihrer Entscheidungen lernen.	fühlen Selbstvertrauen; trauen sich, Neues auszuprobieren; haben Freude am Experimentieren; lernen aus den Konsequenzen ihrer Entscheidungen; leisten gemeinschaftsförderliche Beiträge; lösen Probleme; werden einfallsreich.
Überlegenheit: »Ich bin anderen überlegen.«	bemitleidet Schüler; übernimmt zu viel Verantwortung; behütet zu sehr; traut Schülern keine Verbesserung zu; schützt Schüler vor Konsequenzen; agiert selbstgerecht; beschämt Schüler.	lernen, sich selbst zu bemitleiden und die Schuld bei anderen zu suchen; kritisieren andere; haben das Gefühl, das Leben sei unfair; fühlen sich unzulänglich; entwickeln Abhängigkeit oder das Bedürfnis, überlegen zu sein.	»Ich bin gleichwertig – als Mensch bin ich nicht mehr oder weniger wert als andere.«	glaubt an Schüler und respektiert sie; ermutigt Selbstständigkeit; gibt Wahlmöglichkeiten; lässt Schüler aus den Konsequenzen ihres Verhaltens lernen; fördert dadurch Verantwortungsbewusstsein; erwartet Beitrag/Kooperation von Schülern.	entwickeln Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft; lernen, Entscheidungen zu treffen; respektieren sich selbst und andere; glauben an Gleichwertigkeit.

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 68

XVII.: Tabelle 2: Das Verhalten auf mögliche Reaktionen der SuS (2)

Hinderliche Wertvorstellung des Lehrers	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen der Schüler	Förderliche Wertvorstellung des Lehrers (die Kehrseite)	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen der Schüler
recht haben: »Es ist mein Recht. Es steht mir zu.« Sonderform: »Ich mache stets alles richtig.« (Streben nach moralischer Überlegenheit)	ist zu sehr um faire Behandlung durch andere bemüht; setzt Respekt der Schüler für seine Rolle als Lehrer voraus, ohne sich selbst respektvoll zu verhalten.	haben kein Vertrauen anderen gegenüber; haben das Gefühl, das Leben sei unfair; fühlen sich ausgenutzt; lernen, andere auszunutzen.	»Ich glaube an Gleichwertigkeit und gegenseitigen Respekt.«	ist respektvolles Vorbild; fördert Gleichwertigkeit; ermutigt gegenseitigen Respekt; verursacht keine Schuldgefühle.	respektieren sich selbst und andere; entwickeln gesteigertes Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl; vertrauen anderen.
gefallen wollen: »Ich muss es allen immer recht machen. Ich zähle nicht.«	lässt viel durchgehen; setzt keine Grenzen; gibt den Forderungen der Schüler nach; fühlt sich schuldig, wenn er »Nein« sagt.	erwarten, sich durchsetzen zu können; sind ohne Orientierung; übertreten Schulregeln; respektieren die Rechte anderer nicht; sind egoistisch.	»Ich glaube, jeder Mensch ist wichtig, auch ich.«	ermutigt gegenseitigen Respekt; lädt Schüler dazu ein, einen Beitrag zu leisten; weigert sich, »Fußabtreter« zu sein; weiß, wann Grenzen gesetzt und »Nein« gesagt werden muss.	kennen und akzeptieren Grenzen; respektieren die Rechte anderer.
Perfektionismus: »Ich muss immer perfekt und in Bestform sein.«	verlangt Perfektion von sich und anderen; findet überall Fehler; ist zu sehr besorgt darüber, was andere denken; übt Druck auf die Schüler aus, damit er selbst gut dasteht.	glauben, sie seien nie gut genug; werden selbst Perfektionisten, d. h. nie mit sich selbst und ihrer Leistung zufrieden; fühlen sich entmutigt; sorgen sich bei allem, was sie tun, um die Meinung anderer.	»Auch ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen; ich habe den Mut, nicht perfekt zu sein.«	stellt realistische Anforderungen; konzentriert sich auf Stärken; ermutigt; ist nicht zu sehr um das eigene Ansehen besorgt; ist geduldig.	konzentrieren sich auf die Aufgabe, die vor ihnen liegt, und nicht darauf, vor anderen gut dazustehen; sehen Fehler als Herausforderung; haben Mut, Neues auszuprobieren; sind anderen gegenüber tolerant.

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 69

XVIII: Tabelle 2: Das Verhalten auf mögliche Reaktionen der SuS (3)

Hinderliche Wertvorstellung des Lehrers	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen der Schüler	Förderliche Wertvorstellung des Lehrers (die Kehrseite)	Verhalten des Lehrers	Mögliche Reaktionen der Schüler
Bequemlichkeit: »Ich muss es immer bequem, konflikt- und stressfrei haben.«	lässt viel durchgehen; verminderte Produktivität; setzt keine Grenzen, um übergroße Anstrengung, Belastung, Konflikte und Stress zu vermeiden; gibt den Forderungen der Schüler nach, weil es leichter ist, als sich durchzusetzen.	lernen nicht, Verantwortung für sich und ihr Verhalten zu übernehmen; werden konfliktstreu; sind egoistisch.	»Ich kann mich Konflikten stellen und sie gelassen bewältigen. Ich bin der ruhende Pol für mich und die anderen.«	lässt Schülern Raum; erlaubt ihnen, aus den Folgen ihrer Entscheidungen zu lernen; erwartet Kooperation; ist Vorbild beim respektvollen Umgang mit Schülern – auch in Konfliktsituationen; ist gelassen und geduldig.	lernen, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen; lernen, mit Konflikten umzugehen; sind geduldig mit sich und anderen; lernen Gelassenheit.

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S.70

XIX.: Tabelle 3: Unterschied zwischen Lob und Ermutigung

LOB			ERMUTIGUNG		
Schwerpunkt liegt auf extrinsischer Motivation. Im Fokus:	Botschaft an den Schüler	Mögliches Ergebnis	Schwerpunkt liegt auf intrinsischer Motivation. Im Fokus:	Botschaft an den Schüler	Mögliches Ergebnis: Förderung resilienten Verhaltens
externe Kontrolle	»Du wirst nur geschätzt, wenn du tust, was ich will.« »Ich vertraue dir nicht.«	Der Schüler lernt, den Wert eines Menschen an der Fähigkeit zur Anpassung zu messen. Möglicherweise rebelliert er, denn er betrachtet jede mögliche Form der Kooperation als Nachgeben.	die Fähigkeit des Schülers, sein Leben effektiv zu gestalten.	»Ich traue dir zu, dass du dich zu einem verantwortungsbewussten und selbstständigen Menschen entwickelst.«	Der Schüler lernt, den Mut zu haben, nicht perfekt zu sein, und die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren. Er gewinnt an Selbstvertrauen und übernimmt Verantwortung für das eigene Verhalten. Er erlebt Selbstwirksamkeit.
externe Bewertung	»Um geschätzt zu werden, musst du es mir recht machen.«	Der Schüler lernt, den Wert eines Menschen an der Fähigkeit zu messen, anderen zu gefallen. Er lernt, sich vor Kritik und Missbilligung durch andere zu fürchten.	die interne Bewertung	»Am wichtigsten ist, was du selbst über dich und deine Bemühungen empfindest.«	Der Schüler lernt, seinen eigenen Fortschritt zu bewerten und eigene Entscheidungen zu treffen. Sein Selbstwertgefühl wächst.
Anerkennung nur für richtige und vollständig gelöste Aufgaben	»Um geschätzt zu werden, musst du meinen Ansprüchen gerecht werden.«	Der Schüler entwickelt unrealistische Ansprüche und lernt, den Wert eines Menschen am Grad seiner Perfektion zu messen. Er lernt, Versagen zu fürchten.	Bemühungen und Verbesserungen	»Du brauchst nicht perfekt zu sein. Du kannst aus Fehlern lernen. Bemühung und Verbesserung sind wichtig.«	Der Schüler lernt, eigene Bemühungen und die anderer wertzuschätzen. Er entwickelt das Verlangen, an Aufgaben dranzubleiben (Durchhaltevermögen, Ausdauer, Beharrlichkeit). Seine Fähigkeit, Probleme zu lösen, wächst.
Selbsterhöhung und persönlicher Gewinn	»Du musst überlegen sein, um etwas wert zu sein.« »Du bist der Beste.«	Der Schüler lernt, dauernd im Konkurrenzkampf zu stehen und auf Kosten anderer erfolgreich zu sein. Er fühlt sich nur anerkannt, wenn er der Beste ist.	Stärken, Beiträge und Anerkennung	»Dein Beitrag zählt. Wir sind gemeinsam erfolgreicher. Wir wissen deinen Beitrag zu schätzen.«	Der Schüler lernt, seine Fähigkeiten, Talente und Bemühungen zum Nutzen aller – nicht nur für seinen eigenen – einzusetzen. Er lernt, sich über Erfolge anderer genauso zu freuen wie über eigene. Sein Einfühlungsvermögen wird gestärkt.

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 97

XX.: Tabelle 4B: Respektvolle Kommunikation, aktives Zuhören und Ich - Botschaften

Situation	Aktives Zuhören	Ich-Aussage
Carla (11) weint wegen schlechter Benotung.	»Du bist sehr traurig, weil du nicht die Noten bekommen hast, die du wolltest.«	
Herr Becker kehrt ins Klassenzimmer zurück und sieht, wie mehrere Schüler einander mit Papierkugeln bewerfen.		»Wenn es bei meiner Rückkehr so zugeht, bin ich enttäuscht, weil wir eine Abmachung darüber haben, wie ihr euch während meiner Abwesenheit benehmt.«
Auf ihre Anfrage hin erzählt Gülçan (7) schluchzend der Lehrerin, dass es ihr so leidtut, dass sie sich mit ihrer Freundin gestritten und sie sie beschimpft hat.	»Du fühlst dich schuldig, weil du glaubst, dass du deiner Freundin wehgetan hast?«	
Ali (12) kipzelt mit seinem Stuhl so sehr, dass Frau Gerhardt befürchtet, dass er gleich nach hinten umkippen wird.		»Ali, wenn du kippelst, fürchte ich, du wirst umkippen und dich verletzen.«
Isabel (16) erzählt Ihnen, dass ihre Mutter wegen einer Operation im Krankenhaus liegt.	»Du machst dir große Sorgen um deine Mutter, nicht wahr?«	
Patrick (17) arbeitet an seinem Projekt in der Werkstatt, ohne Schürze und Schutzbrille zu tragen.	»Du findest die Schutzkleidung lästig, wenn du in der Werkstatt arbeitest.«	»Ich mache mir aber Sorgen, dass du dich verletzen könntest, wenn diese Vorschrift nicht eingehalten wird.«

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 125

XXI.: Tabelle 5: Erforschen von Alternativen in sechs Schritten (1)

Schritt	Wenn es um ein Problem des Schülers geht Beispiel: Katja (9) beklagt sich, dass ihre Mitschülerin Sarah sie beschimpft. Sie haben beobachtet, dass Katja häufig hinter Sarah herläuft.	Wenn es um ein Problem des Lehrers geht Beispiel: Timo (14) spielt den Klassenclown.
1. Das Problem verstehen.	»Du fühlst dich sehr verletzt, wenn Sarah dich beschimpft. Was hast du gemacht, als sie dich beschimpft hat?«	»Wenn du während der Klassendiskussionen dauernd Witze machst, bin ich frustriert, weil die anderen Schüler nicht dazu zu bewegen sind, das Thema an diesem Tag zu Ende zu diskutieren.« Oder: »Okay, Timo, ich sehe, dir wird während der Diskussion langweilig und du versuchst mehr Schwung reinzubringen. Ist das so?«
2. Das Ziel des Fehlverhaltens offenlegen.	»Ist es möglich, dass du Sarah gerne zur Freundin hättest? Könnte es sein, dass du möchtest, dass Sarah dich beachtet?« (Aufmerksamkeit) »Kann es sein, dass Sarah es dir heimzahlen will, weil du sie nicht mit anderen spielen lässt?« (Achten Sie auf den Erkennungsreflex.)	»Darf ich dir sagen, was ich denke?« (Nach zustimmendem Nicken von Timo) »Könnte es sein, dass du gerne im Mittelpunkt stehen möchtest?« (Achten Sie auf den Erkennungsreflex. – Ziel Aufmerksamkeit)
3. Reflektieren und mittels Brainstorming nach Lösungen suchen.	»Was meinst du, weshalb ist es für dich so wichtig, Sarahs Aufmerksamkeit zu bekommen?« »Wärest du bereit, dir ein paar andere Möglichkeiten zu überlegen, wie du Sarahs Aufmerksamkeit erlangen kannst? Was könntest du zum Beispiel tun?«	»Lass uns überlegen, ob wir einen Weg finden können, damit du zeitweise die Aufmerksamkeit von allen bekommst, ohne dass der Unterricht dadurch beeinträchtigt wird. Lass uns Brainstorming machen – wir tauschen alle Ideen aus, die uns einfallen und bewerten sie nicht, bis wir zu Ende gesammelt haben. Welche Ideen hast du, um das Problem zu lösen?«
4. Alle vorgeschlagenen Lösungen gemeinsam bewerten.	»Was hältst du von der Idee, Sarah zu sagen, dass ihre Beleidigungen verletzend sind?« »Und von dem Vorschlag, ihr jeden Tag etwas Nettes zu sagen?«	»Was hältst du von einer Zeitspanne von fünf Minuten jeden Tag, in denen du die Klasse unterhalten kannst? Ich könnte dir ein Zeichen geben, wenn die Zeit gekommen ist. Was meinst du dazu?«

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 151

XXII.: Tabelle 5: Erforschen von Alternativen in sechs Schritten (2)

Schritt	Wenn es um ein Problem des Schülers geht Beispiel: Katja (9) beklagt sich, dass ihre Mitschülerin Sarah sie beschimpft. Sie haben beobachtet, dass Katja häufig hinter Sarah herläuft.	Wenn es um ein Problem des Lehrers geht Beispiel: Timo (14) spielt den Klassenclown.
5. Sich für eine Lösung entscheiden.	»Welche Idee, glaubst du, wird für dich am besten funktionieren?« »Aus welchem Grund entscheidest du dich für diese Lösung?« »Was, glaubst du, wird passieren, wenn du das tust?«	»Haben wir uns entschieden?« »Ist das die Lösung, die wir beide akzeptieren?«
6. Eine feste Vereinbarung treffen und die Zeitspanne bis zur Auswertung festlegen.	»Du bist also bereit, jeden Tag etwas Nettes zu Sarah zu sagen?« (So konkret wie möglich formulieren.) »Okay, du hast beschlossen, Sarah jeden Tag etwas zu sagen, das du an ihr magst.« »Wenn sie dich beschimpft, gehst du wortlos weg. Ist das richtig?« »Sollen wir in einer Woche wieder darüber reden, um zu sehen, wie es läuft? Du hast dir vorgenommen, es eine Woche lang auszuprobieren, egal, was passiert. Richtig?«	»Okay, unsere Vereinbarung lautet wie folgt: Du hast zugestimmt, damit aufzuhören, vom Thema unserer Diskussion durch Grimassen abzulenken. Dafür bekommst du jeden Tag fünf Minuten Zeit, die Klasse zu unterhalten. Ich bin damit einverstanden. Du auch?« »Was, glaubst du, wäre eine faire Konsequenz, wenn du dich entscheiden solltest, trotzdem zu einem anderen Zeitpunkt Witze zu machen?« »Und was soll deiner Meinung nach passieren, falls ich nicht an unsere Abmachung halte?« »Sollen wir eine Woche lang so verfahren und dann am nächsten Donnerstag zur selben Zeit darüber sprechen, wie es gelaufen ist?«

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 152

XXIII.: Tabelle 7B: Strategien bei Herausforderungen im Schulalltag (1)

STEP Strategie – »Schritt für Schritt«	Sinn und Zweck der Vorgehensweise	Beispiele
Wessen Problem ist es?	Sie entscheiden, ob es sich um Ihr Problem, das des Schülers oder um ein gemeinsames Problem handelt, damit die Verantwortlichkeit für die Lösung des Problems geklärt wird.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wenn zwei Schüler sich streiten (ohne Gefahr für Personen oder Eigentum), handelt es sich um ein Problem der Schüler. ▪ Wenn ein Schüler den Unterricht durch wiederholtes Dazwischenrufen stört, handelt es sich um Ihr Problem (und das der Klasse).
Ziel des Fehlverhaltens erkennen und Reaktion ändern (Das Unerwartete tun, Perspektive ändern und positives Verhalten verstärken)	Sie bestimmen, ob es um Fehlverhalten geht, und wenn ja, dann, welches Ziel der Schüler mit seinem Fehlverhalten verfolgt. Danach entscheiden Sie, wie Sie reagieren wollen.	<p>Eine Schülerin kommt regelmäßig zu spät.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Rechte des Lehrers und der Klasse werden missachtet – es geht um Fehlverhalten. ▪ Sie als Lehrer sind wütend. Ziel: Macht. ▪ Sie tun das Unerwartete (Wahlmöglichkeiten): z. B.: »Du kannst pünktlich zum Unterricht kommen oder einmal anklopfen und warten, bis ich dich hereinhole. Du entscheidest.« ▪ Sie ändern die Perspektive: Sie sehen, dass die Schülerin selbstständig Entscheidungen treffen möchte. ▪ Sie verstärken positives Verhalten: z. B.: »Danke, dass du die Genehmigung der Eltern für den Ausflug rechtzeitig gebracht hast.«
Aktiv zuhören	Sie lassen den Schüler wissen, dass Sie die Gefühle des Schülers und den Grund dafür verstehen.	»Du bist sehr traurig, weil dein Freund gesagt hat, dass er nichts mehr mit dir zu tun haben will?«
Ich-Aussagen	Sie teilen den Schülern mit, welche Gefühle Sie aufgrund des Verhaltens der Klasse und der möglichen Folgen empfinden.	An die Klasse gerichtet: »Wenn ich diesen Lärm höre, fürchte ich, dass wir mit dem Stoff heute nicht durchkommen.«

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 219

XXIV.: Tabelle 7B: Strategien bei Herausforderungen im Schulalltag (2)

STEP Strategie – »Schritt für Schritt«	Sinn und Zweck der Vorgehensweise	Beispiele
Ermutigung	Sie nehmen jede Bemühung und Verbesserung des Schülers wahr und lassen ihn wissen, dass Sie an ihn glauben, damit sein Selbstwertgefühl und sein Selbstvertrauen gestärkt werden. Der Schüler erfährt Selbstwirksamkeit.	»Du hast hart gearbeitet in Biologie und dich verbessert. Du kannst stolz auf dich sein.«
Selbstermutigung	Sie erkennen Ihre eigenen Ressourcen, Stärken und Fortschritte. Durch einen positiven inneren Dialog stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl.	Sie sagen sich z. B.: »Ich habe den Mut, nicht perfekt zu sein.«
Alternativen erforschen	Sie helfen dem Schüler, zu entscheiden, wie er sein Problem lösen kann, bzw. Sie handeln mit ihm Vereinbarungen aus, wenn es um Ihr Problem als Lehrer geht. Durch die Offenlegung des Ziels unterstützen Sie den Reflexionsprozess des Schülers.	»Welche Möglichkeiten hast du, dein Problem zu lösen?« oder »Wie können wir unsere Auseinandersetzung beilegen?« »Kann es sein, dass du mir zeigen willst, dass du machen kannst, was du willst?«
Natürliche und logische Konsequenzen	Sie erlauben dem Schüler, innerhalb von Grenzen zu entscheiden, wie er sich verhalten möchte, und lassen zu, dass er die Konsequenzen seiner Entscheidung erfährt. Sie bringen ihm Selbstdisziplin bei.	Natürliche Konsequenz: Schüler, die miteinander kämpfen, können einander verletzen. Logische Konsequenz: Schüler, die miteinander kämpfen, begeben sich in den Streitschlichterraum, um ihren Konflikt friedlich beizulegen.
Erlaubnis, Fehlverhalten zu zeigen	Sie tun das Unerwartete, indem Sie das Fehlverhalten des Schülers unter bestimmten Bedingungen zulassen.	Ein Schüler, der flucht, wird aufgefordert, z. B. in eine Ecke des Raums zu gehen, um dort zu fluchen, ohne andere damit zu behelligen.
Anerkennung der Macht des Schülers	Sie geben Ihre Niederlage oder Ihre Verletzbarkeit zu, um den Versuch des Schülers zu entschärfen, die Macht zu übernehmen, es Ihnen heimzuzahlen oder seine Überlegenheit zu zeigen.	»Du hast den Beweis erbracht. Ich kann dich nicht zum Arbeiten zwingen.«
Negatives Verhalten in positive Bahnen lenken	Sie schaffen Möglichkeiten für den Schüler, seine Ressourcen, seine Stärken auf positive Weise einzusetzen.	Ein Schüler, der Humor einsetzt (Klassenclown), um zu stören, kann die Verantwortung für eine Komödie in der Schüler-AG übernehmen.

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 220

XXV: Tabelle 8A: Dynamiken in der Klasse

Vorgehensweise	Sinn und Zweck	Beispiel
Ermütigung der Schüler untereinander und durch den Lehrer	Den Mut und das Gemeinschaftsgefühl der Schüler anzuregen. Schülern zu helfen, optimistischer zu werden im Hinblick auf das Lösen von Problemen.	»Ich bin sicher, deine Arbeitsgewohnheiten werden dir bei deinem Referat helfen.«
Verständnis der Schüler füreinander	Gegenseitigen Respekt und Empathie zwischen Schülern zu entwickeln.	»Ich sehe, du kannst die Gefühle von Jonas nachempfinden.«
Offen über eigene Gefühle sprechen	Schülern zu ermöglichen, ihre Gefühle, Gedanken und Wertvorstellungen wahrzunehmen und ihren Gefühlen respektvoll frei Ausdruck zu verleihen (Ich-Aussagen).	»Wenn du dich über mich lustig machst, bin ich verletzt.«
Austausch mit anderen	Schülern zu helfen, ihre eigenen Probleme zu verstehen, zu reflektieren und Lösungen für sich zu finden, indem sie anderen zuhören, die ähnliche Belange ansprechen.	»Wie kannst du unser Gespräch über das Problem von Julius auf dein eigenes Problem mit deinen Geschwistern übertragen?«
Feedback zwischen Schülern	Schüler aufzufordern, andere Schüler wissen zu lassen, wie sie ihr Verhalten wahrnehmen – häufig, indem Sie als Lehrer zu Ich-Aussagen ermutigen.	»Frank, könntest du Carlos bitte sagen, wie du dich fühlst, wenn er dich hänselt?«
Verallgemeinerung	Schülern zu helfen, sich bewusst zu machen, dass sie mit ihren Belangen, ihren Sorgen und Nöten, nicht alleine sind und dass andere Schüler ähnliche Probleme haben.	»Wer hat sich diese Frage auch schon mal gestellt?«
»Realitätscheck«: Ausprobieren	Schülern zu ermöglichen, mit neuem Verhalten zu experimentieren.	»Lasst uns dieses Problem als Rollenspiel spielen und dadurch neue Wege ausprobieren, damit umzugehen.«
Altruismus	Schüler zu ermutigen, sich gegenseitig zu unterstützen, statt miteinander zu konkurrieren.	»Bettina, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du Ricky bei der Mathematikaufgabe hilfst.«
Direkte Interaktion zwischen Schülern	Die sozialen Kompetenzen der Schüler zu fördern und dadurch zu helfen, eine ermutigende Atmosphäre in der Klasse zu schaffen.	»Marie, sagst du Carla bitte, wie du dich gefühlt hast, als sie dir sagte, dass es ihr Spaß gemacht hat, mit dir in der Pause zu spielen?«

Quelle: Kühn & Petcov, 2011, S. 256